

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di Lettere e Filosofia

Corso di Laurea in Lettere Moderne

LA BIENNALE DI DAKAR

Tesi di Laurea di

Maria Iolanda Isabella Pensa

Matricola n. 2305710

Relatore: Chiar.mo Prof. Luciano Caramel

Anno Accademico 2002/2003

Indice

Introduzione	VII
I Dak'Art e l'arte contemporanea africana	1
1. Il mondo dell'arte contemporanea africana	2
L'interesse internazionale per gli artisti africani	2
Lo sviluppo dell'arte contemporanea africana	6
<i>Magiciens de la Terre</i>	8
Le riviste	13
Organizzazioni e curatori	16
2. La critica d'arte africana	19
Le categorie	19
La categoria geografica	22
I confini dell'Africa	23
L'aspetto economico	25
L'autenticità	27
Centro e periferia	30
Una categoria critica	31
L'arte contemporanea africana nazionale	33
Il Sudafrica	35
L'Egitto	37
L'arte contemporanea africana regionale	40

3.	Gli artisti africani contemporanei	42
	Linee di ricerca artistica: territorio e identità	42
	I linguaggi	46
	Riciclaggio e simboli	48
	Il Marocco	51
	L'immaginario tradizionale	52
	La pittura	59
	La fotografia	59
<hr/>		
II	Il contesto senegalese della Biennale di Dakar	61
<hr/>		
1.	L'epoca della presidenza Senghor	63
	<i>Négritude e L'Ecole de Dakar</i>	65
	L'insegnamento dell'arte in Senegal	67
	Il <i>Festival Mondial des Arts Nègres</i>	68
	Gli artisti indipendenti e le tecniche tradizionali	71
2.	L'epoca della presidenza Diouf	73
	Le gallerie private, le associazioni e le istituzioni	75
	Gli artisti	77
3.	L'epoca della presidenza Wade	79

I I La Biennale di Dakar	81
I	
1. Una Biennale focalizzata sull’Africa	83
La definizione di arte contemporanea africana	86
2. Le edizioni della Biennale	88
La Biennale di Dakar del 1992	89
Dak’Art 1996	92
Dak’Art 1998	99
Dak’Art 2000	105
Dak’Art 2002	112
3. L’organizzazione della Biennale	118
L’organizzazione della Biennale del 1992	120
La nuova organizzazione a partire dal 1996	122
Il Segretariato Generale	122
Il Comitato Scientifico	123
Il Comitato Internazionale	124
Le Modalità di selezione	126
Il Comitato Tecnico	131
I finanziamenti	132
I Premi	135
4. Gli obiettivi	139
La liberalizzazione del settore dell’arte	139
Il mercato dell’arte africana	140
Conoscenza e formazione	143
Informazione	145
Le infrastrutture	146

Bibliografia	149
1. Bibliografia sull'arte contemporanea africana	149
Riviste	149
Raccolte di saggi e numeri speciali di riviste	149
Saggi e articoli	150
Cataloghi di esposizioni collettive	161
2. Bibliografia sulla politica culturale in Senegal	165
Saggi e articoli	165
Cataloghi (esclusa la Biennale di Dakar)	166
3. Bibliografia sulla Biennale di Dakar	168
Cataloghi	168
Documenti	168
Saggi e articoli	169
Siti Internet	177
4. Interviste, colloqui e conferenze	178
Allegati	181
1. Lista degli artisti	pp. 40
2. Gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 2000	pp. 11
3. Gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 2002	pp. 9
4. Candidature e partecipanti	pp. 2
5. Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria	pp. 1
Ringraziamenti	245

Introduzione

L'oggetto di questo studio è la Biennale di Dakar, che dal 7 maggio al 7 giugno 2004 presenterà la sua sesta edizione. Dak'Art – come è chiamata la manifestazione dal 1996 – è nata grazie all'impegno del governo senegalese ed è il principale appuntamento mondiale d'arte contemporanea africana; la sua fama è estremamente cresciuta negli ultimi anni, insieme all'interesse internazionale verso la produzione di artisti provenienti da paesi “non occidentali”.

Storia della ricerca

Nel 1998 mi lasciai incuriosire da una breve recensione sulla terza Biennale di Dakar presentata dalla rivista “Africa”. In Italia cinque anni fa di arte contemporanea africana quasi non si parlava ed io non ero certo un'appassionata africanista: avevo studiato l'arabo, avevo fatto viaggi nel Vicino Oriente e desideravo avere un buon motivo per andare in Africa. Dak'Art fu la ragione per organizzare un sopralluogo. Il mio primo soggiorno in Senegal durò un mese, durante il quale feci ricerche bibliografiche, organizzai qualche intervista e cercai documenti. La Biennale di Dakar si rivelò un soggetto di studio molto più interessante e molto più ricco di quanto non avessi immaginato: aveva già avuto tre edizioni, aveva presentato numerosi artisti, era stata presieduta nell'ultima edizione dal critico italiano Achille Bonito Oliva, era legata a moltissime istituzioni internazionali ed era un ottimo punto di osservazione per studiare l'arte contemporanea africana. Al rientro proposi la Biennale di Dakar come argomento di tesi al professor Caramel, che – oltre alla sua autorizzazione – mi diede un sostanzioso ed incoraggiante mucchio di lettere di presentazione in inglese, francese e italiano.

Nel 1999 trascorsi sei mesi in Gran Bretagna svolgendo il servizio di volontariato internazionale della Comunità europea; lavorai in un progetto di assistenza sociale e allo stesso tempo cominciai le mie ricerche sull'arte contemporanea africana nella fornitissima biblioteca universitaria di Cambridge e a Londra. Il servizio di volontariato internazionale mi offrì la possibilità di richiedere il finanziamento europeo individuale “Future Capital”, che ricevetti per svolgere ricerche sull'arte africana e araba in Italia, Francia, Svizzera, Egitto, Senegal, Germania, Iran, Turchia e Sudafrica (2000-2001). Inoltre, riuscì a finanziare i miei spostamenti partecipando a diversi scambi internazionali del programma europeo Gioventù organizzati dall'associazione AFSAI di Roma (in Italia, Sudafrica, Giordania, Bielorussia e Russia) e scrivendo articoli per

riviste generiche, specializzate in arte e sull’Africa (“Flash Art”, “Tema Celeste”, “Nigrizia”, “Africa” e “Gulliver”). Nel 2000 assistetti alle inaugurazioni di Dak’Art; raccolsi materiale, intervistai artisti e critici e partecipai a conferenze, dibattiti e laboratori. Nel 2001 svolsi ricerche in Egitto, presentai la Biennale di Dakar durante una conferenza all’Università Americana del Cairo, cominciai a lavorare come manager artistico dell’artista egiziano Moataz Nasr (che oggi espone alla Biennale di Venezia, <http://www.moataznasr.com>) e svolsi alcune consulenze per la galleria Lia Rumma di Milano, in particolare su artisti egiziani. Nel 2002 iscrissi Moataz Nasr alla Biennale di Dakar (dove fu selezionato e vinse il Premio Rivelazione) e curai i comunicati stampa di Dak’Art in Italia e in Europa, in modo da promuovere Moataz Nasr e l’evento al quale partecipava; assistetti alle inaugurazioni della Biennale di Dakar e – come durante l’edizione precedente, ma questa volta con più esperienza e maggiore coinvolgimento – raccolsi materiale, feci interviste e presi parte a conferenze, dibattiti e laboratori. Il lavoro con Moataz Nasr mi offrì l’opportunità di conoscere ed intrecciare rapporti con curatori ed organizzatori di eventi internazionali; allo stesso tempo divenni collaboratrice della rivista “Africa e Mediterraneo”, specializzata nella promozione culturale dell’Africa e nell’organizzazione di esposizioni e progetti internazionali.

Obiettivi della ricerca

Fin da principio l'obiettivo della ricerca è stato di analizzare la Biennale di Dakar e fare luce, attraverso questo evento, sul più vasto panorama dell'arte contemporanea africana, focalizzando l'attenzione sui protagonisti, le caratteristiche delle opere e le questioni critiche centrali.

Metodo di ricerca

La ricerca di informazioni sulla Biennale di Dakar e sull'arte contemporanea africana è stata la fase centrale di questo studio. Molti dei preconcetti e dei fraintendimenti sulla qualità, la vivacità e la varietà della produzione artistica africana sono infatti dovuti alla mancanza di informazioni attendibili ed aggiornate su quello che avviene in Africa e nel settore della sua arte contemporanea.

Per raccogliere informazioni gli spostamenti sono stati senza dubbio la parte essenziale e più ricca delle ricerche: mi hanno permesso di consultare e fotocopiare materiale, di visitare le esposizioni, di vedere le opere dal vivo, di osservare degli *atelier* e di discutere con artisti, critici, curatori e responsabili di istituzioni; mi hanno permesso di farmi un'idea della situazione dell'arte contemporanea africana e di capire che le ricerche erano molto più fruttuose fuori dal Senegal che in Senegal. A Dakar ci sono pochissimi libri, le istituzioni culturali sono spesso appesantite da una burocrazia lenta e ostile, i legami culturali con gli altri paesi dell'Africa si limitano per ora alla Biennale e numerosi protagonisti dell'arte risiedono in Occidente. Spostarmi mi ha inoltre permesso di scoprire gli assenti di Dak'Art, ovvero di capire quali fossero gli artisti africani di cui tutti parlavano e di conoscere la loro produzione nonostante non avessero partecipato alla Biennale (il caso più significativo è senza dubbio quello di Yinka Shonibare).

La Biennale di Dakar è un soggetto di studio poco documentato e poco esplorato: non esistono pubblicazioni che la raccontino ed il segretariato generale non ha conservato rigorosamente il materiale emesso durante le sue diverse edizioni. In particolare l'archivio della Biennale del 1992 è andato perduto ed i soli documenti che ho potuto consultare sulle Biennali del 1996 e 1998 sono alcuni studi di valutazione ed un raccoglitore nel quale sono conservate le rassegne stampa. Per quanto riguarda la Biennale del 2000 e 2002 ho quindi preferito basare le mie ricerche sul materiale che ho raccolto personalmente (visite, interviste, conferenze, *dépliant*, comunicati stampa).

Esiste una vasta bibliografia legata all'arte contemporanea africana, costituita da cataloghi di mostre, storie dell'arte africana, monografie, pubblicazioni tematiche, testi

sulle singole nazioni o regioni, riviste specializzate, raccolte di saggi e tantissimi siti Internet. Anche le associazioni e le istituzioni che promuovono l'arte contemporanea africana sono molto numerose, così come è enorme il numero degli artisti che si possono definire "africani". Le informazioni sull'arte contemporanea africana non sono però facili da reperire, non sono già organizzate (non c'è nessuna pubblicazione che le raccolga in modo sistematico) e sono spesso troppo recenti per essere già oggetto di pubblicazioni. Questa ricerca si concentra quindi soltanto sul materiale di alcune biblioteche (biblioteca del Castello Sforzesco di Milano, biblioteca d'Arte e di Storia di Ginevra, biblioteca universitaria di Cambridge, centro di documentazione della Biennale di Dakar e di Documenta di Kassel), sulle pubblicazioni in italiano, francese e inglese, sulle istituzioni ed i progetti artistici delle persone e delle organizzazioni che ho conosciuto personalmente grazie agli incontri della Biennale di Dakar e sulle esposizioni che ho visitato. Sempre per limitare il campo, questa ricerca dà poco spazio agli artisti della diaspora, ovvero gli artisti delle comunità nere delle Americhe e dei Caraibi.

Una caratteristica fondamentale dell'argomento di ricerca

L'arte contemporanea africana – in quanto fenomeno artistico – non esiste. Quando si parla di "arte contemporanea africana" si utilizza una categoria critica. In altre parole, esistono istituzioni (come la Biennale di Dakar), pubblicazioni ed esposizioni che decidono di focalizzare la loro attenzione sull'arte contemporanea africana ed esiste un dibattito critico intorno a questo concetto, ma ciò che non esiste è uno stile proprio dell'arte contemporanea africana, una sua storia continentale ed infine – punto assolutamente centrale – non esistono dei parametri chiari che permettano di individuare chi è un artista africano e chi no. Per questo motivo non è possibile analizzare l'arte contemporanea africana in se stessa; ciò che si può analizzare parlando di "arte contemporanea africana" sono le diverse visioni critiche che hanno creato questa definizione, che la sostengono o la utilizzano.

Risultati della ricerca

Questa ricerca – partendo dall'analisi della Biennale di Dakar e del suo contesto senegalese – presenta le caratteristiche principali dell'arte contemporanea africana messe in luce dalla critica: la situazione attuale, le categorie utilizzate, i concetti chiave più dibattuti, le caratteristiche stilistiche individuate, i protagonisti e le conseguenze economiche.

Per la difficoltà di reperire le informazioni e per la loro scarsissima diffusione (soprattutto in Italia), la ricerca presenta tutti i dati raccolti sulla Biennale di Dakar e sull'arte contemporanea africana.

Futuri sviluppi della ricerca

La comprensione delle diverse correnti critiche che hanno inventato o che promuovono la categoria dell'arte contemporanea africana è il prossimo obiettivo dei miei studi, insieme a nuove ricerche sulla situazione dell'arte nelle grandi città dell'Africa e degli Stati dell'ex-Unione Sovietica e alla promozione di alcuni artisti incontrati durante i miei viaggi.

I. Dak'Art e l'arte contemporanea africana

La Biennale di Dakar è un ottimo punto d'osservazione per comprendere alcuni meccanismi dell'arte contemporanea africana. Fin dalla sua prima edizione Dak'Art fu un luogo d'incontro internazionale: nel 1992 le esposizioni rivolsero essenzialmente l'attenzione all'Occidente¹, mentre dal 1996 gli sforzi degli organizzatori si concentrarono nell'arricchire i collegamenti tra gli artisti e gli operatori del settore africano e nell'inserirli all'interno del circuito mondiale dell'arte. La Biennale di Dakar ha oggi un'esperienza di quattro edizioni consacrate all'arte contemporanea africana, con la partecipazione di un vasto numero di artisti e con il coinvolgimento di critici, curatori e galleristi internazionali; Dak'Art ha inoltre la particolarità di presentare un panorama dell'arte contemporanea africana estremamente eterogeneo, grazie alla diversità delle sue mostre ufficiali e grazie al vivace contributo delle esposizioni parallele.

¹ Occidente è un termine molto usato dalla critica d'arte contemporanea africana; con Occidente si indicano tutti i paesi cosiddetti "sviluppati", in contrasto con i paesi cosiddetti "in via di sviluppo". Un termine adottato da Okwui Enwezor e Olu Oguibe per suddividere la geografia del mondo è anche G7 (che oggi andrebbe aggiornato in G8): l'espressione è particolarmente ricca, siccome si riferisce alla situazione socio-politica e ai dibattiti che gli incontri del G8 stanno generando, ma per la connotazione negativa che potrebbe esprimere si è preferito non adottarla (Okwei Enwezor e Olu Oguibe, *Introduction in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (iIVA) e MIT Press, London, 1999, p. 9).

1. Il mondo dell'arte contemporanea africana

Il mondo dell'arte contemporanea africana è costituito dai suoi artisti, ma anche dalle numerosissime persone e istituzioni che lavorano in questo settore e che lo promuovono, in Africa e in Occidente.

L'interesse internazionale per gli artisti africani: Documenta di Kassel e la Biennale di Venezia

Gli artisti africani partecipano oggi alle grandi mostre ed espongono nelle gallerie del mondo. Documenta di Kassel e la Biennale di Venezia hanno confermato nelle loro ultime edizioni questo cambiamento: l'Occidente è interessato agli artisti di tutti i continenti e l'arte contemporanea è oggi considerata a pieno titolo “non esclusivamente occidentale”.

Nel 2002 **Documenta XI**² presentò la selezione del curatore di origine nigeriana Okwui Enwezor, che diede spazio ad artisti di tutto il mondo documentando la società post-coloniale³. Okwui Enwezor – curatore tra l'altro della Biennale di Johannesburg del 1997 – organizzò per Documenta non soltanto un'ampia mostra a Kassel, ma gestì il suo mandato quinquennale creando anche delle *Platform*, ovvero dei simposi realizzati in continenti

² Documenta è una delle più prestigiose mostre d'arte contemporanea internazionale, nata nel 1955 e divenuta quinquennale dal 1972. La mostra si svolge a Kassel in Germania ed ha lo scopo di “documentare” attraverso le opere che presenta lo stato dell'arte, in particolare cambiamenti, rotture, segni e conflitti. Tutte le informazioni sugli artisti africani a Documenta derivano dalla consultazione dei cataloghi e dalla visita alla mostra del 2002. *Documenta IX* (Kassel, 13/06-20/09/1992), Edition Cantz, Stuttgart, 1992. *Documenta X* (Kassel, 21/06-18/09/1997), Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit (Germania), 1997. *Documenta 11_Platform 5: Exhibition* (Kassel, 08/06-15/09/2002), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit (Germania), 2002.

³ Documenta XI di Kassel presentò gli artisti africani Georges Adéagbo (1942, Benin), Zarina Bhimji (1963, Uganda/Gran Bretagna), Frédéric Bruly Bouabré (1921, Costa d'Avorio), Touhami Ennadre (1952, Marocco/Francia), Meschac Gaba (1961, Benin/Olanda), Kendell Geers (Sudafrica/Gran Bretagna/Belgio, 1968), David Goldblatt (1930, Sudafrica), William Kentridge (1955, Sudafrica), Bodys Isek Kingelez (1948, Congo Kinshasa), Santu Mofokeng (1956, Sudafrica), Olumuyiwa Clamide Osifuye (1960, Nigeria), Yinka Shonibare (1962, Gran Bretagna), Ouattara Watts (1957, Costa d'Avorio/USA), Pascale Marthine Tayou (1967, Camerun/Belgio), il Gruppo Amos di Kinshasa e il gruppo Huit Facettes di Dakar.

diversi. Queste piattaforme offrirono un'ampia immagine dell'arte mondiale, spostandosi e dimostrando che l'Occidente non è l'unico centro, ma ne esistono tanti⁴.

Anche la **50° Biennale di Venezia** presentò nel 2003 artisti africani o di origine africana; il direttore Francesco Bonami coordinò infatti la mostra internazionale di Venezia affidando a più curatori la realizzazione di diverse esposizioni e tra queste anche *Fault Lines/Smottamenti*⁵ di artisti africani e di origine africana, organizzata da Gilane Tawadros in cooperazione con il Forum for African Arts; anche altri artisti africani furono invitati alla Biennale del 2003⁶ all'intero delle mostre internazionali o dei padiglioni: oltre all'Egitto⁷, anche il Kenya⁸ allestì uno spazio e l'Olanda espose opere di artisti residenti nel paese ma di varie origini e nazionalità⁹; gli Stati Uniti e la Gran Bretagna organizzarono invece le personali di Fred Wilson (1954) e Chris Ofili (1968), entrambi di origine africana. Il cambiamento di tendenza diventa più chiaro confrontando questi eventi con le loro precedenti edizioni: il numero di artisti africani o di origine africana è infatti aumentato in modo estremamente significativo e, col tempo, le loro opere sono state svincolate dalle mostre esclusivamente nazionali.

Il cambiamento appare evidente osservando le diverse edizioni di Documenta di Kassel e della Biennale di Venezia: il numero degli artisti africani che attualmente hanno accesso a queste importanti vetrine è aumentato in modo estremamente significativo rispetto al passato.

Documenta IX del 1992 fu diretta da Jan Hoet e offrì una selezione soltanto delle sculture di Ousmane Sow (1935, Senegal) e di Mo Edoga (Nigeria/Germania); **Documenta X** del

⁴ Documenta XI ha presentato cinque *Platform*, di cui l'ultima era la mostra centrale di Kassel, che si è svolta dall'8 giugno al 15 settembre 2002. Le altre piattaforme erano intitolate *Democracy Unrealized* (Vienna 15/03-20/04/2001; Berlino 09-30/10/2001), *Experiments with Truth: Transitional Justice and the Processes of Truth and Reconciliation* (Nuova Delhi 07-21/05/2001), *Créolité and Creolization* (Isola dei Caraibi Santa Lucia 12-16/01/2002) e *Under Siege: Four African Cities Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos* (Lagos 15-21/03/2002).

⁵ *Fault Lines/Smottamenti* presentò gli artisti Laylah Ali (1968, Stati Uniti), Kader Attia (1970, Francia), Samta Benyahia (1949, Algeria/Francia), Zarina Bhimji (1963, Uganda/Germania/Gran Bretagna), Frank Bowling (1936, Guyana/Gran Bretagna/Stati Uniti), Clifford Charles (1965, Sudafrica), Pitzo Chinzima (1972, Sudafrica), Rotimi Fani-Kayode (1955-1992, Nigeria), Velist Gwintsa (1968, Sudafrica), Mashekwa Langa (1975, Sudafrica/Olanda), Salem Mekuria (1947, Etiopia/Stati Uniti), Sabah Naim (1967, Egitto), Moataz Nasr (1961, Egitto) e Wael Shawky (1971, Egitto).

⁶ Tra gli altri Abdel Abdessemed (1971, Algeria/Germania), Marlene Dumas (1953, Sudafrica/Olanda), Hassan Fathy (1900-1989, Egitto), Chris Ledochowski (1956, Sudafrica), Antonio Ole (1951, Angola) e Muiyiwa Osifuye (1960, Nigeria).

⁷ Artista: Ahmed Nawar (1945), commissario Mostafa Abdel-Moity.

⁸ Artisti: Richard Onyango (1960) e Armando Tanzini (1943), commissario: Ugo Simonetti e commissario aggiunto: Nanda Vigo.

⁹ Tra i quali Meschac Gaba (1961, Benin/Olanda).

1997 – curata da Catherine David – espose all'ultimo momento¹⁰ i video di Oladélé Ajiboyé Bamgboyé (1963, Nigeria) e di William Kentridge (1955, Sudafrica), ma invitò diversi critici del mondo dell'arte contemporanea africana ai dibattiti¹¹.

Per quanto riguarda la Biennale di Venezia, nel 1922 alla **Biennale di Venezia XIII** parteciparono i “paesi africani” (Angola, Casai, Alto Congo, Basso Congo, Foci del Congo, Camerun, Alto Nilo e Lago Manganica) in una mostra a cura dei professori Carlo Anti e Aldo Brandino Mochi all'intero delle sale straniere ed internazionali; nello stesso anno fu anche allestita un'esposizione storica di scultura nera¹². L'Egitto fece il suo ingresso a **Venezia XXIV** nel 1948 con il commissario Mohamed Maghi Bey (direttore dell'Accademia d'Egitto di Roma)¹³, mentre il Sudafrica partecipò alla **Biennale XXV** (1950) coordinato da John Paris, direttore della Galleria Nazionale Sudafricana¹⁴; nel 1958 (**edizione XXIX**) la Tunisia presentò i suoi artisti con il commissario Elmekki Hatim, nel 1960 (**edizione XXX**) anche la Liberia e nel 1968 il Congo Kinshasa (**edizione XXIV**) a cura della Società Africana di Cultura (Presenza Africana)¹⁵. Nel 1990 (**edizione XLIV**) furono allestite le opere di artisti dalla Nigeria e dallo Zimbabwe, nello spazio “paesi africani” a cura di Kinskasa Holman Conwill e Grace Stanislaus e fu organizzata l'esposizione *Contemporary African Artists* dello Studio Museum di Harem (Stati Uniti)¹⁶. Nel 1993 (**edizione XL**, diretta da Achille Bonito Oliva) i “paesi africani” rappresentati nelle sale straniere del Padiglione Venezia con il commissario ordinatore Susan Vogel furono la Costa d'Avorio (a cura di Gerard Santoni) ed il Senegal (a cura di Ousmane Sow); Thomas McEvelly ed il Museum for African Art di New York allestirono l'esposizione itinerante *Fusion: West African Artists at the Venice Biennale*, con Moustapha Dimé (1952, Senegal), Tamessir Dia (1950, Mali/Costa d'Avorio), Ouattara (1957, Costa d'Avorio/Francia/Stati Uniti), Gérard Santoni (1943, Costa d'Avorio) e Mor Faye (1947-1984, Senegal)¹⁷. Nel 1995 (edizione XLVI) fu

¹⁰ Salah Hassan e Olu Oguibe raccontano che la decisione di Catherine David fu presa all'ultimo momento (Salah Hassan e Olu Oguibe, *Preface in Authentic/Ex-Centric*, a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001, p. 8).

¹¹ Tra i critici africani e dell'arte contemporanea africana furono invitati Ery Camara, Clémentine Deliss e Okwui Enwezor.

¹² *La Biennale di Venezia: le esposizioni internazionali d'arte 1895-1995*, Electa/La Biennale di Venezia, 1996, p. 79.

¹³ L'Egitto continuò ad esporre a Venezia e all'edizione XXVII (1954) ebbe il suo padiglione nei Giardini; non partecipò alla Biennale di Venezia solo in occasione dell'edizione XXXVIII (1978).

¹⁴ Il Sudafrica partecipò nelle sale straniere alle Biennali di Venezia XXVI (1952), XXVII (1954), XXVIII (1956), XXIX (1958), XXXII (1964), XXXIII (1966), XXXIV (1968), XLV (1993, *Affinities ontemporary South African Art*, a cura di Glenn R.Babb, South African Associations Of Arts e Carlo Trevisan, Ambasciata del Sudafrica, Roma, 1993) e XLVI (1995).

¹⁵ Con l'artista del Congo belga Mpoyo (*Anthologie de l'art africain du XX siècle*, a cura di N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, p. 399).

¹⁶ Ivi, p. 400.

¹⁷ *Fusion – West African Artists at the Venice Biennale*, a cura di Thomas McEvelly, Museum for African Art, New York, 1993; secondo Salah Hassan e Olu Oguibe la mostra dell'edizione LV vinse una madeaglia (Salah Hassan e Olu Oguibe, *Preface in Authentic/Ex-Centric...*, p. 6).

organizzata un'altra esposizione itinerante coordinata da curatori occidentali, mentre il direttore della Biennale Jean Clair non inserì nessun artista africano nelle mostre internazionali, così come fece Germano Celant nel 1997 (**edizione XLVII**)¹⁸. Nel 1999 (**edizione XLVIII**) Harald Szeemann presentò all'intero dell'esposizione d'aperTutto l'installazione di Georges Adéagbo (1943, Benin) che vinse una menzione d'onore della giuria ed il video d'animazione di William Kentridge (1955, Sudafrica). Nel 2001 (**edizione XLIX**) lo stesso direttore Harald Szeemann espose in *La Platea dell'Umanità* le sculture di Sunday Jack Akpan (1940, Nigeria) ed i video di Tracey Rose (1974, Sudafrica) e di Minnette Vari (1968, Sudafrica); nella *Piattaforma del pensiero* furono collocate le sculture di Seni Camara (1945, Senegal), John Goba (1944, Sierra Leone), Peter Wanjau (Kenya), Cheff Mway (1931, Kenya), Jean Baptiste Ngnetchopa (1953, Camerun) e le fotografie di Ousmane Ndiaye Dago (1951, Senegal); durante la Biennale del 2001 fu anche presentata tra le mostre parallela *Authentic/Ex-Centric: Africa in and out of Africa* curata da Salah Hassan e Olu Oguibe in collaborazione con il Forum for African Arts¹⁹. Ery Camara fu tra i membri della giuria internazionale della Biennale di Venezia del 2001, mentre Koyo Kouoh tra i membri dell'edizione del 2003.²⁰

Osservando gli artisti e i critici coinvolti nelle grandi mostre di Documenta di Kassel e della Biennale di Venezia si può notare che esistono dei collegamenti tra le presenze africane e la Biennale di Dakar: il legame non è diretto, ma spesso si tratta degli stessi protagonisti.

La prima edizione d'arte della Biennale di Dakar del 1992 nacque in contemporanea con l'invito dell'artista senegalese **Ousmane Sow** a Documenta IX di Kassel; Ousmane Sow espose nel *Festival Mondial des Arts Nègres* del 1966, alla Biennale di Dakar del 1992 e fu membro del Comitato Scientifico di Dak'Art dal 1996 al 2000 e del Comitato Internazionale nel 1998. **John Goba** e **Ouattara Watts** (più noto semplicemente come Ouattara) parteciparono a Dak'Art nel 1992, **Tamsir Dia** nel 1996, 1998 e nel 2002, **Oladélé Ajiboyé Bamgboye** e **Bodys Isek Kingelez** nel 1998, **Ousmane Ndiaye Dago** nel 1998 e nel 2002, **Tracey Rose** nel 2000 e **Moataz Nasr** nel 2002. L'opera di **Pascale Marthine Tayou** fu oggetto di una personale nel 1996, quella di **Antonio Ole** nel 1998 e quella dell'artista cubano **Kcho** (invitato alla Biennale di Venezia nel 1999) nel 1998. All'intero degli eventi paralleli della Biennale di Dakar, **Georges Adéagbo** fece una *performance* nel 1996, le opere di **Frédéric Bruly Bouabré** furono esposte in una collettiva di artisti della Costa d'Avorio nel 1998 e **William Kentridge** proiettò nel 2000 i suoi video e diresse un laboratorio di cinema d'animazione al Centro Culturale Francese di Dakar.

Tra i critici e curatori, **Clémentine Deliss** fu presente alla Biennale del 1992 come inviata della rivista "Third Text" e durante Dak'Art 1996 organizzò negli eventi paralleli l'Atelier

¹⁸ Salah Hassan e Olu Oguibe, *Preface in Authentic/Ex-Centric...*, p. 6-7.

¹⁹ L'esposizione *Authentic/Ex-Centric: Africa in and out of Africa* presentò le opere di Willem Boshoff, Maria Magdalena Campos-Pons, Godfried Donkor, Rachid Koraichi, Berni Searle, Zineb Sedia e Yinka Shonibare; quest'ultimo ricevette una menzione d'onore dalla giuria della Biennale.

²⁰ E' importante accennare anche alla partecipazione degli artisti africani alla Biennale di La Habana (Cuba). La Biennale dell'Avana è organizzata dal Centro de Arte Contemporaneo Wilfredo Lam ed alcuni artisti africani parteciparono fin dalla prima edizione del 1984.

Tenq e la pubblicazione “Métronomie”. **Achille Bonito Oliva** (direttore della Biennale di Venezia nel 1993) fu invece il presidente del Comitato Internazionale di Dakar nel 1998. I curatori **Salah Hassan** e **Olu Oguibe** dell'esposizione parallela alla Biennale di Venezia del 2001 *Authentic/Ex-Centric: Africa in and out of Africa* presentarono il progetto di mostra ed il Forum for Contemporary Arts durante la Biennale di Dakar del 2000, in un colloquio con il direttore artistico della Biennale di Venezia **Harald Szeemann**; due degli artisti di *Authentic/Ex-Centric* esposero a Dak'Art: **Godfried Donkor** nel 1998 e **Berni Searle** nel 2000. Salah Hassan fu anche invitato ad intervenire all'intero dei dibattiti sulle Biennali Internazionali nel 2002, diretto da **Koyo Kouoh**. **Ery Camara** fu il presidente del Comitato Internazionale della Biennale di Dakar del 2002.

Confrontando la Biennale di Dakar con i grandi eventi internazionali è anche importante notare l'assenza di alcuni celebri artisti africani all'intero delle mostre di Dak'Art. Il problema è dovuto da una parte al sistema di selezione dei partecipanti (vincolati dalla presentazione di un dossier di candidatura) e dall'altro al desiderio di diversi artisti noti in particolare in Occidente di non partecipare ad esposizioni focalizzate esclusivamente sull'Africa.

Il problema della modalità di selezione degli artisti a Dak'Art è in parte attenuato dalla presenza delle Esposizioni Individuali (che permettono a curatori internazionali di scegliere gli artisti invitati con una certa libertà) e degli eventi paralleli. E' anche vero che il compito della Biennale di Dakar – essendo una mostra che promuove l'arte contemporanea africana – è forse più quello di esporre artisti meno noti internazionalmente che di omaggiare artisti di fama già consolidata. Yinka Shonibare, Meschac Gaba, Ghada Amer e Kendell Geers restano comunque tra i più celebri assenti della Biennale di Dakar.

Lo sviluppo dell'arte contemporanea africana

Gli artisti africani che hanno accesso alle grandi mostre e alle gallerie occidentali sono comunque ancora pochi e quelli che ne hanno la possibilità sono spesso residenti fuori dal continente; in Africa le strutture che hanno la capacità di promuovere gli artisti a livello internazionale sono infatti estremamente rare. Va comunque sottolineato che l'arte contemporanea africana ha una sua storia (fatta di protagonisti, istituzioni, pubblicazioni ed esposizioni) ed una sua critica d'arte²¹, che negli ultimi dieci anni è cresciuta e si è sviluppata in modo particolarmente significativo, sia in Occidente che in Africa. Il continente non è dunque nuovo (da scoprire e vuoto), non è immobile

²¹ Cfr. paragrafo *La critica d'arte africana*.

(legato cioè soltanto alle sue tradizioni ancestrali), né isolato, né esclusivamente povero²².

Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta, l'arte contemporanea africana cominciò a svilupparsi: alcuni artisti africani esposero in Occidente e scuole, laboratori d'arte e musei furono aperti in diversi paesi dell'Africa; i centri europei e statunitensi presentarono in particolare mostre d'arte coloniale e collettive di scuole d'arte africane ed i professori di questi istituti erano essenzialmente occidentali. In questi anni diverse società africane di cultura furono fondate, come quella di Parigi nel 1955 e quella americana nel 1957.

Nel 1962 Frank McEwen diresse il **primo congresso internazionale di cultura africana** (ICAC) a Salisbury in Rhodesia (oggi Harare, capitale dello Zimbabwe), all'interno del quale furono organizzate tre esposizioni²³. L'evento che però diede una forte scossa all'arte e alla cultura africana fu il primo *Festival Mondial des Arts Nègres* del 1966, la colossale manifestazione organizzata a Dakar dall'allora presidente del Senegal Léopold Sédar Senghor²⁴: il Festival radunò occidentali ed africani per mostrare al mondo quanto l'Africa fosse interessante. Oltre a diventare un evento mitico il Festival fu anche un ottimo promotore delle collezioni di arte africana, facendo aumentare le quotazioni e le vendite (nonché i furti sul continente). Altri festival provarono poi ad imitare la gloria del primo, ma nessuno riuscì ad ottenere un simile rimbombo. Ci provarono in Algeria ed ancora in Nigeria, ma nessun successo. Il continente bisbigliava: qualche mostra all'estero, qualche acquisto di collezionisti e turisti, qualche nuova scuola e galleria. Per dare una scossa a questi piccoli semi, bisognò attendere "i maghi della terra".

L'esposizione *Magiciens de la Terre* fu organizzata nel 1989 da Jean-Hubert Martin, che radunò opere dai cinque continenti, mescolando artisti di fama internazionale con artisti scoperti dai suoi collaboratori. In pratica gli assistenti di Martin (tra i quali André Magnin) – facendosi consigliare da antropologi ed etnologi – se ne andarono a spasso per gli Stati più remoti della terra a caccia di talenti, ovvero di "maghi". Trovarono una pittrice di case del Botswana, un eccentrico costruttore di bare, dei fantasiosi pittori... e portarono tutti in mostra a Parigi, nel prestigioso centro Pompidou. La mostra fece esplodere una miriade di critiche, aprì un nuovo mercato e si rivelò un ottimo annaffiatoio: tutti i piccoli semi dell'arte contemporanea africana che erano già stati piantati in passato, cominciarono a crescere, per dichiarare che non erano per niente d'accordo con la visione dell'esposizione. La mostra sollevava infatti alcune questioni centrali: erano solo questi gli artisti dell'Africa? Per essere un artista africano bisognava per forza vivere in una capanna ed essere "scoperto" o si poteva vivere in città e magari collaborare con una galleria di New York? Era necessario che fosse l'Occidente a promuovere l'arte africana o ci poteva pensare l'Africa? E soprattutto,

²² La mancanza di informazione dà spesso un'immagine distorta del continente africano, che appare agli occhi di molti come un paesaggio abitato esclusivamente da miseria, guerra e disperazione. Come dice John Picton in *Yesterday's Cold Mashed Potatoes* (in *Art Criticism and Africa*, a cura di Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, p. 22) "In un senso o nell'altro, la gente produce arte in Africa da qualcosa come due milioni di anni".

²³ *Anthologie de l'art africain du XX siècle...*, pp. 398-399.

²⁴ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

perché *Magiciens de la Terre* sembrava essere la sola e prima mostra d'arte contemporanea non-occidentale, quando da tempo degli artisti africani già esistevano ed esponevano?²⁵

Per rispondere a queste domande e per proporre visioni diverse da quella presentata in *Magiciens de la Terre*, aumentarono le riviste (tra le quali la francese “Revue Noire”, la statunitense “NKA” e la spagnola “Atlantica”)²⁶ e si moltiplicarono le esposizioni in Occidente ed in Africa. In Africa in particolare furono organizzate delle nuove Biennali, che si aggiunsero a quella del Cairo: la Biennale di Dakar dal 1992, quella di Johannesburg in Sudafrica (con solo due edizioni nel 1995 e nel 1997)²⁷ e quella della **fotografia africana in Mali** dal 1994²⁸; il **Festival del Cinema Africano** (FESPACO²⁹) del Burkina Faso dal 1972 e il **Salone dell'Artigianato** (SIAO³⁰) dal 1988, il **Mercato della Spettacolo Africano** (MASA³¹) della Costa d'Avorio dal 1993 e, dal 1995, gli **incontri della coreografia a Luanda e poi ad Antananarivo**³².

Oggi in Africa esistono musei, gallerie d'arte e progetti per artisti; le infrastrutture e le capacità di promozione internazionale di queste istituzioni sono meno sviluppate che in Occidente, ma il panorama è comunque sempre più ricco³³. Nel Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria di Dak'Art e tra gli invitati a dibattiti e conferenze sono stati inseriti anche responsabili di centri d'arte e gallerie africane, come **Marième Samb Malong** della galleria MAM del Camerun, **Abrade Glover** direttore della galleria Artists Alliance del Ghana, l'artista **El Anatsui** professore di arte all'università Nsukka in Nigeria, il collezionista senegalese **Amadou Yassine Thiam**, la conservatrice del museo d'arte d'Algeri e del Museo del Louvre **Malika Dorbani** ed il direttore del National Arts Council delle Seychelles **Peter Pierre-Louis** nella giuria del 2000; **Ali Louati** (direttore della Maison des Arts di Tunisi) ed il collezionista del Togo **Edem Kodjo** nel 1998, mentre la conservatrice del Museo di Marrakesh **Sakira Rharib** nel 2002. La direttrice dello Spazio Vema di Dakar **Bineta Cisse** e la storica dell'arte **Simone Guirandou-Ndiaye** direttrice della galleria Arts Pluriels di Abidjan³⁴ sono state invitate ai dibattiti della Biennale del 1996.

²⁵ Cfr. paragrafo successivo.

²⁶ Cfr. paragrafi successivi.

²⁷ Cfr. paragrafo *La critica d'arte africana*.

²⁸ I *Rencontres Internationales de la Photographie Africaine* (nel 2003 alla V edizione) sono in particolare sostenuti dall'AFAA e da *Afrique en Création*, due organizzazioni del Ministero degli Esteri francese.

²⁹ Il *Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou* (FESPACO) nel 2004 sarà alla sua XIX edizione.

³⁰ *Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou* (SIAO).

³¹ Il *Marché des Arts du Spectacle Africain* (MASA) è in particolare sostenuto dall'Agenzia della Francofonia.

³² I *Rencontres Chorégraphiques de l'Afrique et de l'Océan Indien* – finanziati soprattutto dal Ministero degli Esteri francese attraverso l'AFAA e *Afrique en Création* – ebbero luogo per la prima volta a Luanda (Angola) nel 1995; la loro terza edizione del 1999 fu trasferita ad Antananarivo (Madagascar). La quinta edizione si è svolta ad Antananarivo nel 2003.

³³ Nicole Guez, *Art africain contemporain – Guide*, Editions Dialogue Entre Cultures, Paris, 1992.

³⁴ <http://www.galerie-artspluriels.com>

Magiciens de la Terre

Magiciens de la Terre del 1989 resta una delle esposizioni d'arte contemporanea africana più conosciute, citate ed imitate. E' importante notare che soltanto tre artisti di *Magiciens de la Terre* parteciparono alla Biennale di Dakar (Bodys Isek Kingelez, Chéri Samba e Cyprien Tokoudagba nel 1998) ed il curatore Jean-Hubert Martin non fu mai invitato tra i membri della giuria. Molte esposizioni – compresa Dak'Art – presero infatti le distanze da questa mostra francese, cercando un approccio diverso; *Magiciens de la Terre* resta comunque un evento fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'arte contemporanea africana e della sua percezione.

L'idea di *Magiciens de la Terre*³⁵ nacque nel 1983 quando Claude Mollard propose a Jean-Hubert Martin, divenuto poi direttore del centro *Pompidou*, il progetto di un'esposizione internazionale legata alla Biennale di Parigi. Francois Barré, presidente della *Grande Halle de la Villette*, suggerì poi di legare la realizzazione del progetto al suo centro, essendosi ormai conclusa la storia della Biennale con la sua terza edizione. Con il sostegno finanziario della Scaler Foundation, di André Rousselet a nome di Canal + e con Jack Lang al Ministero della Cultura, l'esposizione divenne l'evento artistico della celebrazione del Bicentenario della Rivoluzione. La mostra fu focalizzata sugli artisti dei paesi non occidentali e le ricerche cominciarono nel 1984 con Jean-Hubert Martin (divenuto poi Commissario Generale dell'esposizione) e con il Comitato di Concezione, formato da Jan Debbaut, Mark Francis (poi Commissario Delegato) e Jean-Louis Maubant. Si unirono a loro come commissari aggiunti Aline Luque e André Magnin. L'esposizione fu quindi presentata tra il 18 maggio e il 14 agosto del 1989 a Parigi, promossa dal Museo Nazionale d'Arte Moderna Centre Georges Pompidou e dalla Grande Halle La Villette. Gli **artisti africani** che parteciparono a *Magiciens de la Terre* furono **Sunday Jack Akapan** (1940 circa, Nigeria) con grandi sculture in cemento, **Dossou Amidou** (1965, Benin) con delle maschere colorate, **Frédéric Bruly Bouabré** (1923, Costa d'Avorio) con fantasiosi disegni a matita, **Seni Camara** (1939 circa, Senegal) con sculture antropomorfe, **Mike Chukwukelu** (1945, Nigeria) con sculture fatte di tessuto e pupazzi, **Efiaimbelo** (1925 circa, Madagascar) con statue su lunghi bastoni, **John Fundi** (1939, Mozambico) con delle sculture, **Kane Kwei** (1924-1992, Ghana) con bare/sculture, **Bodys Isek Kingelez** (1948, Congo Kinshasa) con modelli di città, **Agbagli Kossi** (1934-1991, Togo) con sculture di uomini e serpenti, **Esther Mahlangu** (1935, Sudafrica) con i disegni geometrici con i quali decora le case, **Henry Munyaradzi** (1933, Zimbabwe) con sculture di testi, molto lineari e semplici, **Chéri Samba** (1956, Congo Kinshasa) con la sua pittura tanto vicina al fumetto, **Twins Seven Seven** (1944, Nigeria) con intricati disegni di personaggi, natura e animali, **Chief Mark Unya** e **Nathan Emedum** (Nigeria) con sculture di fili di lana e **Cyprien Tokoudagba** (1954, Benin) con disegni e sculture geometriche di uomini e animali.

Secondo i testi in catalogo, dopo una riflessione sui metodi e sui criteri, la **selezione degli artisti** cominciò con visite agli atelier, investigando sui luoghi d'arte e sulle comunità artistiche, partendo da indagini bibliografiche, contatti con etnografi, mercanti d'arte, esperti locali e altri artisti. Individuati dei gruppi, i ricercatori incaricati passarono poi alla scelta dei

³⁵ *Magiciens de la Terre* (Centre Pompidou e la Grande Halle de la Villette, Parigi, 18/05-14/08/1989), a cura di Jean-Hubert Martin, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1989.

nomi, isolando i protagonisti più interessanti (come raccontano nel catalogo Mark Francis³⁶ e André Magnin³⁷). Gli artisti, che avevano comunque tutti un contatto con l'Occidente e la sua cultura, vennero così individuati cercando opere che comunicassero valori metafisici, “un senso” (da qui la scelta di “Magiciens” nel titolo, evitando di usare la parola “arte” che è un concetto estraneo a molte culture). Furono adottati gli stessi **criteri** che si usano per artisti occidentali, applicandoli con la flessibilità richiesta da contesti diversi: i criteri furono l'originalità e l'invenzione rispetto al contesto culturale; la relazione dell'artista con il suo ambiente, adesione o critica; la corrispondenza tra le idee dell'artista e la sua opera ed il cammino dell'artista che lo conduce a radicalizzare le sue idee, traducendole in forme attraverso procedure estreme e l'attenzione al processo creativo più che alle qualità formali delle opere, per sottolineare la diversità creativa e le sue molteplici direzioni. Furono generalmente scartati gli artisti che si ispirano al “primitivismo”, non volendo essere un'esposizione basata sulla similitudine formale, e non furono incluse opere sulla cui autenticità si avevano dubbi, opere che per la nostra percezione e le nostre conoscenze risultavano mal comprese o incomprese: queste opere infatti, secondo Martin³⁸, risultavano “invisibili”, perché non era possibile un approccio (non avendo certi segni un rapporto con qualcosa di conosciuto o essendo le caratteristiche stilistiche estranee al nostro gusto occidentale). Non furono nemmeno incluse le opere inscindibili dal loro ambiente e opere che apparivano con contenuti marginali rispetto ai nostri occhi di occidentali o che erano marginali nel loro contesto. Furono inseriti anche artisti occidentali per non ghezzare gli artisti dei paesi terzi, collocandoli ingiustamente in una categoria etnografica. Le opere ovviamente furono poi scelte con il gusto e la sensibilità soggettiva dei ricercatori. Jean-Hubert Martin³⁹ sostiene infatti che se si fosse cercato di dare oggettività e assolutezza a queste scelte si sarebbe caduti nell'incomprensione da parte del pubblico. L'esposizione doveva quindi cristallizzare delle tendenze, delle aspirazioni e delle sensazioni latenti, presentando delle opere che avessero il ruolo dello sconosciuto e del riconoscibile, senza la pretesa di essere eclettici ed esaustivi. I **problemi** più difficili da risolvere furono legati alle etichette schematiche occidentali che non erano applicabili a certe situazioni locali (come gli oggetti decorativi o artigianali che in altre culture hanno significati e contenuti legati alle credenze comunitarie e al senso del sacro). La comprensione di certe opere risultava a volte difficile poiché slegate dal loro contesto; a volte invece venivano apprezzati e valorizzati dei lavori per un nuovo significato dato dai ricercatori. Fu così lasciato il compito dell'interpretazione a chi faceva parte della cultura presa in esame. Gaudibert⁴⁰ mette in luce nel suo testo i problemi di giudizio legati da una parte al pericolo di vedere gli artisti “altri”, epigoni e pallidi imitatori degli artisti occidentali e al pericolo di essere giudicati paternalistici o neo-colonialisti se si sostengono i propri artisti, con l'accusa di sfruttare un alibi esotico; d'altra parte, sottolinea Gaudibert, esiste un problema di valutazione legato all'oggettiva difficoltà di giudicare culture molto diverse dalla nostra. E' quindi necessario, secondo

³⁶ Mark Francis, *True Stories, ou Carte du monde poétique*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 14-15.

³⁷ André Magnin, *6° 48' Sud 38° 39' Est*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 16-17.

³⁸ Jean-Hubert Martin, *Préface...*, p. 9.

³⁹ Ivi, pp. 8-11.

⁴⁰ Pierre Gaudibert, *La planète tout entière, enfin...*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 18-19.

Gaudibert, tenere presente la collocazione decentrata degli artisti (nel rapporto centro e periferia analizzato nel testo di Soulillou⁴¹), senza però rinunciare a dei criteri di qualità creatrice; la situazione è più delicata, nota Gaudibert, quando si tratta di giudicare artisti legati ad una suscettibilità nazionale, alla fierezza dell'indipendenza e a dei modelli occidentali dominanti. Le riflessioni presenti nell'esposizione si basarono su due principi: quello della relatività delle culture e quello dell'evoluzione costante dei comportamenti, non necessariamente un'evoluzione che significa progresso. Nonostante si possa credere, con uno sguardo superficiale, che attualmente ci sia un'uniformità e un appiattimento delle mentalità e dei costumi, in realtà – nota Jean-Hubert Martin⁴² – la resistenza e l'affermazione delle culture autoctone si è moltiplicata e intensificata, anche grazie alla televisione. La presenza di nuovi influssi e l'adozione di nuovi modelli, con una circolazione orizzontale delle idee, delle immagini, delle persone, degli artisti e una circolazione verticale nella somma e nello sviluppo di tradizioni che si adattano, si arricchiscono, si diversificano (Gaudibert⁴³), non necessariamente distruggono l'integrità e la purezza locale (Mark Francis⁴⁴), ma sono caratteristiche della situazione culturale attuale dominata dall'interazione. Partendo dall'analisi e dalla critica delle idee comunemente ammesse sull'arte dei paesi del Terzo Mondo, l'esposizione cercò di mostrare la creatività di artisti contemporanei fuori dal mondo occidentale (differenze, non diversità come sottolinea Homi Bhabha⁴⁵), senza inserirli nella categoria della sopravvivenza di tradizioni ancestrali, ritenuta completamente anacronistica. Secondo la distinzione di Thomas McEvelley⁴⁶ tra esposizione modernista ed **esposizione postmoderna**, *Magiciens de la Terre* fu un esempio di esposizione postmoderna. Partendo dal presupposto che un'esposizione è una proposizione che suggerisce la qualità degli elementi esposti e la loro importanza, secondo McEvelley un'esposizione definisce la storia ponendo come universale la validità del suo contenuto e influenzando il gusto. McEvelley mostra come le esposizioni su opere di culture diverse venissero organizzate inserendo gli oggetti esposti in categorie occidentali (in spazi museali che davano il senso della sacralità) per dimostrare una superiorità del gusto del gruppo al potere (quindi gli occidentali colonialisti) e ponendo gli occidentali come gli unici interpreti validi degli oggetti del mondo. Questo approccio modernista, che sottomette i popoli stranieri, viene così contrapposto ad un approccio postmoderno, che pone la posizione occidentale ad un livello paritario con le altre, dimostrando che le categorie, i criteri e il gusto non hanno una validità innata, ma sono legati al loro contesto, insistendo sulle differenze ed eliminando le gerarchie. In *Magiciens de la Terre* l'autore notò infine le contraddizioni nella distinzione bipartita tra autori Occidentali e non-Occidentali, (cinquanta e cinquanta nell'esposizione, suddivisione sproporzionata rispetto alla popolazione dei due gruppi) e non approvò il metodo operato per la scelta degli artisti (selezionati da ricercatori occidentali e non da specialisti locali), ma

⁴¹ Jacques Soulillou, *Ravissantes périphéries*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 28-31.

⁴² Jean-Hubert Martin, *Préface...*, p. 10.

⁴³ Pierre Gaudibert, *La planète...*, p. 18.

⁴⁴ Mark Francis, *True...*, p. 15.

⁴⁵ Homi Bhabha, *Hybridité, identité et culture contemporaine*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 24-27.

⁴⁶ Thomas McEvelley, *Ouverture du piège: l'exposition postmoderne et "Magiciens de la Terre"*, in *Magiciens de la Terre*, pp. 20-23.

volle sottolineare l'approccio postmoderno di un'esposizione che voleva mostrare la situazione dell'arte contemporanea in tutte le sue frammentazioni e diversità. L'obiettivo dell'evento fu quindi elaborare i criteri e le teorie di una cultura di dialogo interculturale, pluriculturale e transculturale, in cui nessuna cultura fosse ritenuta superiore, ampliando il significato dell'aggettivo "internazionale" che veniva riferito a tutto il globo, non solo all'Europa Occidentale, agli Stati Uniti e al Giappone (Gaudibert⁴⁷), e portando gli artisti dei paesi del terzo mondo a partecipare alla vita artistica come protagonisti contemporanei (senza generalizzazioni sui loro problemi), togliendoli dal silenzio al quale li ha relegati l'Occidente.

Senza dubbio *Magiciens de la Terre* fu un evento di **grande visibilità**, che ebbe il merito di mostrare che anche l'arte contemporanea africana può accedere ai centri d'arte più prestigiosi ed essere in dialogo con artisti di tutto il mondo⁴⁸. Secondo Okwei Enwezor e Olu Oguibe⁴⁹, la mostra ritorna continuamente e ancora oggi nelle discussioni critiche (specialmente per quanto riguarda l'opera degli artisti contemporanei di discendenza non-europea), a causa della visione postmoderna che all'epoca stava cominciando ad avere un influsso, mettendo in discussione il modernismo che non accettava contaminazioni estetiche e che aveva un suo preciso schema di valori esclusivi; in teoria *Magiciens de la Terre* voleva essere postmoderna, in pratica il metodo era ancora legato al modernismo e la selezione era basata più sull'eterogeneità che sulle idee propriamente postmoderne (gli artisti non-occidentali in confronto a quelli occidentali apparivano casi curiosi).

La questione del metodo e dei criteri nella scelta degli artisti restava dunque aperta; la diversità di critici e di curatori permisero alle successive esposizioni internazionali di presentare selezioni di tutti i tipi: alcuni continuarono ad esporre e commercializzare gli artisti della famiglia *Magiciens de la Terre*, altri focalizzarono l'attenzione sulla ricerca nei singoli paesi, altri ancora si occuparono di promuovere i protagonisti dell'arte africana a pari livello con i protagonisti occidentali; lo sforzo della Biennale di Dakar si può collocare in quest'ultimo gruppo, con tutti i limiti che la mostra ancora dimostra. Alcuni artisti di *Magiciens de la Terre*, insieme ad altri, furono inseriti nella collezione di **Jacques Soullou**, grazie alle ricerche di André Magnin⁵⁰. Sarenco ed Enrico Mascelloni organizzarono ad Orvieto l'esposizione *Il ritorno dei Maghi – Il Sacro nell'arte africana contemporanea*⁵¹ con uno spirito e con uno stile molto simile a quello della quasi omonima mostra del 1989,

⁴⁷ Pierre Gaudibert, *La planète...*, p. 18.

⁴⁸ Okwei Enwezor e Olu Oguibe, *Introduction in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, a cura di Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, p. 9.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Cfr. paragrafo *La critica d'arte africana*.

⁵¹ *Il ritorno dei Maghi – Il Sacro nell'arte africana contemporanea*, a cura di Sarenco ed Enrico Mascelloni, Edizioni Skira, Milano, 2000 (Orvieto 08/04-30/06/2000).

ma con maggiore attenzione verso gli artisti dell'Africa orientale⁵². Alla **Biennale di Lione del 2000**⁵³, lo stesso Jean-Hubert Martin presentò una nuova selezione di artisti africani⁵⁴, tra i quali solo Esther Mahlangu aveva partecipato a *Magiciens de la Terre* (a Lione Esther Mahlangu creò un'opera in collaborazione con Sol le Witt).

Le riviste

Le riviste specializzate nella cultura dei paesi non-occidentali ebbero ed hanno tutt'oggi un ruolo centrale nella promozione dell'arte contemporanea africana. Numerosi responsabili e giornalisti di queste pubblicazioni hanno partecipato alla Biennale di Dakar, come inviati, ma anche come membri dei dibattiti e del Comitato Internazionale. Le riviste radunano molti dei protagonisti della critica d'arte contemporanea africana e sono promotrici di pubblicazioni, esposizioni e conferenze, attraverso le loro case editrici o istituzioni.

Tra le riviste storiche che si occupano di cultura africana, si possono citare "Présence Africaine" (fondata a Parigi nel 1947 da Alioune Diop e oggi solo casa editrice), "African Forum" (fondata dall'American Society of African Culture e pubblicata dal 1965 al 1967), "Cultural Events in Africa" (fondata a Londra nel 1965 con annunci e recensioni di mostre in Gran Bretagna e in Africa)⁵⁵ e "African Arts". "**African Arts**" è legata all'Università della California e fu fondata nel 1967; Polly Nooter-Roberts – attualmente presidentessa del Art Council African Studies Association e di "African Arts" – è stata membro del Comitato Internazionale di Dak'Art 1996⁵⁶.

⁵² Gli artisti presentati da *Il ritorno dei Maghi* furono Almighty God (1950, Ghana), Seni Camara (1945, Senegal, *Magiciens de la Terre*), Ousmane Ndiaye Dago (1952, Senegal), John Goba (1944, Sierra Leone, anche in Collezione Pigozzi), Engdaget Legesse (1971, Etiopia), Georges Lilianga (1934, Tanzania, anche in Collezione Pigozzi), Amadou Makhtar Mbaye (1954, Senegal), Kivuthi Mbuno (1947, Kenya, anche in Collezione Pigozzi), Lemming Muyoro (1938, Zimbabwe), Antonio Ole (1951, Angola), Richard Onyango (1960, Kenya, anche in Collezione Pigozzi), Adballah Salim (1958, Kenya), Twins Seven Seven (1944, Nigeria, *Magiciens de la Terre* e in collezione Pigozzi), Cyprien Tokoudagba (1954, Benin, *Magiciens de la Terre* e in Collezione Pigozzi) e Peter M.Wanjou (1968, Kenya).

⁵³ *Partage d'Exotisme: Biennale d'Art Contemporain de Lyon*, a cura di Jean-Hubert Martin, Lione, 2000 (27/06-24/09/2000).

⁵⁴ Gli artisti africani esposti alla Biennale di Lione del 2000 furono Esther Mahlangu (1937, Sudafrica, *Magiciens de la Terre*), Jane Alexander (1959, Sudafrica), Caliate Dakpogan (1958, Benin), Farid Belkahlia (1934, Marocco), Kolouma Sovogi (1965, Guinea), John Goba (1944, Sierra Leone), Yinka Shonibare (1962, Gran Bretagna), Pumé (1968, Sudafrica), Abubakar Mansarray (Sierra Leone), Ghada Amer (1963, Egitto), Jean-Baptiste Nguetchopa (1953, Camerun), Pascal Marthine Tayou (1967, Camerun), Barthélémy Toguo (1967, Camerun/Francia/Germania), Gera (Etiopia), Gedewon (1939, Etiopia), Georges Adéagbo (1942, Benin), Romuald Hazoumé (1962, Benin) e Touhami Ennadre (1953, Marocco).

⁵⁵ *Anthologie de l'art africain du XX siècle...*, pp. 398-399.

⁵⁶ Polly Nooter-Roberts storica dell'arte e conservatrice del Museo dell'Iowa nel 1996; oggi è la direttrice del museo dell'Università della California di Los Angeles (UCLA); inoltre sta studiando in modo particolare l'arte mistica dei mourides del Senegal su cui sta organizzando un'esposizione.

La rivista francese **“Revue Noire”** ebbe un ruolo importante nella promozione della cultura contemporanea africana e fu molto legata alla Biennale di Dakar. La rivista pubblicò 34 numeri tra il 1991 ed il 1999; nel 1999 “Revue Noire” continuò le sue attività come casa editrice e come rivista on-line⁵⁷, ma interruppe la pubblicazione cartacea del trimestrale. Fin dall’inizio la rivista si caratterizzò per un’edizione prestigiosa e per monografie e dossier tematici per paese o per argomento, più focalizzati sulla rappresentazione fotografica di una splendida Africa (vivace e artistica) che sull’approfondimento critico. La rivista è comunque ancora oggi un importante strumento per conoscere la situazione artistica di molti paesi, con attenzione a tutte le arti: arti visive (tra le quali anche la fotografia), architettura, danza, teatro, letteratura, moda e cinema;⁵⁸ durante la Biennale di Dakar del 1996, “Revue Noire” organizzò la mostra *Les Artistes africains et le Sida*, ovvero *Gli artisti africani e l’AIDS*. La rivista fu fondata da Jean Loup Pivin, Simon Njami, Bruno Tilliette e Pascal Martin Saint Léon; col tempo fecero parte del comitato di redazione anche Pierre Gaudibert, Jacques Soullou, André Magnin (soltanto per il primo numero), Francisco d’Almeida, Everlyn Nicodemus, N’Goné Fall (assistente di redazione dal 1994 e poi direttrice di redazione dal 1999), Clementine Deliss, Etienne Féau e Isabelle Boni-Claverie. I collaboratori della rivista cambiarono a seconda del tema e del paese preso in esame⁵⁹; tra questi si possono ricordare Yacouba Konaté⁶⁰ e Brahim Alaoui⁶¹. Jean Loup Pivin fu membro del Comitato Internazionale di Dakar nel 1996⁶², Simon Njami nel 2000⁶³ e N’Goné Fall nel 2002⁶⁴.

Altre riviste che promuovono la cultura contemporanea africana sono la britannica “Third Text”, la spagnola “Atlantica”, la statunitense “NKA, Journal of Contemporary African Art”, la francese “Africultures” e l’italiana “Africa e Mediterraneo”. **“Third Text”** è la

⁵⁷ <http://www.revuenoire.com/>

⁵⁸ Tra gli speciali: Abidjan, Libreville, Dakar, Kinshasa, Namibia, Camerun, Capo Verde, Sudafrica, Marocco, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo, Ghana, Benin, Djibuti, Etiopia, Eritrea, Mozambico, Madagascar, Zimbabwe, Angola, i Caraibi, Oceano Indiano, Brasile, Canada, Londra e Parigi africana, cinema, arti dello spettacolo, danza, moda, Africa mediterranea a nera, artisti africani e l’AIDS, città africane e cucina africana e arte.

⁵⁹ Dal sesto numero della rivista (1992), i direttori ed i collaboratori dei numeri speciali furono indicati all’inizio dell’indice, in modo che – a seconda dell’argomento trattato – gli incaricati fossero esperti nel settore. Per la realizzazione di questi numeri, la redazione della rivista visitava il paese in esame e compiva ricerche sull’arte.

⁶⁰ Critico e curatore della Costa d’Avorio, fu membro del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria di Dak’Art nel 1998. Nel 2002 pubblicò un testo critico sull’autenticità dell’arte africana sul catalogo della Biennale.

⁶¹ Critico e curatore di origine marocchina, direttore della sezione d’arte contemporanea dell’Institut du Monde Arabe di Parigi, fu membro del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria di Dak’Art 1996 e curò l’Esposizione Individuale di Mohamed Kacimi.

⁶² Critico e direttore della casa editrice “Revue Noire”, pubblicò una breve storia della Biennale di Dakar sul catalogo dell’edizione del 2002.

⁶³ Critico e curatore, curò anche l’Esposizione Individuale di Bili Bidjocka nel 2000.

⁶⁴ Critica e curatrice, curò anche l’Esposizione Individuale dell’Africa nel 2002, invitando gli artisti Berry Bickle, Amahiguere Dolo e Aimé Ntiakiyica. Nel 2002 era coordinatrice artistica dell’organizzazione belga Africalia.

rivista quadrimestrale pubblicata dalla londinese Kala Press e fondata da Rasheen Araeen già nel 1987, alla quale collaborano tra gli altri Olu Oguibe, Everlyn Nicodemus, Colin Richards, Gerardo Mosquera e Gilane Tawadros⁶⁵. “Third Text” ha il sottotitolo “Third world perspectives on contemporary art and culture” che ben spiega il suo interesse per l’arte non-occidentale, per gli artisti della diaspora e per i temi della globalizzazione, del dialogo e dell’internazionalità; nel 1993 la rivista pubblicò un numero speciale sull’arte africana, coordinato da Olu Oguibe e con interventi anche di Ulli Beier, El Anatsui, John Picton e Clementine Deliss. **“Atlantica”** è il trimestrale del Centro Atlantico de Arte Moderno (CAAM) di Las Palmas de Gran Canaria, nata nel 1990 con lo stesso obiettivo del centro, ovvero promuovere il dialogo tra Africa, Americhe ed Europa. La rivista ha pubblicato saggi critici, recensioni e progetti d’artista; hanno collaborato con la rivista anche Antonio Zaya (direttore), Octavio Zaya (editore associato), Orlando Britto Jinorio, Ery Camara, Eugenio Valdés Figueroa, Simon Njami, Clementine Deliss, Olu Oguibe, Okwui Enwezor, Salah Hassan, Colin Richards, Clive Kellner, Achille Bonito Oliva, Francesco Bonami, Gerardo Mosquera, Hou Hanru, Rhaseed Araeen, Candice Breitz e Rosa Martinez. **“NKA, Journal of Contemporary African Art”** è legata alla Cornell University e fu creata da Okwui Enwezor, Salah Hassan e Olu Oguibe nel 1994; fanno parte del Comitato Scientifico anche Gerardo Mosquera, Colin Richards, David Koloane; tra i collaboratori della rivista vi sono Candice Breitz, Octavio Zaya, Clive Kellner, Kendell Geers, Francesco Bonami e Khaled Hafez. **“Africa e Mediterraneo”** – dal 1999 sotto la direzione editoriale di Sandra Federici – si occupa in particolare di arte, cultura e società Africana con dossier tematici e saggi di esperti nel settore; la pubblicazione e la casa editrice a lei collegata è curata dalla cooperativa Lai-momo, che promuove anche progetti culturali, insieme all’associazione senza scopo di lucro “Africa e Mediterraneo” fondata nel 2002. In particolare la cooperativa Lai-momo ha realizzato progetti innovativi sul fumetto africano con partner internazionali: raccogliendo il materiale e i contatti, creando un premio, pubblicando dei cataloghi e dei testi di supporto didattico e organizzando numerose mostre in Italia. Per quanto riguarda l’arte, ha anche allestito mostre di scultori dello Zimbabwe, di pittori eritrei, di artisti del Mozambico e di fotografi africani. L’esposizione *Transafricana* è stata organizzata da “Africa e Mediterraneo” in collaborazione con Mary Angela Schroth (collaboratrice della rivista e curatrice della Sala 1 di Roma). Andrea Marchesini Reggiani di “Africa e Mediterraneo” e della cooperativa Lai-momo ha visitato la Biennale di Dakar del 2000 e del 2002. Vi sono anche molte **pubblicazioni on-line**: Polandese **“Africaserver.nl”**⁶⁶ legata al Visual Museum of Contemporary African Art⁶⁷ fondato da Fons Geerlings e Maarten Rens nel 2001; **“Africancolour.com”**⁶⁸ creata e gestita dal 2000 dall’artista olandese Carla Van Beers; la tedesca **“Universes in Universe”**⁶⁹ focalizzata sull’arte e la cultura di tutti i paesi non-

⁶⁵ “Third Text” è pubblicata dalla casa editrice Kala Press che ha tra l’altro pubblicato nel 1994 *Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts* a cura di Jean Fisher (autore tra l’altro di uno dei testi del catalogo di Documenta X di Kassel, *Toward a Metaphysics of Shit in Documenta 11_Platform 5: Exhibition...*, pp. 63-70.

⁶⁶ <http://www.africaserver.nl/>

⁶⁷ <http://www.vmma.nl/>

⁶⁸ <http://www.africancolours.com/>

⁶⁹ <http://www.universes-in-universe.de/>

occidentali (con recensioni, schede degli artisti, bibliografie, informazioni su istituzioni, gallerie, organizzazioni e finanziamenti). Tra i responsabili di **altre** riviste pubblicate in Occidente che hanno partecipato alla Biennale di Dakar tra i membri del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria vi è anche Chantal Ponbriand nel 1998 (della rivista canadese del Québec **“Parachute”**); la rivista francese **“Beaux Arts”** ha pubblicato il catalogo della Biennale di Dakar del 1992 e **“Cimaise”** quelli del 1996 e del 1998.

Le **riviste di arte contemporanea africana in Africa** sono spesso riviste on-line, come la sudafricana **“Arthrob”**⁷⁰ fondata da Sue Williamson o come l'egiziana **“Cairo Art Index”**⁷¹ fondata da Brian Wood e Iman Issa. Esistono poi alcune pubblicazioni legate a gallerie ed istituti, come **“Gallery”** in Zimbabwe (creata nel 1994 della Delta Gallery Publications) o come **“New Culture: A Review of Contemporary African Arts”** in Nigeria (fondata nel 1978 dal New Culture Studies di Ibadan)⁷². In **Zimbabwe**, la rivista **“Gallery”** è diretta da Barbara Murray, che fu curatrice della Galleria Nazionale dello Zimbabwe e assistente alla galleria Tengenenge; inizialmente nel paese vi fu la rivista **“Insight”** (una pubblicazione di otto pagine in bianco e nero, di qualità, ma irregolare nelle sue uscite) prodotta dalla Galleria Nazionale, seguita poi dalla pubblicazione più generica e meno specializzata **“The Artist”** ed infine da **“Southern African Arts”**, con solo due numeri ed una diffusione modesta. **“Gallery”** della galleria Delta nacque quindi per soddisfare la necessità di una rivista di critica, che stimolasse il dibattito e l'interesse per l'arte nazionale e della Africa australe, senza essere esclusivamente legata alla galleria Delta⁷³.

Organizzazioni e curatori

Esistono poi organizzazioni e curatori indipendenti che promuovono l'arte contemporanea africana, svolgendo ricerche sulla situazione artistica in Africa o finanziando e curando progetti d'arte (esposizioni, incontri internazionali, residenze d'artista, opere *site specific*); sovente queste organizzazioni e questi curatori sono collegati alla Biennale di Dakar.

L'**OCPA** – Observatory of Cultural Policies in Africa è nato nel 2002 ed è diretto da Pierre Dandjinou ed è essenzialmente legato all'UNESCO (con finanziamenti anche dell'Organisation for African Unit e dalla Fondazione Ford). L'**Associazione Culture e Développement**⁷⁴ ha sede a Parigi ed è presieduta da Etienne Féau, con Francisco d'Almeida come delegato generale. L'**AICA** – Associazione Internazionale dei Critici d'Arte è stata coinvolta nella Biennale di Dakar attraverso finanziamenti e con la presenza del suo

⁷⁰ <http://www.arthrob.co.za/>. L'artista e critica d'arte Sue Williamson ha partecipato alla Biennale di Dakar del 2000 e del 2002 come corrispondente della rivista e ha registrato le sue impressioni nel suo diario on-line.

⁷¹ <http://www.cairoartindex.org/>

⁷² *Art Criticism and Africa*, a cura di Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, p. 118.

⁷³ Barbara Murray, *Art Criticism for Whom? The Experience of “Gallery” Magazine in Zimbabwe* in *Art Criticism and Africa*, a cura di Katy Deepwell, p. 55-62.

⁷⁴ <http://www.culture-developpement.asso.fr>

rappresentante francese Marie-Claude Volfin all'edizione del 1996. L'organizzazione francese **Afrique en Créations**, parte dell'AFAA – Association Français d'Action Artistique e del Ministero degli Esteri Francese, finanzia numerosi eventi in Africa e dal 1996 sostiene la Biennale di Dakar, con particolare attenzione al design. **Danièle Giraudy** – conservatrice dei Musei di Francia – fu membro del Comitato Internazionale di Dak'Art 1998, mentre **Céline Savoye** – commissario generale della Biennale di Design di Saint-Etienne 2002 – nel 2002. Anche la **Comunità Francese del Belgio** finanzia la Biennale di Dakar e Daniel Sotiaux, uno dei suoi delegati, fu nella giuria del 1996; **France Borel**, direttrice della Scuola Nazionale di Arti Visive CAMBRE di Bruxelles⁷⁵, fu membro del Comitato Internazionale di Dak'Art 2002, mentre nel 1998 lo furono il gallerista **Lucien Billinelli** e la designer **Diana Porfirio**, sempre di Bruxelles. In Belgio esistono anche le organizzazioni **Africalia** e **Camouflage**⁷⁶

Tra le gallerie che promuovo gli artisti africani si possono ricordare quella di **Dany Keller** di Monaco di Baviera⁷⁷ (diretta dalla stessa Dany Keller che fu nel Comitato Internazionale di Dakar nel 1996), l'Espacio C di Camargo in Spagna curato da **Orlando Britto Jinorio**⁷⁸, l'**October Gallery** di Londra e la **Bluecoat** di Liverpool⁷⁹ il cui direttore Brian Biggs è stato invitato ai dibattiti di Dak'Art 1996 insieme a **William Karg**, della Galleria d'arte contemporanea africana di New York. In Italia la **Sala 1** di Roma, diretta da Mary Angela Schroth⁸⁰, ha organizzato esposizioni d'arte contemporanea africana, mentre le gallerie **Fabbrica Eos**⁸¹ e **Lia Rumma**⁸² di Milano e la galleria **Spazia** di Bologna promuovono alcuni artisti africani. L'associazione senza scopo di lucro **COSV** di Milano ha allestito nel 2002 una mostra di artisti del Kenya, mentre la critica d'arte e curatrice **Martina Corgnati** pubblica articoli ed espone artisti di tutta l'Africa spesso in collaborazione con **Sarenco** ed **Enrico Mascelloni**⁸³. **Bruno Corà**, direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato⁸⁴ fino al 2002, è stato membro del Comitato Internazionale di Dak'Art 2002,

⁷⁵ <http://www.lecambre.be/>

⁷⁶ Per l'organizzazione Camouflage, cfr. paragrafo *L'arte contemporanea africana: La categoria geografica*.

⁷⁷ <http://www.danykellergalerie.de/>

⁷⁸ Fino al 1998 Orlando Britto Jinorio lavorava al Centro Atlantico di Arte Moderna (CAAM) di Las Palmas de Gran Canaria, dove è pubblicata la rivista "Atlantica".

⁷⁹ <http://www.bluecoatartscentre.com/>

⁸⁰ Mary Angela Schroth ha visitato la Biennale di Dakar nel 2000 e la Biennale del Cairo nel 2001. Al Cairo ha anche realizzato un video sulla Biennale, finanziato dal Ministero degli Esteri Italiano.

⁸¹ L'esposizione *Fratelli si nasce* di Richard Onyango e David Ochieng del 2000 è stata curata da Achille Bonito Oliva.

⁸² La Galleria Lia Rumma ha esposto l'artista sudafricano William Kentridge e la giovane artista egiziana Sabah Naim. Nel 2002 – dopo la pubblicazione del mio articolo *Il Cairo, tra antico e contemporaneo* su "Tema Celeste" – la gallerista Lia Rumma mi ha contattato per una consulenza sugli artisti egiziani.

⁸³ Cfr. paragrafo precedente.

⁸⁴ <http://www.centropecci.it/>

insieme al curatore indipendente spagnolo **Pep Subiros**⁸⁵, mentre **Alfons Hug** (curatore alla Hauses der Kulturen des Welt di Berlino⁸⁶) fu invitato nel 1998 e **David Elliott** (direttore del Museo di Arte Moderna di Stoccolma) presiedette la giuria nel 2000.

In Canada esiste anche la **Fondation Daniel Langlois** pour l'art, la science et la technologie di Montréal⁸⁷ che durante la Biennale del 2002 (all'intero del forum sulle nuove tecnologie) presentò i finanziamenti per i progetti artistici legati allo sviluppo informatico, destinati ad organizzazioni africane; questa fondazione sta attualmente sostenendo Il Centro culturale multimediale Kheur Thioossane di Sicap Liberté II a Dakar, in collaborazione con Artfactories (un network di centri culturali multidisciplinari⁸⁸) e Mains d'Œuvres (un centro multidisciplinare nei pressi di Parigi⁸⁹). Anche la critica e curatrice canadese **Sylvie Fortin** (che fu tra i membri della giuria della Biennale di Dakar del 1992 e lavorerà per la Galleria d'Arte di Ottawa) nel 1999 fu coinvolta nel simposio di Montreal intitolato *Contact Zone: African Art and New Technologies*, sostenuto dall'ISEA. **ISEA** sta per Inter-Society for the Electronic Arts⁹⁰: un'organizzazione senza scopo di lucro internazionale nata nel 1988 in Olanda e poi trasferita a Montreal nel 1995. L'organizzazione promuove lo sviluppo dell'arte elettronica; nel 1997-98 ricevette un contributo dalla stessa Fondazione Daniel Langlois e nel 1999 promosse il progetto *Afrique Virtuelle/Virtual Africa*, che tra le sue azioni ebbe anche l'attività *Dakar Web*. *Dakar Web* fu un laboratorio di formazione ed iniziazione alle nuove tecnologie che si svolse a Dakar (nello spazio Metissacana) dall'1 al 24 febbraio e fu gestito da tre artisti canadesi, Eva Quintas, Michel Lefebure e Catherine McGovern. **Dominique Fontane**, curatrice del Museo Canadese delle Civiltà del Québec, fu membro del Comitato Internazionale di Dak'Art nel 1998.

⁸⁵ Curatore tra l'altro nel 2001 di *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition*, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

⁸⁶ Alfons Hug curò inoltre l'esposizione del 1997 *Die Anderen Modernen: Zeitgenössische Kunst aus Afrika, Asien und Lateinamerika*, Hauses der Kulturen des Welt, Berlin.

⁸⁷ <http://www.fondation-langlois.org/>

⁸⁸ <http://www.artfactories.net/>

⁸⁹ <http://www.mainsdoeuvres.org/>

⁹⁰ <http://www.isea-web.org/>

2. La critica d'arte africana

Il concetto di arte contemporanea “africana” si basa ovviamente su una categoria geografica: implica una selezione in base al continente d'origine o di residenza degli artisti, presuppone una distinzione tra arte africana e arte occidentale e genera diverse prospettive, ovvero la prospettiva di chi è in Africa e chi no, tra chi è africano e chi no ed infine tra chi è al centro e chi no. Occuparsi di “arte contemporanea africana” significa dunque essere coinvolti non soltanto in dibattiti legati alla critica d'arte, ma anche legati alle logiche di mercato, alla globalizzazione e alla giustizia. Per questo motivo coloro che si occupano di arte contemporanea africana sono critici, curatori ed istituzioni molto diverse tra loro, con punti di vista estremamente discordanti.

Le categorie

L'Africa dell'arte contemporanea è estremamente vasta, ricca ed eterogenea, anche a causa dei suoi movimenti migratori. Per cercare di individuare delle caratteristiche comuni nella produzione di questo immenso e variegato continente, critici e curatori hanno cercato di limitare il campo utilizzando diverse categorie. Focalizzare l'attenzione su un evento – come può essere la Biennale di Dakar o come potrebbe essere la Biennale di Johannesburg o la presenza degli artisti di origine africana alla Biennale di Venezia o a Documenta di Kassel – offre la possibilità di studiare l'arte contemporanea africana dal semplice punto di vista dell'evento stesso, limitando il campo d'indagine e permettendo di valutare le scelte e gli orientamenti degli organizzatori, dei critici invitati e degli artisti in esposizione. Le esposizioni di artisti africani sono infatti obbligate a fare delle scelte ed i criteri sono punti di vista che focalizzano l'attenzione su alcuni aspetti della produzione degli artisti. Le mostre tematiche suggeriscono già alcune priorità.

Per esempio l'esposizione *Primitivism in 20th Century Art*⁹¹, a cura di William Rubin del 1984 focalizzò l'attenzione sul rapporto tra arte non-occidentale e l'Occidente stesso, utilizzando un termine come “primitivismo”, estremamente combattuto dalla critica d'arte africana per la sua connotazione negativa. Lo sviluppo e l'importanza delle città apparve invece evidente nella mostra di Pep Subiros *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition*⁹² del 2001, mentre l'attenzione alla religione è centrale nella **Biennale**

⁹¹ *Primitivism in 20th Century Art*, a cura di William Rubin, Museum of Modern Art (MOMA), New York, 1984.

⁹² *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition*, a cura di Pep Subiros, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, 2001, (29/05-11/09/2001).

della **Pittura Islamica di Teheran**⁹³ e nel progetto e negli studi di **Polly Nooter-Roberts**⁹⁴. L'aspetto razziale, oltre ad essere presente nella scelta del titolo stesso del primo *Festival Mondial des Arts Nègres*⁹⁵ del 1966, appare anche nella **Biennale dell'Arte Contemporanea Bantu** di Libreville in Gabon⁹⁶.

Anche le pubblicazioni sulla storia dell'arte contemporanea africana offrono chiavi di lettura per la comprensione del panorama africano. I testi focalizzano l'attenzione sulle diverse generazioni di artisti, sulla loro formazione e nazionalità, sul legame con la tradizione, sulla situazione delle donne, sull'indagine dell'identità e del territorio e sul ruolo della colonizzazione e le sue conseguenze postcoloniali.⁹⁷

André Magnin e **Jacques Soulillou** in *Contemporary Art of Africa*⁹⁸ del 1996 valorizzano il legame con la tradizione; il testo di **Teresa Macri** *Postculture*⁹⁹ del 2002 sottolinea le conseguenze della colonizzazione e analizza la caratteristica migratoria dell'arte africana nel periodo postcoloniale. In molte storie dell'arte africana, la centralità è data alla suddivisione in generazioni di artisti, alla loro nazionalità e alla loro formazione (scuole, movimenti, artisti autodidatti), come nei testi fondamentali di **Ulli Beier** del 1968¹⁰⁰, **Pierre Gaudibert** del 1991¹⁰¹ e di **Jean Kennedy** del 1992¹⁰² e di **Sidney Littlefield Kasfir** del 1999¹⁰³. *Women and Art in South Africa*¹⁰⁴ del 1996 di **Marion Arnold** e *Dialogue of the Present – 18*

⁹³ La Biennale della Pittura Islamica di Teheran in Iran è aperta a partecipanti esclusivamente musulmani.

⁹⁴ Polly Nooter-Roberts (Comitato Internazionale Dak'Art 1996) sta studiando l'arte prodotta dai membri della confraternita religiosa dei mourides del Senegal e su queste sta preparando una mostra.

⁹⁵ Cfr. capitolo *Politica culturale in Senegal*.

⁹⁶ La Biennale dell'Arte Contemporanea Bantu di Libreville in Gabon è promossa dal Centro Internazionale delle Civilizzazioni Bantu (diretto da Datomene Kukanda) e dall'Agenzia Intergovernamentale della Francofonia ed è focalizzata sulla produzione degli artisti dell'Africa centrale.

⁹⁷ Per quanto riguarda le classificazioni in base al linguaggio e agli stili degli artisti, cfr. paragrafo *I linguaggi dell'arte contemporanea africana*.

⁹⁸ André Magnin e Jacques Soulillou, *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996.

⁹⁹ Teresa Macri, *Postculture*, Maltemi, Roma, 2002.

¹⁰⁰ Ulli Beier, *Contemporary Art in Africa*, Pall Mall Press, London, 1968.

¹⁰¹ Pierre Gaudibert, *L'art africain contemporain*, Editions Cercle d'Art, Paris, 1991.

¹⁰² Jean Kennedy, *New Currents, Ancient Rivers – Contemporary African Artists in a Generation of Change*, Smithsonian Institute Press, London-Washington DC, 1992.

¹⁰³ Sidney Littlefield Kasfir, *Contemporary African Art*, Thames & Hudson Ltd, London, 1999, pp. 224 [in edizione francese: *L'Art contemporain africain*, Thames & Hudson SARL, Paris, 2000].

¹⁰⁴ Marion Arnold, *Women and Art in South Africa*, David Philip Publishers, Claremont (Sudafrica) e St.Martin Press, New York, 1996.

*Contemporary Arab Women Artists*¹⁰⁵ del 1999 a cura di Siumee H. sono due esempi di testi focalizzati sul ruolo delle donne nell'arte africana. *African Art: A Contemporary Source Book*¹⁰⁶ di **Osa Egonwa** è invece una pubblicazione molto particolare, creata per degli studenti, senza approccio geografico, ma attenta ad un'estetica africana e anche ad un'indagine del suo contesto.

La critica ha tentato di classificare l'arte contemporanea africana distinguendo anche diverse correnti, in base alla formazione degli artisti, agli stili e al pubblico a cui sono destinate le opere.

Per **André Magnin** e **Jacques Soulillou**¹⁰⁷ l'elemento tradizionale è fondamentale e contiene un significato spirituale profondo che nutre gli artisti dal nord al sud del continente, insieme ad un senso della comunità che è ancora importante nell'arte contemporanea africana, seppur mutato nel tempo. Il testo *Contemporary Art of Africa* suddivide gli artisti in tre gruppi: territorio (con artisti come Efiambelo, John Fundi, Seni Camara, Cyprien Tokoudagba, Esther Mahlangu, Georges Lilanga e Robert Farris Thompson) frontiera (con artisti come Kane Kwei, Sunday Jack Akpan e John Goba) e mondo (con artisti come Cheri Samba, Moke, Cheik Ledy, Willie Bester, Richard Onyango, Bodys Isek Kingelez e Frédéric Bruly Bouabré). All'interno di ciascun gruppo gli artisti sono poi suddivisi tra artisti che rientrano in alcuni movimenti (scuole, tendenze, generi...) e artisti che si muovono in modo individuale. Una suddivisione molto comune è quella in tendenza ispirata alla tradizione, tendenza modernista e arte popolare, come suggerisce **V.Y.Mudimbe**¹⁰⁸. Critici come **Salah Hassan**, **Olu Oguibe** e **Okwei Enwezor** hanno poi proposto nel catalogo della mostra *Authentic/Ex-Centric*¹⁰⁹ la categoria di concettualismo anche nell'arte contemporanea africana.

La Biennale di Dakar – non avendo un solo direttore artistico e presentando numerose mostre ed eventi – permette di osservare tutte queste categorie nelle sue diverse esposizioni, all'interno dei dibattiti e nelle opere degli artisti stessi; in questo modo Dak'Art si collega ad un più vasto panorama dell'arte contemporanea africana.

¹⁰⁵ *Dialogue of the Present – 18 Contemporary Arab Women Artists*, a cura di Siumee H. Keelan, Fran Lloyd, London, 1999, pp. 260.

¹⁰⁶ Osa D. Egonwa, *African Art: A Contemporary Source Book*, Osasu Publishers, Benin City, 1991.

¹⁰⁷ Magnin, André e Jacques Soulillou. *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996, pp. 8-17.

¹⁰⁸ V.Y.Mudimbe, *Reprendre: Enunciations and Strategies in Contemporary African Arts* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 36-47.

¹⁰⁹ *Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia), a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001 (Venezia 09/06-30/09/2001).

La categoria geografica

Gli artisti africani partecipano alle grandi mostre ed espongono nelle gallerie del mondo in quanto “artisti africani”, piuttosto che come semplici “artisti”. La loro provenienza è un criterio di analisi e valutazione: l'indicazione del paese d'origine è sottolineata, invece che trascurata a favore della semplice qualità delle opere. La categoria geografica è comunque un aspetto che caratterizza l'arte contemporanea in generale.

L'indicazione del paese d'origine degli artisti è sottolineata nelle esposizioni internazionali. La **Biennale di Venezia** – con la sua organizzazione in padiglioni nazionali – ne è un esempio particolare con alcune eccezioni, come l'Olanda che nel 2003 ha presentato un'esposizione di artisti “da tutto il mondo” residenti nel paese o come le mostre internazionali della Biennale di Venezia che – organizzate per tema – cercano di unire gli artisti invece di dividerli, ma indicano sempre – a fianco delle opere – oltre al titolo, alla tecnica e al nome dell'autore, anche il loro paese d'origine.

Durante la **Biennale di Dakar del 2002**, **Bruno Corà** – curatore di una delle Esposizioni Individuali – ha provato a presentare i suoi artisti senza indicazioni geografiche: le opere di Kounellis, Plensa e West sono state esposte senza alcun commento scritto. Il tentativo è stato però fallimentare poiché la mostra risultava difficilmente leggibile. I lavori degli artisti erano infatti più noti in Occidente che in Africa e – nella loro particolare collocazione di Dakar – assumevano significati diversi rispetto a quelli che avrebbero avuto in una galleria europea. L'indicazione geografica avrebbe aiutato le opere ad essere maggiormente comprensibili, situandole in un contesto (paradossalmente) esotico e quindi più accettabile. L'esempio migliore è quello offerto dall'opera di Jannis Kounellis, importante esponente dell'Arte Povera italiana: *Senza Titolo 2002* era composta da diversi sacchi di juta, contenenti spezie e cereali di colori diversi. L'opera esposta davanti o in una galleria occidentale avrebbe certamente sottolineato – anche per l'importanza riconosciuta dell'autore e per la sua storia – l'interesse di Kounellis per la rottura della tela e per una “pittura” creata con oggetti semplici, che cercano la bellezza e la creatività nelle cose ovvie, in un mondo strapieno di mercanzie, commerciale ed interessato solo a comprare e buttare. Dakar però non è strapiena di mercanzie, non è poi così commerciale e non è interessata solo a comprare e buttare; i sacchi di juta pieni spezie e cereali di colori diversi sono forse la sola cosa facilmente reperibile sul mercato e per questo è praticamente impossibile comprendere perché diventino nelle mani di Kounellis un'opera d'arte (come invece sarebbe evidente anche se ambiguo davanti o dentro una galleria occidentale). Il grande errore della mostra fu quindi la mancanza di un effettivo rapporto tra l'artista e il luogo.

Anche la Biennale di Dakar basa la sua prima selezione sulla categoria geografica: la Biennale è finalizzata alla promozione dell'arte contemporanea africana e gli artisti invitati all'Esposizione Internazionale e al Salone del Design devono avere la nazionalità di un paese dell'Africa.

La categoria geografica della Biennale di Dakar è meno rigida di quanto possa sembrare. Dak'Art ha infatti aperto le porte nel corso del tempo anche ad artisti della diaspora (ovvero artisti delle comunità nere delle Americhe e dei Caraibi) e ad artisti di altri continenti, grazie alle Esposizioni Individuali organizzate da diversi curatori internazionali. Le esposizioni parallele offrono poi la possibilità ad artisti di tutte le nazionalità di esporre davanti al pubblico della Biennale, senza alcuna restrizione geografica.

I confini dell'Africa

Il concetto di “arte contemporanea africana” è quindi una categoria geografica, che ha posto e pone tutt'oggi diversi problemi. L'Africa è un continente di dimensioni e di varietà straordinarie, i cui confini sono tutt'altro che chiari: il mondo dell'arte contemporanea africana non è infatti solo africano, non è stanziale e non è esclusivamente residente sul continente¹¹⁰. Come ovunque nel mondo, si muovono sia gli artisti che i critici e i curatori. Le mete più comuni degli africani in Occidente sono Londra, Parigi, New York, Amsterdam e Bruxelles: studiano, lavorano, si trasferiscono, aprono centri d'arte e associazioni, espongono ed acquisiscono una nuova nazionalità. Allo stesso tempo anche numerosi occidentali risiedono nelle grandi capitali africane: creano gallerie, collaborano con organizzazioni internazionali, comprano e collezionano opere d'arte, organizzano progetti di cooperazione, espongono ed acquisiscono anch'essi una nuova nazionalità. Il fenomeno non è certo recente. Questi continui movimenti interni ed esterni hanno caratterizzato tutta la storia del continente: le migrazioni, le conquiste arabe, il colonialismo, la deportazione degli schiavi e la conseguente diaspora nera, l'immigrazione di comunità libanesi e asiatiche, la crescita delle città sono solo alcuni esempi che danno un'idea di quanto l'Africa e la sua storia non sia né immobile né omogenea¹¹¹. La conseguenza di tutti questi spostamenti è la difficoltà di definire il mondo dell'arte africana, i suoi artisti e quali siano i criteri per identificarli, ovvero quale sia la definizione di africanità; allo stesso tempo gli spostamenti sono anche alla base delle riflessioni sul territorio e sull'identità degli artisti.

In Africa sono numerosi i responsabili di gallerie ed i critici d'arte occidentali o di origine occidentale. **Ruth Schaffner** è una gallerista statunitense che si è poi trasferita in Kenya; il suo ruolo è stato fondamentale della promozione degli artisti kenyoti, attraverso la galleria

¹¹⁰ Olu Oguibe sottolinea la fluidità e la mobilità che caratterizza gli artisti contemporanei africani in *Strangers and Citizens in Authentic/Ex-Centric...*, pp. 50-68. Il testo deriva da una conferenza di Olu Oguibe presentata a Bordeaux (Francia) il 4 aprile 2001 e già pubblicato nel catalogo della mostra itinerante *Cross/ing* (a cura del Contemporary Art Museum e dell'African American Art Museum di Tampa in Florida, 1997).

¹¹¹ Ovviamente gli spostamenti non fanno parte esclusivamente della storia del continente africano, ma di tutti i continenti; va però notato che spesso l'immagine dell'Africa viene associata ad forte staticità e che la stampa e le pubblicazioni – quanto meno quelle italiane – parlano molto poco dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione contemporanea interna al continente o verso l'Africa.

Watatu di Nairobi (Ruth Schaffner è stata membro del Comitato Internazionale di Dak'Art nel 1996 ed è morta il 15/03/1996, prima dell'apertura della Biennale). Un altro gallerista da ricordare è il canadese **William Wells** della Townhouse Gallery, che svolge al Cairo un ruolo fondamentale nella promozione dei giovani artisti egiziani. **Marie-Laure Croiziers de Lacvivier** (membro del Comitato Internazionale di Dak'Art nel 1992) è promotrice d'arte africana ed è una collezionista (soprattutto di artisti senegalesi) franco-senegalese; è stata assistente ai programmi dell'UNESCO a Dakar dal 1964 al 1988 e poi si è dedicata all'arte, come consulente (lo è stata per *Afrique en Créations*) e come organizzatrice di mostre e di scambi culturali; nel 1997 è stata membro della giuria dei Giochi della Francofonia per la pittura. Ci sono poi artisti occidentali residenti in Africa: un esempio è il ceramista di origine italiana Mauro Petroni che ha partecipato agli eventi paralleli della Biennale di Dakar ed ha coordinato quelli del 2002.

In Occidente vivono numerosi artisti¹¹², critici/curatori¹¹³ e collezionisti africani o di origine africana; **Camouflage di Bruxelles** è un'organizzazione interessante e particolare. Camouflage è diretta dall'artista Fernando Alvim attraverso la sua casa di produzione Sussuta Boé Contemporary Art Producer e si definisce un satellite europeo di arte contemporanea africana; sotto il nome di European Satellite si svolgono infatti le esposizioni del centro Camouflage, la pubblicazione della rivista "co@rtnews", il programma di residenza per artisti Area, l'archiviazione del materiale d'arte Autopsia e l'organizzazione di progetti internazionali; tra questi ultimi vi è la creazione di centri di promozione dell'arte africana (satelliti) in diverse nazioni e regioni dell'Africa: Sudafrica (CCASA), Angola (TACCA), Kenya (CCAEA) e Senegal (CACAO, diretto da Koyo Kouoh). L'idea particolarmente interessante dell'European Satellite è di funzionare in Europa come un Centro Culturale Africano, ovvero nello stesso modo in cui può funzionare il Centro Culturale Francese a Dakar; l'arte contemporanea africana in Europa quindi viene promossa a livello istituzionale, con numerosissimi contatti internazionali e con l'obiettivo di collegarsi a centri d'arte prestigiosi europei¹¹⁴. L'artista dell'Angola **Fernando Alvim** è stato selezionato per l'Esposizione Internazionale della Biennale di Dakar del 1998, ma la sua opera – pubblicata sul catalogo – non è arrivata in tempo per la mostra; Fernando Alvim ha anche curato la collezione d'arte contemporanea africana di **Hans Bogatzke**¹¹⁵, che è stato membro del Comitato Internazionale nel 2000 e ha selezionato per le Esposizioni Individuali l'opera del sudafricano Kay Hassan.

¹¹² Gli artisti africani o d'origine africana che vivono in Occidente sono numerosissimi. Gli artisti della diaspora africana fanno parte delle comunità nere delle Americhe e dei Caraibi, ma spesso vengono definiti così anche gli artisti che si sono trasferiti in Occidente "liberamente", per via della difficile situazione artistica, economica, ma anche politica e sociale delle loro nazioni d'origine. Tra gli artisti di Dak'Art che vivono in Occidente si possono ricordare tra gli altri Mounir Fatmi (Marocco/Francia), Lisa Brice (Sudafrica/Gran Bretagna), Fatma M'seddi Charfi (Tunisia/Svizzera), Goddy Leye (Camerun/Olanda), Mulugeta Tacesse (Etiopia/Belgio) ed Emeka Udemba (Nigeria/Germania).

¹¹³ Tra i quali Ali Louati, Simon Njami, N'Goné Fall, Salah Hassan, Olu Oguibe, Okwui Enwezor e molti altri.

¹¹⁴ Intervista a Fernando Alvim, Dakar, 09/05/2002 e materiale prodotto da Camouflage e dall'European Satellite.

¹¹⁵ Hans Bogatzke è morto nel 2002.

L'aspetto economico

Il concetto ed i confini dell'arte contemporanea africana sono influenzati anche dalle priorità dei finanziatori. I finanziamenti possono determinare le caratteristiche delle esposizioni e dei progetti d'arte africana: possono determinare se gli eventi devono coinvolgere esclusivamente artisti africani, se devono essere organizzati da istituzioni senza scopo di lucro africane oppure occidentali in collaborazione con quelle africane, se devono far partecipare il numero maggiore di persone, se devono ripercuotersi con effetti positivi sullo "sviluppo" del paese o del continente, se devono implicare le nuove tecnologie, se possono essere acquistati immobili... la maggior parte dei finanziamenti che promuovono l'arte contemporanea africana sono infatti legati a programmi di sviluppo del sud del mondo, piuttosto che a programmi di promozione dell'arte (solitamente nazionali) e ne consegue che l'aspetto che più interessa agli sponsor è l'"africanità" degli eventi, piuttosto che la semplice qualità artistica. L'arte contemporanea africana si mescola così con l'artigianato (contro la disoccupazione), con i disegni dei bambini (per l'ampia partecipazione) e con le opere di artisti mediocri selezionati unicamente in base al paese d'origine (per il ruolo attivo di tutti i paesi in via di sviluppo). In compenso il sistema ha anche i suoi vantaggi: tra i privilegiati ci sono gli artisti che sanno come richiedere dei fondi presentando dei buoni progetti (l'importante è infatti che l'Africa produca, non che cosa) ed i curatori che espongono l'arte contemporanea africana.

La Biennale di Dakar è essenzialmente sostenuta dall'Unione Europea. Per quanto ci siano altri sponsor, l'Unione Europea è la fonte maggiore di sostegno: ne consegue che se questa definisce delle priorità, Dak'Art esegue. Quando nel 1996 la Biennale stabilì di consacrarsi esclusivamente alla promozione dell'arte contemporanea africana, l'Unione Europea fu uno dei promotori di questo cambiamento di rotta – per quanto molto felice ed apprezzato anche da numerosi critici – perché voleva destinare i suoi contributi esclusivamente agli artisti e agli operatori di settore dell'Africa¹¹⁶. Così come fa l'Unione Europea, anche altri finanziatori indicano le loro priorità: Afrique en Création per esempio sceglie i paesi a cui destinare i fondi e lo stesso fanno le fondazioni che scelgono di promuovere eventi e progetti specificatamente destinati all'Africa o organizzati in Africa (ad esempio la Fondazione Canadese Daniel Langlois che ha un programma che lega l'arte alle nuove tecnologie nei paesi in via di sviluppo).¹¹⁷ Il paese d'origine degli artisti e degli organizzatori degli eventi ha dunque un ruolo centrale nella ricerca di finanziamenti. Un altro esempio è la mostra *Authentic/Ex-Centric*¹¹⁸ allestita dal Forum for Contemporary Arts durante la Biennale di Venezia del 2001. I curatori Olu Oguibe e Salah Hassan presentarono il progetto a Dak'Art 2000 e, in un dibattito con Harald Szeemann (direttore della Biennale di Venezia del 2001),

¹¹⁶ Cfr. capitolo *La Biennale di Dakar*.

¹¹⁷ Molti di questi finanziamenti sono presentati sul sito <http://www.universes-in-universe.de/>

¹¹⁸ *Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia), a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001 (Venezia 09/06-30/09/2001).

discussero la partecipazione dell'Africa alla Biennale italiana. Il paradosso deriva dal fatto che la Biennale di Venezia – essendo strutturata in padiglioni nazionali – non può contenere un padiglione africano, perché l'Africa non è una nazione; e poi che autorità ha il Forum for Contemporary African Arts per decidere quali artisti scegliere, quali curatori nominare e come rappresentare l'immensa Africa? Olu Oguibe, Salah Hassan e il Forum for Contemporary Africa Arts ottennero però di far inserire la loro esposizione tra gli eventi paralleli alla Biennale di Venezia e Harald Szeemann espose comunque degli artisti africani all'interno della sua selezione intitolata *La Platea dell'Umanità*. Se Olu Oguibe e Salah Hassan avessero proposto una mostra internazionale svincolata dall'Africa, probabilmente non avrebbero mai discusso dell'evento con Harald Szeemann, non sarebbero mai stati finanziati dalla Fondazione Ford e non sarebbero arrivati così vicino alla Biennale di Venezia, uno dei più importanti eventi di arte contemporanea del mondo. *Authentic/Ex-Centric* ottenne molto successo e, al di là di come arrivò a Venezia, fu un evento di buona qualità, con opere interessanti e con un ricco catalogo-pubblicazione.

L'aspetto economico è fondamentale per comprendere anche la commercializzazione dell'arte contemporanea africana in Occidente da parte di collezionisti e gallerie: è infatti possibile acquistare opere d'arte in Africa ad un prezzo molto basso e rivenderle ad un prezzo estremamente superiore in Occidente¹¹⁹, fermo restando che è comunque necessario investire di più nella ricerca degli artisti e nella loro promozione. I collezionisti ed i galleristi hanno dunque un interesse nell'acquistare un'arte ancora poco conosciuta, poco costosa ed in crescita¹²⁰.

Una mossa economica in questa direzione è la **collezione di Jean Pigozzi** (CAAC Jean Pigozzi Contemporary African Art Collection), nata dopo la visita alla mostra *Magiciens de la Terre* del 1989 e creata con l'aiuto del critico e curatore André Magnin durante le sue spedizioni di ricerca nell'Africa sub-sahariana. Dalla collezione nacque la mostra itinerante *Africa Now* del 1991¹²¹, le esposizioni *The Jean Pigozzi Contemporary African Art Collection at the Saatchi Collection* del 1992¹²² e *Big City: Artists from Africa* del 1995¹²³ e la pubblicazione a cura di André Magnin e Jacques Soulillou *Contemporary Art of Africa* del 1996¹²⁴. La collezione di Pigozzi (conservata a Ginevra e per questo spesso esposta da Paolo Colombo

¹¹⁹ L'artista e curatore italiano Sarenco gode da questo punto di vista di una pessima reputazione.

¹²⁰ Olu Oguibe sottolinea però che artisti noti e la cui arte è stata molto esportata, come nel caso di Middle Art, rimangono poveri (Olu Oguibe, *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporary African Art in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace...*, p.24).

¹²¹ *Africa Now: Jean Pigozzi Collection* (esposizione itinerante), Groningen Museum, Groningen, 1991.

¹²² *The Jean Pigozzi Contemporary African Art Collection at the Saatchi Collection*, The Saatchi Gallery, London, 1992.

¹²³ *Big City: Artists from Africa*, a cura di André Magnin, Serpentine Gallery, London, 1995.

¹²⁴ André Magnin e Jacques Soulillou, *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996.

nelle sale del MAMCO e del Centro d'Arte Contemporanea della città¹²⁵) fu poi in parte venduta dalla casa d'aste Sotheby's di Londra il 24 giugno 1999¹²⁶. L'asta di Sotheby's registrò un prezzo di vendita molto superiore alle cifre stimate nella valutazione, raggiungendo prezzi quadruplicati per le fotografie di Malik Sidibe e Seidou Keita e per i fantasiosi dipinti di Georges Lilanga¹²⁷.

L'autenticità

La curiosità per l'arte contemporanea africana (lontana, esotica e tutta da scoprire) e i finanziamenti a lei collegati possono essere d'aiuto anche alla promozione degli artisti e alla creazione di progetti tutt'altro che scadenti, ma partecipano anche alla creazione della categoria di "arte contemporanea africana", che i critici stessi non sempre sostengono. Le incoerenze si moltiplicano: da un lato alcuni critici, curatori, artisti ed istituzioni parlano di "arte contemporanea africana" per accedere ai finanziamenti e per promuovere gli artisti dell'Africa ed il loro inserimento nel circuito dell'arte internazionale; dall'altro dichiarano che gli artisti africani devono essere riconosciuti esclusivamente per il valore delle loro opere. Oppure sostengono che l'arte non è "geografica", ma poi inveiscono (dai loro appartamenti di New York) contro i colleghi occidentali che non potranno mai capire l'arte di un mondo a loro così sconosciuto e che analizzano gli artisti africani come protagonisti esotici e lontani, senza ritenerli degni di accedere – alla pari degli artisti occidentali – al mondo internazionale dell'arte.

Il critico, curatore ed artista d'origine nigeriana ma residente negli Stati Uniti **Olu Oguibe** nel testo *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporart African Art*¹²⁸ comincia con il racconto di un'intervista ad Ouattara curata dal critico Thomas McEvelley, che esordisce con la domanda "Quando e dove sei nato?" (Ouattara è nato in Costa d'Avorio nel 1957, ma è vissuto in Francia e negli Stati Uniti dagli anni Ottanta) e continua con indagare più la vita che l'opera dell'artista. Olu Oguibe utilizza questo esempio per inveire contro la percezione

¹²⁵ Intervista a Paolo Colombo, Ginevra, 16/09/2001.

¹²⁶ All'asta andarono le opere di Willie Bester (1956, Sudafrica), Frédéric Bruly Bouabré (1923, Costa d'Avorio, *Magiciens de la Terre*), Efiambelo (1925, Madagascar, *Magiciens de la Terre*), Ekefrey (1952, Nigeria), John Goba (1944, Sierra Leone), Romuald Hazoumé (1962, Benin), Samuel Kane Kwei (1954, Ghana, *Magiciens de la Terre*), Seydou Keita (1921, Mali), Body Isek Kingelez (1948, Congo Kinshasa, *Magiciens de la Terre*), David Koloane (1938, Sudafrica), Agbagli Kossi (1935-1991, Togo), Cheik Ledy (1962-1998, Congo Kinshasa), Georges Lilanga (1944, Tanzania), Esther Mahlangu (1935, Sudafrica, *Magiciens de la Terre*), Abubakarr Mansaray (1970, Sierra Leone), Kivuthi Mbuno (1947, Kenya), Moke (1950, Congo Kinshasa), Tommy Motswai (1963, Sudafrica), Francina Ndimande (1940, Sudafrica), Richard Onyango (1960, Kenya), Cheri Samba (1956, Congo Kinshasa), Sekon Sekongo (1945, Costa d'Avorio), Malik Sidibé (1935, Mali), François Thango (1936-1981, Angola/Congo Brazzaville), Cyprien Tokoudagba (1939, Benin, *Magiciens de la Terre*), Twins Seven Seven (1944, Nigeria, *Magiciens de la Terre*), Sane Wadu (1954, Kenya) e Zinsou (1958, Benin).

¹²⁷ *Contemporary African Art from the Jean Pigozzi Collection* (catalogo dell'asta presso Sotheby's), London, 24/06/1999 e foglio informativo sui risultati d'asta.

¹²⁸ Olu Oguibe, *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporart African Art in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace...*, pp.17-29.

della territorialità marginale dell'arte africana, contro un sistema che relega i suoi protagonisti nella periferia del mondo e che li trasforma in un oggetto esotico, di desiderio o da novella, senza collocare la loro opera nel contesto contemporaneo e senza legarla al loro autore. Il testo definisce quindi il punto di vista critico di Oguibe, mentre l'esposizione *Authentic/Ex-Centric*¹²⁹ è un esempio di come i principi dell'autore siano applicati con numerose contraddizioni. E' vero infatti che la mostra fu aperta ad artisti africani, d'origine africana, residenti sul continente o fuori, che le tecniche utilizzate dai protagonisti erano contemporanee e che il catalogo cercava di approfondire questioni critiche legate alle opere e non alle biografie, ma resta il fatto che la categoria "africana" è ben presente, con la pretesa di rappresentare addirittura l'"Africa" a Venezia e con la presunzione di poterlo fare, perché i curatori sono legati al continente grazie alle loro origini nigeriane e sudanesi (Olu Oguibe e Salah Hassan vivono negli Stati Uniti)¹³⁰.

Quest'incoerenza e la difficoltà oggettiva di definire una categoria così vasta e poco omogenea come quella di "arte contemporanea africana" generano un dibattito su un altro concetto, quello di "autenticità". In sostanza chi sostiene che l'arte – anche quella degli artisti africani – non può basarsi su categorie artistiche geografiche ritiene che l'arte contemporanea africana è tutta "autentica"; la categoria geografica di "arte contemporanea africana" diventa un insieme vasto ed irrilevante dal punto di vista artistico, perché basta avere un passaporto di un paese africano, basta avere origini africane o basta essere collegati in qualche modo all'Africa per rientrarvi: non c'è quindi una selezione in base all'"autenticità" degli artisti (legata anche al concetto di "africanità"), ma semplicemente una selezione in base alla qualità delle loro opere. La geografia dell'arte – per quanto presente – diventa un semplice settore d'interesse e di ricerca, che non ha un valore artistico in sé, né caratteristiche artistiche comuni. Per coloro che non credono nella ricerca di un'autenticità nell'arte contemporanea africana entra quindi in gioco una distinzione fondamentale: da un lato l'arte contemporanea africana esiste, come mondo dell'arte africana (con le sue gallerie e istituzioni, con le sue debolezze di mercato e di promozione internazionale e con i suoi finanziamenti specifici), come paesi di provenienza degli artisti e degli operatori del settore (con i loro vantaggi nell'accesso ai finanziamenti specifici e con la loro marginalizzazione rispetto all'Occidente) e come ambito d'analisi, di ricerca e d'interesse; d'altra parte l'arte contemporanea africana non esiste come categoria artistica (con un valore qualitativo in sé, con uno stile omogeneo e con un'autenticità che esclude degli artisti in base alla loro disomogeneità e alla confusione delle loro origini).

La **Biennale di Dakar** – proprio attraverso il tuo sistema di candidatura basato sulla nazionalità degli artisti e grazie alla sua eterogeneità – non pone alcun limite all'arte contemporanea africana e non cerca nelle opere un'autenticità africana; in particolare

¹²⁹ *Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia), a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001 (Venezia 09/06-30/09/2001).

¹³⁰ *Africa in Venice*, conferenza stampa, Dakar, 05/05/2000.

L'Esposizione Individuale curata da N'Goné Fall a Dak'Art 2002, sottolinea proprio l'eterogeneità dell'arte africana nella selezione dei suoi artisti e nel testo del catalogo che l'accompagna¹³¹, spingendosi ad affermare che non possiamo più riconoscere un artista africano perché non esiste più: questa definizione andava bene al tempo dell'arte anonima, delle maschere, dei gabinetti di curiosità e delle rivendicazioni politiche e sociali degli anni dell'indipendenza, ma non può più esistere perché la produzione artistica delle 54 nazioni africane non è la stessa e perché l'Africa non è un paese e come entità artistica e culturale non è mai esistita¹³². L'esposizione *Authentic/Ex-Centric* parallela alla Biennale di Venezia del 2001 ridicolizza il concetto di "autenticità" nel suo stesso titolo: anche se gli artisti selezionati sono residenti su tutti i continenti, sono autentici (authentic), perché l'arte africana non è chiaramente identificabile (excentric) e gli unici veri aspetti che la caratterizzano sono che gli artisti originari dell'Africa si sono mossi e si muovono e che spesso sono trascurati perché non-occidentali (ex-centric).

Il concetto di "autenticità" è invece fondamentale per chi analizza l'arte contemporanea africana cercando un'omogeneità continentale. Al fine di selezionare artisti autenticamente africani si scelgono quelli che hanno mantenuto la loro specificità culturale: quelli che abitano nel continente, che non hanno avuto rapporti con l'Occidente (artisti di villaggi piuttosto che di città)¹³³, che sono autodidatti, che non viaggiano e che si esprimono con un linguaggio "africano". Il concetto di "autenticità" si lega dunque a quello di "africanità" e a quello di "tradizione"¹³⁴. Quest'arte contemporanea deve mostrare chiaramente i temi dell'Africa, deve essere creata con tecniche tradizionali (compreso il legame con l'arte popolare), deve essere spirituale e non deve mostrare contatti con l'Occidente o deve averne pochi¹³⁵.

Olu Oguibe¹³⁶ definisce il concetto di autenticità come una richiesta di identità, di segni distintivi e di distanza culturale; perché qualcosa sia autentico è necessaria la sua adesione ad una storia e ad una tradizione¹³⁷. Secondo **Everlyn Nicodemus**¹³⁸, per l'Occidente

¹³¹ N'Goné Fall, *Mythe, Mémoire et Concept in Dak'Art 2002 – 5eme Biennale de l'Art Africain Contemporain* (cat. esposizione), La Biennale des Arts de Dakar, Dakar, 2002, pp. 106-108.

¹³² Ivi, pp. 106.

¹³³ In realtà oggi giorno nessun luogo dell'Africa è ancora "vergine", come dichiarano André Magnin e Jacques Soullillou in *Introduction in Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996, p. 12.

¹³⁴ Cfr. paragrafo *Gli artisti africani contemporanei*.

¹³⁵ Cfr. paragrafo *Gli artisti africani contemporanei*.

¹³⁶ Olu Oguibe, *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporary African Art in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace...*, p.27.

¹³⁷ Ivi, p.26.

¹³⁸ Everlyn Nicodemus, *Meeting Carl Einstein in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, p. 32.

L'“africanità” sono forme tradizionali, arte d'aeroporto, colori brillanti, decori, maschere e feticci, tamburi e danze, ovvero tutto ciò che può soddisfare le aspettative di qualcosa di esotico. **N'Goné Fall**¹³⁹ sostiene che per certe persone l'artista africano è un artista che recupera e ricicla degli oggetti trovati o che utilizza i colori dell'Africa (ocra e marrone) o i suoi segni (alfabeti o simboli del cosmo), qualcosa insomma che riconduca al fantasma dell'Africa “autentica”, perché l'identità è anche un'arma economica che mantiene il mondo nel suo equilibrio e nella sua lotta tra ricchi e poveri. Il concetto di autenticità compare nella mostra *Magiciens de la Terre* del 1989, ma già nel *Festival Mondial des Arts Nègres* di Dakar appare il desiderio di selezionare gli artisti in modo tale da confermare le teorie di Senghor sull'arte negra, sottolineando che gli autentici artisti africani hanno senso del ritmo ed una creatività innata¹⁴⁰.

Centro e periferia

Espressioni come “autenticità”, “africanità” e “arte contemporanea africana” conducono ad un altro tema centrale affrontato dalla critica: la centralità dell'Occidente nell'analisi di ciò che non è occidentale. Quasi tutti i critici d'arte contemporanea africana hanno affrontato questa questione ed hanno ribadito la necessità di non vedere l'Africa come la periferia del mondo, attraverso visioni eurocentriche o etnocentriche. L'arte africana deve essere trattata con una sua terminologia adeguata (viene spesso ribadito che la parola “arte” nelle lingue africane non esiste), da critici preparati (accusando anche gli occidentali di non avere le categorie per poter comprendere l'arte africana) e senza segregarla nel contesto dell'antropologia o dell'etnologia.

Secondo **Katy Deepwell**¹⁴¹, il contesto all'intero del quale percepiamo l'arte contemporanea africana è determinato da fraintendimenti, disinformazione e punti di vista dogmatici, creati dal dibattito su modernismo e primitivismo, dal peso dell'antropologia e dal concetto di “altro etnico” che caratterizza chi non è occidentale. Per **John Picton**¹⁴², se siamo abituati a concepire l'Europa come il centro e a consegnare l'Africa alla periferia, forse dovremmo domandarci il centro di che cosa, la periferia di che cosa, chi colloca chi e di chi è il gioco. **Secondo Olu Oguibe**¹⁴³ la critica d'arte occidentale (bianca e postmoderna) sugli artisti africani opera una forma di segregazione attraverso la richiesta di identità degli “Altri” (con domande come “dove sei nato?”) e indaga “the othering” per mantenere l'Africa fuori dai confini dell'Occidente; solo l'Occidente detiene quindi quello che Oguibe definisce “il

¹³⁹ N'Goné Fall, *Mythe, Mémoire et Concept* in *Dak'Art 2002 – 5eme Biennale de l'Art Africain Contemporain...*, pp. 106-107.

¹⁴⁰ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

¹⁴¹ Katy Deepwell, *Introduction* in *Art Criticism and Africa...*, p. 10.

¹⁴² John Picton, *Yesterday's Cold Mashed Potatos* in *Art Criticism and Africa...*, p. 22.

¹⁴³ Olu Oguibe, *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporart African Art* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace...*, p.28.

diritto alla storia”¹⁴⁴. **Rasheed Areen** – stanco della marginalizzazione degli artisti non-occidentali e della ricerca dell'esotico e del diverso nelle loro opere – grida nel suo articolo *From Primitivism to Ethnic Arts* “I'm no longer your bloody object in the British Museum”¹⁴⁵.

Una categoria critica

L'esistenza di critici, curatori e istituzioni che parlano o che promuovono l'“arte contemporanea africana” è la prova che questa categoria comunque esiste, indipendentemente dalle motivazioni. Il problema è che si tratta di una categoria estremamente vasta e disomogenea, più legata alla storia della critica d'arte che alle caratteristiche degli artisti e dei movimenti d'arte africana. Anche gli sforzi già compiuti nella definizione e nell'analisi dell'arte contemporanea africana¹⁴⁶, tendono infatti a presentare delle collezioni di saggi su vari argomenti: l'arte di un certo periodo in una nazione, un movimento di una determinata capitale, una particolare tecnica artistica, un protagonista dell'arte... valorizzando in questo modo la varietà e non omogeneità. Le dimensioni degli argomenti da trattare e la difficoltà di compiere studi in tutte le aree del continente impongono poi ulteriori specializzazioni degli studiosi, che si limitano normalmente a conoscere soltanto alcuni aspetti, epoche, tecniche, protagonisti o movimenti dell'arte africana contemporanea.

Il discorso potrebbe essere applicato anche all'arte africana in generale. Mentre però l'arte africana più antica è stata già molto studiata (da antropologi, etnologi, collezionisti, museologi e storici dell'arte), l'arte contemporanea è ancora poco documentata. La maggior parte delle fonti sono infatti orali per il semplice problema che le pubblicazioni in Africa sono estremamente esigue e che gli studi in Occidente sono ancora poco numerosi e spesso dispersi tra numerosissime biblioteche. Da questo punto di vista lo **Smithsonian Institut** di Washington DC sta svolgendo una funzione molto preziosa nel raccogliere e catalogare il materiale sull'arte africana, in particolare grazie al ricchissimo elenco bibliografico sull'arte contemporanea africana compilato dalla responsabile della biblioteca **Janet Stanley**¹⁴⁷.

Grazie a nuove pubblicazioni, esposizioni, conferenze ed istituzioni, la critica d'arte contemporanea africana è sempre più vivace. La partecipazione degli artisti africani alle grandi mostre internazionali ha incoraggiato l'intensificarsi del dibattito, delle ricerche ed un'analisi più approfondita del concetto stesso di arte contemporanea africana.

¹⁴⁴ Olu Oguibe, *In the Heart of Darkness* in “Third text”, n. 23, estate 1993, p. 3.

¹⁴⁵ “Non sono più il tuo dannato oggetto nel British Museum”. Rasheed Areen, *From primitivism to Ethnic Arts* in “Third text”, n. 1, Autunno 1987, p. 18.

¹⁴⁶ Cfr. capitolo *Bibliografia: Bibliografia sull'arte contemporanea africana*.

¹⁴⁷ Questa bibliografia del 1998, aggiornata fino al 2000. è pubblicata su Internet <http://www.sil.si.edu/SILPublications/>

Oltre a singoli **articoli** di riviste e ai **saggi** nei cataloghi delle mostre, i testi di critica d'arte contemporanea africana si possono trovare in numeri speciali di riviste¹⁴⁸ e in pubblicazioni specializzate, ancora pochi rispetto a quelli destinati all'arte contemporanea occidentale. L'AICA – Associazione Internazionale dei Critici d'Arte (un'organizzazione non governativa dell'UNESCO, fondata nel 1955) ha promosso nel 1996 una conferenza sulla critica d'arte e l'Africa (con particolare attenzione a Nigeria, Zimbabwe e Sudafrica) per promuovere anche la nascita e lo sviluppo di sezioni autonome dell'AICA in Africa¹⁴⁹. La conferenza – ed il suo legame con il festival britannico *Africa95* – ha prodotto la raccolta di saggi *Art Criticism and Africa* del 1997 a cura di Katy Deepwell¹⁵⁰. *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace* del 1999 a cura di Olu Oguibe e Okwui Enwenzor¹⁵¹ è un altro testo incentrato sulla critica d'arte africana, importante per la bella edizione ed il coinvolgimento dell'Istituto di Arti Visive Internazionali di Londra (inIVA), ma praticamente irrilevante dal punto di vista della ricerca: tutti i testi, tranne l'introduzione, erano già stati pubblicati in cataloghi, riviste ed altre pubblicazioni. Anche il testo *Global Visions Towards a New Internationalism in the Visual Arts* del 1994¹⁵² a cura di Jean Fisher offre saggi critici interessanti sull'arte contemporanea non-occidentale, ma senza una specializzazione sull'arte dell'Africa, mentre *Patrimoine Culturel et Création Contemporaine – en Afrique et dans le Monde Arabe*¹⁵³ del 1975, a cura di Mohamed Aziza è utile per comprendere la situazione dell'arte africana negli anni Settanta. Le pubblicazioni di Iba Ndiaye Diadji¹⁵⁴, Osa D.Engonwa¹⁵⁵ e di Teresa Macri¹⁵⁶ offrono poi altri spunti. Per comprendere il discorso critico sull'arte contemporanea africana, i criteri di selezione delle **esposizioni**, i titoli scelti e gli artisti invitati sono un'altra fonte fondamentale di informazione, insieme alle pubblicazioni di storia dell'arte africana.

¹⁴⁸ “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture” *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993 e “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”. Numero 2-3/99, Dicembre 1999. Dossier: *Arte africana contemporanea*, a cura di Giovanni Parodi di Passano.

¹⁴⁹ Katy Deepwell, *Introduction in Art Criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, p. 9.

¹⁵⁰ *Art Criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997.

¹⁵¹ *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwenzor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999.

¹⁵² *Global Visions Towards a New Internationalism in the Visual Arts*, (a cura di) Jean Fisher, Kala Press, London, 1994.

¹⁵³ *Patrimoine Culturel et Création Contemporaine – en Afrique et dans le Monde Arabe*, (a cura di) Mohamed Aziza, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1977.

¹⁵⁴ Iba Ndiaye Diadji, *L'impossible Art Africain*, Editions Dekkando, Dakar, 2002, pp. 118.

¹⁵⁵ Osa D.Engonwa, *African Art: A Contemporary Source Book*, Osasu Publishers, Benin City, 1991.

¹⁵⁶ Teresa Macri, *Postculture*, Maltemi, Roma, 2002

L'arte contemporanea africana nazionale

In generale le esposizioni e le pubblicazioni sull'arte contemporanea africana focalizzano spesso l'attenzione su singole nazioni. Esistono ormai pubblicazioni ed esposizioni per quasi tutti gli Stati africani, ma la quantità degli studi varia a seconda dello sviluppo delle arti nei singoli paesi e a seconda dell'interesse del governo nella promozione della cultura (il caso del Senegal¹⁵⁷ e del Sudafrica¹⁵⁸ sono da questo punto di vista particolarmente significativi). Le mostre nazionali hanno poi il vantaggio di suscitare molto seguito anche all'estero¹⁵⁹.

In Occidente, un'esposizione particolare dal punto di vista dell'organizzazione nazionale è *Seven Stories about Modern Art in Africa*, curata nel 1995 da Clémentine Deliss alla Whitechapel Gallery di Londra, all'interno del festival *Africa95*¹⁶⁰. La mostra espose più di 130 opere di 65 artisti provenienti da Nigeria, Etiopia, Sudan, Senegal Sudafrica, Uganda e Kenya, introdotti da curatori specifici attraverso delle storie. L'esposizione fu apprezzata dal punto di vista teorico (per quanto a volte gli artisti fossero accessori alle storie), la sezione del Sudafrica curata da David Koloane fu giudicata interessante ed il catalogo divenne una fonte critica citata¹⁶¹; la mostra fu però anche molto criticata. Secondo Olabisi Silva¹⁶², l'allestimento era disastroso, mancava spazio, le opere non erano valorizzate, c'erano troppi autori e pochi lavori per ognuno e El Hadji Sy – curatore della sezione del Senegal – fagocitava per il Senegal la maggior parte delle cariche, come critico, curatore, artista invitato ed autore dell'opera-logo dell'evento. Sempre secondo Silva, la parte sul Sudafrica era invece particolarmente interessante, grazie al curatore David Koloane. *Africa95* aveva come obiettivo di promuovere prima di tutto gli artisti del continente e per questo motivo gli artisti africani o d'origine africana residenti in Gran Bretagna furono trascurati; le esposizioni promosse isolavano l'Africa, invece di collegarla al panorama internazionale e di

¹⁵⁷ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

¹⁵⁸ Cfr. paragrafo successivo.

¹⁵⁹ Intervista ad Andrea Marchesini, Bologna, 20/06/2002. La piccola esposizione sull'Eritrea organizzata da "Africa e Mediterraneo" (*Arte d'Eritrea: radici e diaspora* (Vicenza, 15/06-07/07/2002), a cura di Marco Cavallarin e "Africa e Mediterraneo", Lai-momo, Sasso Marconi, 2002) ha riscosso un inaspettato successo – maggiore rispetto a mostre d'arte contemporanea africana senza caratterizzazione nazionale – grazie alla partecipazione attiva del pubblico italiano e della comunità eritrea in Italia.

¹⁶⁰ *Seven Stories About Modern Art in Africa*, a cura di Clémentine Deliss, Whitechapel, London, 1995 (27/09-26/11/1995).

¹⁶¹ Come nel testo di storia dell'arte africana di Sidney Littlefield Kasfir *Contemporary African Art*, Thames & Hudson Ltd, London, 1999, pp. 224 [in edizione francese: *L'Art contemporain africain*, Thames & Hudson SARL, Paris, 2000].

¹⁶² Olabisi Silva, *Africa95: Cultural Colonialism or Cultural Celebration in Art Criticism and Africa*, a cura di Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 15-20.

valorizzare la vastità della sua diaspora. Secondo Simon Njami¹⁶³ *Seven Stories about Modern Art in Africa* – per quanto divenuta un'esposizione nota – fu un fiasco.

La Biennale di Dakar – a differenza per esempio di quella di Venezia o di quella del Cairo – non è organizzata in padiglioni nazionali: non esiste quindi un coinvolgimento diretto all'intero di Dak'Art dei singoli Stati dell'Africa e delle loro istituzioni governative. Fino alla Biennale del 1998, l'unica suddivisione per paese compariva sul catalogo, ma, siccome questo criterio non corrispondeva a nessuna priorità della Biennale, gli artisti furono poi elencati in ordine alfabetico. Alcune mostre nazionali, pochissime rispetto ai progetti internazionali, furono invece organizzate tra gli eventi paralleli.

Oltre alle numerosissime mostre di artisti senegalesi, gli artisti della **Costa d'Avorio** furono presentati a Dakar nel 1996 in un'esposizione a cura di Jean-Servais Bakyono e nel 1998 e 2002 in altre esposizioni a cura di **Yacouba Konaté** (membro del Comitato Internazionale di Dak'Art 1998): l'edizione del 2002 fu particolarmente apprezzata per la cura dell'allestimento, per l'attenzione alla promozione dell'evento e per la qualità delle opere, selezionate con attenzione a tutte le tecniche (design, grafica, fotografia, pittura, installazione, fumetto...). Nel 2002 vi fu una mostra di artisti della **Guinea** (a cura di Compan Arts di Conakry) e dell'**Africa Centrale** (a cura della galleria Doual'art di Douala in Camerun). I **centri culturali e le ambasciate occidentali** promossero alcuni artisti europei¹⁶⁴, spesso però con ad artisti di altre nazionalità¹⁶⁵. Nel 1998, 2000 e 2002 **la galleria Atiss di Dakar** e **la galleria MAM di Douala (Camerun)** collaborarono nell'organizzazione di mostre di artisti senegalesi e camerunesi.

La mancanza di esposizioni nazionali alla Biennale di Dakar, per quanto permetta una selezione in base alla qualità delle opere e non in base alla partecipazione di tutti i paesi dell'Africa, ha lo svantaggio di non mostrare la produzione di numerosi Stati del continente. La mancanza di una promozione capillare e di un'efficace comunicazione da parte degli organizzatori di Dak'Art spesso non consente agli artisti di molti paesi dell'Africa di essere al corrente della possibilità di candidarsi alla Biennale. Il caso più significativo è quello dell'Egitto, che conta numerosi artisti oggi noti

¹⁶³ Intervista a Simon Njami, Dakar, 12/05/2002.

¹⁶⁴ Come il Centro Culturale Tedesco che nel 2000 presentò l'opera di Markus Wirthmann e nello stesso spazio e nella Galleria Aux 4 Vents l'Ambasciata di Svezia organizzò un'esposizione di Ola Astrand (personale) e di Maria Miesenberg, Miriam Backstorm, Annika Eriksson e Jens Haarning. La Spagna allestì nel 2000 una mostra di Pepe Damaso sull'isola di Gorée, mentre l'Italia promosse la collettiva *E' pericoloso sporgerci*.

¹⁶⁵ Come nei progetti del 2000 *Alimentation d'Art* (Centro Culturale Tedesco), *Brest - Berlin - Dakar: l'amour de l'art pour l'égalité des droits* (Centro Culturale Tedesco) e *Lutte traditionnelle et mysticisme* (British Council) o nelle esposizioni. Il Centro Culturale Francese di Dakar offrì il suo spazio per rassegne sul cinema d'animazione, con una larga e quasi esclusiva partecipazione di artisti dell'Africa.

internazionalmente ed una Biennale che non è praticamente mai entrata in contatto con quella di Dakar¹⁶⁶.

Il Sudafrica

Il Sudafrica è il paese del continente africano che meglio promuove la sua arte nazionale. Gli artisti sudafricani sono i più numerosi, i meglio rappresentati nelle esposizioni internazionali ed i più conosciuti all'estero (grazie anche ad un'ampia bibliografia disponibile); il passato della loro nazione – torturata dall'apartheid – spiega la violenza e l'inquietudine di molte delle loro opere e li incoraggia ad affrontare le questioni della diversità, della convivenza e delle colpe.

William Kentridge (nato nel 1955)¹⁶⁷ è il più celebre tra questi artisti ed ha la pelle bianca; i suoi angosciosi video d'animazione fanno muovere personaggi disegnati e cancellati quasi fossero tagli sulla carta: la città di Johannesburg, con gli edifici cupi ed il filo spinato che rinchioda ogni cosa, emerge con tutti i drammi e le tensioni del bianco e nero. **Jane Alexander** (1959)¹⁶⁸ crea statue di bambini metà umani e metà animali, accostando al loro aspetto innocente l'ambiguità di una menzogna o di una colpa celata. Le fotografie di **Zwelethu Mthethwa** (1960)¹⁶⁹ s'insinuano nell'intimità domestica, ritraendo persone e famiglie circondate dall'assordante ricchezza di simboli e oggetti. Le sculture in bronzo di **Ezrom Kgobokanyo Legae** (1937, Sudafrica)¹⁷⁰ sono animali possenti e deformati, vittime di quelle stesse torture e violenze che l'apartheid ha imposto a tutto il Sudafrica. La critica e l'impegno sociale sono elementi presenti molto spesso nelle opere degli artisti sudafricani, come (a Dak'Art 1998) nei mosaici di Kevin Brand (1953), nelle case di Pat Mautloa (1952), nei *collage* di Sam Nhlegethwa (1955) e di Willie Bester (1956)¹⁷¹, nelle sculture di Owen Ndou (1964) e di Freddy Ramabulana (1930). La Biennale del 2000 espose le installazioni di Berni Searle (1964)¹⁷², di Andries Botha (1952) e di Kay Hassan (1956)¹⁷³ ed il video di

¹⁶⁶ Cfr. paragrafo successivo. Per quanto soltanto Moataz Nasr partecipò alla Biennale di Dakar nel 2002, è interessante osservare la situazione artistica egiziana per la grande vivacità (tra l'altro gli artisti egiziani Moataz Nasr, Wael Shawky e Sabah Naim sono anche stati invitati alla Biennale di Venezia del 2003) e per l'interesse che Dak'Art ha suscitato dopo la presentazione dell'evento da parte di Moataz Nasr e Simon Njami alla galleria Townhouse: è quindi possibile prevedere che in futuro nuovi partecipanti egiziani si candideranno alla Biennale senegalese.

¹⁶⁷ Dak'Art, eventi paralleli, 2000.

¹⁶⁸ Dak'Art 1998.

¹⁶⁹ Dak'Art 2000. A Dak'Art 1998, Zwelethu Mthethwa espose opere pittoriche, che ritraevano con colori netti e acidi la storia di un incidente, vissuto in quattro stanze di una casa.

¹⁷⁰ Esposizione Individuale Dak'Art 1996.

¹⁷¹ Cfr. paragrafi successivi.

¹⁷² Cfr. paragrafi successivi.

¹⁷³ Cfr. paragrafi successivi.

Tracey Rose (1974)¹⁷⁴, mentre a Dak'Art 2002 furono allestite le installazioni di Lisa Brice (1968) e di Rodney Place (1952) ed i *collage* di Bruce Clarke e Donovan Ward (1962).

Anche dal punto di vista delle istituzioni, il Sudafrica vanta un numero di organizzazioni ed infrastrutture superiori a qualsiasi altro paese dell'Africa; la Biennale di Johannesburg, per quanto con solo due edizioni, diede inoltre un grande impulso all'arte contemporanea africana a livello nazionale, ma anche internazionale. Mentre la Biennale di Johannesburg del 1995 fu un evento profondamente legato al Sudafrica (con 10 mostre di artisti sudafricani ed una commissione essenzialmente di Johannesburg), la Biennale del 1997 ebbe una dimensione molto più internazionale e fu slegata dall'organizzazione nazionale che aveva caratterizzato l'edizione precedente. Anche se l'evento diretto da Okwui Enwezor riscosse molto successo all'estero e fece crescere la fama del suo curatore, la Biennale del 1997 fu enormemente criticata in Sudafrica: la partecipazione sudafricana fu infatti sentita come marginale, l'attenzione fu percepita più sugli artisti delle diaspora che su quelli residenti nel continente e la gestione economica fu semplicemente catastrofica. L'insuccesso locale e la disastrosa situazione finanziaria alla chiusura anticipata dell'evento, decretarono la morte della Biennale di Johannesburg, per quanto continuino i dibattiti ed i progetti per un futuro ripristino¹⁷⁵.

*Africus*¹⁷⁶ – l'edizione della **Biennale di Johannesburg** del 1995 – fu organizzata un anno dopo la fine dell'apartheid con l'obiettivo di restaurare e promuovere il dialogo internazionale. L'evento – diretto da Lorna Ferguson (coordinatore) e Christopher Till (direttore esecutivo) – presentò le opere di artisti provenienti da 64 paesi (di cui 20 africani) in 15 esposizioni; l'evento fu gestito con l'aiuto di consulenti e di un gruppo di curatori¹⁷⁷. La seconda Biennale di Johannesburg *Trade Routes*¹⁷⁸ fu curata nel 1997 da Okwui Enwezor

¹⁷⁴ Cfr. paragrafi successivi.

¹⁷⁵ Conferenza di Bongi Dhlomo-Mautloa, Dakar, 15/05/2002.

¹⁷⁶ *Africus – Johannesburg Biennale*, Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council, Johannesburg, 1995 (28/02-30/04/1995).

¹⁷⁷ La Biennale di Johannesburg del 1995 ebbe delle commissioni di consulenza (tra i cui membri anche Kendell Geers, Willem Boshoff e Linda Givon) e dei curatori. I curatori furono Abrie Fourie (Danimarca), Clive Kellner (Francia e Israele), Nicole Kurz (Ungheria), Belina Leburu-Hlaka (Laboratorio sull'arte di frontiera), Nicholas Legobye (Stati Uniti), Dimakatso Mabaso (Gran Bretagna), Ruphus Matibe (Australia), Sgila Mazibuko (Bulgaria), Tumelo Mosaka (co-curatore Spagna), Simphiwe Myeza (co-curatore Fiandre e Comunità Francese del Belgio), Moeketsi Seth Pheto (Repubblica Ceca) e Sarah Tabane (Olanda). Nel catalogo furono inseriti testi anche di Rasheed Araeen, Ery Camara, Jean-Hubert Martin e Thomas McEvilley.

¹⁷⁸ *Trade Routes – History and Geography – Second Johannesburg Biennale*, a cura di Okwui Enwezor, Johannesburg, 1997 (12/10-12/12/1997).

(poi curatore di Documenta di Kassel del 2002)¹⁷⁹ e fu chiusa un mese prima del previsto per problemi finanziari. Durante la Biennale furono allestite le esposizioni *Alternative Currents* (a cura di Okwui Enwezor e Octavio Zaya), *Graft* (a cura di Colin Richards), *Life's Little Necessities* (a cura di Kellie Jones), *Important and Exportant* (a cura di Gerardo Mosquera), *Transversions* (a cura di Yu Yeon Kim) e *Hong Kong, etc* (a cura di Hou Hanru).

Hanno fatto parte del **Comitato Internazionale** di Selezione e di Giuria della Biennale di Dakar anche la direttrice della galleria Goodman di Johannesburg **Linda Givon** nel 1998 e la direttrice della Galleria Nazionale del Sudafrica **Marylin Martin** nel 2000. Bongzi Dhlomo-Mautloa (direttrice dell'AICA – Africus Institute for Contemporary Art) fu invitata a Dak'Art 2002 all'intero delle conferenze sulle esposizioni internazionali per raccontare la storia della Biennale di Johannesburg¹⁸⁰.

L'Egitto

In Egitto si possono osservare tendenze comuni nell'arte contemporanea. I più giovani artisti contemporanei puntano il dito sulle contraddizioni del Cairo: raccontano le sue forme, i suoi abitanti e le sue debolezze; usano un linguaggio vivace e si lasciano contaminare da mille influssi, esattamente gli stessi che bombardano ininterrottamente la capitale dell'Egitto. Il Cairo è infatti un immenso agglomerato di stili architettonici, di nazionalità, di religioni, di cemento, di Occidente, Africa e Oriente. Ha librerie moderne, design, supermercati, ristoranti giapponesi e locali notturni alla moda; e allo stesso tempo ha miseria, profughi, censura e scarafaggi. Questi paesaggi così contraddittori si incastrano nei pensieri degli artisti che, con tecniche e stili diversi, fanno del Cairo lo sfondo ed il protagonista delle loro opere.

Moataz Nasr (1961)¹⁸¹ allestisce spazi magici, distorcendo la realtà, riflettendo sull'indifferenza e ripetendo in modo ossessivo semplici ingredienti del paesaggio egiziano: facce, luce, terra, pane ed oggetti quotidiani. *Un orecchio di fango e l'altro di pasta* è l'installazione di Nasr che ha vinto la Biennale del Cairo del 2001, composta da un video ed una parete ricoperta da sculture a forma di orecchie; il filmato è una sfilata di gente che alza le spalle sorridente e rassegnata: "chi se ne importa" – sembra dire, esattamente come recita

¹⁷⁹ La Biennale di Johannesburg del 1997 fu diretta da una commissione esecutiva formata anche da Danie Malan, Victor Modise, Christopher Till (direttore esecutivo) e Bongzi Dhlomo-Mautloa e fu organizzata da un gruppo di curatori: Angela Gama, Clive Kellner, Bié Venter, Rory Bester, Cindy Gordon, Severa Cassarino, Susan Glanville, Zoleka Ntabeni, Nicole Kurz, Julie Hendricks, Margaret Khadi Maloma, Thembi Sibeko, Monica Amor, Godfried Donkor, Don Webster, Olu Oguibe, Robert Clarijs e Joep Munsterman. Anche Francesco Bonami, David Koloane e Jean Fisher scrissero testi per il catalogo.

¹⁸⁰ Ibidem.

¹⁸¹ Dak'Art 2002, Premio Rivelazione con l'opera *The Water*. Sul catalogo è però riportata un'immagine dell'installazione *An Ear of Mud, Another of Dough* che era stata selezionata per la Biennale. I problemi di trasporto hanno però impedito la realizzazione di quest'opera e l'artista ha così per la prima volta esposto la video installazione *The Water* (vedi paragrafo: Territorio e identità).

il proverbio egiziano che dà il titolo all'opera. Moataz Nasr si esprime attraverso pittura, scultura, fotografia, video ed installazioni. Nelle sue opere racconta l'Egitto, con le sue tradizioni, la sua gente e i suoi colori. La sua produzione non è però esotica e lontana, ma estremamente vicina. L'Egitto è infatti solo uno sfondo, il paesaggio dove si muove un'umanità resa internazionale dalla fragilità comune. Indifferenza, impotenza e solitudine sono le caratteristiche dell'uomo che Nasr mette a nudo: debolezze che non sono legate a nessun paese, ma che dominano nel profondo ed ovunque la natura umana. Il suo linguaggio si basa sulla ripetizione di pochi e semplici elementi, per rendere l'opera comprensibile e allo stesso tempo poetica. Le installazioni che crea sono ambienti all'interno dei quali ci si può muovere: si passeggia, si scopre e si interpreta, credendo che i protagonisti siano solo egiziani o sentendo che anche noi stessi siamo chiamati in causa. Nella video installazione *Un orecchio di fango e l'altro di pasta* si penetra in un ambiente centrale attraverso un corridoio scuro. La parete più ampia della grande stanza è circolare ed è invasa da piccole sculture a forma di orecchie, modellate in pasta di pane e in argilla. Sulla parete di fronte tanti volti sfilano in un video, persone sorridenti che alzano le spalle per dire "e a me che me ne importa!"; nel filmato sono ritratte le gustose facce di anziani, bambini, artigiani ed anche quella di un ladro, famoso per i furti su commissione. Il rumore di fondo che domina tutto lo spazio è un fastidioso ronzio di mosche. *Un orecchio di fango e l'altro di pasta* è un proverbio egiziano nato da una storia. Un giorno Goha – un buffo personaggio protagonista di tanti racconti moraleggianti – tornò a casa allegro come al solito, quando la moglie – intenta a preparare il pane – cominciò a lamentarsi: "Ahhh, in questa stamberga manca tutto! I tuoi figli mi fanno disperare! E smettiti di ciondolare!" – urlò a Goha. Lui, annoiato dalla solita litania, prese una manciata di pasta di pane ancora molliccia e appiccicosa e se l'attaccò ad un orecchio, andandosene in cortile. La moglie, senza perdersi d'animo lo seguì, continuando "ahhh, non si può andare avanti così! devo sempre fare tutto io...". Goha raccolse allora da terra un po' fango e se l'attaccò all'altro orecchio. "Sì, sì..." – annuiva indifferente alla moglie e, mentre lei ancora gridava, lui sorrideva beato, con le sue orecchie ben chiuse dal fango e dalla pasta di pane. In Italiano il messaggio dell'opera *Un orecchio di fango e l'altro di pasta* si potrebbe quindi raccontare così: Moataz Nasr *ci mette una pulce* (o una mosca) *nell'orecchio*, per *farci ronzare nella testa* che troppo spesso quello che succede intorno a noi o che succede nel mondo *ci entra da una parte e ci esce dall'altra*, visto che *abbiamo gli orecchi foderati di prosciutto* o *facciamo orecchi da mercante*. E se anche in italiano abbiamo tanti proverbi ed espressioni per dire la stessa cosa, allora Goha non è solo un esotico e lontano personaggio egiziano, ma il semplice protagonista di tanti nostri atteggiamenti. **Wael Shawky** (nato nel 1971) in *Il Mulid del Santo Asfalto* riempie una stanza di cemento e proietta su una parete un video che riprende dei fedeli che ballano durante un *mulid* (la celebrazione in onore dei santi), senza però la musica tradizionale che serve per raggiungere la concentrazione mistica, ma con la musica *hip-pop* dei Cypress Hill, che crea l'atmosfera di una discoteca di New York. **Mona Marzouk** (1970) costruisce sculture e dipinti combinando elementi architettonici: nelle sue opere inventa edifici dai colori uniformi ed astatici, composti da un capitello che si unisce ad una piramide che si appoggia ad un minareto... Un mondo minimalista ed irreale che fa andare d'amore e d'accordo elementi musulmani, colonialisti, tradizionali e moderni. In *100 visi, 6 posti e 25 domande* (una serie di video proiettati contemporaneamente) **Hassan Khan** (1975) cerca di scoprire i pensieri della gente nei luoghi dove la gente sogna: allo stadio, in una moschea, dal rivenditore d'auto... Su uno schermo scorrono le "immagini metodologiche", come ama chiamarle l'artista:

palazzi grigi degli anni Sessanta ed i nuovi quartieri popolari, accostati a frasi che narrano la storia della rapida metamorfosi della città, che cresce in modo incontrollabile. Delle cuffie pongono poi domande ai visitatori: domande semplici “sai muoverti per la città?” e domande fastidiose “sai come controllare la gente?”. La risposta, pronunciata nel microfono, ritorna nelle cuffie ed è solo lo stesso visitatore che può ascoltarla. *Sandouk El Downia* (ovvero *La Scatola del Mondo*) è la città ritratta da **Lara Baladi** (1969, Libano/Francia/Egitto), popolata da personaggi *cyber* dai capelli arcobaleno e dall'abbigliamento sfavillante. Le eroine sono fotografate in vecchi palazzi del Cairo e le immagini formato cartolina sono poi unite in un collage maniacale: così un edificio reale abbandonato e decadente diventa teatro per uno spettacolo di avventura futuristica e pacchiana. *L'albero della vecchia casa di mia nonna* di **Shady El Noshokaty** (1971) parla della vita che convive con la morte attraverso una scultura fatta di mattoni di cera ricoperti da grasso e capelli; la cera ha il colore dalla carne, i capelli sono quelli della gente, il grasso fa parte del corpo e i mattoni sono marchiati come quando prodotti dalle industrie, ma su questi c'è scritto *Misr*, ovvero Egitto. Questo muro è infatti la copia delle tombe costruite dagli egiziani sopra i cadaveri sepolti (un rito tipico della città di Damietta, alla foce del Nilo, luogo di origine dell'artista): il corpo del defunto viene infatti protetto da una piccola casa di sassi e su questa viene messa della terra perché le piante possano crescere. Insieme alla scultura sono esposte le fotografie di una vecchia casa che si prepara per essere smantellata dopo il funerale e un video con le parole dei familiari che parlano con i loro defunti. **Samy Elias** (1979) crea spazi della memoria, dove il tempo si ferma e l'ordine è stravolto. **Susan Hefuna** (1962, Germania/Egitto) mostra il Cairo e la campagna in grandi fotografie senza tempo, tra passato e presente, e **Khaled Hafez** (1963) – ossessivo collezionista di immagini – ricompone in pale d'altare e trittici modelle e star del cinema innalzati al ruolo di angeli e di arredo liturgico. **Amina Mansour** (1972) compone nostalgici fiori di cotone che raccontano la vita aristocratica e il passato di due paesi dei quali è parte: gli Stati Uniti e l'Egitto. **Sabah Naim** (1967) – giovane artista velata – arrotola con delicatezza giornali per creare piccoli bouquet, riducendo a semplici decorazioni silenziose il flusso di notizie.

La Biennale del Cairo è la più importante esposizione egiziana, nata nel 1984 con una dimensione internazionale ed un'organizzazione in padiglioni, su modello della Biennale di Venezia¹⁸². Per quanto aperta a partecipanti da tutto il mondo, la qualità delle opere presentate alla Biennale del Cairo dipende esclusivamente dalla capacità e dall'interesse delle singole nazioni che vi partecipano, selezionando gli artisti e finanziando il loro spazio: i padiglioni statunitense e britannico per esempio riescono a presentare al Cairo artisti ben selezionati grazie ad un efficace processo selettivo, mentre altri padiglioni – come quelli africani – sono quasi completamente assenti, per lo scarso interesse governativo e la mancanza di finanziamenti destinati alla partecipazione internazionale degli artisti. La Biennale di Dakar e quella del Cairo non sono collegate tra di loro.

¹⁸² La prima Biennale del Cairo è del 1984, la seconda del 1986, la terza del 1988, la quarta del 1992, la quinta del 1994, la sesta del 1996, la settima del 1998/1999 e l'ottava del 2001. La nona Biennale del Cairo è prevista per dicembre 2003.

Tra gli artisti che hanno partecipato ad entrambe le Biennali di Dakar e del Cairo si possono praticamente ricordare soltanto Berni Searle (vincitrice di un premio nell'edizione del Cairo del 1998-1999) e Moataz Nasr (vincitore del Gran Premio della Biennale del Cairo nel 2001). Okwui Enwezor fu inoltre tra i membri di giuria della Biennale del Cairo, nel 1996 fu allestita l'esposizione *South African Art in Egypt* (El Gezirah e Sheranton Hotel, 10-20/11/1996) e Moataz Nasr nel 2002 organizzò un dibattito alla Townhouse Gallery del Cairo con Simon Njami, per raccontare la sua partecipazione a Dak'Art e incoraggiare le candidature all'evento senegalese¹⁸³.

In realtà attualmente il **festival annuale Al Nitaq**, promosso dalle gallerie del centro e spesso in contemporanea con la Biennale del Cairo, è diventato un evento più importante della Biennale stessa per l'ampia promozione degli artisti egiziani (o residenti in Egitto) e per la creazione di progetti innovativi e *site specific* all'interno della città¹⁸⁴.

L'arte contemporanea africana regionale

L'Africa viene suddivisa in settentrionale, australe, occidentale, orientale e centrale. Questa divisione si basa sulle affinità delle diverse regioni (spesso legate da una vicinanza storica, linguistica, sociale o semplicemente geografica) e sulla terminologia creata dai politologi¹⁸⁵. Ovviamente questa classificazione genera moltissime eccezioni

¹⁸³ Nel 2001 ho presentato Dak'Art e le differenze/similitudini tra la biennale senegalese e quella egiziana durante una serie di conferenze organizzate dall'Università Americana del Cairo (alle quali erano invitati galleristi e critici della città, ma anche la curatrice Gilane Tawadros) e alla fine dello stesso anno ho iscritto l'artista egiziano Moataz Nasr a Dak'Art, avendo cominciato con lui un lavoro di promozione durato per tutto il 2002.

¹⁸⁴ I testi di riferimento per lo studio dell'arte contemporanea africana sono i due saggi di Liliane Karnouk (*Contemporary Egyptian Art*, The American University in Cairo Press, Cairo, 1995 e *Modern Egyptian Art: The Emergence of a National Style*, The American University in Cairo Press, Cairo, 1998), di Fatma Ismail (*29 Artists in the Museum of Egyptian Modern Art*, AICA, Cairo, 1994 e *The Kom Ghorab Project in Cairo in Art Criticism and Africa*, a cura di Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 95-96) e di Aimè Azar (*La peinture moderne en Egypt*, Les Editions Nouvelles, Cairo, 1961). La raccolta di saggi *Images of Enchantment: Visual and performing Arts of the Middle East* a cura di Sherifa Zuhur (The American University in Cairo Press, Cairo, 1998) presenta alcuni testi sull'arte in Egitto (Sherifa Zuhur, Marjorie Franken e Walter Armbrust), così come Teresa Macrì in *Postculture* (Maltimi, Roma, 2002, pp. 62-79). Il catalogo dell'esposizione *Cairo Modern Art in Holland* a cura di William Wells e Janine Van der Ende (Chios Media Bv, Amsterdam, 2001) e diversi siti Internet (come <http://www.cairoartindex.org/> e <http://www.thetownhousegallery.com/>) offrono molte immagini delle opere degli artisti egiziani più giovani. Io stessa ho svolto ricerche ed interviste al Cairo nel 2001, raccogliendo molto materiale e pubblicando gli articoli *Biennale del Cairo* (in "Flash Art", n. 228, giugno-luglio 2001, p. 137), *Arte Contemporanea/Il Cairo Brulica: Primavera Creativa* (in "Nigrizia", anno 119, n. 6, giugno 2002, pp. 45-48), *Il Cairo, tra antico e contemporaneo* (in "Tema Celeste", n. 88/89, gennaio-febbraio 2002, pp. 116-117) e *L'arte contemporanea egiziana* (in "Africa e Mediterraneo", n. 42, luglio 2003). In bibliografia non sono state inserite le pubblicazioni sulle singole nazioni dell'Africa, ad eccezione del Senegal.

¹⁸⁵ L'Unione Europea per esempio utilizza questa suddivisione del continente.

perché le zone considerate sono molto vaste e non sono per niente omogenee (ad esempio il Sudafrica viene spesso analizzato separatamente rispetto all'Africa australe per le particolarità della sua storia). L'Africa settentrionale è un'area percepita come profondamente distinta dal resto del continente, per la sua forte caratterizzazione culturale, religiosa, sociale e linguistica; per questo motivo si parla spesso di Africa settentrionale e Africa sub-sahariana (ovvero Africa a sud del deserto del Sahara).

La **Biennale di Dakar** ha adottato la suddivisione del continente in aree geografiche nelle Esposizioni Individuali fino alla sua edizione del 2000. La distinzione tra Africa settentrionale (araba) e Africa sub-sahariana (*nègre*) appare evidente nel **Festival Mondial des Art Nègres** di Dakar del 1966 (il titolo del festival itinerante verrà modificato proprio per permettere la partecipazione degli stati del Nord Africa), ma anche nel testo del 1996 di **André Magnin e Jacques Soulillou** *Contemporary Art of Africa*¹⁸⁶, che non prende in esame gli artisti dell'Africa settentrionale e quelli che non risiedono nel continente africano. In *New Currents, Ancient Rivers – Contemporary African Artists in a Generation of Change*¹⁸⁷ del 1992 **Jean Kennedy**¹⁸⁸ organizza il suo testo focalizzando l'attenzione sui singoli stati del continente africano (in particolare su Nigeria, Senegal, Sudan, Etiopia, Zimbabwe e Sudafrica) e allo stesso tempo raggruppandoli in aree geografiche; in questo caso l'Africa settentrionale è però esclusa per motivi di spazio non per mancanza di legami con il resto dell'Africa¹⁸⁹.

¹⁸⁶ André Magnin e Jacques Soulillou, *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996.

¹⁸⁷ Jean Kennedy, *New Currents, Ancient Rivers – Contemporary African Artists in a Generation of Change*, Smithsonian Institute Press, London-Washington DC, 1992.

¹⁸⁸ L'autrice è morta nel 1991.

¹⁸⁹ Jean Kennedy, *New Currents, Ancient Rivers – Contemporary African Artists in a Generation of Change*, Smithsonian Institute Press, London-Washington DC, 1992, p. 12.

3. Gli artisti africani contemporanei

Osservando le opere degli artisti presenti nelle diverse edizioni della Biennale di Dakar si possono notare alcuni elementi che la critica ha messo in evidenza, legati ai temi affrontati o ai linguaggi utilizzati nella loro produzione.

Linee di ricerca artistica: territorio e identità

La categoria geografica implicita nel concetto di “arte contemporanea africana” è tenacemente combattuto o ridicolizzato da alcuni dei suoi artisti. Gli stessi artisti africani tendono anche, una volta riconosciuti, a svincolarsi dalla categoria di artista “africano” per cercare di inserirsi – alla pari di tutti gli artisti – nel semplice mondo dell’arte contemporanea internazionale, evitando le mostre tematiche di arte contemporanea africana¹⁹⁰.

L’artista **Mounir Fatmi** (1970, Marocco/Francia)¹⁹¹ racconta che per una sua mostra in Francia era stata prevista sul catalogo la dicitura a fianco del suo nome “artista marocchino”; Fatmi reagì dicendo “marocchino non è un mestiere”.

Yinka Shonibare¹⁹² è l’artista africano meno africano che ci sia. Perché l’Africa è nelle sue opere, ma allo stesso tempo non c’è. Yinka Shonibare è nato a Londra nel 1962 da genitori nigeriani ed è vissuto tra Africa e Occidente. Le sue sculture sono vestite e ricoperte di batik, una stoffa che sembra proprio africana, ma che in realtà confonde le idee con la complicità dell’artista. Il batik è infatti un tessuto che ha viaggiato dall’Indonesia all’Olanda e poi dall’Olanda all’Africa diventando la stoffa più usata per gli eleganti abiti africani. Ma allora che cos’è? Per Shonibare è un’idea dell’Africa – una delle tante che si è fatto l’Occidente – ed è un ingrediente per mostrare che confini, storia, Africa ed artisti non sono poi così facili da etichettare.

Il luogo dove gli artisti africani o d’origine africana risiedono e si esprimono acquisisce spesso un significato molto importante per come verranno giudicati, per come verrà interpretato il loro lavoro e per il loro accesso alle esposizioni. Il territorio – con i suoi confini e con la sua percezione – è dunque uno dei protagonisti delle loro opere.

¹⁹⁰ E’ il caso per esempio di Yinka Shonibare (colloquio con Salah Hassan, Dakar, 12/05/2002) e di Kendell Geers (intervista a Kendell Geers, Milano, 23/02/2001).

¹⁹¹ Mounir fatmi ha partecipato alla Biennale di Dakar nel 2000. Intervista a Mounir Fatmi, Marsiglia, 14/08/2000.

¹⁹² Yinka Shonibare non ha mai partecipato alla Biennale di Dakar, ma presento ugualmente la sua opera poiché è oggi molto conosciuta. L’artista ha anche esposto nel 2003 al PAC di Milano.

Mounir Fatmi (1970, Marocco/Francia) fa degli spostamenti, della nazionalità e dell'immigrazione il tema centrale delle sue opere. Nella sua video installazione *Liaisons et déplacements*, l'artista domanda a dei passanti parigini: chi sono gli "altri"? Arruffate le risposte, in cui emerge il desiderio del giovane marocchino di confondere le idee sul tema della provenienza. A circondare il video i tesserini di plastica: Mounir Fatmi viaggia portandoli con sé e chiedendo alle persone che incontra nel mondo di scrivere sopra il loro nome, che poi lui trasletterà in caratteri arabi. L'eventuale "Mario Rossi" si confonde così in mezzo ai nomi di ogni altra provenienza, tutti appiattiti nella stessa scrittura, per noi quasi indecifrabile, e valorizzati nella loro individualità: a ciascuno un tesserino, uguale e diverso. Mounir Fatmi è proprio il risultato dei suoi spostamenti: il suo ironizzare con grandi valigie a dodici manici sulla difficoltà dei viaggi mostra una caratteristica comune di molti artisti africani, spesso criticati per non vivere nel loro paese d'origine. **Barthélémy Toguo** (1967, Camerun/Francia/Germania)¹⁹³ crea in legno abiti, valigie e timbri di lasciapassare per passaporti, sottolineando la pesantezza, gli ostacoli e le barriere che gli africani incontrano nel loro sogno e cammino di emigrazione; alla Biennale di Dakar del 1998 Toguo accompagnò i suoi oggetti con una *performance* nella quale accarezzava un enorme timbro di legno sul quale era inciso "Carte de séjour".

Fatma M'seddi Charfi (1955, Tunisia/Svizzera)¹⁹⁴ racconta il suo difficile ruolo di artista tunisina in Svizzera (Charfi risiede a Berna da molti anni), attraverso i piccoli personaggi che riempiono le sue opere. *Installation verticale* e *Numismatique* del 1999 (esposte a Dak'Art nel 2000, dove Charfi vinse il premio Senghor della Biennale) mostrano una paradossale classificazione in scatole trasparenti ed in ordinati faldoni di creature estremamente simili fabbricate in carta di seta nera; nel 2001 con *Cri d'enfant* (Dak'Art 2002) il tema analizzato da Charfi si arricchisce di riferimenti alla Svizzera: i piccoli esseri creati dall'artista diventano – oltre che neri – anche bianchi e rossi (come la bandiera elvetica): si mescolano e invadono lo spazio (arrampicati al muro, per terra, in un video, in scatole tonde e in medaglie), per dichiarare la loro presenza e per annunciare che esistono, senza l'obbligo di finire in una scatola, senza essere dimenticati e senza bisogno di essere classificati come "immigrati". Fatma M'seddi Charfi sente infatti che il suo lavoro in Svizzera è sottovalutato, perché esposto esclusivamente all'intero di mostre tematiche: sull'Africa, sul Nord Africa, sul mondo musulmano o sulle donne arabe. *Diaspora* di **Jems Robert Koko Bi** (1966, Costa d'Avorio/Germania)¹⁹⁵ è un gruppo di sculture di legno bruciato che rappresentano pesanti colonne squadrate da cui emergono in alto le teste di uomini persi e con gli occhi chiusi. Le video installazioni di **Goddy Leye** (1965, Camerun/Olanda)¹⁹⁶ analizzano il sogno dell'Occidente: davanti ad un letto di caramelle sfilano i volti di ragazze che raccontano di quando sposeranno un uomo bianco ricco ed avranno una vita bellissima¹⁹⁷.

¹⁹³ Dak'Art 1998.

¹⁹⁴ Intervista a Fatma M'seddi Charfi, Dakar, 09/05/2002. Fatma M'seddi Charfi ha partecipato alle Biennali di Dakar del 1998, 2000 e 2002.

¹⁹⁵ Dak'Art 2000 e 2002.

¹⁹⁶ Dak'Art 2000.

¹⁹⁷ *South meets West*, a cura di Bernhard Fibicher, Yacouba Konaté e Yvonre Vera, Berna, 2000 (Accra 10/11-05/12/1999 e Berna 06/04-25/06/2000).

Territorio e identità sono temi centrali nelle opere degli artisti africani. L'indagine della propria identità è strettamente collegata al concetto di territorio (o di “extra-territorialità”, o di “deterritorializzazione”¹⁹⁸) e l'analisi della propria identità si arricchisce nel confronto, nel dialogo, negli spostamenti e nel *métissage*. Compagnano quindi riferimenti alle città, alla gente, alle tradizioni, al paesaggio e alla situazione politica, sociale, culturale, storica ed economica dell'Africa; questi elementi vengono rielaborati con linguaggi personali, con il contatto con altre realtà (che spesso arricchisce l'analisi) e con, ovviamente, l'interpretazione personale. Da una parte i lavori degli artisti denunciano, raccontano e ridicolizzano la situazione attuale; dall'altra sono un modo per indagare ed esprimere la propria identità.

Le opere dei giovani artisti del **Sudafrica** e dell'**Egitto** sono esempi di questo profondo legame tra la ricerca dell'identità ed il confronto con la realtà del territorio: gli artisti del Sudafrica analizzano la drammatica realtà dell'apartheid e le sue conseguenze, mentre gli artisti egiziani fanno spesso riferimento alle contraddizioni dell'immensa città del Cairo nel loro lavoro¹⁹⁹. **Emeka Udemba** (1967, Nigeria/Germania)²⁰⁰ costruisce nella sua opera *World White Walls* due corridoi. Da una parte il pavimento è ricoperto con terra fertile e rose rosse: all'ingresso un cartello dice riservato a “US and EU-Citizens”; di fianco invece, un altro cartello indica l'accesso destinato a “Others”: per terra è sistemata della sabbia e degli appuntiti pezzi di vetro e metallo. *Foot Pitch* è l'opera della nigeriana **Otobong Edet Nkanga** (1974, Nigeria/Francia/Olanda)²⁰¹, composta dalla fotografia di un campo di calcio disegnato sulla pianta dei suoi piedi e da una scultura che rappresenta un altro campo di calcio tagliato a metà. L'immagine è stata realizzata nel 1999 in occasione di una partita in Francia, nella quale l'artista giocava allo stesso tempo per entrambe le squadre: la fotografia dei suoi piedi bloccati dal disegno è una traccia della performance, non tanto diversa dalla sua vita (giocata tra Lagos, Parigi ed Amsterdam) e non tanto diversa dalla vita di molti artisti e cittadini africani. L'opera di **Dominique Zinkpe** (1969, Benin)²⁰² *Malgrès tout*, ha avuto un grande successo di pubblico a Dak'Art 2002, per l'attenzione che l'artista dedica alla situazione socio-politica dell'Africa; in *Malgrado tutto* un uomo (creato con della corda, segno distintivo dei personaggi di Zinkpe) è sdraiato su un letto d'ospedale, ben nutrito da flebo colorate sulle quali sono scritti i nomi di una trentina di organizzazioni umanitarie.

¹⁹⁸ I termini extra-territorialità (extraterritoriality) e deterritorializzazione (*deterritorialization*) sono usati da Okwui Enwezor nella sua introduzione a Documenta X di Kassel (*Preface e The Black Box* in *Documenta 11_Platform 5: Exhibition*, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2002, pp. 40 e 42) e hanno radici precedenti, filosofiche e socio-politiche.

¹⁹⁹ Cfr. *L'arte contemporanea africana nazionale*.

²⁰⁰ Biennale di Dakar 2002.

²⁰¹ Biennale di Dakar 2002.

²⁰² Dak'Art 2002 e con altre opere Dak'Art 1996 e 1998. A Dak'Art 1998, Dominique Zinkpe ha esposto *Question d'identité*, un'installazione composta da sculture che ritraggono personaggi confusi e disordinati, di tutte le forme e di tutti i colori.

Andries Botha (1952, Sudafrica)²⁰³ nella video installazione *Kwazulu Natal* colloca alla parete sette pannelli di grandi dimensioni con inquietanti carte geografiche costruite a mano; il risultato è un meticoloso lavoro di scrittura su pelli quasi trasparenti che, da lontano, danno l'effetto di un lavoro realizzato al computer. Di fronte ai pannelli vi sono dei televisori in cui saltavano agli occhi le immagini nitide dell'uccisione di un maiale e le dettagliate riprese di un corpo maschile, vecchio e nudo. A Dakar, paese in maggioranza musulmano, un lavoro di questo genere esposto alla Biennale del 2000 suscitò forti reazioni, confermate dalla collocazione appartata di questo filmato. **Moataz Nasr** (1961, Egitto)²⁰⁴ indaga invece sulla natura umana inserendo nelle sue opere dei riferimenti al Cairo: proverbi, oggetti e facce. Nel suo video *The Water*, proietta su una pozzanghera dei volti, schiacciati poi da un anonimo passante: Nasr lascia la parola a dei visi muti (egiziani, ma che potrebbero però avere qualsiasi nazionalità) delle presenze che parlano di indifferenza. **Mamady Seydi** (1970, Senegal)²⁰⁵ traduce i proverbi dell'etnia wolof con uomini in bilico: abbarbicate su scalette, le sue sculture semplici e solide simularono i rapporti umani difficili e fragili, così evidenti nei detti tradizionali. **Bili Bidjocka** (1962, Camerun/Francia), crea alla Biennale del 2000 un itinerario cartaceo che può diventare reale, prendendo come guida un tassista paziente. Proprio come la linea spezzata del lavoro dell'artista camerunese, il percorso della Biennale si snoda ogni due anni tra singhiozzi e frammentazioni, colpa della mancanza di un'unica sede e merito della vivacità delle esposizioni fuori programma, disseminate in tutta la città.

L'aspetto fisico è un altro elemento centrale nella definizione e nella ridefinizione dell'identità: il colore della pelle, la razza ed il sesso sono alcune delle caratteristiche del sé che gli artisti indagano.

Godfried Donkor (1964, Ghana/Gran Bretagna)²⁰⁶ racconta la storia di uomini neri combinando le immagini di persone di successo (protagonisti di box o personaggi storici) ai drammi della schiavitù e dell'indifferenza che vive l'Africa. **Lisa Brice** (1968, Sudafrica/Gran Bretagna) nell'opera *Walk Easy* espone sei pannelli ricamati da donne africane su sue indicazioni, fissati al muro in modo tale che si possano vedere entrambi i lati. I pannelli sono di tessuto e sul lato dritto (con un linguaggio da pubblicità anni Sessanta, simile a quello usato per commercializzare un prodotto di bellezza) mostrano come usare una bomboletta spray antistupro; il rovescio sottolinea invece la cura del ricamo artigianale e rende l'opera più leggera, astratta e con ancora qualcosa "che può cambiare".

All'intero di questa indagine d'identità, l'uso della propria immagine inserita nelle opere, entra spesso a far parte del linguaggio²⁰⁷.

²⁰³ Biennale di Dakar 2000.

²⁰⁴ Dak'Art 2002, Premio Rivelazione. Vedi anche paragrafo: Nazioni e regioni.

²⁰⁵ Dak'Art 2000 e 2002.

²⁰⁶ Dak'Art 1998.

²⁰⁷ Salah Hassan, *"Insertions": Self and Other in Contemporary African Art in Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia, 09/06-30/09/2001), (a cura di) Salah Hassan e Olu Guibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001, 26-49.

Le sudafricane Tracey Rose, Minnette Vari e Berni Searle realizzano video che le vedono nel ruolo di protagoniste: **Tracey Rose** (nata nel 1974)²⁰⁸ cerca la verità travestendosi e creando spettacoli fastidiosamente carnevaleschi; **Minnette Vari** (1968) sputa sulla cronaca televisiva, trasformandosi digitalmente in un essere androgino che fagocita brandelli di immagini; Searle modella il suo aspetto per renderlo incolore. Nel video *Snow White* (Biancaneve)²⁰⁹ **Berni Searle** (1964)²¹⁰ appare nuda, inginocchiata nella penombra; dall'alto piove della farina e dell'acqua e lei mescola i due ingredienti sul pavimento, riducendo poi l'impasto in brandelli: la farina bianca cade sul suo corpo nero, confondendo le razze, e la miscela simula una convivenza, quasi impossibile nella realtà. Nell'opera senza titolo del 1999 – esposta alla Biennale di Dakar del 2000 e con la quale l'artista ha vinto il Premio Rivelazione – in dei grandi pannelli verticali appesi al soffitto e disposti a quadrato appaiono le fotografie dell'artista nuda, ricoperta di una polvere rossastra o assente, a tracciare un'impronta dalla quale il suo corpo è sparito; per terra, sempre in forma di quadrato, la spezia che la ricopriva, ad accompagnare con il profumo le immagini. **Zoulikha Bouabdellah** (Algeria/Francia) nel suo video *Ecran* del 2000 (esposto a Dak'Art 2002), riprende sé stessa nell'atto di rivestire con vernice nera il monitor di un televisore che proietta l'immagine di un uomo. Non solo le donne sono protagoniste dei loro lavori: per esempio **Olu Oguibe** e **Hassan Musa** utilizzano la loro immagine all'intero delle opere; **Moataz Nasr** nei suoi video inserisce per pochi secondi il suo volto insieme a quello di altri, citandolo in modo quasi impercettibile.

I linguaggi

Osservando la storia dell'arte contemporanea africana, si può notare che è estremamente difficile tracciare una linea evolutiva omogenea dei linguaggi.

L'evoluzione dell'arte africana non è allineata all'evoluzione dell'arte in Europa e concetti/correnti/stili/linguaggi non si svilupparono sul continente nello stesso modo e per le stesse ragioni che in Occidente. Per questo motivo la critica occidentale è spesso accusata di utilizzare **categorie e termini** che non sono propri dell'Africa. Gli influssi, i contatti ed i cambiamenti di tendenza non sono poi unidirezionali: non è solo l'Occidente che ha influenzato l'Africa e non è soltanto l'Occidente che ha prodotto la nascita dell'arte africana²¹¹.

I tipi di **formazione** disponibili in Africa possono dare un'idea della varietà di preparazione e di contatti degli artisti. Le scuole d'arte furono create essenzialmente tra gli anni Trenta e

²⁰⁸ Dak'Art 2000.

²⁰⁹ All'intero dell'esposizione *Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia), a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001 (Venezia 09/06-30/09/2001).

²¹⁰ Dak'Art 2000.

²¹¹ Un'esposizione che ha valorizzato la ricchezza e la diversità dell'arte in Africa è *Africa: The Art of a Continent*, a cura di Tom Phillips, Royal Academy, London, 1995 (all'interno del festival britannico *Africa95* e poi in altre sedi).

gli anni Sessanta. I professori si erano formati in Occidente o erano occidentali che risiedevano sul continente. Gli approcci si dividevano essenzialmente in due tipi: l'apprendimento formale (legato al sistema delle **accademie** occidentali e basato sullo studio della storia dell'arte europea, sul modellato, sull'anatomia e sull'assimilazione delle tecniche di pittura e scultura) ed un metodo più libero, collegato all'apprendimento non-formale (**atelier**) o **informale** (formazione **autodidatta**)²¹². L'approccio formale e non-formale si possono notare anche all'interno dello stesso **sistema scolastico senegalese**²¹³. Molti artisti africani hanno poi avuto la possibilità di ricevere un'educazione artistica anche in **Occidente** o hanno dovuto emigrare per le difficoltà politiche e sociali presenti nei loro paesi²¹⁴. L'insegnamento dell'arte in Africa era caratterizzato, da un lato dal **figurativismo** e dall'altro da un linguaggio legato alle ricerche soprattutto di Picasso, con la conseguente **libertà espressiva** e la valorizzazione dell'inconscio e dell'interpretazione personale della realtà. Allo stesso tempo l'**arte popolare** continuava e continua tutt'oggi ad essere prodotta (decorazione delle case, motivi sui tessuti, decori corporali, pittura su vetro...). Anche **nuove tecniche artistiche** furono introdotte col tempo (come la pittura su tela, la scultura in aree dove non era diffusa, ma anche l'elaborazione digitale delle immagini). Alcune tecniche considerate tradizionali non hanno in realtà una lunga storia locale (come la pittura su vetro in Senegal che arrivò nel paese soltanto alla fine dell'Ottocento²¹⁵); altre tecniche furono invece riscoperte e rielaborate, per soddisfare il mercato dei turisti, dei collezionisti e perché rivalutate o finalmente prese in considerazione dalla critica d'arte (tra questa anche la *performance*, l'aspetto multidisciplinare e concettuale dell'arte e la *body art*).

La visione di un'Africa con una vasta, esclusiva e tradizionale produzione scultorea è poi assolutamente fuorviante. La scultura è una tecnica artistica che caratterizza il passato soltanto di alcuni gruppi etnici e di alcune aree, non è l'unico linguaggio artistico tradizionalmente utilizzato nel continente e la stessa parola "scultura" associa la produzione africana all'immaginario occidentale, che non necessariamente corrisponde alle sue istanze e alla sua produzione.

L'**Africa Occidentale** ha una produzione scultorea molto più intensa e antica rispetto all'**Africa Orientale**, ma allo stesso tempo vi sono paesi anche nell'Africa Occidentale stessa

²¹² Espressioni come educazione formale, non-formale ed informale sono oggigiorno molto utilizzate, in particolare dai programmi giovanili europei. In sintesi, l'educazione formale è l'educazione scolastica tradizionale, in cui il professore insegna e gli alunni imparano e superano degli esami; l'educazione non-formale è legata ad un coinvolgimento attivo degli scolari, che sperimentano con l'assistenza del formatore (in particolare attraverso laboratori di lavoro, discussioni e visite), senza dover superare delle prove; all'interno dell'educazione informale rientra tutto l'apprendimento svincolato dalla struttura scolastica: le conversazioni e le varie esperienze individuali.

²¹³ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

²¹⁴ Se l'Occidente è la meta più frequente per gli artisti africani, in realtà diversi hanno avuto contatti anche con altri paesi, come l'Unione Sovietica, Cuba ed il Sudamerica.

²¹⁵ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

che non hanno una tradizione scultorea, come ad esempio il **Senegal**²¹⁶. Esistono poi **altre tecniche** che fanno parte della tradizione artistica africana, come la danza, le *performance*, la musica, l'arte del corpo, l'architettura, la produzione tessile e la pittura su vari supporti. Esiste un problema nella **conoscenza** dell'arte antica africana: le ricerche archeologiche e gli studi specialistici sono ancora estremamente esigui e limitati ad alcune aree del continente.

Gli artisti contemporanei africani si esprimono con tutte le tecniche: pittura (astratta, figurativa, legata al fumetto e all'arte popolare, con l'inserimento di oggetti e materiali di recupero...), scultura (lignea, di cemento, di carta, con materiali di recupero...), fotografia, installazione, *performance*, video, arte tessile, design e architettura. Le nuove tecnologie vanno incontro agli artisti soprattutto per quanto riguarda il montaggio dei video e la rielaborazione delle immagini.

La nostra indagine sulla Biennale di Dakar tende a focalizzarsi in particolare sugli artisti delle **ultime generazioni**. La Biennale di Dakar col tempo si è specializzata nella promozione di un'arte sempre più recente: le opere vengono selezionate in base alla loro data di produzione e gli artisti scelti tra i più giovani²¹⁷. In particolare nelle edizioni del 2000 e del 2002 si può notare l'aumentare di fotografie, installazioni e video, rispetto alla pittura e alla scultura creata con materiali di recupero. La Biennale del 1996 introdusse il design e quella del 2002 una mostra personale di un celebre pittore su vetro senegalese, Gora M'Bengue.

Riciclaggio e simboli

Il riciclaggio è un elemento molto frequente nella produzione degli artisti africani, indipendentemente dal loro linguaggio e dalla loro generazione. "Riciclaggio" – in questo contesto il termine ha un'accezione molto ampia – può apparire nelle opere, sia attraverso l'utilizzo di materiali di recupero, sia come rielaborazione di simboli, che come riscoperta di un immaginario tradizionale. I materiali di recupero sono spesso ingredienti delle opere: pezzi di metallo, lamiere contorte, componenti di automobili, vecchi computer, cavi elettrici, frammenti di carta, oggetti quotidiani di seconda mano, immondizia urbana, confezioni vuote, teste di bambole, sandali, pubblicità, illustrazioni, libri, sacchetti di plastica, legni, spago, tessuti, juta, sabbia, sassi, conchiglie... Questi materiali di recupero vengono spesso utilizzati per il loro significato simbolico (anche per questo si parla di concettualismo nell'arte contemporanea africana): alludono al passato, alla povertà, alla guerra, all'immaginario tradizionale, alla natura, al sogno di modernità, alla contemporaneità...

²¹⁶ La bibliografia per quanto riguarda la scultura africana è vastissima. Si possono comunque citare alcuni testi come William Fagg, *Merveilles de l'art nigérien*, Editions du Chêne, Paris, 1963; Michel Leiris e Jacqueline Delange, *Afrique Noire: la création plastique*, Editions Gallimard, Paris, 1967; William Fagg, *Sculptures africaines*, Fernand Hazan Editeur, Paris, 1975; Gabriele Mandel, *Capire l'arte africana*, Lucchetti Editore, Bergamo, 1987; Frank Willett, *African Art*, Thames and Hudson, London, 1971 e 1993;

²¹⁷ Conferenza stampa del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria di Dak'Art 2000, Dakar, 07/05/2000.

Willie Bester (1956, Sudafrica)²¹⁸ è un artista impegnato che documenta l'apartheid e la storia del Sudafrica attraverso assemblaggi; oggetti quotidiani, pittura, scritte e piccoli personaggi di carta si mescolano confusamente ed intensamente su una base di legno. **Moustapha Dimé** (1952- , Senegal)²¹⁹ pone l'uomo e i rapporti con il mondo arcaico al centro della sua indagine, costruendo sculture con simboli di passato e di vita: legni che hanno navigato nell'Oceano e oggetti che hanno fatto un lungo cammino per sbarcare finalmente su una spiaggia; l'Isola di Gorée, simbolo della tratta degli schiavi ed un tempo sede del suo *atelier*, gioca un ruolo importante nella ricerca ambientale dell'artista, insinuando nelle sue opere l'ombra sottile del dramma, anche in sculture rassicuranti come *Les amis*. L'installazione di **Pascale Marthine Tayou** (1967)²²⁰ *Folie Tripale* del 1995 è composta da sculture acuminata: in un piccolo piedistallo sono inseriti pezzi di legno, di metallo, gambe di plastica e bottiglie, decorate in cima da cappelli, teste di bambole, tubi e confezioni di plastica; le opere di Tayou si riferiscono spesso in questo periodo alla diffusione implacabile dell'AIDS in Africa, che devasta il continente lasciando solo ricordi e avanzi delle persone che uccide. **Kay Hassan** (1956, Sudafrica) nella sua Esposizione Individuale alla Biennale di Dak'Art 2000 presentò dei vecchi occhiali rotti raccolti nel mercato di Dakar (in principio dovevano essere esposti gli occhiali acquistati a Johannesburg, ma l'opera non arrivò in tempo): il lavoro di Hassan è fortemente legato al gesto di raccogliere, collezionare e spostare; gli oggetti si arricchiscono di mille significati simbolici, grazie ad un'operazione di decontestualizzazione e di decostruzione. **Sokari Douglas Camp** (1958, Nigeria/Gran Bretagna)²²¹ assembla pezzi metallici, ingranaggi ed oggetti comuni (come cucchiaini di legno) per creare cupi personaggi meccanici capaci di muoversi. Anche altri artisti costruiscono **creature metalliche** (senza movimento), come quelle coloratissime e confuse di **Joseph-Francis Sumegne** (1951, Camerun)²²², come i soldati di **Yacouba Touré** (1955, Costa d'Avorio)²²³ o come le immense gambe di *I'm not your gam* di **Saliou Traoré** (1965, Burkina Faso)²²⁴. Autori di *collage* sono a Dak'Art 1996 **Moussossoth Dieudonné Moukala** (1971, Congo Brazzaville) che ne *L'enfer de la réflexion* combina vecchi giornali e colori per ritrarre il volto di un uomo, **Mathilde Moreau** (1958, Costa d'Avorio) che si esprime con olio e tessuti in dipinti astratti e sentimentali; *Oasis* di **Yacouba Toure** (Costa d'Avorio) è un quadro di astrazione geometrica creato con pittura, tessuto e legno, sul cui fondo sono appesi piatti di plastica colorata. Alla Biennale del 1998 anche **Salifou Lindou** (1965, Camerun) espone opere in cui tessuti, giornali e disegni creano delle opere fragili e tutte

²¹⁸ Esposizione Individuale a Dak'Art 1998.

²¹⁹ Biennale di Dakar del 1992 ed Esposizione Individuale a Dak'Art 1996.

²²⁰ Esposizione Individuale Dak'Art 1996; Tayou presentò le opere *The Tripple Madness*, *Faecal Emotions* e *Universal Socks*.

²²¹ Biennale di Dakar del 1992 e del 2002; nel 2002 l'opera di Sokari Douglas Camp non è arrivata in tempo per l'apertura dell'Esposizione Internazionale.

²²² Dak'Art 1998.

²²³ Dak'Art 1996 e 2002. I soldati di *Fini la récrè* erano esposti nel 2002.

²²⁴ Dak'Art 2002: la scultura misura 190x140x100 cm. Saliou Traoré ha esposto anche nel Salone del Design del 2000 una poltroncina creata all'interno di una pentola (*Fauteuil Marmite*).

giocate sulle tonalità del *beige* mentre **Amadou Leye** (1952, Senegal) crea dipinti incidendo ed inserendo del lego.

Anche il **design** africano utilizza spesso materiali di recupero, come le lampade di **Abdérhmane Aïdara** (1969, Guinea/Burkina Faso)²²⁵ create con delle calabasse (contenitori naturali) o quelle di **Issa Diabate** (1969, Costa d'Avorio)²²⁶ con dei secchi colorati; come la tenda di **Zoarinivo Razakararimo** (1956, Madagascar)²²⁷ fatta con della pellicola; come l'elegante vaso di Sylvia Andrinaivo (1964, Madagascar) fabbricato con del vetro recuperato; come le sedie di metallo **Adrien Abdoukhadr Sène** (1960, Senegal)²²⁸, quelle create con degli scolapasta di **Pape Youssou Ndiaye** (1963, Burkina Faso)²²⁹, con dei bidoni di **Kossi Assou** (1958, Costa d'Avorio/Togo)²³⁰, con delle pale di César Dogbo (1966, Costa d'Avorio)²³¹ o con dei pezzi di automobili di **Jules Bertrand Wokam** (1972, Camerun)²³² e di **Alassane Drabo** (1968, Burkina Faso)²³³.

I simboli a cui si riferiscono gli artisti africani non sono però soltanto espressi attraverso materiali di recupero, possono essere utilizzati anche materiali nuovi (spesso provenienti dall'Africa), decontestualizzati.

Lo stesso uso del batik che veste le sculture e gli oggetti del celebre artista d'origine nigeriana **Yinka Shonibare** (1962, Gran Bretagna) può essere collegato ad una simbologia "africana" rivista e decontestualizzata, così come fanno parte della nuova simbologia africana le valige ed il *nécessaire* da viaggio creati da **Barthélémy Toguo** (1967, Camerun/Francia/Germania)²³⁴, **Mounir Fatmi** (1970, Marocco/Francia)²³⁵ e **Ali Mroivili** (1961, Comores)²³⁶. I sandali infradito di plastica che coprono il terreno dove sono collocate le

²²⁵ Dak'Art 2002.

²²⁶ Dak'Art 2002. A Dak'Art 1998 ha esposto la *Chaise trop longue*, semplice e lineare come tutte le sue opere.

²²⁷ Dak'Art 2000.

²²⁸ Dak'Art 2000 e 2002.

²²⁹ Dak'Art 1998.

²³⁰ Le sedie di *Salon Bidon* sono state esposte a Dak'Art 1996. Lo stile di Kossi Assou è cambiato nelle diverse edizioni del Salone del Design: il designer ha infatti partecipato anche a Dak'Art 1998, 2000 e 2002.

²³¹ Dak'Art 1998.

²³² Dak'Art 2000.

²³³ Dak'art 1998.

²³⁴ Dak'Art 1998 e 2000.

²³⁵ Dak'Art 2000.

²³⁶ Dak'Art 2000.

sculture in marcia dell'opera *La longue marche du changement* di **Ndary Lo** (1961, Senegal)²³⁷, suggeriscono allo stesso modo l'Africa, attraverso un oggetto estremamente comune sul continente (lusso i più poveri e necessità per tutti)²³⁸. **Marc Latamie** (1952, Martinicca) allaccia due isole attraverso l'Oceano Atlantico e la storia: la Martinicca, da dove proviene, e Gorée, una piccola isola di fronte a Dakar dichiarata "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO e diventata simbolo della tratta degli schiavi. Proprio nella Casa degli Schiavi di Gorée (sede della sua Esposizione Individuale nel 2000), Marc Latamie colloca le sue opere fatte con lo zucchero importato espressamente da lui, dall'unica piantagione della Martinicca. Un viaggio inverso: prima quello senza ritorno dei neri da vendere come schiavi nelle Americhe e nei Caraibi per coltivare le piantagioni di zucchero, e poi quello più turistico dello zucchero che scimmiotta proprio l'economia turistica della Martinicca. La religione cattolica dà un'altra nota di bianco alla composizione: in cima ai cumuli di zucchero, una Madonna è in gabbia ed un'altra troneggia in mezzo ad un esercito di soldatini di plastica. L'opera di Marc Latamie è una sintesi della colonizzazione, che ha lasciato, spostato, imposto e convertito.

Il Marocco

Alla Biennale di Dakar, alcuni artisti del Marocco (diversi dei quali provenienti dalla scuola d'arte di Tétouan) mostrarono uno stile autonomo, caratterizzato da un processo di astrazione geometrica a partire da oggetti semplici e quotidiani o da forme frequenti e simboliche del mondo islamico.

Younés Rahmoun (1975)²³⁹ nell'installazione *Ifrise* colloca su più ripiani pentole, lampade e vasi collezionati nei mercati del Marocco, insieme a piccoli conici di ceramica nera, lucidi e leggermente irregolari. Le forme ricordano immediatamente l'arte architettonica islamica, semplificata e allo stesso tempo arricchita di significati contemporanei. A Dak'Art 2002 **Safaa Erruas** (1976) fissa alla parete cotone e spilli, bianchi su bianco, quasi fossero delicati rimedi a tante ferite; **Faissal Ben Kiran** (1957) crea quadri con semplici grate dipinte di bianco e meridiane che non segnano il tempo (con corda, sassi, legno e disegni); **Hicham Benohoud** in *75 piles de 5525 petites images* impacchetta immagini, costruendo minuscole scatole fissate alla parete; **Ali Chraïbi** (1965) accosta fotografie uguali di dettagli naturali (gole, grotte, passaggi nella roccia) per costruire immagini astratte e difficili da decifrare; **Batoul S'Himi** (1974) in *Lever du jour* dispone sul pavimento un cerchio perfetto di spezie rosse (dal diametro di 4 metri), sovrapposto da un altro cerchio perfetto e uguale di metallo e luce.

²³⁷ L'opera è stata esposta a Dak'Art 2002, dove a vinto il Premio del Presidente Senghor.

²³⁸ Le calzature infradito sono d'importazione cinese. Della manodopera cinese ha anche costruito lo stadio di Dakar; il Villaggio degli Artisti è oggi il piccolo gruppo di case che erano state usate da questi stessi muratori, ritrasformate oggi in residenze per gli artisti.

²³⁹ Dak'Art 2000.

L'immaginario tradizionale

L'immaginario tradizionale vive nelle opere degli artisti africani, con maschere, feticci e decori inseriti in sculture di legno e in tele dai colori brillanti o sabbiosi. Il recupero delle tradizioni (spesso estremamente artificioso) è legato, da un lato al periodo coloniale e alla ricerca e valorizzazione occidentale dell'“africanità”, e dall'altro alle politiche culturali dei singoli nazioni dell'Africa dopo l'indipendenza e alla creazione di un'arte nazionale e chiaramente identificabile. L'espressione “immaginario tradizionale” si collega quindi alla presenza nelle opere di elementi-simbolo dell'Africa, mentre “tradizione” – in questo contesto – si riferisce al legame con la situazione locale, che non è statica e che include tecniche, linguaggi e stili che sono cambiati o nati anche in tempi recenti (come ad esempio la tecnica del batik o la pittura su vetro).

Cristina Fiamingo²⁴⁰ sottolinea il profondo legame tra politica e recupero dell'immaginario tradizionale: le nazioni dell'Africa – all'**epoca dell'indipendenza** – avevano bisogno di costruire uno stile nazionale, che confermasse e legittimasse la loro esistenza in quanto Stati e in quanto parte di un continente autonomo e diverso dagli altri; la riscoperta o la creazione artificiosa di una cultura tradizionale furono in questo modo strumenti di propaganda e di consolidamento di un'identità africana. Un esempio di valorizzazione e creazione dell'“immaginario culturale” di può osservare nella politica culturale del **presidente Senghor** in Senegal, che elencò le caratteristiche che l'arte negra doveva avere e sostenne quasi esclusivamente gli artisti che assecondavano lo stile da lui promosso, chiamati gli artisti dell'**Ecole de Dakar**²⁴¹. L'interesse per l'“immaginario tradizionale” si era comunque già sviluppato durante il **periodo coloniale**, grazie soprattutto alle scuole. Ad esempio la **scuola Ponty** in Senegal incoraggiava la scoperta e la riscoperta delle tradizioni locali che venivano utilizzate nelle recite degli alunni²⁴², mentre alcuni laboratori non-formali (come la **scuola di Poto-Poto** di Pierre Lods in Congo Brazzaville) promuovevano la libera elaborazione della natura, partendo dal principio che il senso dell'arte tra i negri era innato.

Oltre che nell'**Ecole de Dakar** (i cui membri si esprimono con uno stile figurativo o più astratto), anche altri artisti arricchiscono le loro opere con elementi tratti dall'immaginario tradizionale. Alla Biennale di Dakar è facile notare la presenza di questo stile soprattutto nelle edizioni del 1992 e del 1996. **Zerihun Yetmgeta** (1943, Etiopia)²⁴³ per esempio combina fonti tratte dall'arte africana antica con la simbologia e i decori etiopi. Maschere e personaggi africani compaiono alla Biennale di Dakar del 1992 nelle tele di **Murrina Oyelami** (Nigeria), nei batik di **Chuckley Vincent Secka** (1953, Gambia/Senegal) e nelle sculture di **Paul Ahyi** (1930, Togo), **Bondo Tshibanda** (1947, Congo Kinshasa/Senegal) e a Dak'Art 1996 in quelle di **Alassane Drabo** (1968, Burkina Faso) e **Moussa Kabore**

²⁴⁰ Conferenza di Cristina Fiamingo, Milano, 30/04/2003 (*L'espressione artistica in Africa come oggetto politico non identificato*).

²⁴¹ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*.

²⁴² Conferenza di Nadia Vermigli, Milano, 14/05/2003 (*L'azione politica attraverso il teatro in Africa francofona*).

²⁴³ Biennale di Dakar del 1992 ed Esposizione Individuale a Dak'Art 1996.

(1962, Burkina Faso). La scultura in legno *Présence Ancêtre* di **Pascal Kenfack** (1950, Camerun)²⁴⁴ suggerisce già con il titolo le finalità dell'autore; l'opera ha l'aspetto di un totem contemporaneo, con due piedi a sostegno di decori e forme recuperate da un album di ricordi persi nel tempo. Le stesse forme e decori si possono trovare a Dak'Art 1996 nella pittura di **Ludovic K. Fadairo** (1947, Benin), **Patrice Boum** (1951, Camerun/Francia), **René Tchebetchou** (1949, Camerun) e nelle sculture di **Siriki Ky** (1953, Burkina Faso) e **Kra N'Guessan** (1954, Costa d'Avorio/Francia).

Questo processo di recupero dell'immaginario tradizionale spesso si ferma ad una ripetizione di *cliché* e crea una produzione decorativa, povera dal punto di vista della ricerca e dei contenuti. In altri casi gli artisti riescono a svincolarsi dai modelli banali e a creare una rielaborazione originale, inserendo nuovi temi, contaminazioni ed un'osservazione e interpretazione personale e aggiornata della realtà.

Ouattara (1957, Costa d'Avorio/Francia/Stati Uniti)²⁴⁵ nella tela *Divination* del 1990 (acrilici, pigmento secco, sabbia e legno) e **Ismael Diabate** (1948, Mali)²⁴⁶ in *KA énergie de vie* indagano il mondo della sacralità, attraverso simboli tradizionali e nuovi simboli personali; **Abdoulaye Konate** (1953, Mali)²⁴⁷ in *Hommage aux chasseurs du Mandé* mescola conchiglie, sassi, sabbia e laccetti per creare un'installazione votiva; **Tapfuma Gutsa** (1956, Zimbabwe)²⁴⁸ nell'opera *The Hidden Agenda* inserisce una maschera africana dipinta di bianco dentro ad un tronco d'albero che la nasconde lasciando emergere solo il naso e la bocca, segno forse che anche le tradizioni prima o poi vanno impacchettate e messe via; **Dominique Zinkpe** (1969, Benin)²⁴⁹ nella scultura *Masque Egun* costruisce una nuova maschera africana con i lineamenti del volto irriconoscibili e con un cappellino fantasioso; **Tiébéna Dagnogo** (1963, Costa d'Avorio)²⁵⁰ utilizza legno, metallo, coloranti e pittura a olio per ritrarre un *Guerrier Dogon* (a Dak'Art 1996) o una *Porte céleste* (a Dak'Art 1998); **Ankomah Owusu** (1956, Ghana)²⁵¹ in *Jumping Jack* ritrae con la pittura un uomo nero stilizzato che vaga nella tela tra decori geometrici che invadono il suo stesso corpo; **Chukley Vincent Secka** (1953, Gambia/Senegal)²⁵² in *Le Tisserand* fabbrica un quadro a forma di telaio, dove colloca due impronte di piedi a suggerire un movimento impossibile e inutile.

²⁴⁴ Biennale di Dakar del 1992.

²⁴⁵ Biennale di Dakar del 1992.

²⁴⁶ Dak'Art 1996.

²⁴⁷ Biennale di Dakar del 1992 e 1996.

²⁴⁸ Biennale di Dakar 1992.

²⁴⁹ Dak'Art 1996 e con altre opere a Dak'Art 1998 e 2002.

²⁵⁰ Dak'Art 1996.

²⁵¹ Dak'Art 1996.

²⁵² Dak'Art 1996.

Anche il design cresce e si sviluppa spesso a partire da elementi tradizionali, che arricchiscono la produzione grazie a continue contaminazioni.

Le tecniche locali vengono studiate e arricchite, come nel progetto per l'arredo di una libreria dell'architetto **Danièle Diwouta-Kotto** (1960, Camerun)²⁵³ in collaborazione con la giovane designer francese **Sandrine Dole**²⁵⁴. Lo stile dei mobili progettati da **Ola dele Kuku** (1966, Nigeria/Italia/Olanda)²⁵⁵ è poi sorprendente e particolarmente originale, grazie ad incastri, movimenti e cambiamenti che sono concessi alle forme, spesso estremamente inusuali. La scrivania *Moble rond Theatre Dell'Archivo* è un disco in legno (fissato su una piattaforma in un punto della sua circonferenza) che può muoversi su se stesso e dal quale emergono ante, pieni d'appoggio, ripiani e cassetti (dei mobili con numerosi cassetti – ma più semplici e con linee molto sottili – sono presenti anche a Dak'Art 1998 nell'opera della senegalese **Anna Jouga** nata nel 1953). Le opere di Ola dele Kuku giocano su segreti e misteri, riflettendo l'interesse del designer per le divinità africane e la ricchezza mistica del continente. Anche le opere di **Valérie Oka** (Costa d'Avorio)²⁵⁶ si collegano alle tradizioni, in modo completamente diverso dall'interpretazione di Ola dele Kuku, grazie ad un profonda semplicità estremamente moderna e vicina al gusto contemporaneo occidentale. Le lampade di **Ricky Balboa** (1961, Congo Kinshasa/Belgio)²⁵⁷ sono invece decorate con colori accesi e forme semplici, leggermente asimmetriche, mentre la lampada da tavolo di **Cheick Diallo** (1960, Mali)²⁵⁸ sembra un signore con un cappello a cilindro. La commistione di elementi tradizionali e moderni appare anche nelle sedie di **Kossi Assou** (1958, Costa d'Avorio/Togo)²⁵⁹, **Abdoul Aziz Diop** (1959, Senegal/Mali)²⁶⁰, **Annie Jouga** (1953, Senegal)²⁶¹,

²⁵³ Danièle Diwouta Kotto ha esposto a Dak'Art 1996 un intero salotto.

²⁵⁴ Il progetto è stato presentato a Dak'Art 2000. Il nome di Sandrine Dole non è stato inserito nel catalogo, nonostante il designer abbia contribuito notevolmente alla realizzazione della *Chaise publique*. Sandrine Dole ha poi proseguito le ricerche nel campo degli utensili da cucina (in particolare sulle pentole in alluminio), organizzando un progetto di cooperazione in Camerun per la creazione di una struttura funzionale per i ristoranti di strada (tipiche attività locali di commercio informale).

²⁵⁵ Dak'Art 2000, menzione della giuria. Il valore delle opere presentate da Ola dele Kuku (una scrivania, una cassetiera cilindrica ed una a scala) era infatti superiore al valore del premio che avrebbe potuto ricevere, che lo avrebbe obbligato a lasciare il suo lavoro a Dakar.

²⁵⁶ Dak'Art 2000 durante la quale vinse il premio per il design con *Etre 2*, una grande colonna portacandele squadrate, nera e forata, leggermente inclinata; nel 2002 ha invece esposto *Continium*, una sedia-letto srotolabile.

²⁵⁷ Dak'Art 2002.

²⁵⁸ Dak'Art 1998.

²⁵⁹ Dak'Art 2000 con uno sgabello in ferro battuto e a Dak'Art 2002 con degli sgabelli in legno componibili. Nel 1998 il designer ha invece esposto un lettino in legno decorato con motivi geometrici.

²⁶⁰ Dak'Art 1996 e 2000.

²⁶¹ Dak'Art 1996.

Hassane Sarr (1967, Senegal)²⁶², **César Dogbo** (Costa d'Avorio)²⁶³, **Baltazar Faye** (1964, Senegal/Francia)²⁶⁴ e **Babacar Sedikh Traore** (1956, Senegal)²⁶⁵; nei tavolini di **Madeleine Rachel Marietta Bomboté** (1975, Senegal/Mali)²⁶⁶, **Anna Jougá** (1953, Senegal)²⁶⁷, **Takité Kambou** (1966, Burkina Faso)²⁶⁸, **Amadou Niang** (1961, Senegal)²⁶⁹, **Mouhamed Ahbib** (Marocco)²⁷⁰, del duo Solène Prince Agbodjan e **Bertrand Bédél Amessan** (Costa d'Avorio)²⁷¹; nelle posate di **Cheick Diallo** (1960, Mali/Francia)²⁷², Hans Ranaivoson Tsikitsky (1951, Madagascar)²⁷³ e **Mohamed Yahyaoui** (noto anche come **Yamo**, Algeria/Tunisia)²⁷⁴; nei piatti di **Claudine Rakotonena** (1950, Madagascar)²⁷⁵, negli scaffali di **Doris Christine Mian** (1977, Costa d'Avorio)²⁷⁶, nel divano di **Sawalo Cisse** (1950, Senegal)²⁷⁷ e nel divano letto di **Doris Miam-Benie** (1977, Costa d'Avorio)²⁷⁸.

L'arte tessile si collega al grande interesse tradizionale africano per i motivi su stoffa e per la moda; si tratta di tradizioni che hanno subito numerosissime modifiche ed un grande sviluppo nel corso del tempo.

²⁶² Dak'Art 1996.

²⁶³ Dak'Art 2000.

²⁶⁴ Dak'Art 2002, premio del design con una sedia, un tavolino ed una fruttiera, realizzati con il legno wengé e del metallo, dalle forme estremamente asciutte.

²⁶⁵ Dak'Art 1996 (con un'intera sala da pranzo) e 1998.

²⁶⁶ Dak'Art 2000.

²⁶⁷ Dak'Art 2000.

²⁶⁸ Dak'Art 2000.

²⁶⁹ Dak'Art 2000.

²⁷⁰ Dak'Art 2002.

²⁷¹ Dak'Art 2002.

²⁷² Dak'Art 1996 e 2002.

²⁷³ Dak'Art 1998.

²⁷⁴ Dak'Art 2002. Nel 1998 Yamo ha invece esposto la sedia di legno *Chaise Sfax*.

²⁷⁵ Dak'Art 1998.

²⁷⁶ Dak'Art 2000.

²⁷⁷ Dak'Art 1996.

²⁷⁸ Dak'Art 2002.

Alla Biennale di Dakar gli stilisti e i designer di tessuti esposero le loro creazioni in un salone autonomo nel 1996²⁷⁹ e nel 1998²⁸⁰, mentre successivamente soltanto alcune opere (svincolate dalla moda) furono presentate all'interno dell'esposizione di design; durante le diverse edizioni della Biennale furono organizzate anche sfilate e la settimana della moda. La stilista **Aïssatou Djionne** (1952, Francia/Senegal) esposero oltre che i suoi tessuti nel 1996 e nel 1998 anche un divano nell'edizione del 1996. I tessuti di *Prix de l'hymène* di **Bounama Sall Ndiaye** (1956, Senegal)²⁸¹ presentano elementi dell'immaginario tradizionale, ma sono esposti su un supporto metallico, quasi fossero dipinti di un trittico; quelli di **Aboubacar Fofana** (1967, Mali/Francia) rievocano i disegni del Mali, in chiave moderna attraverso la tecnica della tintura vegetale, mentre il quadro di **Zoarivivo Razakararimo** (1956, Madagascar)²⁸² è una tenda tessuta.

La contaminazione di elementi popolari nell'arte contemporanea africana rientra nel recupero e nell'evoluzione delle tradizioni, in alcuni casi eseguito autonomamente dagli artisti, in altri finalizzato a soddisfare lo *shopping* dei turisti: le opere d'arte influenzate dall'arte popolare non vanno dunque confuse con i prodotti dell'arte d'aeroporto, ovvero con i *souvenir* artigianali e decorativi. Il legame con l'arte popolare dà spesso alle opere degli artisti africani un aspetto vivace e ironico, creando oggetti curiosi ed immagini fumettistiche; è un riferimento estetico ed uno strumento semplice ed efficace per inviare messaggi sociali, culturali e politici.

Magiciens de la Terre fu un'esposizione ricca di artisti che hanno legami con la produzione popolare in Africa: anche per questa selezione piuttosto uniforme la mostra fu lungamente messa in discussione²⁸³. Tra gli artisti presenti a Dak'Art, **John Goba** (1944, Sierra Leone)²⁸⁴ produce sculture coloratissime circondate da sfere in cui sono infilzati aculei di porcospino; **Kivuthi Mbuno** (1947, Kenya)²⁸⁵ crea personaggi e ambienti surreali con carta e matite;

²⁷⁹ A Dak'Art 1996 fu organizzata una mostra retrospettiva della Manifattura senegalese di arti decorative (MSAD) di Thiés, celebre per la creazione di arte tessile. All'interno del salone esposero invece il gruppo African Batik Ibrahima Diane e Julien Vincent Gomis), Maison centrale d'arrête de Dakar (creata nel 1993 con l'aiuto di ENDA Tiers-Monde e diretta da Outy K.Badji), Camara Soukeyna (Senegal, 1963), Outi Kasurinen-Badji (1943, Finlandia/Senegal), Anne Marie Diam (Senegal, 1946), Rokhaya Kamara (1966, Senegal), Claire Kane (1954, Francia/Senegal), Magatte Keita (1947, Senegal), Monique Athénaisme Surena (1931, Francia/Guinea), Koffi Gahou (1947, Benin/Senegal) e Baye Mouké Traoré (1953, Senegal).

²⁸⁰ Altri stilisti senegalesi esposero anche Aftibas (lo gruppo African Batik creato nel 1991 che si è arricchito e ha cambiato nome), Amadou Diouma Diouf (nato nel 1962), Oumou Sy e Serigne Ndiaye hanno esposto i loro tessuti insieme a Mariam Traore (Mali, 1950)

²⁸¹ Dak'Art 2000.

²⁸² Dak'Art 2002.

²⁸³ Vedi paragrafo: *Il mondo dell'arte contemporanea africana*.

²⁸⁴ Biennale di Dakar 1992.

²⁸⁵ Dak'Art 1996.

Georges Lilanga (1943, Tanzania)²⁸⁶ riempie tele ad acquarello con esseri allegri, ironici e dispettosi che si piegano e si contorcono; **Cyprien Tokoudagba** (1939, Benin)²⁸⁷ su sfondi uniformi ritrae oggetti-simbolo e corpi semplici ed immobili; **Saidou Beyson Zoungrana** (1966, Ghana/Burkina Faso)²⁸⁸ dipinge su vetro scene di vita quotidiana dei quartieri cittadini; **Body Iseh Kingelez** (1948, Congo Kinshasa)²⁸⁹ costruisce eleganti e dettagliati modellini di città immaginarie; i dipinti di **Cheri Samba Wa Mbimba** (1956, Congo Kinshasa) ritraggono momenti della cronaca della Repubblica Democratica del Congo, inserendo testi e didascalie nelle opere, quasi fossero pubblicità storiche.

Numerosi galleristi, collezionisti e curatori occidentali hanno richiesto e tutt'oggi richiedono all'arte africana di essere "autentica" (ed implicitamente curiosa ed esotica), trascurando gli artisti che non rientrano in questa categoria o addirittura accusandoli di non essere veramente "africani", avendo accettato l'influsso occidentale ed avendo quindi preso la loro cultura originale. Questa "autenticità" dell'arte appare – secondo i suoi sostenitori – in un'aderenza alle tradizioni (ad esempio il legame con l'arte popolare o con i simboli dell'Africa) o a degli stili diffusi (ad esempio l'uso di materiali di recupero)²⁹⁰.

Olu Oguige, nell'editoriale per il numero speciale della rivista "Third Text" sull'Africa *In the Heart of Darkness*²⁹¹, dichiara che la modernità è data per scontata in Occidente, ma che l'Occidente ha grandi difficoltà a trovare la stessa cosa in Africa; paradossalmente l'assimilazione degli "Altri" in Occidente è stata applaudita come la maggior rivoluzione dei tempi attuali, mentre se avviene la stessa cosa in Africa si considera il fenomeno come un'erosione e una disintegrazione della civilizzazione nativa. Gli artisti Everlyn Nicodemus e Gavin Jantjes sono alcuni dei testimoni di questo scontro tra la percezione occidentale l'arte africana: **Everlyn Nicodemus** racconta che quando ha mostrato le sue opere alle gallerie occidentali è stata rifiutata e le è stato consigliato di ritornare con qualcosa di "africano"²⁹²; **Gavin Jantjes** sostiene che "tradizione" è la parola che è stata utilizzata per incapsulare l'arte dell'Africa, mentre la realtà è che gli artisti africani tendono a produrre un'arte basata sul sincretismo, quello stesso che caratterizza le loro vite: il dinamismo sembra quindi essere agli occhi dell'Occidente proprietà esclusiva dell'Occidente stesso, mentre si tratta dell'unica

²⁸⁶ Dak'Art 1996.

²⁸⁷ Dak'Art 1998.

²⁸⁸ Dak'Art 1998.

²⁸⁹ Dak'Art 1998.

²⁹⁰ Cfr. paragrafo *La critica d'arte africana. La categoria geografica*.

²⁹¹ Olu Oguibe, *In the Heart of Darkness* in "Third Text", n. 23, estate 1993, pp. 3-8.

²⁹² Everlyn Nicodemus, *Meeting Carl Einstein* in "Third Text", n. 23, estate 1993, p. 32.

caratteristica che può accomunare tutti gli artisti africani, alcuni ovviamente con un'interpretazione dell'essenza del dinamismo più felice ed altri meno²⁹³.

In realtà la produzione africana è molto varia e svincolata dall'esclusivo legame con l'immaginario tradizionale, con l'arte popolare o con l'utilizzo di materiali di recupero: questi elementi sono infatti una delle tante fonti, che convivono con nuove tecniche, linguaggi e influssi.

Le **informazioni** sull'arte contemporanea internazionale arrivano in Africa attraverso Internet, cataloghi, pubblicazioni e contatti. Oltre agli artisti africani che ricevono una **formazione** fuori dal continente (scuole d'arte, residenze d'artista, laboratori, scambi) o che **risiedono** in Occidente, molti hanno anche accesso ad **esposizioni e laboratori** internazionali (in Africa o all'estero), all'intero dei quali possono confrontarsi con la produzione di partecipanti provenienti da tutto il mondo; la stessa **Biennale di Dakar**, con le sue mostre ufficiali e i suoi eventi paralleli, ha anche il merito di essere un'occasione di incontri e dibattiti. Altri esempi particolari sono l'esposizione *South meets West*²⁹⁴ che si è svolta in Ghana ed in Svizzera nel 1999 e 2000 ed il progetto *Veilleurs du Monde*²⁹⁵ che ha coinvolto artisti africani e occidentali nella creazione di opere a Cotonou in Benin nel 1997. Il paradosso di queste mostre è che sono spesso organizzate da curatori occidentali con l'obiettivo di aumentare i contatti tra gli artisti africani, ma spesso questi già si conoscono perché partecipano insieme a mostre internazionali di arte contemporanea africana, viaggiano ed espongono in tutto il mondo²⁹⁶.

La ricchezza delle fonti degli artisti africani, ma anche la conoscenza della ricchezza artistica africana fuori dal continente, è profondamente legata alla situazione delle comunicazioni in Africa.

Le vie di comunicazione tra i paesi africani e all'intero delle singole nazioni sono decisamente meno sviluppate rispetto alla vie di **comunicazione tra l'Africa e l'Occidente** e questo si ripercuote ovviamente anche nello sviluppo dell'arte e nelle ricerche artistiche. Un esempio per comprendere il sistema di comunicazione interno all'Africa e tra l'Africa e l'Occidente è offerto dai collegamenti aerei: facendo le dovute proporzioni, è decisamente più rapido e più economico viaggiare da Dakar a Parigi, piuttosto che da Dakar a Johannesburg; e questa situazione si ripresenta per quasi tutte le capitali dell'Africa in rapporto con le capitali Occidentali. La comunicazione tra **città e villaggi** è poi estremamente esigua e lenta a causa dell'insufficienza e la mediocrità dei collegamenti via terra: in generale in Africa esistono poche linee ferroviarie e poche strade; le strade sono

²⁹³ Gavin Jantjes, *The Artist as a Cultural Salmon: A View from the Frying Pan* in "Third Text", n. 23, estate 1993, p. 103-106.

²⁹⁴ *South meets West*, a cura di Bernhard Fibicher, Yacouba Konaté e Yuonre Vera, Berna, 2000 (Accra 10/11-05/12/1999 e Berna 06/04-25/06/2000).

²⁹⁵ *Veilleurs de Monde – Gbedji Kpantolè – Une aventure béninoise* (esposizione e progetto di residenza per artisti), Editions CQFD, Paris, 1998, pp. 160 (Centro Culturale Francese del Benin 12/08-09/09/1997).

²⁹⁶ Intervista a Fernando Alvim, Dakar, 09/05/2002.

spesso piste non asfaltate che oltretutto diventano praticamente impraticabili durante la stagione delle piogge.

Le **lingue** ufficiali dei diversi paesi dell'Africa determinano canali privilegiati di comunicazione tra le nazioni che hanno idiomi comuni. Per quanto riguarda il francese e l'inglese²⁹⁷, la lingua comune facilita le relazioni interne all'Africa, e allo stesso tempo rende più intensi i rapporti con, da una parte Parigi e le comunità francofone di Belgio, Svizzera e Canada, e dall'altra con Londra e gli Stati Uniti. Inoltre le istituzioni, come per esempio i Centri Culturali Francesi e l'Organizzazione Intergovernamentale della Francofonia nei paesi francofoni, facilitano ancora di più le relazioni culturali tra gli Stati²⁹⁸. Negli ultimi anni i **collegamenti telefonici** (telefonia fissa, mobile e fax), ed il conseguente ed eventuale collegamento ad **Internet**, hanno in parte migliorato la situazione delle comunicazioni in Africa, offrendo attraverso l'accesso alla rete un numero maggiore di informazioni provenienti dall'estero, dei contatti più facili ed economici (grazie all'uso della posta elettronica) ed una migliore visibilità di quello che avviene nel continente africano. Il numero dei paesi africani che hanno buoni collegamenti telefonici ed hanno sviluppato Internet è ancora esiguo. Alcuni paesi – come Sudafrica, Marocco, Tunisia, Egitto ed in parte anche Senegal – hanno un miglior accesso alla rete rispetto agli altri paesi dell'Africa, ma lo sviluppo delle nuove tecnologie, per quanto in aumento, è ancora molto debole rispetto al resto del mondo, e non soltanto rispetto all'Occidente²⁹⁹.

La pittura

Soprattutto le prime edizioni della Biennale di Dakar hanno esposto molte opere pittoriche. *Collage*, astrazione e figurativismo servono ad esprimere l'immaginario tradizionale africano³⁰⁰, a rileggere modelli occidentali, ma anche a ritrarre in modo estremamente personale la realtà contemporanea.

Mulugeta Tafesse (Etiopia/Belgio)³⁰¹ ritrae giovani spezzati; i suoi disegni dipinti ad acrilico sono intimi e tristi, dominati da sfumature di blu e di grigio. **Suzanne Ouédraogo** (Burkina Faso)³⁰² nel suo *Bestiaire* inventa animali fantastici, rumorosi e sperduti. Con

²⁹⁷ Ovviamente suddividere l'Africa in due gruppi linguistici è estremamente approssimativo. Anche dal punto di vista del mondo dell'arte, esistono moltissime altre lingue conosciute (tra le quali il portoghese, lo spagnolo, l'italiano, il russo...), ma francese e inglese sono le due lingue utilizzate della Biennale di Dakar (per quanto i dibattiti e le conferenze siano ancora tradotti in modo sufficientemente efficace).

²⁹⁸ Per quanto riguarda la Biennale di Dakar, i Centri Culturali Francesi hanno svolto un ruolo essenziale nel pubblicizzare l'evento nei vari paesi francofoni d'Africa, permettendo quindi agli artisti di presentare per tempo il loro dossier di candidatura. L'Organizzazione Intergovernamentale della Francofonia è poi un importante finanziatore di progetti di scambi internazionali tra paesi francofoni ed è uno dei finanziatori di Dak'Art.

²⁹⁹ ITU – World Telecommunication Development report 2002.

³⁰⁰ Cfr. paragrafi precedenti.

³⁰¹ Dak'Art 2002.

³⁰² Dak'Art 2000.

carboncini, matite e pittura acrilica **Amadou Camara Guèye** (1968, Senegal)³⁰³ crea figure in movimento, in spazi fitti di oggetti e caotici. Le opere di **Mohamed Kacimi** (Marocco/Francia)³⁰⁴ sono grandi tele o affreschi in cui elementi figurativi – come città e persone – si perdono in uno strato di colore denso e invadente che ricopre con sentimenti e passioni la realtà fisica del mondo. Alcune opere si collegano alla tradizione figurativa occidentale. I personaggi che popolano le tele di **Tchale Figueira** (1953, Capo Verde)³⁰⁵ sono massicci, delimitati da linee marcate e colorati con pennellate non uniformi, ma spezzate e sfumate, molto vicine allo stile di Chagall, mentre la pittura di **Tamsir Dia** (1950, Mali/Costa d'Avorio)³⁰⁶ si ricollega all'opera di Munch.

La fotografia

La fotografia è una tecnica che ha avuto un largo seguito in Africa e che vanta protagonisti noti internazionalmente.

Alla Biennale di Dakar del 1998 (la prima ad inserire la fotografia nelle tecniche ammesse) **Gaspard Vincent Tatang** (1957, Camerun) immortalava in bianco e nero la forza fisica e l'energia di danzatori africani. **Babéhi Rachèle Crasso** (1970, Costa d'Avorio) e **Hien Macline** (1968, Costa d'Avorio) selezionano attimi quotidiani di vita: una donna che spazza per terra, un bambino che ravviva il fuoco sotto alla pentola del pranzo, una madre che trasporta dell'acqua; **Ananas Léki Dago** (1970, Costa d'Avorio) crea immagini di paura e disperazione, intimi e solitari ed **Edith Taho** (1974, Costa d'Avorio) racconta la guerra in Liberia; le immagini di **Ousmane Ndiaye Dago** (1951, Senegal)³⁰⁷ rappresentano corpi seminudi, dipinti fino a diventare sculture umane, immortalate poi dall'apparecchio fotografico. A Dak'Art 2000 **Samuel Fosso** (1962, Camerun) di ritrae in diverse pose in una serie degli anni Settanta: vestito elegantemente, trasandato e ribelle, ballerino alla moda o semplicemente in mutande e canottiera; **Essien Mfon** (Ghana/Stati Uniti) fotografa il corpo statuario di una donna che ha subito l'esportazione ad un seno per un cancro; bellezza e forza fisica devono convivere con una cicatrice ed una ferita profonda. **Angèle Etoundi Essamba** (1962, Camerun)³⁰⁸ espone i pensieri di una donna, sovrapponendo alla sua fotografie ombre, sfumature, oggetti o semplicemente il nero.

I due fotografi del Mali Seydou Keita (1923-2001) e Malick Sidibé (1936), noti internazionalmente ma che non hanno mai esposto a Dakar, possono forse sintetizzare lo spirito di tanti artisti africani. I loro ritratti parlano di un'Africa che si muove, soffre e sorride proprio come il resto del mondo. Le mode, gli amori e i sogni la invadono

³⁰³ Dak'Art 2000.

³⁰⁴ Esposizione Individuale a Dak'Art 1996.

³⁰⁵ Dak'Art 1996 e 1998.

³⁰⁶ Dak'Art 1996.

³⁰⁷ Dak'Art 1998 e 2002 con la fotografie *La lecture*, l'immagine di un uomo tra le macerie che legge comodamente un giornale con il grande titolo *La Guerre*.

³⁰⁸ Dak'Art 2000 e 2002.

rendendo universali i pensieri che le loro immagini catturano. Allo stesso modo tutti gli artisti africani raccontano i mille pensieri delle loro Afriche, che non sono terre esotiche e lontane, ma presenze vive e contemporanee, estremamente vicine.

II. Il contesto senegalese della Biennale di Dakar

La Biennale di Dakar è un evento senegalese: nasce dalla volontà governativa, si allaccia alla tradizionale attenzione del paese verso le arti, è curato da artisti, intellettuali ed amministratori senegalesi e durante la settimana di apertura vede la partecipazione attiva di tutta la comunità culturale della città.

La volontà del governo senegalese di sostenere l'evento è il segreto e la garanzia della longevità di Dak'Art e la condizione indispensabile per la nascita e lo sviluppo di un mercato africano dell'arte; la Biennale è infatti il frutto di una precisa politica culturale volta a dare un'immagine positiva del paese all'estero, a rinforzare i legami con le nazioni dell'Africa e a promuovere l'economia del paese e del continente. Il presidente Diouf e Wade espressero esplicitamente durante i loro discorsi d'inaugurazione della Biennale di Dakar il loro pieno appoggio alla manifestazione definita una priorità per il governo senegalese³⁰⁹.

La Biennale di Dakar si pose fin dal principio sulla scia aperta dal *Festival Mondial des Arts Nègres*, un evento divenuto leggendario e organizzato dal primo presidente del Senegal Léopold Sédar Senghor nel 1966: il festival aveva mostrato al mondo la ricchezza e la vivacità del passato e del presente africano; allo stesso modo la Biennale volle diventare un punto di riferimento per le arti visive nel continente. Lo stesso Senghor aveva poi posto le basi per lo sviluppo delle arti in Senegal creando istituzioni e strutture artistiche, e diffondendo le sue linee guida. Tutt'oggi l'ideologia di Senghor influenza il dibattito critico sull'arte e l'estetica dell'Africa.

Durante la Biennale, il mondo artistico di Dakar si anima. Artisti, critici, curatori, galleristi, organizzatori, studenti, insegnanti e giornalisti sono attivamente coinvolti nell'evento ed un intensissimo programma di eventi paralleli permette a tutti di mostrare le loro opere. Allo stesso tempo, grazie alla Biennale sono nate e continuano a nascere gallerie, istituzioni, organizzazioni e progetti di cooperazione internazionale.

³⁰⁹ Nel 1992 la prima edizione della Biennale cadde non a caso prima delle elezioni politiche ed il presidente Diouf fu subito accusato di promuovere la manifestazione culturale soltanto come strumento della campagna elettorale e per accattivarsi i senegalesi che da anni gli rimproveravano il suo totale disinteresse verso la cultura (Octavio Zaya, *On Dak'Art 92* in "Atlantica" 1993, n. 5, p. 128 e Clementine Deliss, *The Dakar Biennale '92: Where Internationalism Falls Apart* in "Third Text" 1993, n. 23, p. 140); durante l'inaugurazione di Dak'Art 2000, il neo-eletto presidente Wade mostrò l'interesse dello Stato nel continuare a sostenere la Biennale (discorso di inaugurazione del presidente Wade, Dakar, 10/05/2000).

La Biennale di Dakar è dunque una creazione senegalese e per questo è importante comprendere il contesto nel quale nacque e si sviluppò.

4. L'epoca della presidenza Senghor (1960 - 1980)

Léopold Sédar Senghor divenne presidente nel 1960 e pose la cultura come fondamento della sua politica³¹⁰. Per Senghor lo sviluppo dell'Africa era inscindibile dalla valorizzazione della arti africane; queste infatti potevano sostenere la nascita di un forte sentimento nazionale e panafricano, potevano permettere di esportare un'immagine positiva della ricchezza del continente e mostrare al mondo come l'Africa non fosse stata solo influenzata dall'Europa, ma l'avesse influenzata³¹¹.

La politica culturale di Senghor fu dunque volta a dare una posizione di primo piano alla cultura e a creare un arte "autenticamente africana", definita da vere e proprie direttive ufficiali³¹²; quest'arte fu strettamente legata al movimento della *Négritude*. Il termine *Négritude* fu coniato da Aimé Césaire e diede il nome ad un movimento degli anni Trenta che rivendicava a Parigi l'affermazione e la difesa delle civiltà e della ricchezza del popolo negro; Senghor utilizzò questo termine arricchendolo con la sua visione personale. Da un lato infatti il presidente promosse l'individuazione di caratteristiche tipiche dalla razza negra (ad esempio il senso del ritmo e l'esaltazione del sentimento) e dall'altro incoraggiò l'apertura verso il moderno e l'Occidente (ad esempio lo studio della storia dell'arte europea e l'apprendimento di tecniche artistiche non originariamente africane): quindi da un lato sostenne la riscoperta delle tradizioni e dall'altro l'assimilazione³¹³. In particolare Senghor promosse la cooperazione con la Francia, ed i principi della *Négritude* divennero le linee guida non solo delle arti, ma anche delle sue scelte politiche. Secondo il presidente, il Senegal doveva partecipare alla vita culturale dell'Occidente e persuadere l'Occidente a partecipare alla vita culturale del Senegal e di tutta l'Africa, dimostrando che il mondo negro aveva contribuito alla civilizzazione universale. Nonostante il budget destinato specificatamente alla cultura non fu mai particolarmente elevato³¹⁴, negli anni Sessanta e Settanta furono create

³¹⁰ Léopold Sédar Senghor (1906-2001), presidente del Senegal per il partito Unione Progressista Senegalese (UPS). Poeta e "intellettuale pubblico" – come lo definisce Sidney Littlefield Kasfir (*Contemporary African Art*, London, Thames & Hudson Ltd, 1999, p. 168).

³¹¹ Il collegamento tra l'arte africana e l'arte del Novecento europeo (nelle opere di artisti come Picasso, Matisse, Modigliani, Brancusi...) è ribadito nei testi di catalogo del *Festival Mondial des Arts Nègres* del 1966 e delle esposizioni itineranti organizzate tra il 1974 e il 1982 (*Art sénégalais d'aujourd'hui*, Paris, 26/04-24/06/1974).

³¹² Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der "Dritten Welt"*, Cologne, DuMont Buchverlag GmbH & Co, 1991, ed. francese p. 116.

³¹³ Tracy Snipe, *Arts and Politics in Senegal 1960-1996*, Asmara-Trenton, Africa World Press, 1998, p. 44.

³¹⁴ Più del 25% del budget nazionale fu destinato alla cultura e all'educazione, ma – secondo Tracy D. Snipe – soltanto l'1% fu specificatamente destinato alla cultura (Tracy D. Snipe, *Arts and Politics in Senegal 1960-1996...*, p. 58).

nuove strutture amministrative³¹⁵, furono allestite numerose esposizioni³¹⁶, furono costruite infrastrutture³¹⁷ e furono fondate istituzioni³¹⁸, scuole³¹⁹, musei³²⁰; Léopold Sédar Senghor inoltre non mancò mai nei suoi discorsi di ricordare l'importanza della cultura, associando la sua immagine a quella di protettore delle arti³²¹. Il presidente sostenne gli artisti in linea con il suo pensiero con finanziamenti pubblici, con l'acquisto di opere e con esposizioni nazionali ed internazionali: questi artisti sono conosciuti sotto il nome di *Ecole de Dakar*. Le esposizioni internazionali (dal 1974 al 1985), la scuola d'arte (soprattutto grazie al dipartimento di *Recherches Plastiques Nègres*³²²) ed il prestigioso Museo Dynamique³²³ ebbero poi un ruolo centrale nella diffusione del pensiero di Senghor. Con la sua politica culturale, Léopold Sédar Senghor inventò un'arte nazionale³²⁴.

³¹⁵ Il Servizio degli Archivi Culturali ed il Centro di Studi delle Civiltà fondate nel 1967 (soppressi nel 1990), la legge del 1% per la decorazione degli edifici pubblici nel 1968, l'Ufficio dei Diritti d'Autore nel 1972 e 1973, il Commissariato per le Esposizioni d'Arte nel 1977 (soppresso nel 1990), il fondo d'assistenza per gli artisti e per lo sviluppo della cultura nel 1978 e le borse di studio. Abdou Sylla, *Arts Plastiques et Etat au Sénégal: Trente Cinq Ans de Mécénat au Sénégal*, Dakar, IFAN-Ch.A.Diop, 1998.

³¹⁶ Il Festival des Arts Nègres nel 1966, le esposizioni itineranti iniziate nel 1974, le esposizioni di grandi artisti occidentali in Senegal (tra le quali la mostra di Picasso del 1972) e le esposizioni di artisti senegalesi. Ibidem.

³¹⁷ Il Teatro Nazionale Daniel Sorano nel 1965, il Museo Dynamique nel 1966 e la *Cité des Artistes Plasticiens* a Colorane nel 1979. Ibidem.

³¹⁸ Le Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs (MSAD) nel 1964 (trasferite a Thiès e trasformate nel 1966 nella Manufacture Nationale de Tapisserie), la casa editrice Nouvelles Editions Africaines (NEA) nel 1972 (creata in cooperazione con la Costa d'Avorio e il Togo), l'Istituto Islamico di Dakar nel 1974, la Fondazione Léopold Sédar Senghor nel 1974 (nel 1994 ha soppresso le sue attività) ed i Centri Culturali Regionali (tra i quali il Centro Culturale Blaise Senghor di Dakar). Ibidem.

³¹⁹ L'Ecole des Arts du Sénégal nel 1961 e l'Université des Mutants de Gorée per il dialogo tra culture nel 1979. Ibidem.

³²⁰ Il Museo Dynamique nel 1966 ed il Museo Regionale di Thiès nel 1975. Il Museo Etnografico (detto anche Museo dell'IFAN) era già stato creato nel 1938, annesso all'Università Cheikh Anta Diop e all'Istituto Fondamentale dell'Africa Nera Cheikh Anta Diop (IFAN-Ch.A.Diop). Ibidem.

³²¹ Intervista a Mamadou Fall Dabo, Dakar, 01/05/2000.

³²² Cfr paragrafo *L'insegnamento dell'arte in Senegal*.

³²³ Il Museo Dynamique – creato in occasione del Festival Mondial des Arts Nègres del 1966 – ospitò tra l'altro esposizioni di Picasso, Leonardo da Vinci, Kandinsky, Mirò, Chagall e dal 1973 fu la sede del Salone degli Artisti Senegalesi. Il Museo fu affidato alla Scuola Internazionale di Danza *Mudra-Afrique* dal 1977 al 1984 e fu poi chiuso dal presidente Diouf nel 1988 e trasformato nel Palazzo di Giustizia di Dakar. Ancora oggi prosegue il dibattito sulla costruzione di un nuovo museo d'arte nella città.

³²⁴ “L'invenzione di un'arte nazionale” è il titolo del capitolo sul Senegal del testo di Sidney Littlefield Kasfir (*Contemporary African Art...*, ed. francese p. 168).

Se da un lato le strategie del presidente permisero lo sviluppo delle arti in Senegal, dall'altro il suo ruolo centrale nel determinare le caratteristiche dell'arte negra limitò le libertà formali ed ideologiche degli artisti³²⁵. Gli artisti erano infatti valutati e sostenuti in base alla loro aderenza ai principi del presidente e della *Négritude*, non in base alla loro originalità o alla qualità delle loro opere. L'arte dell'*Ecole de Dakar* – con l'eccezione di alcuni protagonisti particolarmente creativi – divenne col tempo sempre più ripetitiva e sempre più sterile, cadendo nel decorativismo. La priorità di sostenere ed incoraggiare la creazione di un'arte contemporanea “africana” – legata ad un'identità fedele all'ambiente culturale e alle tradizioni locali – produsse vivaci dibattiti in particolare durante il *Festival des Arts Nègres* del 1966. Le stesse discussioni proseguirono nel contesto della Biennale di Dakar, mitizzando la figura del presidente-poeta e trasformando la sua presidenza in un modello amato ed allo stesso tempo tenacemente criticato³²⁶.

Négritude e l'Ecole de Dakar

Le direttive ufficiali del presidente Senghor sono il quadro di riferimento della produzione dell'*Ecole de Dakar*. Per valorizzare la razza negra e promuovere la rinascita culturale del continente, gli artisti furono incoraggiati a produrre “autentica arte africana”, seguendo i “valori africani” legati all'intuizione, all'emozione, al ritmo e alla forza vitale. Gli artisti produssero così opere soprattutto pittoriche di grandi dimensioni in uno stile astratto o semi-astratto: all'interno delle loro immagini si mescolano elementi tradizionali (come maschere ed oggetti artigianali), nostalgia del passato, storie di folklore, miti, spiriti, ma anche scene urbane e paesaggi³²⁷.

Lo stile degli artisti dell'*Ecole de Dakar* non è omogeneo: si passa dalle opere figurative fortemente influenzate dalla pittura francese ma con soggetti africani di Iba Ndiaye, allo stile semi-astratto di Papa Ibra Tall legato all'opera di Picasso e ricco di ritmo e simboli (lo stile di Papa Ibra Tall – più che quello di Iba Ndiaye – sarà particolarmente imitato dagli artisti dell'*Ecole de Dakar*). Anche la qualità delle opere è estremamente varia, con protagonisti originali ed innovativi ed altri che cadono nel banale decorativismo. L'elemento comune a tutte le opere è comunque la totale mancanza di riflessione sociale e la ricerca delle tradizioni africane. Gli artisti non osservano e non giudicano il loro presente, ma esplorano e creano un passato che vogliono “autentico”,

³²⁵ Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der “Dritten Welt“...*, ed. francese p. 116.

³²⁶ L'opera di Léopold Sédar Senghor viene ricordata ad ogni edizione della Biennale di Dakar, durante i discorsi d'inaugurazione e durante i dibattiti e le conferenze.

³²⁷ Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der “Dritten Welt“...*, ed. francese p. 114.

in armonia con le linee guida del presidente Senghor. In realtà però le tradizioni inserite nelle loro opere sono una creazione artificiosa, simboli ed elementi decorativi che dimenticano il passato coloniale, che esaltano la purezza della razza non contaminata dagli scambi culturali e che mitizzano una spontaneità ed un senso del sacro lontanissimo dal presente.

Gli artisti dell'*Ecole de Dakar* rappresentano la politica culturale senegalese degli anni Sessanta ed il pensiero del presidente Senghor; essi beneficiarono di aiuti importanti da parte del governo e godettero di un riconoscimento internazionale³²⁸; le loro opere furono acquistate dallo Stato per essere offerte in regalo ad ospiti ed istituzioni straniere, furono utilizzate per arredare uffici pubblici ed ambasciate, furono esposte in *Tendances et Confrontations, les Arts Contemporains* durante il *Festival des Arts Nègres* del 1966, parteciparono alle esposizioni itineranti e furono ancora presenti durante la Biennale di Dakar, in particolare nelle prime edizioni e nelle esposizioni parallele. Nel 1996 molti degli artisti dell'*Ecole de Dakar* parteciparono all'Esposizione d'Arte Contemporanea Senegalese e nel 1998 fu organizzata una mostra dedicata al gruppo dalla galleria Yassine.

Tra i componenti dell'*Ecole de Dakar* si possono ricordare³²⁹ Amadou Ba (1945)³³⁰, Seydou Barry (1943)³³¹, Boubacar Coulibaly (Couloubaly, 1944-1984), Alfa Woualid Diallo (1927)³³², Boubacar Diallo, Ansoumana Diedhiou (1949), Bacary Dieme (1947), Bocar Pathé Diong (1946)³³³, Cheikh Diop, M'Baye Diop (1951)³³⁴, Daouda Diouck (1951), Ibou Diouf (1953), Théodore Diouf (1949), Mor Faye (1947-1985), Ousmane Faye (1940), Boubacar Goudialy (1946), Khalipha Gueye (Serigne M'Baye Gueye, 1945), Madema Gueye, Souleymane Keita (1947)³³⁵, Ousseynou Ly, Mohamadou

³²⁸ Sidney Littlefield Kasfir, *Contemporary African Art...*, ed. francese p. 168.

³²⁹ L'elenco è composto dagli artisti che parteciparono al *Festival Mondial des Arts Nègres* del 1966 e alle esposizioni itineranti a cominciare da quella di Parigi del 1974 (*Art sénégalais d'aujourd'hui*, Paris, 26/04-24/06/1974). Altre fonti sono il testo di Sidney Littlefield Kasfir (*Contemporary African Art...*, ed. francese pp. 168-176) e quello di Pierre Gaudibert (*L'Art africain contemporain*, Paris, Editions des Cercles d'art, 1991, pp. 58-59).

³³⁰ Biennale di Dakar del 1992.

³³¹ Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³³² Biennale di Dakar del 1992.

³³³ Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³³⁴ Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³³⁵ Biennale di Dakar del 1992.

Mbaye (1945), El Hadj M'Boup (1950)³³⁶, Abdoulaye Ndiaye (1936), Djibril N'Diaye (1945)³³⁷, Iba N'Diaye (1928, Senegal/Francia)³³⁸, Amadou Niang (1961)³³⁹, Maodo Niang (1949)³⁴⁰, Modou Niang, Amadou Seck (1950)³⁴¹, Diatta Seck, Philippe Sène (1949), Amadou Seydou, Younoussé Seye (1940)³⁴², Papa Sidy Diop, Amadou Sow (1951)³⁴³, Papa Ibra Tall (1935), Chérif Thiam (1951), Boubacar Sadikh Traoré (Sadikh, 1956) e Ousmane Wade, Amadou Wade Sarr.

L'insegnamento dell'arte in Senegal

In linea con il pensiero di Senghor, la scuola d'arte di Dakar fu organizzata in due dipartimenti, capaci di conciliare il dualismo della visione del presidente, caratterizzata simultaneamente da tradizione e apertura. La scuola permetteva dunque l'accesso all'estetica africana e allo stesso tempo alle tecniche e ai soggetti convenzionali occidentali³⁴⁴.

Nel 1960 la *Maison des Arts*³⁴⁵ divenne quindi *Ecole des Arts du Sénégal*, sotto la direzione dei pittori Iba Ndiaye (incaricato del dipartimento *Arts Plastiques*) e Papa Ibra Tall

³³⁶ Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³³⁷ Biennale di Dakar del 1992, Dak'Art 1996 Esposizione d'arte contemporanea senegalese e Dak'Art 2002.

³³⁸ Invitato d'onore alla Biennale del 1992.

³³⁹ Dak'Art 2000 Salone del Design e della Creatività Tessile.

³⁴⁰ Biennale di Dakar del 1992.

³⁴¹ Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³⁴² Dak'Art 1996, Esposizione d'arte contemporanea senegalese.

³⁴³ Biennale di Dakar del 1992 e Dak'Art 1996.

³⁴⁴ Sidney Littlefield Kasfir, *Contemporary African Art*, London, Thames & Hudson Ltd, 1999, ed. francese p. 170.

³⁴⁵ Il Conservatorio di Dakar fu fondato nel 1948 e fu trasformato nel 1958 nella *Maison des Arts du Mali*. Nel 1959 il pittore Iba Ndiaye aprì un dipartimento d'arte e nel 1960 – al ritorno dal suo soggiorno in Francia – il pittore Papa Ibra Tall fondò il dipartimento di ricerca. Nel 1972 l'*Ecole des Arts du Sénégal* (EAS) fu sostituita dall'*Institut National des Arts du Sénégal* (INAS) che comprendeva la scuola di architettura, il conservatorio e l'*Ecole des Beaux Arts* (suddivisa a sua volta nel dipartimento d'arte e nel dipartimento di educazione artistica). Nel 1979 l'*Ecole des Beaux Arts* divenne *Ecole Nationale des Beaux-Arts* (ENBA). Nel 1979 fu anche creata l'*Ecole Nationale Supérieure d'Éducation Artistique* (ENSEA) per la formazione dei professori di educazione artistica. Abdou Sylla, *Arts Plastiques et État au Sénégal: Trente Cinq Ans de Mécénat au Sénégal*, Dakar, IFAN-Ch.A.Diop, 1998 e Friedrich Axt e El Hadji Moussa Babacar Sy (a cura di), *Bildende Kunst der Gegenwart in Senegal. Mit einer Einführung von L.S.Senghor (Anthology of Contemporary Fine Arts in Senegal*, edizione trilingue), Frankfurt/M, Museum für Völkerkunde, 1989, p. 29 (con date leggermente diverse).

(responsabile del dipartimento *Recherches Plastiques Nègres*). Il dipartimento d'arte, diretto da Iba Ndiaye era strutturato sul modello francese e prevedeva un programma tradizionale; la pittura e la scultura venivano insegnate attraverso la copia dal vero, lo studio dell'anatomia, della prospettiva e della storia dell'arte classica e moderna, in particolare occidentale. Il dipartimento di ricerca, diretto da Papa Ibra Tall, proponeva invece un apprendimento più informale e sperimentale dell'arte, con ricerche per esempio sul folklore, sugli strumenti musicali tradizionali e sui materiali africani; gli insegnanti dovevano incoraggiare e guidare con consigli l'espressione libera ed autonoma degli studenti. Nel 1960-61 Pierre Lods, fondatore del Centro d'Arte di Poto-Poto³⁴⁶, accettò l'invito di Senghor a collaborare con Papa Ibra Tall; nonostante il comune interesse dei due insegnanti per l'intuizione, l'inconscio e la spontaneità, vi furono dei contrasti, e Papa Ibra Tall lasciò il dipartimento di ricerca per dirigere autonomamente il laboratorio di arti tessili³⁴⁷.

La scuola d'arte di Dakar ebbe un peso fondamentale nella preparazione delle nuove generazioni di artisti ed in particolare il dipartimento di ricerca fu uno strumento di diffusione del pensiero del presidente Senghor. Tra gli artisti formati alla scuola d'arte numerosi aderirono ai principi dell'*Ecole de Dakar*, tra i quali: Souleymane Keita (1947), Amadou Seck (1950), Philippe Sène (1945) e Cherif Thiam (1951).

Il *Festival Mondial des Arts Nègres*

Il primo *Festival Mondial des Arts Nègres* fu programmato dalla Società Africana di Cultura durante il Congresso di Roma del 1959 come un evento quadriennale, organizzato in diversi paesi dell'Africa, sotto la direzione di Alioune Diop, Segretario Generale del Comitato Internazionale. Dakar fu offerta come prima sede ed il festival si svolse così dal 30 maggio al 24 aprile 1966 con esposizioni di arte tradizionale e contemporanea, conferenze e spettacoli di musica, danza, teatro, poesia e cinema³⁴⁸. In

³⁴⁶ Pierre Lods (nato in Francia nel 1921 e morto nel 1988) fondò il Centro d'Arte di Poto-Poto a Brazzaville in Congo nel 1951. Il centro – che era strutturato come un atelier e non come una scuola – era finalizzato ad incoraggiare la libertà creativa e l'intuizione. Lods riteneva infatti che gli artisti africani possedessero già delle capacità artistiche innate e che avessero semplicemente bisogno delle condizioni ottimali per poter esprimersi liberamente.

³⁴⁷ Nel 1965 il laboratorio di arti tessili fu trasferito a Thiès e nel 1966 divenne la *Manufacture Nationale de Tapisserie*. Nel 1973 la *Manufacture Nationale de Tapisserie* divenne poi una struttura pubblica a carattere commerciale ed industriale con il nome di *Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs* (MSAD). Abdou Sylla, *Arts Plastiques et Etat au Sénégal: Trente Cinq Ans de Mécénat au Sénégal*, Dakar, IFAN-Ch.A.Diop, 1998.

³⁴⁸ *Premier Festival Mondial des Arts Nègres*, Dakar, 1966 (01-24/04/1966), Ousmane Sow Huchard, *Le 1er Festival Mondial des Arts Nègres Dakar 1966* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, Paris, Editions Revue Noire, 2001, pp. 220-229 e Abdou Sylla, *Arts Plastiques et Etat au Sénégal...*, pp. 129-136.

occasione dell'evento venne costruito il Museo Dynamique che ospitò l'esposizione di arte classica, con opere provenienti da tutto il mondo; la stessa mostra fu poi presentata a Parigi. Nella sede comunale fu collocata un'esposizione di arte nigeriana. Il pittore senegalese Iba N'Diaye organizzò l'esposizione *Tendances et Confrontations, les Arts Contemporains*, all'interno della quale furono presentate circa 800 opere di artisti provenienti da 25 paesi dell'Africa; lo scultore Christian Lattier (1925-1978) della Costa d'Avorio vinse il Gran Premio della Giuria con l'opera *Panthère en cordes*³⁴⁹.

Nel suo discorso di inaugurazione Léopold Sédar Senghor³⁵⁰ sottolineò come le tradizioni africane fossero il fondamentale legame che unisce l'Africa intera, dimostrandone la ricchezza agli occhi del mondo. Alioune Diop³⁵¹ indicò come il Festival fosse la sede per promuovere l'incontro tra tutti gli artisti, creando un'interdipendenza positiva a livello internazionale; il compito delle esposizioni e degli spettacoli era quello di avvicinare il popolo agli artisti moderni africani, incoraggiando la conoscenza delle tradizioni ed il consolidamento di un'identità negro-africana. Il pubblico occidentale era sentito come l'unico ad interessarsi fino a quel momento all'arte negra, ma paradossalmente senza comprenderne il messaggio. Gli artisti avevano quindi il compito di esprimere la civiltà africana, all'interno della comunità negra. Anche secondo Ben Enwonwo³⁵² gli artisti avevano un ruolo fondamentale: evitando di produrre opere occidentali semplicemente influenzate dall'Africa, potevano creare un'arte nuova, sintesi tra l'antico e il moderno, risultato dell'incontro dell'Africa con la cultura Occidentale. Il sostegno del governo, le scuole adeguate e la nascita di un mercato erano poi considerati gli elementi necessari per sviluppare un'arte contemporanea africana indipendente. Alcuni principi teorici caratterizzarono quindi il Festival. L'arte fu sostenuta con finalità politiche e diplomatiche: gli artisti furono considerati come i promotori di un messaggio "esportabile", capace di esprimere l'identità africana e la sua ricchezza agli occhi del mondo. In questo modo tutte le discipline furono incoraggiate, purché rappresentassero la civiltà negra. L'arte negra – quella che tanto aveva influenzato l'Occidente ed i suoi artisti con la sua forza vitale, il suo senso del ritmo e la sua specifica estetica – fu considerata l'emblema di un'autenticità continentale, vero criterio di valutazione degli artisti (anche di quelli della diaspora) e fonte di una sensibilità comune capace di identificare un'arte tipicamente

³⁴⁹ *Exposition d'Art contemporain: Tendances et Confrontations*, Dakar, 1966 (01-24/04/1966).

³⁵⁰ Léopold Sédar Senghor, *Le message de l'Afrique*, in *Premier festival mondial des arts nègres*, cat. Mostra (Dakar, 1-24/06/1966), Dakar, 1966, pp. 11-15.

³⁵¹ Alioune Diop, *L'art et la paix*, in *Premier festival mondial des art nègres*, cat. Mostra (Dakar, 1-24/06/1966), Dakar, 1966, pp. 16-19.

³⁵² Ben Enwonwo, *Le point de vue de l'Afrique sur l'art et les problèmes qui se posent aujourd'hui aux artistes africains*, in *Premier festival mondial des arts nègres*, cat. Mostra (Dakar, 1-24/06/1966), Dakar, 1966, pp. 56-67.

africana. L'Occidente fu poi criticato per l'estetica che aveva imposto all'Africa, per il colonialismo che aveva devastato le tradizioni locali e per l'incapacità di comprendere la produzione artistica specificatamente africana. L'Africa Sub-Sahariana ebbe un ruolo chiave rispetto al Nord Africa, sottolineato dal titolo *Arts Nègres*.

Il *Festival Mondial des Arts Nègres* suscitò un grande dibattito e sostenne lo sviluppo di un approfondimento critico e teorico della cultura negra. Le conferenze furono incentrate sul significato dell'arte africana, sulla scultura tradizionale, sul rapporto con l'Occidente, sulla situazione, i problemi e la prospettive future dell'arte contemporanea del continente. Wole Soyinka, insieme ad un numero significativo di intellettuali dell'Africa anglofona, contrastò i principi della *Négritude* e dell'*Art Nègre* che erano alla base dell'ideologia dell'evento, ed i paesi del Nord dell'Africa criticarono fortemente l'uso della parola *nègres*, che non valorizzava la presenza araba e berbera. Allo stesso tempo il Festival decretò il Senegal come uno dei paesi leader della cultura africana (in particolare nelle arti visive e nel cinema), dimostrò il dinamismo delle arti del continente e creò un grande ed utilissimo scambio di idee.

Tutte le espressioni chiave del Festival – *arts nègres*, identità, panafricanismo, autenticità, rappresentazione dell'Africa – continuarono ed essere presenti nelle discussioni stimulate dalla Biennale di Dakar. Il Festival fu infatti sentito come un precedente storico estremamente significativo ed autorevole, citato ed imitato nei futuri eventi.

Nel 1969 ebbe luogo ad Algeri il Festival Pan-Africano delle Arti, promosso dall'Organizzazione dell'Unità Africana. Il tema del symposium fu il ruolo della cultura africana nello sviluppo economico e sociale dell'Africa. Pathé Diagne, oppositore di Senghor, fu uno degli organizzatori del nuovo Festival. Parteciparono all'evento anche i senegalesi Amadou Mahtar M'Bow (Ministro della Cultura), Alioune Diop e Lamine Diakhaté di *Presence Africaine*, Blaise Senghor (delegato senegalese permanente all'UNESCO), gli attori Bachir Tourre e James Cambell, ed i registi Ousmane Sembene e Paulin Vieyra. Nel 1971, per sostenere il concetto di *Négritude* in contrapposizione con il Festival Pan-Africano del 1969, venne organizzato dall'Unione Progressista Senegalese – il partito del presidente – un convegno al quale parteciparono Senghor, Léon Damas, Aimé Césaire e Mercer Cook (ex ambasciatore americano in Senegal). Il Secondo Festival Mondiale di Arti Negre era programmato per il 1970 in Nigeria. A causa della difficile situazione politica del paese fu cancellato e rimandato al 1975 dal Generale Murtala Mohammed. Il Sottotenente Generale Olesegun Obasanjo successe al Generale Murtala Mohammed ed organizzò il Festival nel 1977 con il titolo *Second World Black and African Festival of Arts and Culture* (FESTAC). Il governo nigeriano sostituì il segretario generale del Comitato Internazionale del Festival Alioune Diop con Ambroise Mbia del Camerun. Il Senegal fu rappresentato dal gruppo teatrale

nazionale e da un'esposizione di artisti; il Presidente Senghor non vi partecipò³⁵³. Rispetto al grande successo del primo *Festival Mondial des Arts Nègres*, il secondo Festival apparve un fallimento, anche agli occhi di Pathé Diagne, uno dei suoi principali organizzatori. L'Etiopia fu scelta per ospitare il terzo Festival. A causa dei problemi interni al paese il Festival fu poi affidato ancora al Senegal e poi cancellato³⁵⁴.

Gli artisti indipendenti e le tecniche tradizionali

Durante il governo di Senghor alcuni artisti si espressero liberamente, senza adattarsi ai dettami dell'*Ecole di Dakar*, della *Négritude* e del presidente³⁵⁵. La mancanza o lo scarso supporto statale limitò e rese però molto difficile la loro partecipazione ad esposizioni.

L'arte popolare³⁵⁶ continuò a svilupparsi anche dopo l'indipendenza del paese, ed in particolare la tecnica della pittura su vetro suscitò l'interesse dei collezionisti³⁵⁷. La pittura su vetro – detta *fixé-sous-verre* o *souvères* – apparve in Senegal alla fine dell'Ottocento e fu utilizzata per rappresentare motivi religiosi islamici, storie e miti. Con il tempo si inserirono tra i temi ricorrenti anche immagini di bellezze femminili e scene di vita quotidiana. Alcuni artisti emersero per la qualità delle loro opere, tra i quali Gora M'Bengue (1931-1988), Modou Fall, Mor Gueye e Alexis N'Gom³⁵⁸. I *souvères* furono esposti al Villaggio della Biennale durante tutte le edizioni di Dak'Art; nel 1998 il Centro Culturale Francese ne ospitò una mostra curata dall'artista e collezionista Serigne Ndiaye e nel 2002 l'opera di Gora M'Bengue fu oggetto di un'esposizione retrospettiva allestita alla Galleria Nazionale.

³⁵³ *Le Sénégal a Lagos: Deuxieme Festival Mondial des Arts Negro-Africains*, Ministère de la Culture, Dakar, 1977.

³⁵⁴ Tracy Snipe, *Arts and Politics in Senegal 1960-1996....*, pp. 50-53.

³⁵⁵ Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der "Dritten Welt" ...*, ed. francese p. 116.

³⁵⁶ L'espressione "arte popolare" racchiude diverse tecniche, tra le quali la pittura pubblicitaria (su insegne o edifici), la pittura su vetro e la pittura su tessuti.

³⁵⁷ Due artisti senegalesi – Serigne Ndiaye e Mamadou Gaye – collezionarono pittura su vetro e diedero un impulso decisivo alla scoperta e allo sviluppo di questa tecnica.

³⁵⁸ Marie-Hélène Boisdur de Toffol, *Les "souvères" in Anthologie de l'art africain du XX siècle*, Paris, Editions Revue Noire, 2001, pp. 120-125.

Nel 1976 quattro pittori (Mamadou Fall Dabo³⁵⁹, Moussa Tine³⁶⁰, El Hadj Babacar Sy³⁶¹ e Ali Samb) e due membri della *Ecole Nationale des Beaux Art* crearono il *Village des Arts* in una zona del Camp Lat Dior (Corniche occidentale di Dakar) non occupato dalla Scuola Nazionale d'Arte e dalla Scuola Nazionale Superiore d'Insegnamento Artistico³⁶². A differenza della *Cité des Artistes Plasticiens* che fu creata dal Ministero della Cultura nel 1979 e gestita fino al 1987 dagli undici residenti, il Villaggio era totalmente svincolato dall'autorità pubblica, anche se diversi Ministri della Cultura inaugurarono lì delle mostre. La sede fu un vivace punto d'incontro per gli artisti e fu caratterizzato da uno spirito pluri-disciplinare; fu organizzata l'esposizione annuale *Tenq*³⁶³ e fu creato il teatro sperimentale *Laboratoire AGIT-Art*. Il *Laboratoire AGIT-Art* era un collettivo informale, costituito da artisti ed intellettuali che si esprimevano in performance; il laboratorio era diretto da El Hadji Sy, Issa Samb (Joe Ramangelissa Samb)³⁶⁴, Amadou Sow³⁶⁵ e Bouna Seye. Secondo Sidney Kasfir³⁶⁶ il *Village des Arts* rappresentò un contro-movimento rispetto alla politica culturale di Senghor e alla Scuola di Dakar: in particolare il gruppo di *AGIT-Art* – impegnandosi politicamente e socialmente ed utilizzando forme d'arte concettuale – prese le distanze dagli artisti contemporanei degli anni Settanta. Il Villaggio fu fatto evacuare nel 1983 per ospitare gli uffici di diversi ministeri.

Infine Papisto Boy (Pape Mamadou Samb, nato nel 1951) è un altro artista indipendente che dipinse – senza l'autorizzazione statale – degli affreschi di quasi cento metri di lunghezza sul muro di un'officina del porto di Dakar (l'opera iniziò nel

³⁵⁹ Nato nel 1951, Biennale di Dakar del 1992, Dak'Art 1996 Esposizione d'Arte Contemporanea Senegalese e Dak'Art 1998 Salone del Design (workshop).

³⁶⁰ Nato nel 1953, Biennale di Dakar del 1992, Dak'Art 1996 Esposizione d'Arte Contemporanea Senegalese e Dak'Art 1998 Salone del Design (workshop).

³⁶¹ Nato nel 1954, Dak'Art 1996.

³⁶² Intervista a Mamadou Fall Dabo, Dakar, 01/05/2000 e Friedrich Axt e El Hadji Moussa Babacar Sy, *Bildende Kunst der Gegenwart in Senegal...*, pp. 105-106.

³⁶³ Le esposizioni *Tenq* furono organizzate nel 1980, 1981, 1982 e 1983.

³⁶⁴ Non ha mai esposto alla Biennale di Dakar, ma ha partecipato ai dibattiti (in modo decisamente vistoso).

³⁶⁵ Nato nel 1951 (vive in Austria), Biennale di Dakar del 1992 e Dak'Art 1996. Ha partecipato alle esposizioni itineranti cominciate a Parigi nel 1974 (cfr. paragrafo *Négritude e l'Ecole de Dakar*).

³⁶⁶ Sidney Littlefield Kasfir, *Contemporary African Art...*, p. 172.

1976)³⁶⁷. Le sue tele non furono mai esposte al 1989 anche se nel 1980 Hubert Fichte e Leonore Mau gli dedicarono un libro³⁶⁸.

5. L'epoca della presidenza Diouf (1981 - 2000)

Durante il primo decennio della presidenza di Amadou Diouf, il prestigio culturale del Senegal subì un declino. A causa delle difficoltà economiche del paese, la politica del nuovo presidente fu incentrata su una riorganizzazione amministrativa e finanziaria – secondo le indicazioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale – che dava poco spazio alla cultura ed ai programmi sociali. Il presidente puntò sulla tecnologia e sul progresso economico, differenziandosi sostanzialmente dal suo predecessore. Durante i suoi mandati crebbe però la libertà d'espressione; già nel 1981 furono legalizzati tutti i partiti politici (durante la presidenza di Senghor soltanto tre partiti erano consentiti) e nel giro di pochi anni nacquero nuovi giornali e radio private³⁶⁹.

L'ambizioso programma culturale di Senghor – che prevedeva una struttura pubblica di sostegno alle arti simile a quella francese – non sopravvisse agli aggiustamenti economici del paese: molti istituti amministrativi furono chiusi, gli artisti del *Village des Arts* furono cacciati dalla loro sede nel 1983 e nel 1988 il museo *Dynamique* fu destinato ad ospitare le aule del Palazzo di Giustizia che era stato dichiarato instabile e quindi inagibile³⁷⁰. Inizialmente la politica culturale di Diouf non fu definita in modo chiaro, ma si sviluppò in contrasto con quella del suo predecessore. Diouf prese a prestito molte delle idee di Cheikh Anta Diop³⁷¹, avversario di Senghor, oppositore del movimento *Négritude* e sostenitore dell'*Africanité*; secondo Diop, infatti, era necessario

³⁶⁷ Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der "Dritten Welt"...*, ed. francese pp. 116-117.

³⁶⁸ Hubert Fichte e Leonore Mau, *Die Wandbilder des Papisto Boy*, Qumran-Verlag, Frankfurt, 1980.

³⁶⁹ Tracy Snipe, *Arts and Politics in Senegal 1960-1996...*, pp. 61-74

³⁷⁰ Il vecchio Palazzo di Giustizia ospitò durante la Biennale di Dakar del 2002 l'Esposizione Individuale curata da Bruno Corà e affascinò i visitatori più della mostra. Il palazzo è un edificio a due piani costruito negli anni Sessanta intorno ad un cortile interno; le aule sono ancora oggi colme di carte e di documenti abbandonati.

³⁷¹ Cheikh Anta Diop giocò un ruolo importante nella vita politica senegalese. Creò il partito d'opposizione Bloc des Masses Sénégalaises che entrò in conflitto con il governo al potere. Diop fu imprigionato nel 1962 e il suo partito sciolto nel 1963. Nel 1965 costituì il Front National du Sénégal che fu subito proibito fino al 1973, quando Diop lo trasformò in gruppo d'interesse il Rassemblement National Démocratique (RND) e creò il giornale "Taxaw". Diop fu sempre un grande sostenitore del Pan-Africanism e delle lingue nazionali, in opposizione alla politica filofrancese di Senghor. Non insegnò mai all'Università di Dakar ma fu assunto dall'IFAN. Le cose cambiarono notevolmente dopo l'elezione di Diouf, che sostenne Diop e gli offrì una cattedra nel dipartimento di storia dell'Università.

incoraggiare le lingue e le culture nazionali, allontanandosi dalla dipendenza con la Francia e con l'Occidente. Pathé Diagne e Moustapha Kâ furono tra i creatori del programma culturale di Diouf. Secondo Tracy D. Snipe³⁷², dal budget del 1990 appare che i finanziamenti destinati al Ministero della Cultura e della Comunicazione furono soltanto di poco inferiori a quelli destinati da Senghor allo stesso fine; ciò nonostante l'impressione generale fu che gli artisti non ricevettero lo stesso supporto concesso durante gli anni Sessanta e Settanta.

Durante la presidenza di Diouf furono realizzati due studi *Le Sursaut National, Les Etats Generaux de l'Education Nationale et de la Formation* del 1981 e *La Charte Culturelle Nationale* del 1985: nessuno dei principi espressi venne però realizzato. In generale lo Stato – non più così aperto verso la cultura occidentale come sotto Senghor – promosse il ritorno alle tradizioni (attraverso la giornata culturale di Sedhiou e la settimana culturale nazionale). Nel 1983 fu inaugurata la Galleria Nazionale d'Arte, galleria pubblica con finalità commerciali³⁷³. Le Esposizioni Itineranti furono rinnovate con una nuova serie nel 1990 (con mostre in Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Stati Uniti)³⁷⁴. Nel 1984 Pathé Diagne propose l'organizzazione del FESPAC (Festival Pan-Africano di Arti e Cultura) per il 1986. Cominciò ad organizzare di sua iniziativa il progetto, con il supporto dell'Associazione Internazionale delle Arti e della Cultura Pan-Africana (IESFESPAC) presieduta da lui stesso. Successivamente Diagne fu ufficialmente incaricato dal governo senegalese di organizzare il Festival e gli fu data la responsabilità di trovare degli sponsor. Il Festival fu rimandato tre volte fino a quando il governo lo pianificò per il 25 ottobre 1988. La programmazione del Festival infine fallì. Nel 1990 fu creato il Commissariato Generale per la realizzazione del *Mémorial de Gorée* e fu organizzata la Biennale di Dakar, per celebrare la letteratura senegalese e africana. Lamine Sall, poeta ed ex presidente dell'Associazione degli Scrittori Senegalesi, fu incaricato di presiederla³⁷⁵. Diouf istituì il *Grand Prix du Président de la République pour les Arts* organizzò l'evento per soddisfare chi aveva richiesto maggiore attenzione da parte del governo verso la cultura, ma la Biennale ricevette comunque le critiche da chi considerava la manifestazione solo una mossa politica del presidente per

³⁷² Snipe, Tracy D. *Arts and Politics in Senegal 1960-1996...*, pp. 61-63.

³⁷³ Friedrich Axt e El Hadji Moussa Babacar Sy, *Bildende Kunst der Gegenwart in Senegal...*, p. 63.

³⁷⁴ *Art contemporain du Sénégal*, Paris (Grande Arche de la Fraternité), 18/09-28/10/1990. La mostra organizzata dallo Stato senegalese è poi stata allestita con poche modifiche anche in altre città (con meno diffusione rispetto alla mostra itinerante cominciata a Parigi nel 1970), tra le quali Tervuren (Musée Royal de l'Afrique Centrale, 17/11/1990-27/01/1991).

³⁷⁵ *Dakar 1992 – Biennale Internationale des Arts* (cat. esposizione), Paris, Beaux Arts Magazine, Paris, 1992.

promuovere il turismo³⁷⁶. Sempre nel 1990 fu organizzato il RECIDAK (*Rencontres Cinématographiques de Dakar*), per sostenere la produzione cinematografica; il Festival del Burkina Faso del 1991 decretò però la supremazia di Ouagadougou rispetto a Dakar. Nel 1992 – in vista delle elezioni presidenziali – ebbe luogo la prima Biennale d'arte. Dopo un periodo di riorganizzazione amministrativa sostenuta dai maggiori finanziatori dell'evento fu realizzata nel 1996 la seconda Biennale, nel 1998 la terza e nel 2000 la quarta, ancora gestita dai responsabili dal governo di Diouf, ma inaugurata dal suo successore Wade.

Le gallerie private, le associazioni e le istituzioni

Il governo del presidente Diouf assistette alla nascita di numerose gallerie private e di nuovi progetti gestiti ed organizzati dagli artisti. Questi luoghi espositivi furono soprattutto incoraggiati dalla Biennale di Dakar, che nelle esposizioni parallele diede la possibilità agli artisti senegalesi di presentare il loro lavoro davanti ad un pubblico numeroso ed internazionale. Si svilupparono così luoghi espositivi convenzionali (come gallerie e centri) e meno convenzionali (come spazi espositivi temporanei o progetti virtuali)³⁷⁷.

Tra le gallerie si possono ricordare la galleria 4 Vents (55 rue Félix Faure - attualmente chiusa), Wiiteef-Vema (Embarcadère de Gorée – dal 1996 con il nome di Espace Vema), Art-Coiffure (avenue de la République, di fronte alla cattedrale), Lezard (33 rue Wagone Diouf), Amadou Hampaté Ba, Netti Guy 3 Baobabs (Route des Almadies), Arte (diretta da Joëlle Busy Fall – 5 rue Victor Hugo), Atiss (diretta da Aïssa Djonne), Bleue di Médina (nata nel 2000 e diretta da Alassane Diop), Galleria Yassine Art (diretta da Amadou Sy Thiam - 7 allée Marinas Baie de Hann), Galleria Kemboury, (diretta da Thérèse Diatta - Canal IV, Villa n. 2) e lo Studio Eberis (diretto da Clarisse Djonne); Alioune Badara, Anne e Kalidou Kassé crearono la *Galerie des Artistes Réunis* (immobile Ajjarm Rond Point du Point E) con l'aiuto finanziario dell'uomo d'affari Abdou Fatah Diane. Il complesso artistico del Fort Portugais de Gorée fu organizzato dall'artista Moustapha Dimé e comprendeva una fucina, un laboratorio di tintura e un atelier di scultura, mentre l'Atelier Céramiques Almadies (route des Almadies) fu creato da Mauro Petroni e sua moglie Christine-Marie Pillot. Mamadou Fall Dabo promosse il progetto del CREAS, un centro di ricerca e di scambio artistico. Aïssa Dione aprì la

³⁷⁶ Abdou Sylla, *Arts Plastiques et Etat au Sénégal...*, p. 158.

³⁷⁷ *Dakar – Le Guide*, Editions S.S.H.E.L, Dakar, maggio 1996, pp. 124, volantini e documenti raccolti durante le edizioni di Dak'Art 2000 e 2002, Nicole Guez, *Art africain contemporain – Guide*, Editions Dialogue Entre Cultures, Paris, 1992, (indirizzi relativi al Senegal) e Abdou Sylla, *Arts Plastiques et Etat au Sénégal...*, p. 153.

società di tessuti e batik nella sede della Société du Domaine Industriel di Dakar. Anche il Collège Sainte-Marie di Hann (route des Pères Maristes, Hann) promuove la cultura ed in particolare le arti visive: ha una collezione di opere d'arte senegalesi e organizza ad ogni edizione della Biennale esposizioni e laboratori artistici per gli alunni di tutte le nazionalità.

Gie Goorgoolu (presieduto da Khalifa Dramé, Seydou Camara, Abdourahmane Dia e con 120 membri) è un movimento di artisti legato all'ecologia e nato nel 1990. Nel 1992 fu creato il Gorée Institut, sotto il patronato dello stesso presidente Diouf. Il Gorée Institut è un'organizzazione indipendente d'interesse pubblico, nata con lo scopo di promuovere la riflessione critica, la cultura, l'apertura dell'Africa agli scambi e alla cooperazione attiva, il dinamismo sociale, la creazione di nuove istituzioni, l'accesso alla tecnologia, la ricerca e lo sviluppo della comunità dell'Isola di Gorée. L'Istituto organizza conferenze, offre consulenza e ospita esposizioni. Durante la Biennale del 2000 l'Istituto presentò le sue attività in uno stand del MAPA e fu la sede del Laboratorio di Giornalismo Culturale, che pubblicò il quotidiano della Biennale. Nel 2002 il Gorée Institut organizzò la conferenza dibattito sulle Biennali Internazionali (a cura di Koyo Kouoh³⁷⁸) e ospitò sull'Isola un'esposizione (con Breyten Breytenback, Kan Sy e Fallou Dolly), un concerto del Quartetto Paul van Kemenade (organizzato dall'Ambasciata dei Paesi Bassi) e un laboratorio per artisti (a cura di Koyo Kouoh). Marie-José Crespin – presidente del Comitato Scientifico della Biennale del 2002 – è inoltre membro dell'Istituto di Gorée.

Una delle associazioni senegalesi più interessanti è il Groupe 30 – Afrique³⁷⁹, diretto da Oumar Sall; l'organizzazione ha dodici corrispondenti in dodici paesi francofoni e svolge attività di promozione culturale: sostiene i giovani artisti, dà assistenza nella creazione di dossier di presentazione, diffonde informazioni su bandi di concorsi e candidature per esposizioni e collabora con altre organizzazioni nella creazione di progetti artistici. Huit Facettes³⁸⁰ è un gruppo nato nel 1996 con lo scopo di organizzare *atelier* per unire la creatività a progetti di sviluppo sociale, per riconciliare l'arte con l'artigianato e per coinvolgere piccoli villaggi lontani della capitale. Fanno parte del gruppo Huit Facettes Abdoulaye N'Doye, El Hadji Sy, Fodé Camara, Cheikh Niass, Jean Marie Bruce, Mor Lisa Ba e Amadou Kane Sy (detto Kan-Si). Sempre nel

³⁷⁸ Koyo Kouoh è inoltre membro del *Forum For African Arts* diretto da Salah Hassan e Oul Oguiibe. Durante la Biennale del 2002 era anche prevista la presentazione (non realizzata) di CACAO, una nuova istituzione per l'azione culturale in Africa, diretta dalla stessa Koyo Kouoh e coordinata dall'ufficio belga di Fernando Alvim (Camouflage) e da Simon Njami.

³⁷⁹ [Http://www.groupe30afrique.sn](http://www.groupe30afrique.sn)

³⁸⁰ Il gruppo di Huit Facettes è stato presentato durante Documenta XI di Kassel del 2002.

1996 sette artisti senegalesi si riunirono nel gruppo AND'ART³⁸¹, con lo scopo di realizzare esposizioni, cataloghi, laboratori d'arte, dibattiti e scambi tra gli artisti membri e non. Fanno parte di AND'ART Sidy Seck (professore del Lycée Kennedy e responsabile della rubrica *Ombres et Lumières* sul quotidiano "Le Matin"), Séa Diallo (Segretario Generale del Comitato dei Residenti del Village des Arts di Dakar), Aby Gueye Dieng (professoressa d'arte al CEM Samba Gueye), Ndeye Darro Diagne (presidente dell'associazione di arte e solidarietà "Diya Art Espoir") e i professori d'arte Lina El Makki (professoressa d'arte al Collège di Soumbédioune), Djemilatou Bikami e Aicha Dieye . L'associazione senza scopo di lucro MAN-KENEEN-KI venne fondata da un gruppo di artisti nel gennaio del 1997, con l'obiettivo di assistere i bambini di strada e di combattere il fenomeno del vagabondaggio infantile molto diffuso a Dakar; l'associazione mostrò le opere dei bambini in un'esposizione allestita in modo originale e suggestivo durante Dak'Art 2000. Nel 1998 nacque Toile Metisse³⁸², un'organizzazione e una galleria on-line diretta da Christian Lavigne insieme al giornalista culturale Demba Silèye Dia, a Jean-François Bonnet e in cooperazione con la Francia; durante la Biennale del 2000 Toile Metisse gestì uno spazio multimediale per gli artisti alla Casa della Cultura Doua Seck con dieci computer ed un proiettore su grande schermo. Il *Village des Arts* ospita *atelier* d'artisti ed è collocato vicino allo stadio di Dakar, nelle abitazione utilizzate dagli operai cinesi che lo costruirono. La Galleria FISA (Fondation Internationale de Synthèse Architecturale en Afrique) ha un programma di formazione e di inserimento dei giovani nel contesto urbano; questo centro è sostenuto dall'Unione Europea e da partner come la Fondazione La Caixa di Barcellona ed Enda-Tiers Monde.

Artisti

Durante la presidenza di Diouf, l'arte – per quanto meno finanziata – fu più libera. Le questioni legate alla *Négritude* furono ormai considerate superate, anche se l'eredità dell'*Ecole de Dakar* non fu dimenticata³⁸³.

Tra gli artisti emersi durante la presidenza Diouf si possono ricordare Fodé Camara (1958), El Hadji Mansour Ciss (1957, Senegal/Germania), Félicité Codjo (1957), Viyé

³⁸¹ AND'ART ha organizzato nel 1996 l'esposizione FU-FU alla Galleria Nazionale di Dakar. Nel 2000 ha preso parte alla Biennale di Dakar affittando uno stand del MAPA. Molti degli artisti membri del gruppo vivono al Village des Arts.

³⁸² [Http://www.toile-metisse.pimkey.com/](http://www.toile-metisse.pimkey.com/)

³⁸³ Jutta Ströter-Bender, *Zeitgenössische Kunst der "Dritten Welt"*, Cologne, DuMont Buchverlag GmbH & Co, 1991, ed. francese p. 118.

Diba (1954), Mamadou Dieng (1955), Moustapha Dimé (1952-1998)³⁸⁴, Anta Germane Gaye (1953), Ibrahima Kebe (1955), Ousmane Ndiaye Dago (1951), Mouhamadou Mbaye Zulu (1954).

Sét Sétal è infine un movimento sorto spontaneamente nel 1990 sulle orme del laboratorio AGIT-Art; il suo nome è tratto dalla canzone “Sét” di Youssou N’Dour e significa qualcosa come “ripulirsi”³⁸⁵. Il movimento cercò di apportare dei miglioramenti nei quartieri popolari di Dakar, sostenendo la pulizia – intesa come rispetto per l’ambiente, per se stessi e per gli altri – come strumento per migliorare la qualità della vita ed il mondo; ancora oggi si possono vedere affreschi per la città realizzati dal movimento Sét Sétal.

³⁸⁴ Biennale di Dakar 1992 e Dak’Art 1996 Esposizione Individuale.

³⁸⁵ Sidney Littlefield Kasfir, *Contemporary African Art...*, p. 175 e Tracy Snipe, *Arts and Politics in Senegal 1960-1996...*, pp. 105-106.

6. L'epoca della presidenza Wade (dal 2000 a oggi)

Nel marzo 2000 fu eletto “il presidente del cambiamento”, Abdoulaye Wade del Partito Democratico. I primi due presidenti – Senghor e Diouf – erano infatti membri dell’Unione Progressista che aveva governato per quarant’anni, garantendo la stabilità del paese ma suscitando anche nel tempo l’insoddisfazione della popolazione. Le elezioni del 2000 dimostrarono l’effettiva democrazia del Senegal, permettendo la nascita di un “governo dell’alternanza”: l’ex presidente ed il paese accettarono infatti pacificamente il risultato ed il passaggio di consegna.

La Biennale di Dakar del 2000 fu il primo evento patrocinato dal nuovo presidente. Durante il discorso di inaugurazione³⁸⁶, Wade espresse il suo impegno nel sostegno delle arti, citando l’opera del suo predecessore Senghor e riallacciandosi alla tradizione nazionale. Promise una *Maison des Arts*, una migliore scuola d’arte, delle azioni finanziarie e giuridiche per promuovere il coinvolgimento dell’industria e delle aziende nei progetti culturali. In contemporanea con la Biennale, il Ministro della Cultura e della Comunicazione Mamadou Diop Decroix presentò il suo programma: l’aumento del sostegno alla stampa, la creazione di nuovi canali televisivi, la decentralizzazione delle azioni culturali, la promozione della cultura e degli artisti senegalesi all’estero, il miglioramento della situazione giuridica e finanziaria nei confronti delle arti, la costruzione di una grande scuola d’arte e una maggiore collaborazione in progetti culturali bilaterali e multilaterali.

E’ ancora difficile fare un bilancio della politica culturale del presidente Wade. La Biennale di Dakar del 2002 – ponendosi come un evento centrale per il Senegal – ha comunque confermato l’interesse del governo nella promozione delle arti. Allo stesso tempo nuovi spazi espositivi sono stati aperti a Dakar ed aumentano i progetti di reale cooperazione ed internazionali³⁸⁷.

Nel 2002 è nato NiokkoBokk, un centro culturale francese curato da Sophie Rouchon, a Guédiawaye nella periferia di Dakar. Nel 2003 è stato aperto il centro multidisciplinare e multimediale Keur Thioissane³⁸⁸ in cooperazione con la Fondazione canadese Daniel Langlois (rappresentata durante Dak’Art 2002 da Dominique Fontaine), Artfactories (un network di centri culturali multidisciplinari) e Mains

³⁸⁶ Discorso di inaugurazione, Dakar, 10/05/2002.

³⁸⁷ Con “reale cooperazione” intendo distinguere i progetti creati nel dialogo tra più *partner* dai progetti promossi da istituzioni straniere sul territorio senegalese.

³⁸⁸ Presentazione di Keur Thioissane, Dakar, 10/05/2002 e comunicati stampa del centro. Indirizzo: Sicap Liberté II. Artfactories – network di centri multidisciplinari <http://www.artfactories.net/> Mains d’Œuvres – centro multidisciplinare di St-Ouen, Francia <http://www.mainsdoeuvres.org/>

d'Œuvres (un centro multidisciplinare nei pressi di Parigi). Diversamente da un cybercafé, Keur Thioossane promuove la ricerca creativa e innovativa, l'interazione tra discipline diverse (musica, danza, teatro, arti visive...), gli scambi e la cooperazione. Inserendosi all'interno di Artfactories, Keur Thioossane ha inoltre accesso ad un vasto network di centri multidisciplinari, permettendo agli artisti un'apertura anche internazionale. Durante la Biennale del 2002, il centro presentò il progetto artistico "Une voyante m'a dit..." creato dall'artista russa Olga Kisseleva insieme a cinque studenti della Scuola d'Arte.

Tra gli artisti emersi negli ultimi anni si possono ricordare Amadou Camara Guèye (1968), Ndary Lo (1961), Mamadou Ndoeye Dout's (1973), Mamady Seydi (1970), Soly Cisse (1965), Gabriel Kenzo Malou (1967), Ibrahima Niang (1976), Adams O'Connor (1975) e Amadou Kan Si.

Uno dei più interessanti giovani artisti senegalesi è **Mamadou Ndoeye Dout's**. La sua attenzione è rivolta alla città ed in particolare al quartiere popolare della Médina. Attraverso le sue tele ed i suoi video d'animazione, Dout's racconta Dakar, ma anche i problemi e la ricchezza di tutte le città del mondo. La bellezza e la vivacità del ritmo urbano dell'Africa è accarezzato con colori vivaci e con la dolcezza delle sfumature. La miseria appare come un sottofondo, la nota stridente che costringe gli abitanti a trovare sempre nuove soluzioni e a convivere con i drammi della povertà. Nel video d'animazione Train Train Médina (7 minuti) Ndoeye Dout's fa brulicare la sua città con sabbia, cartone, vernice e stoffa. In pochi secondi il suo quartiere sorge: le case nascono e decadono rapidamente, gli abitanti invadono le strade, i montoni conquistano il loro angolo. Arriva poi l'elettricità, le televisioni con le loro lunghe antenne, e il sentiero – che prima serviva per stendere i panni – si trasforma in una strada invasa da macchine, autobus e gas di scarico. Si può forse ancora giocare a calcio la domenica mattina, ma il destino del quartiere sembra essere di crollare sotto il peso del caos.

III. La Biennale di Dakar

La Biennale di Dakar è l'unica biennale al mondo incentrata sulla promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea africana. Questa caratteristica è l'elemento chiave dell'evento: il più elogiato, il più criticato e senza dubbio il più discusso.

Un altro aspetto significativo della Biennale di Dakar è la sua capacità di rinnovarsi. L'evento nacque nel 1989 come progetto teorico; nel 1990 venne consacrato alla letteratura e nel 1992 alle arti visive; nel 1993 la sua struttura fu modificata; nel 1996 Dak'Art divenne esclusivamente panafricana e nel 1998 la manifestazione si consolidò. Nel 2000 ci fu un enorme terremoto: fu eletto un nuovo presidente pochi mesi prima della data di apertura della Biennale. Le elezioni politiche possono sembrare un evento ininfluenza rispetto alla vita culturale di un paese, ma certamente non lo furono le elezioni senegalesi del 2000. Per la prima volta fu eletto un presidente di un nuovo partito politico dopo quarant'anni di monopolio dell'Unione Progressista Senegalese. Gli organizzatori di Dak'Art restarono in attesa: nessuno sapeva quali conseguenze avrebbe avuto il cambio di governo; non si sapeva se la manifestazione sarebbe stata possibile, se sarebbe stata rimandata o addirittura cancellata, se sarebbero arrivati i finanziamenti e se si poteva contare sull'appoggio del presidente Wade³⁸⁹. La capacità della Biennale di sopravvivere al nuovo ordinamento politico dimostrò la forza e l'autonomia del Segretariato Generale ed il grado di consolidamento che la manifestazione aveva raggiunto nel corso degli anni. L'edizione del 2002 contò su nuovi finanziamenti e fu curata da responsabili nominati dal neo-eletto Ministero della Cultura. L'organico del Segretariato Generale fu ampliato e si migliorò in particolare l'ufficio stampa. L'organizzazione della Biennale cercò di valorizzare sempre di più le risorse locali, senegalesi e africane: il catalogo fu stampato per la prima volta a Dakar (durante le altre edizioni il catalogo veniva preparato e stampato in Francia) e un gruppo di artisti senegalesi lavorò con uno scenografo belga per realizzare un migliore

Durante la conferenza stampa del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria del 2003³⁸⁹, Rémi Sagna (Segretario Generale della Biennale) raccontò le difficoltà che le elezioni avevano causato all'organizzazione della Biennale e il presidente della Giuria David Elliot – con il sorriso sulle labbra – aggiunse “ma le elezioni ci sono in tutti i paesi!”.

allestimento della Biennale³⁹⁰. Per l'edizione del 2004 si è già acceso un vivace dibattito per riformare l'organizzazione interna della Biennale e utilizzare un nuovo metodo di selezione.

³⁹⁰ Dal punto di vista politico, Wade fu per molti elettori una delusione: i cambiamenti promessi non furono poi così possenti da stravolgere le vecchie strutture e il Senegal non conquistò novità tali da migliorare drasticamente l'organizzazione interna del paese. Dal punto di vista teorico invece, la novità fu però impressionante: il Senegal dimostrò di essere una nazione democratica, capace di accogliere un nuovo presidente senza cadere nel tranello di golpe e di rivolte civili: merito forse anche delle radio e dei telefoni cellulari che permisero a tutti gli abitanti (compresi quelli più lontani dalla capitale) di essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle elezioni e di essere quindi meno manovrabili dai pettegolezzi.

7. Una biennale focalizzata sull’Africa

La decisione di consacrare la Biennale di Dakar esclusivamente alla promozione dell’arte contemporanea africana suscitò fin dal 1993 risposte positive ma anche numerose polemiche: durante tutte le edizioni dell’evento si continuò infatti a considerare la possibilità di accettare anche partecipanti “non africani”. Durante i dibattiti e gli incontri di valutazione emersero quindi le diverse posizioni sulla Biennale e sul suo futuro.

I partner dell’evento furono fin dal 1993 i promotori della specificità africana di Dak’Art. Molti dei finanziamenti che sostengono ancora oggi la Biennale provengono infatti da programmi per lo sviluppo nel sud del mondo: limitare la partecipazione agli artisti africani permise quindi dall’edizione del 1996 di destinare i fondi esclusivamente alla valorizzazione del continente. I partner, insieme al Governo senegalese, incoraggiarono quindi un progetto legato all’Africa e al suo sviluppo economico: Dak’Art poteva favorire il rafforzamento di un mercato africano dell’arte, creare opportunità di lavoro per gli artisti e per gli specialisti del settore e aprire le porte dell’Africa verso i circuiti artistici internazionali. Allo stesso tempo l’interesse panafricano della Biennale rafforzava i legami con gli altri paesi del continente e permetteva una reale cooperazione ed integrazione.

Nel 1993 la caratteristica “africana” della Biennale di Dakar si legò poi in modo decisivo al passato del Senegal: Léopold Sédar Senghor, primo presidente del paese, aveva infatti già reso famosa Dakar con il *Festival Mondial des Art Nègres*, aveva già promosso gli artisti (in particolare l’*Ecole de Dakar*) e aveva già considerato l’arte e la cultura come degli strumenti per lo sviluppo della nazione e del continente³⁹¹. Le novità rispetto alle politiche culturali di Senghor furono però numerose: l’Africa era cambiata e il dibattito sull’arte africana durava ormai da più di 30 anni.

Dopo il *Festival Mondial des Art Nègres* del 1966, sul continente erano nate e stavano nascendo nuove manifestazioni, caratterizzate – come il festival – dalla promozione specifica della cultura africana³⁹²; Dak’Art si inserì quindi in un contesto sperimentato e in crescita. La scelta di focalizzare l’attenzione sulle arti visive fu invece legata alla tradizionale attenzione del Senegal per questo ambito culturale e alla situazione dell’Africa. Ouagadougou aveva già guadagnato la fama di capitale del cinema africano e dell’artigianato: mancavano invece manifestazioni d’arte visiva contemporanea e Dakar

³⁹¹ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*, paragrafo *L’epoca della presidenza Senghor*.

³⁹² Festival del Cinema Africano (Burkina Faso, dal 1972), Salone dell’Artigianato (Burkina Faso, dal 1988), Mercato dello Spettacolo Africano (Costa d’Avorio, dal 1993) ed Incontri della fotografia di Bamako (Mali, dal 1994).

ne afferrò quindi lo scettro. In realtà la decisione di diversificare gli eventi sul continente (come nel caso ad esempio dello spettacolo ad Abidjan, della fotografia a Bamako e della coreografia a Luanda e poi ad Antananarivo) è anche legata ad una scelta dei finanziatori. Osservando infatti i maggiori sponsor delle manifestazioni culturali in Africa, si può notare che si ripetono³⁹³, e lo stesso finanziatore tende a sostenere progetti diversificati, evitando la concorrenza tra eventi simili. Inoltre concentrare in una sola città la vivacità di un settore culturale dell’Africa permette una maggiore visibilità, incoraggiando gli specialisti del settore a visitare le manifestazioni: moltissimi eventi ed informazioni sono infatti concentrati in un solo luogo e in un solo momento.

Circoscrivere il campo d’azione di Dak’Art alla sola arte contemporanea africana, diede così un’ulteriore specificità all’evento, permettendo alla Biennale di Dakar di emergere nonostante i fondi limitati, e di caratterizzarsi e differenziarsi rispetto alle altre manifestazioni già esistenti, e in particolare rispetto alle numerose biennali analoghe. La tendenza generale degli eventi internazionali è infatti quella di offrire un panorama dell’arte contemporanea sempre più omogeneo: gli artisti invitati e le opere presentate tendono ad essere ripetute in tutte le città del mondo. Per la Biennale di Dakar il rischio principale – accettando artisti internazionali, ma continuando a disporre di un budget limitato – sarebbe stato quello di trasformarsi in una manifestazione simile alle altre, ma di serie “B”; gli artisti internazionali invitati a Dakar sarebbero stati gli stessi delle altre Biennali, ma con opere meno significative e senza la possibilità di creare progetti innovativi in sede. Limitare invece la Biennale al continente africano permette invece alle esposizioni di presentare un panorama diverso rispetto agli altri eventi (che sono solitamente internazionali), consente a Dak’Art di essere un’esposizione di serie “A” nel suo settore e suscita quindi maggiore interesse anche a livello internazionale.

Questa caratteristica della Biennale di Dakar apparve particolarmente felice alla nascita della Biennale di Johannesburg³⁹⁴. La Biennale d’arte visiva di Johannesburg fu

³⁹³ Ad esempio tra i finanziatori più importanti c’è la Comunità Europea, il Ministero degli Esteri Francese, l’Agenzia Intergovernamentale della Francofonia e la Comunità Francese del Belgio.

³⁹⁴ La Biennale del Cairo, nata nel 1984, non viene nemmeno nominata nei documenti della Biennale di Dakar e si può quindi pensare che fosse percepita in modo completamente diverso rispetto alla Biennale di Johannesburg. La Biennale del Cairo è infatti legata più al bacino del Mediterraneo e al mondo arabo, ha un’apertura internazionale, un’organizzazione a padiglioni nazionali e non praticamente mai esposto opere di artisti provenienti dall’Africa Sub-Sahariana (l’unica eccezione sono alcuni artisti sudafricani). Vanno invece ricordate alcune biennali d’arte contemporanea che non hanno sede in Africa, ma che hanno svolto un ruolo importante per la promozione degli artisti africani: la Biennale di San Paolo (nata nel 1951), la Biennale di La Avana (nata nel 1984) e la Biennale di Istanbul (nata nel 1987).

inaugurata nel 1995, con un budget impressionante rispetto a quello di Dak'Art³⁹⁵. Gli organizzatori della Biennale di Dakar percepirono immediatamente il pericolo di essere spodestati dal Sudafrica, decisamente più ricco e con più infrastrutture. Tirarono un sospiro di sollievo per aver specializzato e differenziato Dakar (la Biennale di Johannesburg ebbe infatti una dimensione internazionale) e furono felici di programmare la Biennale per il 1996, evitando la concorrenza annuale con l'altro evento africano³⁹⁶. Il problema (e lo spauracchio) della Biennale di Johannesburg durò poco: la sua storia finì infatti con la seconda edizione, nel 1997.

Si può sospettare che la Biennale del Sudafrica alla lunga avrebbe vinto per prestigio su quella del Senegal (grazie al budget elevato, alla qualità delle opere in esposizione, ai progetti specifici per l'evento, alla direzione artistica efficace, al prestigio internazionale dei curatori, alla professionalità delle strutture e degli operatori di settore...), ma non ce la fece, fundamentalmente per un semplice motivo: non aveva lo stesso sostegno politico interno della Biennale di Dakar. Per quanto nata come *show* elettorale del presidente Diouf, per quanto realizzata in massima parte grazie a finanziamenti esteri, la Biennale di Dakar fu sempre considerata dal governo senegalese come un progetto prioritario per il paese. Il sostegno nazionale fu ribadito costantemente nei discorsi introduttivi all'inaugurazione dai presidenti Diouf e Wade, e soprattutto fu confermato dalla storia: l'evento sopravvisse al primo insuccesso del 1992 (tutte le recensioni dichiararono che era positivo avere una Biennale di questo tipo in Africa, ma la qualità dell'evento fu aspramente criticata), sopravvisse ai cambiamenti di rotta del 1993, sopravvisse al confronto con la Biennale di Johannesburg e sopravvisse alle elezioni del 2000. La stabilità politica del Senegal fu una carta vincente per il settore artistico e la presenza dello stesso presidente durante le prime tre edizioni della Biennale permise il consolidamento della struttura.

³⁹⁵ *Africus*, la prima Biennale di Johannesburg, ebbe luogo dal 28 febbraio al 30 aprile 1995, fu diretta da Christopher Till e curata da Lorna Ferguson. *Trade Routes*, la seconda Biennale di Johannesburg fu inaugurata il 10 ottobre 1997 e fu diretta da Okwui Enwezor (nel 1996 presidente della giuria della Biennale del Cairo e nel 2002 curatore generale di Documenta di Kassel). Le seconda biennale di Johannesburg ospitò mostre a cura dello stesso Okwui Enwezor e di Octavio Zaya, Colin Richards, Kellie Jones, Gerardo Masquera, Yu Yeon Kim e Hou Hanru. La Biennale ebbe soltanto due edizioni, quella del 1995 e quella del 1997. Secondo le fonti ufficiali la seconda edizione della Biennale fu chiusa un mese prima del previsto a causa di problemi finanziari della città di Johannesburg. Ancora oggi proseguono i dibattiti sulla Biennale di Johannesburg e sulla possibilità di organizzare nuove edizioni dell'evento.

³⁹⁶ Ousmane Sow Huchard, *Seminaire International d'evaluation de DAK'ART 98*, Dakar, 05-06/01/1999, p. 3.

La definizione di arte contemporanea africana

La Biennale di Dakar, per poter effettivamente specializzarsi nell'arte contemporanea africana, dovette affrontare durante le sue edizioni la spinosa definizione di “arte africana” e il problema dei confini dell’Africa³⁹⁷.

I dibattiti organizzati dalla Biennale furono la sede dove analizzare, discutere e legittimare l'orientamento dell'evento. Il concetto di “africanità” fu il più discusso. Molti relatori sottolinearono l'importanza di promuovere gli artisti africani in quanto artisti, senza connotazioni geografiche; altri percepirono la necessità di aprire le esposizioni anche a partecipanti della diaspora; altri ancora misero in luce il rischio di “ghettizzare” l’Africa, isolandola in una manifestazione di dimensione esclusivamente africana e legandola a gallerie internazionali specializzate soltanto in questo settore.

La Biennale di Dakar – scegliendo di promuovere l'arte contemporanea africana – si inserì in un dibattito già molto vivace e incoraggiò ancora nuove analisi. Nello sviluppo di una critica d'arte africana, le discussioni si erano soprattutto concentrate sulla prima parola: arte. Per secoli etnografi, antropologi e museologi si interrogarono sul problema dell'esistenza di un'arte in Africa. Arte o artigianato? Prodotti “estetici” (da conservare in musei d'arte) o prodotti “sociali” (da conservare quindi in musei etnografici e in collezioni antropologiche)? Dak'Art dichiarò – con la sua stessa esistenza – che in Africa vi era “arte” ed una vivacità “contemporanea”. Per quanto riguarda la scelta degli “artisti africani”, gli organizzatori dell'evento ricorsero invece ad un criterio di selezione estremamente discutibile, ma semplice: solo gli artisti con il passaporto di un paese dell’Africa possono candidarsi alla Biennale. Questo criterio permise così di accogliere partecipanti di tutto il continente (indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla formazione e dalla regione di provenienza) e permise di accettare artisti che vivono anche fuori dalle loro nazioni di origine o di nazionalità. In compenso questo criterio non accordò la partecipazione degli artisti della diaspora (persone cioè appartenenti alle comunità nere americane e dei Caraibi) e non rese la Biennale accessibile agli artisti di altri continenti residenti in Africa.

Per ovviare a questo limite, gli organizzatori di Dak'Art non cambiarono i criteri di selezione delle Esposizioni Internazionali e di Design, ma allargarono i confini della Biennale nelle Esposizioni Individuali e promossero sempre più eventi paralleli indipendenti. La tendenza delle varie edizioni della Biennale di Dakar – sempre focalizzate sull’Africa – fu quindi verso l'apertura e l'inclusione.

³⁹⁷ Cfr. capitolo *Dak'Art e l'arte contemporanea africana. I confini dell’Africa*.

8. Le edizioni della Biennale di Dakar

La Biennale di Dakar fu creata nel 1989 dal presidente Amadou Diouf per promuovere la cultura. Inizialmente le fu dato il titolo *Biennale de Dakar des Arts et des Lettres* e fu prevista l'alternanza di edizioni consacrate alla letteratura e di edizioni consacrate all'arte. Fu così che nel 1990 ebbe luogo la *Biennale des Lettres* che comprendeva un dibattito internazionale sulle "Aree Culturali e la Creazione Letteraria in Africa" ed un programma di manifestazioni di accompagnamento, con musica, teatro, danza ed esposizioni. In occasione della Biennale di Lettere fu creato il Villaggio della Biennale (uno spazio all'aperto predisposto per degli stand) che accolse una mostra vendita di lavori di artisti senegalesi; la Galleria Nazionale espose le collezioni di Stato (circa un centinaio di opere).

La numerazione delle edizioni della Biennale di Dakar crea qualche problema e un po' di confusione. Nel 2002 Dak'Art festeggiò i dieci anni dalla sua nascita, ma in realtà la prima edizione dell'evento si era svolta nel 1990 ed era stata consacrata alla letteratura; la seconda edizione del 1992 era invece stata la prima grande mostra internazionale d'arte della città. Nel 1994 la Biennale non fu organizzata, ma nel 1996 Dak'Art – la terza edizione – si presentò con un nuovo nome (Dak'Art appunto), con artisti esclusivamente africani e con una struttura rinnovata. La data d'inizio della Biennale di Dakar ondeggia così tra queste tre edizioni, confondendo numeri ed anniversari. Prendendo in considerazione esclusivamente le biennali d'arte, sceglieremo il 1992 come prima edizione.

La Biennale di Dakar del 1992

Come previsto dal disegno iniziale, nel 1992 ebbe luogo la Biennale d'Arte di Dakar, consacrata alla promozione delle arti visive internazionali. Le esposizioni mostrarono l'interesse del governo nazionale per la valorizzazione della cultura, riallacciandosi idealmente al *Festival Mondial des Arts Nègres* organizzato nel 1966 dal primo presidente del Senegal Léopold Sédar Senghor. La Biennale fu un luogo di incontro, di scambio e di dibattito. A differenza delle edizioni che la seguirono, l'Esposizione Internazionale fu aperta a partecipanti di tutti i continenti; il ruolo delle ambasciate, dei centri culturali e dei ministeri senegalesi fu essenziale nel contattare gli artisti e nel proporre la loro candidatura. Il risultato fu una collettiva di opere essenzialmente pittoriche e scultoree, varie dal punto di vista della qualità. I partecipanti della Biennale furono soprattutto senegalesi o occidentali, molti dei quali residenti all'estero (senegalesi residenti in Occidente e occidentali residenti in Africa, perché più facili da raggiungere); furono invitati pochi artisti di altre nazioni africane. La Biennale mostrò il suo desiderio di trarre vantaggio dall'apertura verso i paesi ricchi, mentre si disinteressò alla creazione di un nuovo settore africano³⁹⁸. La selezione degli artisti non fu legata ad alcun criterio che desse una chiave di lettura alle esposizioni. Per la loro vivacità, gli eventi paralleli furono più apprezzati rispetto alle esposizioni ufficiali, che delusero per la mancanza di direzione artistica e per la scarsa qualità delle opere.

La *Biennale Internationale des Arts de Dakar* si svolse dal 14 al 20 dicembre 1992 e fu **inaugurata** ufficialmente dal presidente del Senegal Amadou Diouf nel Teatro Nazionale Daniel Sorano. L'**Esposizione Internazionale** fu intitolata *Arts et Regards croisés sur l'Afrique* [Arte e sguardi incrociati sull'Africa] e fu ospitata nel nuovo padiglione del Museo d'Arte dell'IFAN, costruito dall'architetto Northern Koreans specificatamente per la Biennale. L'Esposizione Internazionale della Biennale del 1992 presentò 109 artisti, provenienti da 37 paesi e da 4 continenti. Tra gli artisti africani che parteciparono all'Esposizione Internazionale vi furono **Ouattara** (1957, Costa d'Avorio), **Abdoulaye Konate** (1953, Mali), **Sokari Douglas Camp** (1958, Nigeria/Gran Bretagna) e **John Goba** (1944, Sierra Leone). Gli artisti senegalesi furono senza dubbio i più numerosi e si distinsero in particolare **Ousmane Sow** (1935), **Viyé Diba** (1954, con opere pittoriche), **Souleymane Keita** (1947) e **Fodé Camara** (1958)³⁹⁹. Due artisti vinsero il Gran Premio del Presidente della Repubblica, dividendosi il compenso di 5.000.000 franchi CFA [7.473, 94 euro]: **Moustapha Dimé** (1952, Senegal) con l'opera *La Couple* e **Zerihun Yetmegeta** (1943, Etiopia) con l'opera *When the Sun Gets the Moon*. Il **Salone dell'Amicizia** – un'esposizione vendita di opere d'arte – fu allestito nella Galleria Nazionale e presentò le opere in vendita di 51 artisti,

³⁹⁸ Isabelle Bosman, *Dak'Art 96 – Troisième édition de la Biennale de Dakar – Etude d'évaluation (rapport intermédiaire)*, Dakar, gennaio 1997, p. 10.

³⁹⁹ Cfr. allegato numero 1 *Lista degli Artisti*.

provenienti da 11 paesi⁴⁰⁰. Le **animazioni** (particolarmente criticate – secondo Isabelle Bosman⁴⁰¹ – per l’ampiezza eccessiva e per il lato un po’ “populista”) proposero soprattutto costosi concerti di alcune star internazionali (Youssou N’Dour, Baba Maal, Omar Pène, Aïcha Koné, Soukous Stars...). Contemporaneamente alla Biennale fu organizzata sull’Isola di Gorée la prima edizione dello spettacolo **Sons et Lumière**.

Furono poi organizzati più di 20 **eventi paralleli**, tra cui le esposizioni della Gallerie 39 (Centro Culturale Francese di Dakar), del Centro Culturale Italiano e del Villaggio della Biennale (con una mostra di arte popolare). Durante la Biennale furono organizzati dei dibattiti intorno al tema *Permanence et Mutations de l’Art africain* [Permanenza e cambiamenti dell’arte africana], ai quali partecipò anche **Ery Camara**⁴⁰² (il testo del suo intervento è stato presentato dalla rivista “Atlantica”⁴⁰³). Ery Camara tracciò un panorama della situazione dell’arte in Africa, incoraggiando il continente a scoprire e a indagare i suoi valori e la sua ricchezza culturale; le critiche di Camara furono quindi indirizzate verso le esposizioni internazionali che denigrano gli artisti africani e che creano una percezione distorta dell’estetica e della situazione africana (criticò in particolare i testi dei cataloghi di *Africa Now* a cura di André Magnin⁴⁰⁴ e di *Africa Explorers: 20th Century African Art* a cura di Susan Vogel⁴⁰⁵). Delle **Giornate di Partenariato** incoraggiarono artisti, critici e operatori culturali ad analizzare le possibilità per la promozione dell’arte contemporanea africana e a collaborare nella realizzazione di progetti comuni.

I **cataloghi** dell’Esposizione Internazionale e del Salone dell’Amicizia furono organizzati in base alla nazionalità dei partecipanti, con una breve biografia degli artisti e l’immagine di un’opera (non per tutti gli artisti). I cataloghi non presentano testi critici; vi è solo una breve introduzione del Segretario Generale Amadou Lamine Sall. La Biennale del 1992 produsse anche un passaporto per i partecipanti, un libretto con informazioni pratiche sulle sedi espositive, sugli organizzatori e sui vari paesi rappresentati all’interno dell’evento.

La Biennale fu sentita come uno spazio prezioso per l’arte dell’Africa, ma ancora lontano dall’essere valorizzato. Fu un evento realizzato con molte difficoltà tecniche (in particolare diverse opere non arrivarono mai a destinazione e non fu accumulata nessuna documentazione) e con diversi problemi finanziari (delle forniture e dei servizi non furono pagati: i conti furono saldati con il budget della Biennale successiva); il

⁴⁰⁰ Argentina con 2 artisti, Benin 1, Cina 2, Gambia 2, Turchia 1, Tunisia 2, Francia 1, USA 4, Svizzera 3, Gambia 3 e Senegal 30.

⁴⁰¹ Isabelle Bosman, *Dak’Art 96...*, p. 8.

⁴⁰² Ery Camara fu nominato presidente della Giuria Internazionale della Biennale del 2002. Nel 2001 era stato nominato presidente della giuria della Biennale di Venezia del 2001.

⁴⁰³ Ery Camara, *Enigmas of the Crossroad: Vision and Light. Reception and Distribution of African Art* in “Atlantica”, n. 5, 1993, pp. 95-104.

⁴⁰⁴ *Africa Now: Jean Pigozzi Collection* (esposizione itinerante), Groningen Museum, Groningen, 1991 (la mostra è stata allestita anche a Mexico City nel 1991-92).

⁴⁰⁵ *Africa Explorers: 20th Century African Art*, a cura di Susan Vogel e Ima Ebong, Center for African Art, New York, 1991-1994.

progetto iniziale non era infatti coerente e ben strutturato e gli organizzatori non erano esperti del settore. Fu inoltre sentita la necessità di circoscrivere l'evento alla promozione dell'arte africana, considerata essenziale per la crescita ed il miglioramento dell'evento. Un aspetto interessante della Biennale del 1992 fu l'assenza di alcuni importanti artisti senegalesi, che – per la cattiva gestione – non furono invitati o che si rifiutarono di partecipare.

Il materiale attraverso il quale è possibile analizzare La Biennale del 1992 è veramente poco: l'edizione ricevette pochissime recensioni⁴⁰⁶ e tutti i documenti andarono perduti nel 1993⁴⁰⁷.

Octavio Zaya⁴⁰⁸ e Antonio Zaya parteciparono alla Biennale del 1992 come corrispondenti della rivista "Atlantica". Octavio Zaya⁴⁰⁹ criticò la politicizzazione dell'evento, nato come atto di prestigio per promuovere la rielezione del presidente Diouf. Secondo Zaya, le mostre ufficiali e quelle parallele furono estremamente accademiche, conservatrici e senza un contesto coerente; gli artisti più coraggiosi e più interessanti boicottarono l'evento o non vi parteciparono. L'organizzazione mostrò le difficoltà della gestione finanziaria e la mancanza di esperienza e di abilità del Segretario Generale Amamdou Lamine Sall.

Parteciparono alla Biennale anche André Magnin (intervistato da Antonio Zaya⁴¹⁰ per "Atlantica") e Clementine Deliss⁴¹¹, che scrisse una recensione per la rivista "Third Text". Secondo le informazioni fornite dal Clementine Deliss⁴¹², Iba N'Diaye non ricevette mai il suo biglietto aereo per partecipare alla Biennale; Issa Samb (conosciuto anche come Joe Ouakam) e El Hadji Moussa Babacar Sy si rifiutarono invece di esporre.

Nel dicembre del 1992 fu pubblicato dalla rivista francese "Revue Noire" un numero speciale sull'arte contemporanea in Senegal, dove Kalidou Sy⁴¹³ sottolineò il nuovo equilibrio dell'arte senegalese, non più legato soltanto alla promozione statale (come era stato per il movimento della *Négritude* e per l'*Ecole de Dakar*), ma aperto all'iniziativa dei singoli artisti e al ruolo centrale dell'*Ecole des Beaux-Arts* di Dakar.

⁴⁰⁶ Isabelle Bosman, *Dak'Art 96...*, p. 8.

⁴⁰⁷ Intervista e Rémi Sagna, Dakar, 12/10/1998.

⁴⁰⁸ Octavio Zaya è stato co-curatore di Documenta XI di Kassel del 2002, affiancando Okwui Enwezor.

⁴⁰⁹ Octavio Zaya, *On Dak'Art 92* in "Atlantica", n. 5, 1993, pp. 126-128.

⁴¹⁰ Octavio Zaya, *Interview with André Magnin* in "Atlantica", n. 5, 1993, pp. 129-130.

⁴¹¹ Clementine Deliss, *The Dakar Biennale 92* in "Third Text", n. 23, estate 1993, pp. 136-141.

⁴¹² Clementine Deliss, *The Dakar Biennale 92* in "Third Text", n. 23, estate 1993, pp. 136-141.

⁴¹³ Kalidou Sy, *Biennale de Dakar: confrontation?* In "Revue Noire", n. 7, 12/1992 e 1-2/1993, pp. 16. Kalidou Sy è un artista senegalese e fu direttore dell'*Ecole des Beaux-Arts* di Dakar.

Dak'Art 1996

Dak'Art 1996 fu la seconda biennale di arti visive del Senegal, ma da molti fu considerata una nuova prima edizione, per i numerosi cambiamenti che presentò, nell'organizzazione, nel progetto e nelle finalità⁴¹⁴. Il Comitato Scientifico della Biennale del 1996 pianificò numerose esposizioni: furono presentate mostre d'arte, di design e di creatività tessile, d'artigianato, insieme a dibattiti, proiezioni di film, *stand* di pubblicazioni e laboratori artistici per gli studenti delle scuole senegalesi. Dak'Art cercò dunque di raggiungere un pubblico più vasto, strutturando in modo più dettagliato la manifestazione e creando eventi ed attività che fossero in linea con i nuovi obiettivi che si era prefissata⁴¹⁵. Tra gli aspetti positivi che suscitò la Biennale di Dakar del 1996 vi fu la dichiarazione di Alhassane Thierno Baro (direttore del Gabinetto del Ministero della Cultura)⁴¹⁶ che definì l'evento come uno dei maggiori per il governo senegalese. L'interesse statale per la manifestazione è uno degli aspetti chiave emerso dal 1996: mentre per l'edizione del 1992 si trattò essenzialmente di un interesse politico (le elezioni erano alle porte), per l'edizione del 1996 si trattò invece di un effettivo coinvolgimento del governo, finalizzato alla promozione di un'immagine vivace del Senegal e di un nuovo ruolo di Dakar come capitale delle arti visive. Nonostante quindi le difficoltà organizzative e i grandi limiti dell'evento, Dak'Art 1996 fu sentita come l'inizio di un impegno da sviluppare e migliorare nel tempo, diversamente dalla Biennale del 1992 che era stata piuttosto percepita positivamente solo per il fatto di esserci stata. Nel corso di quattro anni la manifestazione era infatti migliorata: si era investito sul Segretariato Generale (più autonomo e con più responsabilità) e gli organizzatori avevano dimostrato una maggiore competenza.

L'Esposizione Internazionale del 1996, aperta esclusivamente a partecipanti africani, ebbe un allestimento convenzionale e mediocre; le opere – poche per ogni artista – furono collocate nelle sale senza attenzione (mancarono infatti realizzazioni appositamente studiate per la Biennale). All'interno della mostra vi fu una predominanza di artisti provenienti dall'Africa Occidentale, in particolare dal Senegal e della Costa d'Avorio. Non partecipò invece nessun artista dalla Nigeria e dal Sudafrica, probabilmente per le difficoltà di comunicazione e di promozione della Biennale. Tra gli artisti selezionati non vi furono personalità maggiori e le opere presentate furono esclusivamente pittoriche e scultoree. I Saloni del Design e della Creatività Tessile, aperti anch'essi esclusivamente a partecipanti africani, furono una novità rispetto alla

⁴¹⁴ Cfr. sottocapitolo *L'organizzazione della Biennale: La nuova organizzazione a partire dal 1996*.

⁴¹⁵ Cfr. sottocapitolo *Gli obiettivi della Biennale dal 1996*.

⁴¹⁶ *La création artistique africaine et le marché international de l'art* (Actes des "Rencontres et échanges" de Dak'Art 96), Dakar, 1996, p. 2.

Biennale del 1992 ed ottennero molto successo; il design e la moda furono subito considerati settori molto interessanti per lo sviluppo del mercato dell'arte africana. Rispetto all'Esposizione Internazionale, le Esposizioni Individuali furono maggiormente apprezzate per il miglior allestimento e per la completezza che rendeva più comprensibile la produzione degli artisti invitati. Le scelte dei curatori che selezionarono gli artisti furono eclettiche, per mostrare la diversità e la ricchezza del continente; l'opera di Mohamed Kacimi fu particolarmente interessante perché creata appositamente per la Biennale nonostante la mancanza di assistenti qualificati capaci di collaborare con l'artista durante la realizzazione del suo lavoro⁴¹⁷. L'esposizione degli Artisti Senegalese fu criticata, perché molto simile ai Saloni organizzati dall'Associazione Nazionale degli Artisti del Senegal e perché i partecipanti si sentirono meno valorizzati degli artisti invitati per l'Esposizione Internazionale. La mostra ebbe comunque il pregio di presentare un panorama molto ricco della produzione in Senegal.

La seconda edizione della Biennale di Dakar si svolse **dal 7 al 14 maggio 1996**. Inizialmente prevista per dicembre 1994, la Biennale fu infatti rimandata per le conseguenze della nuova organizzazione a maggio nel 1995 (il termine per le candidature fu fissato al 31 gennaio 1995 e poi posticipato di 15 giorni; il Comitato Internazionale di Selezione si riunì in marzo). Nell'aprile del 1995 il nuovo Ministro della Cultura Abdoulaye Elimae Kane (che aveva sostituito Coura Ba Thiam) la posticipò infine di un anno, per permettere ai responsabili di avere il tempo per prepararla nel modo migliore e per il ritardo dei finanziamenti attesi (in particolare quello della Commissione Europea). Dak'Art 1996 combaciò così con l'anniversario dei trent'anni dalla nascita del *Festival Mondial des Arts Nègres* di Dakar.

La Biennale del 1996 fu **inaugurata** dal Presidente Diouf nel Teatro Nazionale Daniel Sorano. I discorsi introduttivi per l'apertura della Biennale – in particolare il discorso del presidente del Comitato Scientifico Ousmane Sow Huchard – offrirono una sintesi delle priorità della manifestazione. Nel suo discorso, Ousmane Sow Huchard presentò infatti Dak'Art come un centro propulsore del mercato dell'arte africana e come un investimento economico per il Senegal e per tutto il continente.

L'**Esposizione Internazionale** fu allestita nel Museo dell'IFAN; il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria non tenne conto della nazionalità degli artisti e cercò di selezionare le opere in base alla loro qualità. Furono così scelti 42 artisti provenienti da 17 paesi (su 316 candidati provenienti da 27 paesi) e tutte le opere furono pronte al momento dell'inaugurazione. **Abdoulaye Konaté** (nato in Mali nel 1953) vinse il Gran Premi Léopold Sédar Senghor. Gli artisti più rilevanti furono **Dominique Zinkpe** (Benin), **Tchale Figueira** (Capo Verde), **Tiébééna Dagnogo** (Costa d'Avorio), **Tamsir Dia** (Costa d'Avorio), **Chukley Vincent Secka** (Gambia), **Kivuthi Mbuno** (Kenya), **Ismael Diabate** (Mali), **Abdoulaye Konaté** (Mali, vincitore del primo premio) e **George Lilanga**

⁴¹⁷ Isabelle Bosman, *Dak'Art 96*, p. 30.

(Tanzania). Tra gli artisti senegalesi vi furono **Fodé Camara, Serigne Mbaye Camara, Viyé Diba, Momar Seck, Amadou So, El Hadji Sy e Kan Sy**⁴¹⁸.

I **Saloni del Design** (nell'Espacement Vema) e della **Creatività Tessile** (nella Camera di Commercio) furono organizzati grazie all'iniziativa di professionisti indipendenti. Per la prima volta fu utilizzato l'Espacement Vema, un nuovo spazio espositivo più conviviale e originale rispetto alle classiche gallerie, con un'architettura e un'organizzazione interna più creativa. Per Salone del Design Africano e della Creatività Tessile non ci fu nessuna selezione: tutte le candidature furono accettate. La sezione di design presentò 13 artisti provenienti da 5 paesi. La sezione sulla creatività tessile fu particolarmente deludente, vista la vivacità del settore in Africa; i partecipanti furono 13, tutti senegalesi tranne l'artista della Guinea **Monique Athénaisme Surena** – che si lamentò perché il suo lavoro non era stato accettato all'interno dell'Esposizione Internazionale. Questo problema delle tecniche ammissibili all'interno delle diverse mostre suscitò interessanti dibattiti che portarono nelle successive Biennali all'introduzione della fotografia nell'Esposizione Internazionale e alla fusione del Salone del Design Africano con quello della Creatività Tessile. I Saloni del Design Africano e della Creatività Tessile furono comunque molto apprezzati: questi settori furono infatti considerati con interesse, soprattutto per le possibilità che possono offrire nello sviluppo di un mercato africano dell'arte. **Vincent Amian Niamien** (nato nel 1956 in Costa d'Avorio) vinse il Premio della Creatività.

Le **Esposizioni Individuali** furono curate da cinque membri del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria. Ognuno dei commissari fu infatti incaricato di selezionare un artista da una diversa area geografica: l'Africa Settentrionale fu affidata a Brahim Alaoui, l'Africa Australe a Mary Nooter-Roberts, l'Africa Centrale a Yukiya Kawaguchi, l'Africa Orientale a Abdou Sylla e l'Africa Occidentale a Daniel Sottiaux. Solo Abdou Sylla ebbe la possibilità di recarsi in Etiopia per conoscere il suo artista. Le Esposizioni Individuali presentarono i vincitori della Biennale del 1992 (il senegalese **Moustapha Dimé** e l'etiopio **Zerihun Yetmgeta**), insieme a **Mohamed Kacimi** (Marocco), **Ezrom Legae** (Sudafrica) e **Pascale Marthine Tayou** (Camerun) e furono allestite in diverse sedi: gli artisti Kacimi e Legae esposero nel Padiglione del Museo dell'IFAN, Metgeta nella Galleria Quatre Vents, Dimé nel Centro Culturale Francese (Galleria 39 e giardino) e infine Tayou nel Goethe Institut.

L'**Esposizione degli Artisti Senegalesi** fu ospitata nella Galleria Nazionale e parteciparono 45 artisti: Mamadou Fall Dabo vinse il Premio Rivelazione.

Il **Salone dell'Educazione Artistica** (collocato nel Centro Culturale Blaise Senghor) presentò le opere di giovani e di bambini, senza suscitare molto interesse tra gli specialisti dell'arte. A due giovani artisti fu offerto il premio dell'UNICEF, ma cominciò anche il dibattito se era più opportuno premiare i ragazzi, la scuola o gli insegnanti. Per quanto riguarda l'**Animazione**, fu organizzato l'atelier di strada "La Rue est a nous" in diversi quartieri popolari di Dakar. Non furono invece fatte le dimostrazioni di pittura su vetro né la realizzazione di ritratti, come era inizialmente previsto. Le serate di teatro e di musica ebbero successo tra il pubblico generico, ma non furono molto frequentate dai partecipanti alla Biennale, per problemi soprattutto organizzativi. Una trentina di artisti e artigiani affittarono degli stand al **Villaggio della Biennale** e l'evento fu intitolato *Mostre popolari al Village de la Biennale*. Anche se molto visitata, l'esposizione fu criticata per la varietà delle opere, tutte raggruppate sotto una generica e poco chiara definizione di "cultura popolare".

⁴¹⁸ Cfr. allegato numero 1 *Lista degli artisti*.

Nella sede delle manifatture di Thiès – storicamente legata alla creatività tessile senegalese – fu organizzata la **Retrospectiva sull'arte tessile**. L'**Esposizione delle Pubblicazioni d'Arte** presentò poco materiale e il **Salone dell'Architettura** – previsto nel progetto del Comitato Scientifico – non fu invece realizzato. I **Dibattiti** si svolsero nella sala del Consiglio Economico e Sociale e durarono un giorno intero e due mattinate. Gli atti dei dibattiti furono in seguito pubblicati. Le conferenze (circa quindici) descrissero i contenuti e le scelte delle Esposizioni Individuali; presentarono l'artista senegalese Iba N'Diaye, diedero la parola all'artista del togo Kossi Assou e al critico Gerard Xuriguera; offrirono poi punti di vista diversi sulla situazione del mercato dell'arte ed una discussione aperta finale. Per quanto riguarda la situazione del mercato dell'arte africana, parlarono galleristi e storici dell'arte, tra i quali William Karg, Simone Guirandou Ndiaye, Ruth Schaffner, Bryan Biggs, Dany Keller, Bineta Cisse e Uribe Mallarino. Gli interventi mostrarono che il discorso critico sull'Africa non è univoco, ma secondo Isabelle Bosman (p. 35) si concentrarono comunque troppo sul tema del mercato dell'arte. Secondo Bosman sarebbe stato invece più importante concentrare l'attenzione sulla riflessione critica e su temi come la nozione di identità e la sua interpretazione, il ruolo dell'arte nella coscienza sociale e il rapporto tra arte e pubblico. Le **Proiezioni di film sull'arte** e le **Visite d'Atelier** non furono molto apprezzate, mentre la **trasmissione di World Net** sulla Biennale fu annullata.

Il **catalogo** della Biennale del 1996 fu pubblicato dalla rivista e casa editrice “Cimaise”, con il sostegno economico della Francia. Le esposizioni di Dak'Art 1996 furono quindi presentate in due edizioni: una indipendente studiata appositamente per la Biennale e una legata alla rivista e diffusa tra i suoi abbonati (Speciale Dak'Art). Gli artisti furono elencati per paese con la fotografia di un'opera e fu quindi descritta l'Esposizione Internazionale, l'Esposizione degli Artisti Senegalesi, il Salone del Design, la Retrospectiva delle Manifatture Senegalesi di Arte Decorativa, il Salone della Creatività Tessile, il Salone dell'Educazione Artistica e le Esposizioni Individuali. All'interno del catalogo furono anche inseriti dei testi introduttivi e critici (in francese e inglese)⁴¹⁹. Il **logo** di Dak'Art fu disegnato dall'artista senegalese Amadou Sow.

Gli eventi paralleli presentarono sia esposizioni di artisti senegalesi all'interno di atelier e di spazi pubblici, sia mostre e progetti di più ampio respiro. Tra questi ultimi emerse il laboratorio curato da Clémentine Deliss e l'esposizione sul tema dell'AIDS di “Revue Noire”.

La curatrice **Clémentine Deliss** (già presente alla Biennale del 1992 come corrispondente della rivista “Third Text”) organizzò l'**Atelier Tenq** (presso l'ex campo dei Cinesi, ora *Village des Arts*) e la pubblicazione “**Métronome**”. Il progetto fu in particolare sostenuto dalla Commissione Europea per permettere ad un maggior numero di partecipanti anglofoni di esporre alla Biennale. Gli artisti erano soprattutto sudafricani e i nigeriani: Juginder Lamba, Daniel Manyinka, Yacouba Toure (invitati dalla Biennale), Johannes Phokela (sudafricano, residente nel Regno Unito) e Chika Okeke (nigeriano). L'Atelier fu disegnato per promuovere i contatti e gli scambi tra i partecipanti, mentre il progetto di pubblicazione

⁴¹⁹ Il catalogo della Biennale del 1996 presentò testi di Gérard Xuriguera, Jacques Leenhardt, Alioune Badiane, Léopold Sédar Senghor, Papa Ibra Tall, Mary Nooter Roberts, Kawaguchi Yukiya, Abdou Sylla, Brahim Alaoui e Daniel Sotiaux.

nasceva per arricchire il dibattito culturale. Secondo Isabelle Bosman l'atelier ebbe il merito di presentare qualche opera di qualità ed alcuni interventi site specific, creando relazioni più strette tra pubblico e artisti; in compenso il progetto fu preparato e gestito male e la pubblicazione fu deludente. Il centro di ricerca **Codesria** organizzò un altro atelier dibattito per approfondire la ricchezza del campo culturale africano. Era già stato pubblicato il libro *La question culturelle en Afrique* che era servito come base per nuovi studi. Furono così invitati intellettuali del Nord e del Sud ad esporre il loro punto di vista in una discussione con il pubblico. Tra gli altri parteciparono il filosofo Bachir Diagne, il sociologo Henri Ossebi, lo storico Mamadou Diouf, il critico d'arte Yacouba Konate, la direttrice artistica di "Africa 95" Clémentine Deliss, il direttore della Kunsthalle di Basilea Peter Pakesh e l'artista animatore di atelier Amdallaye Kan Sy. L'atelier mostrò così la varietà delle testimonianze e fu promosso come il primo di una serie. L'**Atelier Neety Guy** fu invece realizzato da un gruppo di artisti senegalesi e stranieri, in particolare svizzeri. Il progetto fu realizzato in una casa privata, creando un'atmosfera conviviale tra i partecipanti. L'evento ebbe anche il merito di coinvolgere alcuni artisti non senegalesi residenti a Dakar. L'**Atelier Rundeck** fu invece organizzato da un'associazione che riunisce artisti senegalesi e tedeschi. Il critico Jean-Servais Bakyono curò l'**Esposizione di artisti dalla Costa d'Avorio**, che incoraggiando giovani artisti a visitare la Biennale. La rivista francese "**Revue Noire**" allestì l'esposizione *Les Artistes africains et le Sida* con il contributo della Commissione Europea, proponendo le opere di alcuni celebri artisti africani in un allestimento più innovativo rispetto alla Biennale. *Ingénieuse Afrique* fu curata dall'organizzazione non governativa **Enda Tiers-Monde** e l'**Atelier Amdalaye** fu organizzato qualche mese prima della Biennale da un gruppo di artisti senegalesi.

Anche gli eventi organizzati dalle gallerie di Dakar ebbero un certo successo. La Galleria Lezard presentò un'esposizione individuale dell'artista senegalese **Amadou Sow**, residente in Austria; l'Associazione del Senegal e dell'Africa dell'Ovest (ASAO) organizzò sull'Isola di Gorée una personale di **Djibril Sagna**; il Salone Art Coiffure propose le opere dell'artista senegalese **Jean-Marie Bruce**; l'Alliance franco-sénégalaise espose **arte su vetro**; la **Boutique Wengalu** presentò dei giovani talenti e la **Galleria Diza Design** espose i lavori dei neo-diplomati della Scuola d'Arte. Anche la **Galleria des Artistes Réunis**, il ristorante **Keur Babou**, la **Galleria Sarata** e gli **Ateliers Nylaou** realizzarono delle esposizioni. Nuovi spazi espositivi aprirono poi nel 1996 e si presentarono durante la Biennale: la **Galleria Atiss**, la **Boutique Arte** (diretta da Joelle Fall) e il **Ristorante galleria nell'ex-laboratorio Agit Art**.

La stilista Claire Kane e Fatim Djim organizzarono la sfilata di moda **MOD'ART**, che mostrò una dinamicità molto più vivace rispetto all'esposizione di Creatività Tessile. Una collettiva di artisti senegalesi fu infine costituita per realizzare una Guida Culturale di Dakar, sostenuta dalla Commissione Europea e ricca di indirizzi e di informazioni pratiche. In contemporanea con la Biennale del 1996, nacque anche la rivista senegalese di cultura "**Convergences**", citata anche dal presidente Diouf nel suo discorso d'inaugurazione.

La Biennale del 1996 ebbe notevoli debolezze. Secondo lo studio di valutazione di Isabelle Bosman⁴²⁰, il Comitato Scientifico non aveva sufficientemente riflettuto sulle modalità per rendere l'evento realmente rilevante dal punto di vista artistico e non era stato investito abbastanza per migliorare la preparazione professionale dei responsabili. Durante Dak'Art 1996, pochi critici africani parteciparono alla selezione degli artisti, la realizzazione dell'evento fu esclusivamente in mano al Comitato Tecnico senegalese e la Biennale produsse una documentazione estremamente superficiale. I partecipanti rimasero delusi dal valore artistico e culturale della Biennale: le esposizioni erano poco esaustive e convenzionali, gli artisti selezionati troppo disomogenei dal punto di vista della qualità e l'approfondimento critico non fu valorizzato. Secondo Isabelle Bosman la Biennale mancò quindi di professionisti capaci di seguire la sua realizzazione in tutte le diverse fasi, di una direzione artistica e di maggiori scambi di esperienza con le manifestazioni analoghe. I problemi logistici della Biennale furono quindi la mancanza di competenza dei tecnici, i ritardi, la scarsa promozione e comunicazione dell'evento, l'organico del Segretariato Generale insufficiente, le difficoltà di coordinamento del personale temporaneo, la mediocrità nella realizzazione del catalogo, l'inadeguatezza delle infrastrutture e della loro attrezzatura, e la necessità di rafforzare e incoraggiare maggiormente le iniziative indipendenti; i finanziamenti arrivarono in ritardo e si rendeva urgente la diversificazione delle fonti di entrata. Dal punto di vista giuridico mancarono contratti chiari con i responsabili dell'esecuzione tecnica e specifiche indicazioni sulle responsabilità del Segretariato Generale. La Biennale manteneva poi uno statuto inadeguato, senza una direzione artistica e, nonostante il coinvolgimento dello Stato senegalese, le tasse doganali continuavano comunque a rendere difficile lo sviluppo del mercato dell'arte africana.

La **partecipazione** alla Biennale del 1996 fu di circa 500 persone, di cui 200 venute dall'estero appositamente per la manifestazione. I **professionisti** invitati furono circa 70: 40 dall'Europa, 15 dal continente americano, 15 dalla Costa d'Avorio e solo 5 o 6 professionisti venuti da altri paesi dell'Africa. Tra gli invitati ci furono anche **ospiti ufficiali**, come il Ministro della Cultura della Costa d'Avorio, degli agenti del Ministero della Cultura del Burkina Faso e del Gabon e il responsabile degli affari sociali e culturali del CEDEAO. Il **pubblico generico** partecipò pochissimo alla Biennale, l'unica eccezione fu il Villaggio della Biennale che ebbe un grande successo con 2000-2500 visitatori al giorno⁴²¹. Pochi **giornalisti** parteciparono invece all'evento. Solo alcune riviste specializzate in arte pubblicarono degli articoli, come "Revue Noire", "Third Text" e "Arts Antiques Auctions". I responsabili di "Revue Noire" e di "Third Text" furono però invitati a spese della Biennale, come membri della Giuria o come relatori nei dibattiti. Cinque reportage furono

⁴²⁰ Lo studio di Isabelle Bosman del 1997 si basa sull'analisi di diverse fonti: il progetto preparato dal Comitato Scientifico, i documenti emessi dalla Biennale, la posta ricevuta dal Segretariato Generale e le interviste con i partecipanti, con gli organizzatori e con le autorità senegalesi.

⁴²¹ Pauline Le Quand Sang, *Dak'Art 96*, dossier di "Zapping", luglio-agosto 1996, pp. 17.

realizzati per le reti televisive Arte, per il canale 3 Sat (diffuso in Germania, Austria e Svizzera), per la Deutsche Welle, per la televisione svizzera e per TV5. La Biennale fu quindi poco recensita all'estero, mentre ebbe una grande copertura da parte della stampa nazionale. E' possibile valutare gli esiti della Biennale del 1996 grazie alle recensioni e grazie ai documenti emessi dalla Biennale stessa. Lo **studio di valutazione intermedio di Isabelle Bosman** (consulente indipendente della Commissione Europea) fu redatto nel gennaio 1997, con una descrizione analitica della Biennale del 1996 ed un confronto puntuale con l'edizione precedente del 1992⁴²². Il **Seminario di Valutazione della Biennale di Dakar** del 1996 si svolse a Dakar il 2 e il 3 aprile 1997. Alioune Badiane sintetizzò l'incontro attraverso la lista di punti chiave emersi durante i dibattiti e le presentazioni. Durante il Seminario di Valutazione furono analizzati i documenti e gli interventi di relazione di Ousmane Sow Huchard, Rémi Sagna, Isabelle Bosman, e furono definite alcune linee guida per l'edizione della Biennale del 1998. Parteciparono al Seminario di Valutazione della Biennale del 1996 tre amministratori senegalesi, undici membri del Comitato Scientifico, i responsabili di cinque organizzazioni partner e tre critici internazionali (23 persone in totale)⁴²³.

⁴²² Centrale per la valutazione della Biennale di Dakar del 1996 è lo studio di Isabelle Bosman, *Dak'Art 96 – Troisième édition de la Biennale de Dakar – Etude d'évaluation (rapport intermédiaire)*, Dakar, gennaio 1997.

⁴²³ Tra gli amministratori senegalesi e tra i membri del Comitato Scientifico parteciparono al seminario Alhassane Thierno Baro (direttore del Gabinetto del Ministero della Cultura), Ouseynou Wade (consigliere tecnico del Gabinetto del Ministero della Cultura), Sadibou Seck (direttore della Galleria Nazionale d'Arte), Alioune Badiane (direttore dell'Ecole Nationale des Arts di Dakar, relatore del Comitato Scientifico, relatore del seminario), Ousmane Sow Huchard (museologo, presidente del Comitato Scientifico della Biennale), Vicotro-Emmanuel Cabrita (presidente della giuria del Gran Premio del Presidente della Repubblica per le Arti, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Sékou Cisse (consigliere agli Affari Culturali, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Souleymane Bachir Diagne (professore, consigliere culturale del Presidente della Repubblica, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Viyé Diba (artista, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Maguèye Kasse (professore, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Ibrahima Ndiaye (giornalista, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Abdou Sylla (critico d'arte, membro del Comitato Scientifico della Biennale), Moustapha Tambadou (consigliere tecnico del Gabinetto del Ministero della Cultura, membro del Comitato Scientifico della Biennale) e Rémi Sagna (Segretario Generale della Biennale). Tra i responsabili delle organizzazioni partner Anne Jean-Bart (rappresentante della delegazione della Commissione Europea), Isabelle Bosman (consulente della Commissione Europea), Abdoul Agne (capo della divisione culturale della Commissione Nazionale dell'UNESCO), Mamadou Mane (segretario generale della Commissione Nazionale per la Francofonia), Jean-Christophe Deberre (consigliere culturale, rappresentante della Missione Francese di Cooperazione e Azione Culturale) e Ramon Moreno (professore all'Ecole Nationale des Arts e rappresentante della Delegazione della Comunità Francese del Belgio). Tra i critici e curatori internazionali che presero parte infine all'incontro vi furono Orlando Britto Jinorio (direttore artistico del Centro Atlantico di Arte Moderna di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna), Yacouba Konate (critico d'arte della Costa d'Avorio) e Jean-Loup Pivin (direttore delle pubblicazioni della rivista e casa editrice "Revue Noire").

Dak'Art 1998

La Biennale del 1998 si caratterizzò per un allargamento geografico nella selezione degli artisti invitati per le Esposizioni Individuali, che inclusero anche gli artisti della diaspora, e per l'introduzione della fotografia nell'Esposizione Internazionale. Per la prima volta venne anche organizzato il MAPA, (l'esposizione vendita di arte contemporanea africana) e fu utilizzata la sede della Casa della Cultura Douda Seck per alcune mostre e per i dibattiti.

La terza edizione della Biennale fu anticipata di un mese rispetto alla data prevista (25-30 maggio) a causa delle elezioni legislative⁴²⁴ e si svolse quindi **dal 24 al 30 aprile 1998**. L'annuncio fu dato dal Ministro della Cultura Abdoulaye Elimane Kane il 31 dicembre 1997, poche settimane dopo la fine della selezione degli artisti da parte del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria⁴²⁵. Il giorno prima dell'apertura di Dak'Art 1998 si svolse il laboratorio per la stampa nazionale ed internazionale presso la delegazione della Commissione Europea a Dakar, durante il quale furono presentati i finanziamenti europei destinati alla cultura in Africa e si discusse il tema *L'Arte in Senegal: nuova generazione*⁴²⁶.

La Biennale fu **inaugurata** ancora una volta dal presidente Diouf durante la cerimonia ufficiale d'apertura presso il Teatro Nazionale Daniel Sorano. Il presidente del Comitato Scientifico Ousmane Sow Huchard recitò – come nell'edizione precedente – un discorso di presentazione della Biennale, all'interno del quale mise in luce gli obiettivi principali dell'evento: rinforzare le strutture e i mezzi di formazione artistica, sostenere la creatività e l'industria culturale, sviluppare la stampa specializzata e il dibattito critico, promuovere il mecenatismo d'arte e incoraggiare misure volte alla circolazione dei beni artistici in Africa.

L'Esposizione Internazionale fu allestita nuovamente al Museo dell'IFAN ed il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria selezionò 36 artisti, provenienti da 13 paesi. Per la prima volta parteciparono artisti provenienti dal Sudafrica, dalla Tunisia e dall'Angola⁴²⁷. In

⁴²⁴ Le elezioni legislative si svolsero il 24 maggio 1998.

⁴²⁵ La selezione degli artisti si svolse dall'8 al 12 dicembre 1997.

⁴²⁶ Il dibattito organizzato dalla delegazione di Dakar della Commissione Europea ebbe il titolo *Arts plastiques au Sénégal: nouvelle génération*. Al laboratorio parteciparono, tra gli altri, Rémi Sagna (segretario generale della Biennale), Gilles Desesquelles (consigliere della Commissione Europea), Babacar Ndiaye (coordinatore del programma di sostegno alle iniziative culturali PSIC-Sénégal), Yacouba Konaté (critico d'arte, curatore e coordinatore del programma di sostegno alle iniziative culturali PSIC-Côte d'Ivoire) ed Elsa Despiney (storica dell'arte).

⁴²⁷ Per quanto riguarda i formulari di candidatura ricevuti dalla Biennale per l'edizione del 1998, le cifre differiscono notevolmente. Secondo il documento redatto da Ousmane Sow Huchard (*Seminaire international d'évaluation de Dak'Art 98*, Dakar, 05-06/01/1999) i formulari ricevuti furono 302 (di cui 15 per il design, 8 per l'arte tessile e 7 per la fotografia), secondo un documento redatto dall'Ufficio Stampa della Biennale del 2002 i formulari furono 254 (il documento indica anche il numero di formulari per ogni paese; i dati del documento sono riportati nell'allegato numero 1), mentre negli articoli pubblicati in occasione della Biennale, il numero dei formulari oscilla tra 290 e 301. Secondo Alassene Cisse (articolo su "Sud Quotidien", 13/12/1997), il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria scelse durante la prima selezione 93 opere, che poi si ridussero a 29 nella selezione definitiva.

realtà, per problemi di spedizione, l'opera dell'artista dell'Angola **Fernando Alvim** non arrivò mai alla Biennale di Dakar, ma fu comunque inserita in catalogo⁴²⁸. Secondo Gérard Xuriguera⁴²⁹ la Biennale del 1998 presentò essenzialmente opere pittoriche e il numero di artiste donne fu estremamente esiguo. Il senegalese **Viyé Diba** vinse il Gran Premio Léopold Sédar Senghor, mentre il Premio Rivelazione del Ministro della Cultura fu assegnato all'artista del Ghana **Godfried Donkor**. Tra gli artisti più interessanti presenti nell'Esposizione Internazionale di Dak'Art 1998 vi furono **Jane Alexander** (Sudafrica), **Mthethwa Zwelethu** (Sudafrica), **Cyprien Tokoudagba** (Benin), **Dominique Zinkpe** (Benin), **Goddy Leye** (Kadjo Godfried, Camerun), **Barthélémy Togo** (Camerun), **Body Iseh Kingelez** (Congo Kinshasa), **Cheri Samba Wa Mbimba** (Congo Kinshasa), **Ananias Léki Dago** (Costa d'Avorio), **Babéhi Rachèle Crasso** (Costa d'Avorio), **Tamsir Dia** (Costa d'Avorio), **Godfried Donkor** (Ghana), **Oladélé Ajiboyé Bamgboye** (Nigeria) e **Fatma Charfi M'Seddi** (Tunisia); tra gli artisti senegalesi invece vi furono **El Hadji Mansour Ciss**, **Viyé Diba** e **Ousmane Ndiaye Dago**⁴³⁰.

Il **Salone del Design e della Creatività Tessile** (non più separato come in Dak'Art 1996, tranne che sul catalogo) fu collocato all'Espace Vema, insieme ai risultati di due laboratori di design organizzati in Senegal nel 1995 e nel 1998⁴³¹. Il Salone del Design e della Creatività Tessile fu curato da Diana Porfirio (membro del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria) e fu organizzato in cooperazione tra la Biennale, Afrique en Créations⁴³², l'Espace Vema e l'ADA, l'Associazione dei Designer Africani fondata durante e poco dopo la Biennale del 1996. Il Salone del Design e della Creatività Tessile accolse 12 designer, 7 stilisti senegalesi e 12 artisti che avevano partecipato a due laboratori a Dakar nel 1995 e nel 1998. Tra i designer selezionati vi furono **Yamo** (Algeria/Francia), **Kossi Assou** (Togo), **Sylvia Andrianaivo** (Madagascar), **Cheikh Diallo** (Mali), **Oumou Sy** (Senegal), **Aïssa Dione** e **tre designer del Madagascar** che avevano partecipato al progetto ADEVA e che erano stati selezionati da Afrique en Créations. Il premio della Creatività fu assegnato a **Issa Diabaté** della Costa d'Avorio e a **Claire Kane** del Senegal.

Le **Esposizioni Individuali** furono organizzate alla Galleria Nazionale e la selezione fu allargata, includendo anche gli artisti della diaspora, provenienti cioè dalle comunità nere americane e dai Caraibi: furono così invitati cinque artisti, dal Sudafrica, dall'Angola, dalla Tunisia, dagli USA e da Cuba. Le Esposizioni Individuali presentarono le opere di **Willie Bester** (Sudafrica), **Antonio Olé** (Angola), **Ahmed Hajeri** (Tunisia/Francia), **Carrie Mae**

⁴²⁸ Intervista a Fernando Alvim, Dakar, 09/05/2002.

⁴²⁹ Gérard Xuriguera in "Cimaise", maggio-giugno 1998.

⁴³⁰ Cfr. allegato numero 1 *Lista degli artisti*.

⁴³¹ I due laboratori di Design furono organizzati dal Goethe Institut di Dakar e dall'Espace Vema, con la partecipazione di 12 artisti senegalesi. Nel 1995 il laboratorio verteva sul tema *Design e materiali di recupero* e nel 1998 sul tema *Il Banco*.

⁴³² Afrique en Créations è un ente francese che promuove progetti culturali in Africa. Per il Salone del Design e della Creatività Tessile, Afrique en Créations selezionò tre artisti malgasci che avevano partecipato al progetto ADEVA in Madagascar. Secondo l'articolo di Alexis Florence (responsabile di Afrique en Créations) in "Culture Europe di dicembre 1999, Afrique en Créations ebbe anche un ruolo nella selezione di 5 artisti del Burkina Faso, nella selezione di Cheick Diallo del Mali e di Kossi Assou dal Togo.

Weems (USA) e **Kcho** (Cuba). Kcho organizzò una performance sull'Isola di Gorée il 27 aprile 1998, durante la quale l'artista fece navigare sul mare cinque canoe in fiamme.

La **Casa della Cultura Doua Seck** fu il nuovo spazio utilizzato dalla Biennale, per ospitare i dibattiti, la lettura di poesie⁴³³, il MAPA (Marché des Arts Plastiques Africains), l'**Esposizione di Pubblicazioni d'Arte** e la **Proiezione di film sull'arte africana**. I **dibattiti** ebbero come titolo *Il Mercato dell'arte africana*, con particolare attenzione alla gestione e al management⁴³⁴. Il **MAPA** (non incluso nel catalogo della Biennale) fu organizzato con circa 50 stand e 23 espositori provenienti da 10 paesi. Il MAPA ricevette 170 candidature, ma gli espositori accolti furono 71. Gli ivoriani furono i più numerosi, con 4 stand⁴³⁵. Il caso più felice registrato dal MAPA fu la vendita in pochi giorni di tutte le opere del senegalese Modou Dieng. In realtà le opere vendute in totale furono soltanto 72 e il successo maggiore del MAPA fu la creazione di contatti da parte degli espositori: il *Marché des Arts Plastiques Africains* si rivelò infatti un buon luogo d'incontro⁴³⁶. Al Villaggio della Biennale fu esposta ancora una volta la **mostra d'artigianato d'arte** e al Centro Culturale Blaise Senghor fu organizzato il **Salone Nazionale dell'Educazione Artistica** (il Premio Giovane Talento fu assegnato alla scuola CEM di Pikine-Est) e i laboratori di iniziazione e di espressione artistica per i bambini. Fu poi organizzato un programma di animazione musicale e teatrale (in sedi varie) e la visita libera a siti turistici e agli atelier degli artisti senegalesi. La pubblicazione quotidiana "Journal de la Biennale" era stata prevista, ma non fu realizzata.

L'**allestimento** della Biennale migliorò rispetto all'edizione precedente⁴³⁷, ma ancora una volta le opere non furono valorizzate in modo soddisfacente⁴³⁸. Il **catalogo** presentò l'Esposizione Individuale, il Salone del Design Africano e della Creatività Tessile, il Salone di Educazione Artistica e le Esposizioni Individuali; gli artisti – ordinati in base al paese di provenienza – furono elencati con l'immagine di una o più opere, ed una breve biografia. Nel catalogo furono pubblicati l'introduzione alla Biennale del Ministro della Cultura del Senegal Abdoulaye Elimane Kane e del Sindaco di Dakar Abdou Diouf, e dei saggi critici di

⁴³³ La lettura di poesie fu organizzata il 28 aprile 1998 con un omaggio a Jean-F. Brière e le testimonianze di Lucien e Jacqueline Scott Lemaire e del poeta Amadou Lamine Sall.

⁴³⁴ I dibattiti si svolsero tra il 25 e il 28 aprile 1998. Tra gli interventi – come riportano gli atti – vi fu la presentazione di Simon Njami dell'artista Paul Ahyi, la presentazione degli artisti invitati per le Esposizioni Individuali e degli interventi moderati da Alexis Florance di Afrique en Créations sull'arte tessile africana (di Aïssa Dionne e Diana Porfirio) e sul design africano (di Benoît de Chassy, di Cheikh Diallo e di Nadine Paris). Sul management artistico parlarono invece Anne-Judhith van Look della Galleria Alpanos in Marocco, Philippe Boulakia dell'omonima galleria di Parigi, Skoto Aghowa dell'omonima galleria di New York e la gallerista senegalese Joëlle Busy Fall.

⁴³⁵ Gli espositori ivoriani che presentarono le loro opere all'interno del MAPA furono Aboubacar Fanny (con le opere di Jacobleu e di Monique Aggrey), Ebelle Gérard Marcel (con le sue opere e quelle di N'Guessan Désiré Koffi), Ayeva Médjéva (con le sue opere) e l'artista francese residente in Costa d'Avorio Cécile Dreyssé (con le sue opere).

⁴³⁶ Ousmane Sow Huchard, *Seminaire International d'évaluation de DAK'ART 98*, Dakar, 1998, p. 12.

⁴³⁷ Jean Loup Pivin e Simon Njami, *Dak'Art 1998* in "Revue Noire", giugno-luglio-agosto 1998.

⁴³⁸ Orlando Britto Jinorio in "Atlantica", n. 21, 1998.

Achille Bonito Oliva⁴³⁹ e dei curatori delle Esposizioni Individuali (Yacouba Konaté, Mary Jane Jacob, Alfons Hug, Ali Louati e Dominique Fontaine).

Tra gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 1998 furono organizzate esposizioni personali, collettive e progetti d'arte.

Tra le esposizioni personali, le più significative furono quelle di **Viyé Diba** (alla Galleria Arte), di **Amadou Sow** (alla Galleria Lézard), di **Martial Guillot** (Almadies), **Serigne Mbaye Camara** (nel negozio di Aïssa Dione) e di **Babacar Sedikh Traore** (nel suo studio). Il film di **Moussa Touré** fu presentato al Teatro Daniel Sorano, mentre la mostra del fotografo senegalese Touré Mandémory, prevista nella città di Rufisque, fu cancellata. Il Centro Culturale Francese organizzò una **mostra di Suweer**, ovvero di pittura su vetro, a cura di Serigne Ndiaye⁴⁴⁰. La galleria Yassine presentò invece l'**Ecole de Dakar**⁴⁴¹, attraverso le opere di Ibou Diouf, Ousmane Faye, Modou Niang, Oumar Katta Diallo, Maodo Niang, Amadou Seck, Diatta Seck, Chérif Thiam, Mor Faye (due opere da una collezione privata) e Issa Makhone Diop (scultore). Alla stessa mostra furono invitati anche degli artisti stranieri, tra i quali Joëlle Gonnot (Francia), Akué Adoboé, Folikoué Agasson (Togo) e Tony Okujéni (Nigeria). Il **Salone della Giovane Creazione Ivoiriana** a cura di Yacouba Konaté fu allestito nello Spazio Citroën e fu finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma di sostegno alle iniziative culturali PSIC-Côte d'Ivoire⁴⁴². L'esposizione presentò un omaggio a Bruly Bouabré (artista anziano, scoperto solo nel 1989) e le opere di Tamsir Dia, Ludovic Fadoiro e Youssouf Bath, Jonas Anoma, Djo-Bi, Tiébena Dagnogo, César Dogbo, Muriel (o Murielle) Diallo, Mohamed Diabaté, Jacobleu, Issa Kouyaté, Etien (o Etienne) Lydie, Tamsir Dia, Youssouf Bath e Frédéric Bruly Bouabré (assente però a Dakar). All'inaugurazione della mostra furono presenti Gabrielle Von Brochowsky (rappresentante della Commissione Europea di Abidjan) e l'ambasciatore della Costa d'Avorio Alassane Salif N'Diaye. Tra le altre collettive organizzate durante la Biennale del 1998 vi fu una mostra organizzata dal **Goethe Institut** (con opere di Soly Cissé, Camara Guèye, Modou e Jean Marie Bruce), una di **artisti provenienti dal Burkina Faso** (vicino all'Espace Vema), una organizzata da Cheik Niass nello **Studio Joal** (un hangar fuori Dakar), una nella **Villa Aman** (con opere di Mohamed Coulibaly, Boubacar Diagne, Cheick Diouf, Abdoulaye Mane e Martin Nostron) e una al **Museo dell'IFAN**, curata da Marième Samb-Meslin della Galleria MAM di Douala in Camerun (con gli artisti Joëlle M'pah Dooh e Claudie Epeti-Poinsard e con alcune opere di Salifou Lindou, Goddy Leye, Joseph-Francis Sumegnè e del togolese Paul Ahyi; assente invece Pascal Kenfack). L'esposizione **Poèmes à l'Infect**, curata da Jean Michel Bruyère, presentò le fotografie di 13 bambini di strada. Il 28

⁴³⁹ Achille Bonito Oliva, *Système de la politique et de la culture* nel catalogo di Dak'Art 1998, pp. 7-13.

⁴⁴⁰ La tecnica della pittura su vetro, detta Suweer, è molto diffusa e popolare in Senegal. Serigne Ndiaye fu uno dei primi collezionisti di queste opere (vedi capitolo La politica culturale in Senegal, paragrafo Gli artisti indipendenti e le tecniche tradizionali).

⁴⁴¹ Cfr. capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*, paragrafo *L'epoca della presidenza Senghor*, sottoparagrafo *Négritude e l'Ecole de Dakar*.

⁴⁴² Il titolo originale dell'esposizione è *Salon de la Jeune Création ivoirienne* (dal 28 aprile al 10 maggio 1998, l'inizio fu posticipato di due giorni) e fu finanziato dalla Commissione Europea con un contributo di 8.000.000 franchi CFA [12.070,07 euro].

aprile 1998 fu organizzato un pomeriggio per i bambini, durante il quale – nelle strade vicino all'imbarcadero di Gorée – ragazzini delle scuole e del quartiere dipinsero e disegnarono davanti agli occhi del Ministro della Cultura e del Sindaco di Dakar. Il 27 aprile furono allestiti sull'Isola di Gorée gli spettacoli *Sons et Lumière* e *Le chant de l'exile* per commemorare l'anniversario dei 150 anni dall'abolizione della schiavitù. **La Settimana della Moda** fu infine organizzata da Oumou Sy nei locali di Metissacana⁴⁴³.

La Biennale del 1998 si caratterizzò per una nuova apertura: fu introdotta la fotografia, furono presentate delle installazioni e parteciparono all'evento anche artisti della diaspora africana; in compenso il MAPA mostrò molte debolezze. Le modalità di selezione furono ancora vivacemente dibattute.

Prima dell'apertura della Biennale, **Achille Bonito Oliva** (presidente di Dak'Art 1998) scrisse un articolo per "L'Espresso" sulle Biennali dell'Africa ed in particolare su quella di Dakar. La sua attenzione si concentrò sulle opere che utilizzano materiali di recupero e disse che Dak'Art "chiude il cerchio con le Avanguardie occidentali e ribalta la discarica di veleni [i veleni della colonizzazione] nella visibilità di una geografia fertile e aperta al confronto con gli altri continenti e le altre culture"⁴⁴⁴. Lo stesso saggio di Achille Bonito Oliva, incluso nel catalogo, sottolineò come "riproduzione" e "modello" siano due termini chiave dei meccanismi dell'arte contemporanea. In un altro articolo, **Jean Loup Pivin** e **Simon Njami** di "**Revue Noire**" misero in discussione il ruolo della Giuria Internazionale, definita autoritaria e paternalista, e suggerirono di includere nell'Esposizione Internazionale anche il design e l'arte tessile; apprezzarono invece la presenza della fotografia, nonostante fosse in alcuni casi soltanto amatoriale⁴⁴⁵. **Orlando Britto Jinorio** di "Atlantica" notò il miglioramento della qualità delle opere rispetto all'edizione precedente e sottolineò l'importanza di aprire la Biennale anche agli artisti europei e delle americhe⁴⁴⁶. Assisterono a Dak'Art 1998 anche **Sabine Vogel** (per "Universes-in-Universe") e il giornalista belga **Roger Pierre Turine**, che l'anno successivo diresse la pubblicazione quotidiana della Biennale.

Il **Seminario Internazionale di Valutazione della Biennale** si svolse a Dakar il 5 e il 6 gennaio 1999. La relazione – più dettagliata rispetto all'edizione della Biennale del 1996 – fu redatta da Ousmane Sow Huchard, presidente del Comitato Scientifico⁴⁴⁷. Il Seminario sottolineò l'esigenza di prolungare la durata dell'evento, di migliorare il MAPA e di aumentare il finanziamento del governo senegalese fino ad un terzo del budget totale al fine

⁴⁴³ Tra gli altri parteciparono anche gli stilisti Katoucha, Alphadi, Oumou Sy, Claire Kane, Alpha Sidibé, Agnès Hekpazo e Joël Andrianomearisoa. Anche il designer senegalese Fagueye presentò le sue opere.

⁴⁴⁴ Achille Bonito Oliva, *Niente inciuci, siamo africani* in "L'Espresso", 30 aprile 1998, pp. 128-129.

⁴⁴⁵ Jean Loup Pivin e Simon Njami, *Dak'Art 1998* in "Revue Noire", n. 29, giugno luglio agosto 1998, pp. 76-81.

⁴⁴⁶ Orlando Britto Jinorio, *Dak'Art 98* in "Atlantica", n. 21, 1998, pp. 188-191.

⁴⁴⁷ Ousmane Sow Huchard, *Seminaire International d'evaluation de Dak'Art 98*, Dakar, 1999.

di assicurare una legittimità nazionale all'evento di fronte ai diversi partner. Il resoconto di valutazione mostrò anche la diversità di sviluppo delle arti all'intero del continente africano, per sottolineare l'impossibilità di allargare automaticamente la partecipazione a tutte le nazioni dell'Africa. Durante l'incontro di valutazione, anche l'assenza o la scarsità a Dak'Art di artisti africani internazionalmente noti suscitò una discussione: questi artisti parteciperebbero più facilmente alla Biennale se invitati direttamente dagli organizzatori o dai curatori.

Dak'Art 2000

Nel 2000 la Biennale di Dakar durò un mese. Dak'Art 2000 si trasformò quindi in un evento destinato non soltanto agli specialisti del mondo dell'arte, ma anche ad un pubblico più ampio. Le esposizioni ufficiali e gli eventi paralleli aumentarono in modo significativo e la Biennale ricevette una maggiore copertura da parte della stampa internazionale. L'Esposizione Internazionale mostrò meno opere ed una maggiore attenzione verso la selezione, proiettando video, incoraggiando le installazioni e presentando molta fotografia. D'altra parte però, dopo la prima settimana di inaugurazioni, le fotografie di Essien Mfon (che ritraevano il corpo nudo di una donna con un seno mutilato dal cancro) furono censurate e i video funzionarono in modo estremamente saltuario.

La quarta edizione della Biennale ebbe luogo dal **5 maggio al 5 giugno 2000**, mentre dal 5 al 12 maggio furono organizzate le inaugurazioni e gli eventi creati specificatamente per i professionisti del mondo dell'arte. Le riunioni del Comitato Scientifico si svolsero nel maggio del 1999; la delibera e il rapporto collettivo furono notificati il 12 agosto dello stesso anno. Il Comitato Internazionale di Selezione e Giuria si riunì poi in dicembre per selezionare i dossier. Il **logo** della Biennale fu leggermente modificato. La Biennale del 2000 fu **inaugurata** per la prima volta da Abdoulaye Wade, il nuovo Presidente del Senegal insieme a Mamadou Diop Decroix, Ministro della Cultura e della Comunicazione. L'organizzazione di Dak'Art 2000 era stata comunque gestita, negli anni precedenti, dal Segretariato Generale e dai Comitati d'Organizzazione nominati dal Presidente Diouf. Durante l'apertura ufficiale furono assegnati i premi agli artisti dell'Esposizione Internazionale ed un diploma d'onore alla rivista "Revue Noire"; il presidente Wade nel suo discorso promise la nuova *Maison des Arts* (molto desiderata dagli artisti dopo la chiusura del Museo *Dynamique*) e presentò il progetto di riforme giuridiche e fiscali per lo sviluppo dell'industria culturale. Dopo l'inaugurazione seguì la visita dell'**Esposizione Internazionale**, ospitata nel Museo dell'IFAN. L'**Esposizione Internazionale** della Biennale del 2000 presentò meno artisti rispetto alle edizioni precedenti, ma più donne e giovani. Le opere pittoriche e le sculture furono ridotte e aumentarono le fotografie, le installazioni e i video. Le opere premiate nell'Esposizione Internazionale furono le installazioni della tunisina **Fatma M'seddi Charfi** (Gran Premio Léopold Sédar Senghor) e della sudafricana **Bernadette Searle** (Premio Rivelazione). Il senegalese Le sculture di **Manady Seydi** vinsero il Premio dell'Agenzia Intergovernamentale della Francofonia, mentre quelle **Jems Robert Koko Bi** (Costa d'Avorio) il Premio Giovane Talento dell'UEMOA; **Samuel Fosso** (Repubblica Centrafricana) vinse il Premio della Fotografia con i suoi autoritratti.

Il **Salone Internazionale del Design Africano e della Creatività Tessile** (ancora una volta all'interno dello Spazio Vema, diretto dalla Signora Cissé) fu inaugurato il 9 maggio 2000, in contemporanea con la Giornata dell'Europa e durante le celebrazioni furono consegnati i premi per il design. All'interno del Salone del Design Africano e della Creatività Tessile, **Valérie Oka** (Costa d'Avorio) vinse il premio dell'Unione Europea e **Ola dele Kuku** (Nigeria) ricevette una menzione speciale della giuria grazie ai suoi mobili elaborati,

tanto più maestosi tra le piccole sedie degli altri design. In effetti Ola dele Kuku non fu premiato perché – secondo il progetto del Comitato Scientifico – l’opera esposta sarebbe dovuta restare alla Biennale, ma il valore delle opere presentate dal designer nigeriano era superiore al valore del premio. **Bounama Sall Ndiaye** (Senegal) e **Zoarinivo Razakaratrivo** (Madagascar) vinsero alla pari il Premio dell’Unione Economica e Monetaria dell’Africa Occidentale.

Durante la conferenza stampa dei designer (Camera di Commercio 11/05/2000) emerse il problema di creare per Dak’Art una giuria di esperti capaci di selezionare e valutare il design con competenze specifiche e furono espone le difficoltà legate al numero delle opere presentate per ogni artista, all’allestimento del Salone, alla protezione dei diritti d’autore e alla necessità di coinvolgere le industrie (soltanto l’industria francese VAI – *Valorisation de l’Aménagement Intérieur* – partecipò alla Biennale del 2000). Durante la stessa conferenza stampa fu anche messa in discussione l’Associazione di Designer Africani (ADA), presieduta dall’architetto senegalese Nicolas Sawalo Cissé e con designer come Anna Jouga (segretaria dell’associazione) e Aziz Diop. L’associazione era stata creata nel 1996, durante e appena dopo la prima edizione del Salone Internazionale del Design Africano della Biennale, ma – secondo i presenti – non entrò mai in funzione: non era mai stata indetta un’assemblea generale, i soci non erano mai stati contattati né aggiornati sulle attività ed il consiglio direttivo non era mai stato modificato.

Le **Esposizioni Individuali** presentarono un numero maggiore di artisti, accogliendo anche artisti della diaspora. Le **Esposizioni Individuali** mostrarono artisti di diverse aree del mondo: Mohammed Ounouh (Africa Settentrionale) espone dipinti e sculture; Kay Hassan (Africa Australe) installò un banchetto di occhiali trovati per le strade di Dakar, visto che la sua opera non arrivò in tempo; Bili Bidjocka (Africa Centrale) creò un progetto speciale; Christine Chetty’s (Africa Occidentale e Oceano Indiano) presentò le sue creazioni tessili; Kofi Setordji (Africa Occidentale) concentrò la sua attenzione sulla guerra lavorando con il legno e – per aree del mondo senza limitazioni geografiche – Ana Maria Pacheco inviò delle sculture e Marc Latamie trasformò l’ambiente della Casa degli Schiavi sull’Isola di Gorée. La Galleria Nazionale fu la sede delle altre Esposizioni Individuali⁴⁴⁸.

Le opere furono collocate in sedi diverse: alcune presso la Galleria Nazionale, le opere di **Marc Latamie** alla *Maison des Esclaves* sull’Isola di Gorée, le sculture di **Anna Maria Pacheco** alla Casa della Cultura Douta Seck e infine l’opera concettuale di **Bili Bidjocka** fu dedicata a tutta la città di Dakar⁴⁴⁹.

Il **MAPA** (*Marché des Arts Plastiques en Afrique*) fu collocato negli spazi esterni della Casa della Cultura *Douta Seck* e accolse circa 800 partecipanti tra artisti e professionisti del mondo dell’arte. Il MAPA è infatti un’esposizione vendita di opere d’arte contemporanee africane, organizzato dalla Biennale, ma senza guadagno per la Biennale stessa. Per la creazione di uno spazio adeguato, la Biennale lanciò un bando di circa 18.000.000 franchi CFA [27.157,68 euro], cercando dei finanziamenti ed incaricando della realizzazione l’Ordine degli Architetti del Senegal: non furono però trovati i fondi. Il MAPA fu quindi allestito con notevoli problemi organizzativi: ad ogni artista fu infatti destinato un piccolo spazio esterno

⁴⁴⁸ Cfr. allegato numero 1 *Lista degli artisti*.

⁴⁴⁹ L’opera di Bili Bidjocka consistette infatti in un percorso attraverso Dakar, corredato di una piccola mappa.

(12m², invece dei 20m² previsti), con un tendone che non riparava a sufficienza dal sole e con strutture vecchie e sporche (gli stand erano stati affittati alla fiera di Dakar – il CICES – solo all'ultimo minuto). Parteciparono al MAPA artisti di 8 nazionalità (tra gli altri parteciparono Sylvie Gérard, Séa Diallo e Jean Marie Diouf) ed ogni stand costò agli espositori 100.000 franchi CFA [150,80 euro].

Il **Salone della Giovane Creazione Senegalese**⁴⁵⁰ fu ospitato nel Centro Culturale Blaise Senghor. Tra i giovani pittori che esposero nel **Salone della Giovane Creazione Senegalese** vi furono anche Racky Dianka (*Evolution*), Birame Ndiaye (*Attitudes*), Aïcha Aïdara (*Symboliques I et II*) e Samba Fall.

Il **Salone della Pittura su Vetro** fu allestito al Villaggio della Biennale, insieme alle **opere d'artigianato e agli stand di alcuni pittori** (tra questi il congolese Nsimba Mpango, Christian Tiem del Togo). L'organizzazione fu però mediocre ed il Salone non ricevette molta affluenza di pubblico. I **Dibattiti** furono ospitati dalla Casa della Cultura Doutra Seck con il titolo *Art contemporain africain: courants, styles et créativité à l'aube du 3eme Millénaire* [Arte contemporanea africana: correnti, stili e creatività all'alba del Terzo Millennio]; all'interno dei dibattiti fu anche organizzata una giornata sul mercato dell'arte, con interventi di galleristi africani ed occidentali. Alla Casa della Cultura Doutra Seck, al Centro Culturale Blaise Senghor e al Centro Culturale Francese di Dakar, furono presentate le Proiezioni di film sull'arte. Sempre alla Casa della Cultura Doutra Seck furono allestite l'Esposizione di Pubblicazioni d'Arte ed un laboratorio di iniziazione alle nuove tecnologie, con il supporto tecnico dell'organizzazione senza fine di lucro Toile Métisse (<http://www.toile-metisse.org/>). Al Centro Culturale Blaise Senghor fu presentato il Salone dell'Educazione Artistica, intitolato *L'Enfance dans l'Art*. Il **Laboratorio di giornalismo culturale** (dal 2 al 13 maggio 2000) e la pubblicazione del quotidiano della Biennale **“Dak'Art”** furono gestiti alla *Maison du Soudan* sull'Isola di Gorée, in collaborazione con il Gorée Institute, la Coopération Française, la Comunità Francese del Belgio e l'ACCT. I giornalisti crearono alla fine del seminario l'Associazione Panafricana della Stampa Culturale (APPC) per la cooperazione, il dibattito e la creazione di una rivista virtuale (l'associazione è presieduta da Pascal Zantou del Benin ed ha il giornalista senegalese Alassane Cissé come Segretario Generale; fanno parte del direttivo: il redattore Okechukwu Uwaezuoke della Nigeria, il redattore Serge Alain Godong del Camerun, la segretaria Anastasie Lucie Kéré dal Burkina Faso, Serge Alain Godong dal Camerun, Jacques Kouakou dalla Costa d'Avorio e Eddy Kabéya Kabasubabo dalla Repubblica Democratica del Congo). Durante la Biennale del 2000 furono anche proclamati i vincitori del concorso **Jeux de la Francophonie** del 2001 e fu presentato il progetto *Africa In Venice* (Hotel Sofitel Terange) a cura del Forum for

⁴⁵⁰ Il titolo originale fu *Salon de la Jeune Création Plastique Sénégalaise*.

African Arts (diretto da Salah Hassan e Olu Oguibe⁴⁵¹). La conferenza sottolineò l'importanza della partecipazione degli artisti africani alla Biennale di Venezia e furono presentate le caratteristiche dell'esposizione a cura del Forum *Authentic/Ex-Centric: Africa In and Out Africa*⁴⁵², prevista proprio a Venezia nel 2001. Harald Szeemann – direttore della Biennale italiana – fu invitato a partecipare all'incontro e fu aspramente criticato per la mancanza di attenzione nei confronti dell'arte prodotta fuori dall'Occidente. Per quanto riguarda l'**animazione**, gli eventi musicali furono ridotti rispetto alle edizioni precedenti per sottolineare la centralità dell'arte visiva e fu dato maggiore spazio ai gruppi musicali e teatrali locali. La Biennale organizzò per l'inaugurazione un affresco vivente intitolato *Symphonie plastique* (a cura di Mamadou Diop della Scuola d'Arte di Dakar, Oumar Ndao del Teatro Faro e Seyba Traoré del Comune di Dakar). Fui poi organizzata una serata di benvenuto offerta dal Sindaco di Dakar (Villaggio della Biennale), uno spettacolo di percussioni (Centro Culturale Blaise Senghor), uno spettacolo di musica tradizionale (Casa della Cultura Douta Seck), un concerto di Oumar Péne e i Super Diamono (Killy Night-club), un concerto di jazz con Souleymane Faye e il Findifer Jazz Quartet (Alizé Club), una serata danzante (Alizé Club), uno spettacolo di teatro e balletto con i vincitori del FESNAC 1999⁴⁵³ (Centro Culturale Balise Senghor), una serata artistica organizzata dal Ministero della Cultura e della Comunicazione (Teatro Sorano), un cocktail alla Casa della Cultura Douta Seck con l'Orchestra Nazionale e Pape Niang e i Kourel, un concerto di Baba Maal (Centro Culturale Blaise Senghor) e della musica al Village de la Biennale. Lo spettacolo *Sons et Lumières* ebbe luogo ancora una volta sull'Isola di Gorée con il titolo *Hommage aux lauréats et artistes disparus* (dedicato all'artista senegalese scomparso Moustapha Dimé, a cura di Jacques Boucher e Pape Faye) ed infine la serata conclusiva della Biennale fu organizzata al Planète Café con i Frères Guissé. L'**ufficio stampa** fu collocato nella Camera di Commercio di Dakar e le **conferenze stampa** facilitarono il lavoro dei giornalisti. Furono così organizzati

⁴⁵¹ Il *Forum for African Arts* è un'organizzazione no profit nata con lo scopo di promuovere e di documentare l'arte contemporanea africana; il forum organizza progetti (esposizioni, conferenze e pubblicazioni) e cerca finanziamenti. I suoi membri sono: Olu Oguibe (curatore indipendente e direttore del progetto), Salah Hassan (professore alla Cornell University degli USA e direttore del progetto), Florence Alexis (Direttore del settore arti visive di Afrique en Créations di Parigi), El Anatsui (artista e capo del Dipartimento d'Arte dell'Università della Nigeria), Ibrahima El Salahi (artista originario del Sudan), Okwui Enwezor (direttore artistico di Documenta di Kassel del 2002), Koyo Kouoh (Coordinatrice dei programmi culturali del Gorée Institut), Marilyn Martin (direttrice della Galleria Nazionale del Sudafrica di Cape Town), Tumelo Mosaka /curatore indipendente di New York), Gilane Towadros (direttrice del Institute for International Visual Arts di Londra) e Obiora Udechukwu (artista e professore all'Università St.Lawrance di Canton).

⁴⁵² L'esposizione *Authentic/Ex-Centric: Africa In and Out Africa* a cura di Olu Oguibe, Salah Hassan e del *Forum for African Arts* fu infatti realizzata nella sede della Fondazione Querini Stampalia, durante la Biennale di Venezia del 2001 (gli sponsor principali furono la Fondazione Ford e la Fondazione Prince Claus). Gli artisti invitati furono: Williëm Boshoff, Maria Magdalena Campos-Pons', Godfried Donkor, Rachid Koraichi, Berni Searle, Zineb Sedira e Yinka Shonibare; in occasione della mostra fu pubblicato anche un libro catalogo con testi sugli artisti, ma anche articoli critici sul concetto di arte contemporanea africana e sul problema dell'identità e dei confini. La Biennale di Venezia inserì l'esposizione tra gli eventi paralleli.

⁴⁵³ Il FESNAC è il Festival National des Arts et Cultures di Dakar, organizzato annualmente dal Comitato Nazionale d'Organizzazione (presieduto nel 2000 da Sécou Cissé). Durante la Biennale presentarono lo spettacolo *Tanq, loxo, nopp* realizzato dal gruppo di danza vincitore dell'edizione del FESNAC del 1999. Tra gli artisti invitati ci furono anche altre 4 compagnie di ballerini.

degli incontri con il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria, con il Comitato Scientifico, con i designer del Salone, con i responsabili e gli artisti del MAPA e con i fondatori e i redattori della rivista francese “Revue Noire”. Gli incontri previsti con gli artisti dell’Esposizione Internazionale e con il Segretariato Generale (per un bilancio della Biennale) furono invece annullati. Infine alla Casa della Cultura Doua Seck fu convocata un’ultima conferenza stampa di chiusura, con il Ministro della Cultura e della Comunicazione. L’**allestimento** delle mostre – per quanto ancora una volta migliorato rispetto alle edizioni precedenti – fu comunque estremamente tradizionale. In particolare l’Esposizione Internazionale mostrò ancora una volta opere appese alle pareti e sculture ed installazioni nel centro delle stanze; il miglioramento consistette nella creazione di piccoli muri divisorii per permettere un miglior allestimento dell’opera di Andries Botha, di Goddy Leye e di Barthélémy Togo. Durante la Conferenza Stampa con la Giuria del 07/05/2000, David Elliott – presidente del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria – sottolineò però l’esigenza di creare dei tecnici specializzati nell’allestimento e nell’imballaggio delle opere, visto che i membri del Comitato stesso dovettero aiutare gli artisti, proprio per la mancanza di personale competente. Il **catalogo** del 2000 migliorò molto rispetto alle edizioni precedenti della Biennale e divenne una pubblicazione a tutti gli effetti e non più legata alla rivista “Cimaise” (il catalogo fu realizzato dalla casa editrice francese Editions Eric Koehler). Gli artisti furono indicati semplicemente in ordine alfabetico, con l’indicazione del paese d’origine; le opere presentate divennero più numerose per ogni artista e le informazioni biografiche furono collocate in fondo alla pubblicazione. Il catalogo presentò soltanto le opere presenti nell’Esposizione Internazionale, nel Salone Internazionale del Design Africano e della Creatività Tessile (riunite insieme) e nelle Esposizioni Individuali. Furono pubblicati i testi di Sylvain Sankalé (presidente del Comitato Scientifico), di David Elliott (presidente del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria) e dei curatori delle Esposizioni Individuali sui singoli artisti (saggi di Simon Njami, Peter Pierre-Louis, Hans Bogatzke, Orlando Britto Jinorio, Malika Dorbani, David Elliott e Ablade Glover).

Gli eventi paralleli proposero molte collettive di artisti senegalesi, qualche lavoro originale di partecipanti alle passate edizioni della Biennale ed alcune mostre più coraggiose.

Vicino ad una delle vie principali di Dakar, fu allestita un’esposizione in una **Boutique d’alimentation**. Tutta la città è ritmata da queste *boutique*, dove si comprano due sigarette, una porzione di latte in polvere ed il commerciante si arrampica per afferrare del Nescafé; questi negozi sembrano una vetrina verticale con le scatole ordinate fino al soffitto e con il bancone a pochi centimetri dalla porta d’ingresso. *Alimentation d’art* creò una situazione sconcertante e divertente: i prodotti di questo piccolo bazar africano non ricordarono né i colori, né le luci, né la ricchezza che si trova nei grandi supermercati occidentali e le opere degli artisti capeggiati da Peter Wollenweber si inserirono con poesia e lirismo tra gli scaffali. L’esposizione più interessante – non presentata però nel programma degli eventi paralleli della Biennale – fu **Les Enfants de la Nuit**, il risultato del programma di Man-Keneen-Ki, un’associazione di artisti che lavorano con i bambini di strada, incoraggiandoli all’arte per dare loro un lavoro e un mezzo per comunicare. *Les Enfants de la Nuit* fu allestita in un ambiente completamente nero (ricoperto di sacchi della spazzatura) e visitabile con una torcia. La sensazione di non sapere cosa aspettarsi e l’incospicace costante creò uno

spiacevole disagio, esattamente quello che volevano ottenere gli organizzatori. La mostra espose le fotografie di Sada Tangara di diciassette anni, le opere pittoriche del quindicenne Babacar Sy e – quando l'ambiente cominciò ad essere più familiare, permettendo di abituarsi al buio – permise di scoprire nelle poesie del diciottenne Khalifa e nelle interviste a due bambini di dieci e undici anni la normalità di un mondo disarmante. Seduti con una torcia in mano si poté infatti entrare nella vita di chi vive nelle strade sporche, chi viene picchiato da bambini più grandi, da grandi che non li vogliono intorno. Con una torcia si fece luce su quello che non si guarda, che non si capisce e che diventa più chiaro, proprio come gli occhi che si abitano ad una stanza dove non vogliamo stare. Saliti al piano superiore un video mostrò dei bambini che silenziosamente auguravano la buonanotte, fissando lo schermo con gli occhi tranquilli e in bocca un pezzo di stoffa imbevuto nel solvente, la droga dei poveri. L'effetto dell'esposizione fu poi moltiplicato dalla sua sede: moltissimi bambini di strada vivono infatti in via Ponty, nel centro di Dakar dove era collocata la mostra. Il Centro Culturale Francese di Dakar offrì un programma sul **Cinema d'Animazione Africano**. **William Kentridge** fu invitato a proiettare le sue opere e a gestire un laboratorio di video d'animazione, coinvolgendo artisti senegalesi⁴⁵⁴.

Gli eventi paralleli presentati sul programma dalla Biennale di Dakar del 2000 furono 52. In realtà le esposizioni e gli eventi furono ancora più numerosi e si svolsero in **tutte le zone di Dakar** (Plateau, Medina, Point E, Almadies, Hann, Isola di Gorée, Guédiawaye) e nelle città di **Mbour** e **Thiès**. Oltre che nelle **gallerie della città**, gli eventi furono anche organizzate all'interno degli **atelier degli artisti** e in **spazi pubblici**. In contemporanea alla Biennale ebbe luogo la **IV Settimana Internazionale della Moda (SIMOD)** e il **Carnevale di Dakar**⁴⁵⁵.

La Biennale di Dakar – dopo la morte della Biennale di Johannesburg con l'ultima edizione del 1997 – fu considerata positivamente da tutti i critici e dai giornalisti d'arte, per la sua capacità di sopravvivere nel tempo (nonostante le nuove elezioni). I partecipanti sostennero però la necessità di migliorare la sua organizzazione e la qualità generale delle opere esposte.

La Biennale di Dakar del 2000 ricevette una migliore copertura dalla **stampa internazionale**, rispetto alla precedenti edizioni. La stampa nazionale partecipò ad ogni manifestazione e **“Dakart”** – il quotidiano della Biennale – permise una maggiore visibilità del programma ed una collaborazione internazionale tra giornalisti africani. Per quanto riguarda l'Italia, **Teresa Macri** commentò la Biennale su “Il Manifesto”⁴⁵⁶, **Mary Angela**

⁴⁵⁴ La formazione di cinema d'animazione dell'artista senegalese Mamadou Ndoye Dout's avvenne proprio durante il laboratorio di William Kentridge. Il video di Dout's *Tran Tran Médina* fu poi realizzato l'anno successivo e proiettato alla Biennale di Dakar 2002 (Centro Culturale Francese) e in Italia nel 2003 al Festival del Cinema Africano di Milano.

⁴⁵⁵ Cfr. allegato numero 2 *Gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 2000*.

⁴⁵⁶ Teresa Macri, “*Dak'Art*” *Africa* in “Il Manifesto”, (senza indicazione di data e numero), 2000, p. 14.

Schroth scrisse per “Africa e Mediterraneo”⁴⁵⁷, io scrissi una recensione per “Flash Art Italia”⁴⁵⁸ e Dak’Art 2000 fu citata anche su “Il Giornale dell’Arte” di maggio 2000, in un articolo di **Christoph Stölzl**⁴⁵⁹. Tutta la redazione di “**Revue Noire**” partecipò alla Biennale e fu premiata durante l’inaugurazione, ma la rivista in formato cartaceo era già stata chiusa con l’ultimo numero dell’anno precedente (n. 33-34, giugno-novembre 1999) e si era già trasformata in un’edizione on-line, dove comunque Dak’Art non ricevette molto spazio. “**Third Text**” presentò la Biennale in un articolo di **Bisi Silva**⁴⁶⁰ all’interno del quale l’evento fu criticato per la qualità piuttosto modesta dei fotografi presentati (rispetto alla reale vivacità africana), per le lacune organizzative, per il basso livello critico dei testi di catalogo e dei dibattiti e – ancora una volta – per la mancanza di una reale direzione artistica. Bisi Silva suggerì anche di focalizzare la Biennale su un’area geografica più ristretta. Il MAPA fu aspramente criticato da tutti gli articoli che ne parlarono, per la pessima organizzazione dell’evento e per la bassa qualità delle opere esposte (per questo motivo la mostra vendita non fu ripetuta nell’edizione successiva).

⁴⁵⁷ Mary Angela Schroth, *Dak’Art 2000: La Panafricaine des Arts Plastiques* in “Africa e Mediterraneo”, n. 3/00 (33), dicembre 2000, p. 121.

⁴⁵⁸ Iolanda Pensa, *Dak’Art 2000* in “Flash Art”, n. 223, anno XXXIII, estate 2000, pp. 46-47.

⁴⁵⁹ Christoph Stölzl, *Biennali Internazionali* in “Il Giornale dell’Arte”, maggio 2000.

⁴⁶⁰ Bisi Silva, *Dak’Art 2000: The Millennium Biennale?* In “Third Text”, n. 53, inverno 2000-2001, p. 103-106.

Dak'Art 2002

Rispetto alle edizioni del 1996, 1998 e del 2000, la Biennale di Dakar del 2002 offrì diverse novità, conseguenti alla nomina del nuovo presidente Wade. Diversi responsabili delle strutture incaricate dell'organizzazione della Biennale furono sostituiti e furono create nuove figure professionali. Dak'Art 2002 allestì nella nuova sede del CICES (il polo fieristico di Dakar) l'Esposizione Internazionale con una nuova cura nell'allestimento ed organizzò numerosi dibattiti e gruppi di lavoro. I curatori delle Esposizioni Individuali ebbero la possibilità di selezionare tre artisti ciascuno e furono meno limitati da confini geografici precisi. Aumentarono anche le esposizioni ufficiali, e gli eventi paralleli furono affidati ad un curatore specifico, Mauro Petroni. La copertura della Biennale da parte della stampa internazionale fu migliorata, grazie ad un ufficio stampa più efficace e grazie all'invito di alcuni giornalisti a carico della Biennale stessa.

La Biennale di Dakar del 2002 durò un mese – come Dak'Art 2000 – ed ebbe luogo dal **10 maggio al 10 giugno 2002**. Le inaugurazioni e i dibattiti per gli operatori di settore ebbero invece luogo dal 10 al 17 maggio. La Biennale fu **inaugurata** dal Presidente Wade durante l'Apertura Ufficiale (CICES, polo fieristico di Dakar), insieme al nuovo Ministro della Cultura Amadou Tidiane Wone. La Biennale festeggiò i suoi 10 anni di vita ed il presidente del Comitato Scientifico Marie-José Crespín recitò un discorso in cui sottolineava l'importanza di inserirsi nella continuità e nell'eredità dell'evento e di migliorarne il futuro; elencò le ragioni per le quali la cultura è una forma di strategia di sviluppo ed indicò quali sono ancora oggi gli ostacoli che ne impediscono il cammino, facendo riferimento in particolare alla mancanza di una legislazione adeguata.

L'Esposizione Internazionale ebbe luogo per la prima volta nel CICES (il polo fieristico di Dakar) ed il suo allestimento fu curato dai senegalesi Serigne Mbaye Camara, Soly Cisse e dal belga Stéphane Schraennen (il responsabile), grazie ad un progetto di scenografia finanziato dall'associazione Africalia e coordinato dalla critica d'arte e curatrice N'Goné Fall. All'interno del CICES furono anche organizzati la maggior parte dei dibattiti e dei laboratori e fu creato un caffè, una sala stampa, un negozio di gadget ed un ufficio postale. L'**Esposizione Internazionale** presentò le opere di 44 artisti, provenienti da 13 paesi⁴⁶¹. Le dimensioni del CICES, il nuovo spazio espositivo, permisero una selezione di opere più vasta rispetto alla precedente edizione della Biennale e la possibilità di realizzare o trasportare lavori di grandi dimensioni. Gli artisti premiati furono il senegalese **Ndary Lo** (Gran Premio Léopold Sédar Senghor del Presidente della Repubblica), l'egiziano **Moataz Nasr** (Premio Rivelazione del Ministro della Cultura), **Dominique Zinkpe** del Benin (Premio dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale destinato ad un artista di un paese dell'Unione alla sua prima partecipazione alla Biennale: residenza per artista in Francia), il marocchino **Faouzi Loatiris** (Premio della Comunità Francese del Belgio: residenza per artista di due mesi in Belgio), la marocchina **Batoul S'Himi** (Premio del Centro Culturale Sarev di Marsiglia: residenza d'artista), il marocchino **Ali Chraïbi** (Premio

⁴⁶¹ Cfr. allegato numero 1 *Lista degli artisti*.

dell'Ambasciata di Francia: residenza per artista) e il nigeriano **Umeka Edemba** (Premio del Centro Culturale Francese di Dakar: residenza d'artista). **Ndary Lo** espose delle sculture metalliche di grandi uomini (in stile Giacometti) in marcia su un tappeto di ciabattine cinesi infradito blu – molto diffuse in tutta l'Africa – verso “il futuro”. Ery Camara⁴⁶² sostenne che la decisione di premiare l'opera fu unanime tra i membri della Giuria e che *La longue marche du changement* vinse per la sua intensità. La decisione di premiare Ndary Lo suscitò comunque molte polemiche tra i partecipanti della Biennale, anche se fu totalmente sostenuta dalla stampa senegalese, quanto meno per campanilismo.

Il **Salone del Design Africano** fu ancora una volta allestito nello Spazio Vema. Il **Salone del Design Africano e della Creatività Tessile** ospitò 14 designer provenienti da 8 paesi: il senegalese Baltazar Faye vinse il Premio della Creatività dell'Unione Europea. Tra gli altri designer presenti all'interno del Salone, anche Mouhamed Ahbib (Marocco), Kossi Assou (Togo), Bicky Balboa (Congo Kinshasa), Cheick Diallo (Mali), Doris Mian-Benie (Costa d'Avorio), Valérie Oka (Costa d'Avorio) e Mohamed Yahyaoui (Algeria).

Le **Esposizioni Individuali** furono organizzate in giro per la città da tre curatori, incaricati ciascuno di selezionare tre artisti. N'Goné Fall fu incaricata di selezionare tre artisti africani (presentati al Museo dell'IFAN), Ery Camara tre artisti della diaspora africana (presentati alla Casa della Cultura Doua Seck) e infine Bruno Corà scelse liberamente tre artisti occidentali (presentati nella corte del vecchio Palazzo di Giustizia). Le **Esposizioni Individuali** presentarono 9 artisti, selezionati da 3 curatori. Il commissario della giuria N'Goné Fall (tra i primi redattori della prestigiosa e ormai morta “Revue Noire”) fu incaricata dalla Biennale di curare una mostra con tre artisti africani. Il risultato fu un'ottima esposizione che rappresenta felicemente proprio quello che l'Africa è: un'idea dai confini nebulosi, alla quale sono legati artisti contemporanei interessanti. **Amahiguere Dolo** presentò sculture di legno e disegni dove tradizione e inventiva convivono allegramente; **Berry Bickle** fotografò piedi per ritrarre una città africana instabile e un po' infangata, ma sostenuta da una pesante cornice metallica; **Aimé Ntakiyica** creò punti di vista, giocando sul visibile e l'invisibile con un tessuto cinematografico e un video. Uniche eccezioni non africane alla Biennale – ma non per questo particolarmente interessanti – furono le mostre curate dai commissari della giuria Bruno Corà e Ery Camara. Bruno Corà, direttore del Museo Pecci di Prato fu incaricato di scegliere senza restrizioni e scelse **Franz West, Jannis Kounellis e Jaime Plensa**; Ery Camara, museologo senegalese-messicano e presidente della Biennale di Venezia del 2001 fu invece incaricato di scegliere artisti della diaspora africana e scelse **Mushana Ali, Mario Lewis e José Angel Vincench**. Tra le Esposizioni Individuali, l'esposizione di Bruno Corà fu particolarmente accattivante per la splendida sede: il Palazzo di Giustizia di Dakar, chiuso per l'instabilità dell'edificio e ancora arredato con scartoffie abbandonate. In compenso la mostra fu estremamente deludente. Nonostante gli artisti fossero molto conosciuti e avessero inserito le opere in un contesto affascinante, l'esposizione era praticamente illeggibile a Dakar, perché dava per scontato troppe cose: il nome degli artisti (dei foglietti di carta furono aggiunti solo in un secondo momento per far almeno trovare le opere), la fama degli artisti, la storia dell'arte occidentale e l'aspetto internazionale ed universale delle opere d'arte. In particolare l'arte povera non può suscitare in Africa la stessa reazione che avrebbe in Occidente e – in un contesto così diverso – i sacchi pieni di cereali colorati di Kounellis non evocano la bellezza della natura e delle cose

⁴⁶² Intervista a Ery Camara, Dakar, 10/05/2002.

semplici, ma solo il mercato di fronte. L'esposizione di Ery Camara acquisì invece prestigio grazie alla lunga attesa prima dell'apertura (tre giorni e un'ora) e per tre case tradizionali africane piantate in mezzo alla città dall'artista afro-americana statunitense Mushana Ali.

L'**Esposizione di Pubblicazioni d'Arte** fu allestita alla Casa della Cultura Douta Seck. La Biennale del 2002 presentò due nuove esposizioni: l'Esposizione Retrospettiva di Dak'Art (alla Casa della Cultura Douta Seck) e l'Omaggio all'Artista Gora Mbengue (nella Galleria Nazionale). L'**Esposizione Retrospettiva *Retrospective, An 10*** mostrò le opere di tutti i vincitori delle diverse edizioni della Biennale di Dakar; cinque testi sulla storia della Biennale e sull'arte africana contemporanea sono stati inseriti nel catalogo (testi di Ousmane Sow Huchard, Yacouba Konate, Jean Loup Pivin, Sylvain Sankale e Daniel Sotiaux). L'**Omaggio a Gora Mbengue** – uno dei più famosi artisti su vetro del Senegal – è stato curato da Serin Ndiaye. Durante la Biennale del 2002 non fu invece organizzato il MAPA, l'esposizione vendita di arte contemporanea africana. Durante la Biennale si svolsero anche numerosi incontri e conferenze. I **dibattiti** (Rencontres et Echanges) ebbero il titolo *Creazione contemporanea e nuove identità* e furono come sempre a cura di Iba Ndiaye Djadji; oltre alla presentazione delle esposizioni individuali e della mostra di Gora Mbengue (con una conferenza di Serigne Ndiaye), presentarono interventi di Francisco D'Almeida (delegato generale di Culture Développement, sul tema *Le ibridazioni necessarie*), Sael Dione, Aoda, Noter Poly Roberts (sul tema *L'arte mistica dei Mourides*), Mioma Kahere, Douala Bell, Yacouba Konate (sul tema *Gli artisti africani e gli africani artisti*), Welling, R.V.Der Lindern, Kossi Assou, Alioune Badiane, Ola Bisi Silva e Iba Ndiaye Diadji (sul tema *Possiamo essere africani e artisti?*). Altri incontri (chiamati **forum**) si concentrarono invece sulla scenografia delle esposizioni della Biennale, sul **mercato dell'arte africana e i diritti d'autore** (organizzato dal CCI – Centre di Commercio Internazionale e dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra), sulle **Biennali Internazionali** (a cura di Koyo Kouoh e in collaborazione con il Gorée Institute e la Fondazione Prince Claus), sul **mecenatismo d'impresa** (organizzato dall'APIX), sull'**estetica urbana**, e sulle **arti e la settima arte** (al Centro Culturale Francese, a cura di Nicole Vander Vorst: dibattiti e proiezioni sul rapporto tra arti figurative e cinema), sull'**Accademia olandese Jan van Eyck**. Inoltre furono organizzati il **Laboratorio di Giornalismo Culturale** (a cura del belga Roger-Pierre Turine in collaborazione con Alassane Cisse e Modou Mamoune Faye) con la pubblicazione del quotidiano della Biennale "**Dak'art**") e il **Forum di Arte Digitale** (a cura di Karen Dermineur, autrice di siti interattivi e membro di incident.net). Anche il Centro Culturale Francese presentò durante la Biennale della **proiezioni con dibattiti e il video d'animazione dell'artista senegalese Dout's**. Tra gli **eventi d'animazione** furono organizzati un cocktail d'inaugurazione (alla Casa della Cultura Douta Seck) e due concerti, di Joe Zawinuls (al CICES) e di Paul van Kemenade (sull'Isola di Gorée).

L'allestimento dell'Esposizione Internazionale migliorò molto rispetto alle precedenti edizioni della Biennale, grazie ad uno spazio più ampio, ad una pianificazione delle sale in base alle dimensioni e alle caratteristiche delle opere e grazie al contributo di uno scenografo belga che lavorò in collaborazione con un gruppo di lavoro. In compenso l'allestimento, invece di cercare soluzioni innovative e valorizzare le capacità particolari del gruppo di lavoro, diede come risultato un'organizzazione degli spazi corretta, per niente originale: una copia più modesta degli allestimenti Occidentali.

I gruppo responsabile dell'allestimento fu composto dagli artisti senegalesi Sérigne Mbaye Camara e Soly Cissé, dall'architetto senegalese Abou Békrine Gueye e dal scenografo belga Stéphane Schraennen. Il Comitato Tecnico della Biennale aveva infatti evidenziato durante le prime riunioni di valutazione e pianificazione la necessità di organizzare un'esposizione curata da uno scenografo: con il supporto finanziario di Aafrica, il commissario della giuria Ngoné Fall e Philippe Pirotte realizzarono il progetto di 32.000.000 franchi CFA [48.280,32 euro]. L'architetto senegalese Abou Békrine Gueye seguì la prima fase dei lavori: la visita agli spazi, le misurazioni e la compilazione di un budget approssimativo. In una seconda fase Sérigne Mbaye Camara, Soly Cissé e Stéphane Schraen, insieme a Abou Békrine Gueye, collaborarono per stabilire i criteri e la suddivisione degli spazi, in base alle diverse esigenze delle opere selezionate. Il risultato fu un percorso espositivo "normale": pannelli di legno dipinti di bianco a forma di "I" (chiamati moduli perché tutti uguali) si ripeterono all'interno della grande sala del polo fieristico con poche eccezioni, permettendo due percorsi, uno sulla sinistra ed uno sulla destra. Lo spazio avrebbe potuto essere distribuito in modo più armonioso (le opere si concentrarono tutte su un fianco della sala – come notò il fotografo Ali Chraïbi), i pannelli di legno avrebbero potuto essere di forme diverse (la forma a "I" non fu certo scelta per ragioni alfabetiche) e la creatività – decisamente costosa quanto la normalità – avrebbe potuto produrre qualcosa di più, vista la novità e il prezzo di questa cooperazione. La Biennale sostenne quindi nel 2002 numerose installazioni: gli artisti riprodussero anche opere di grandi dimensioni con l'assistenza degli studenti della Scuola d'Arte di Dakar e della dell'Accademia olandese Jan van Eyck (questi ultimi in visita alla Biennale), ma non promosse la realizzazione da parte degli artisti dell'Esposizione Internazionale di nessun progetto specifico per Dak'Art. Le Esposizioni Individuali incoraggiarono invece la nascita di nuove opere in occasione della Biennale, in particolare nella mostra di N'Goné Fall e di Ery Camara. Anche lo Spazio Vema fu allestito con più cura rispetto alla edizioni precedenti.

Il catalogo della Biennale del 2002 fu realizzato in Senegal, novità assoluta rispetto alla precedenti edizioni.

La pubblicazione presentò l'Esposizione Internazionale, il Salone di Design Africano e della Creatività Tessile, le Esposizioni Individuali, l'Omaggio a Gora Mbengue e la Retrospectiva sulla Biennale. Per l'Esposizione Internazionale e per il Salone di Design, gli artisti furono elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro paese d'origine, ma non furono del tutto inserite informazioni biografiche. La pubblicazione ebbe più testi rispetto alle precedenti edizioni con un'introduzione del presidente del Comitato Scientifico Marie-José Crespín e saggi del presidente del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria Ery Camara, dei curatori delle Esposizioni Internazionali (Ery Camara stesso, Bruno Corà e N'Goné Fall) di Serin Ndiaye su Gora Mbengue e di Ousmane Sow Huchard, Yacouba Konate, Jean-Loup Pivin, Sylvain Sankale e Daniel Sotiaux sulla storia della Biennale e sulla situazione dell'arte contemporanea africana.

Il programma della Biennale 2002 pubblicizzò 99 esposizioni parallele in tutti i quartieri di Dakar, a Thiès, Ziguinchor, Bargny, Rufisque e Mbour. L'elenco delle esposizioni fu presentato in un depliant specifico. L'artista italiano Mauro Petroni (residente a Dakar) fu incaricato di coordinare la presentazione degli eventi, insieme a

Anne Calpoulos, Daouda Dia e Fabienne Nicolaj⁴⁶³. Furono organizzate mostre collettive e personali di artisti senegalesi, laboratori, dibattiti, sfilate e mostre internazionali. Gli eventi paralleli della Biennale del 2002 si arricchirono inoltre grazie all'utilizzo di nuovi spazi espositivi e grazie ad alcuni progetti realizzati nella città.

Le esposizioni parallele di Dak'Art 2002 furono particolarmente significative per la presenza di mostre tematiche particolarmente ricche, organizzate da curatori africani e occidentali: tra queste *7 Plasticiens en Mouvement* a cura di Tania Nasielski e degli Ateliers Graphoui (nella Cripta della Cattedrale di Dakar); *La Terre est à nous*, esposizione di artisti, fotografi, stilisti, disegnatori e designer della Costa d'Avorio, a cura di Yacouba Konaté; le proiezioni al Centro Culturale Francese (tra le quali il film d'animazione del senegalese Ndoye Dou'ts che ritrae il quartiere popolare della Médina, vivacemente animato dai suoi abitanti, dal caos e dai rifiuti). L'artista americano **Jack Sal**, invitato dal curatore Mauro Petroni, fissò su due alberi il sogno di partenza di tanti giovani senegalesi: due barca nei cortili di due scuole, pronte per salpare ma inevitabilmente legate a dei rami; Olga Kisseleva creò invece un progetto in collaborazione con gli studenti della scuola d'arte: delle fotografie di senegalesi con gli occhi azzurri – gli occhi dell'artista russa – sfilarono proiettate su un muro del quartiere popolare Médina. Anche le gallerie di Dakar organizzarono mostre più strutturate rispetto alle precedenti edizioni della Biennale.

La Biennale di Dakar del 2002 migliorò molto rispetto alla Biennale del 2000, così come fecero le altre edizioni rispetto alle loro precedenti. Per quanto ancora ancorata a problemi pratici (spazi adeguati per le esposizioni, ritardi nell'arrivo delle opere, confusione nel programma, mancanza di traduzioni efficaci), Dak'Art al suo decimo compleanno suscitò un dibattito più attento alle opere che non alla sua difettosa organizzazione. Tanto per cominciare la selezione degli ospiti fu fatta con più lungimiranza rispetto al passato e così anche i giornalisti internazionali aumentarono di numero⁴⁶⁴. La presenza di un pubblico abituato ai grandi eventi d'arte stimolò il dibattito sul futuro di Dak'Art e le riflessioni sulla nuova organizzazione della manifestazione. Il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria non sembrò infatti soddisfare l'esigenza di una selezione di più alta qualità e più omogenea degli artisti. In particolare il dibattito sulle Biennali Internazionali organizzato da Koyo Kouoh in collaborazione con il Gorée Institute e la Fondazione Prince Claus divenne uno spazio per presentare altri progetti e confrontarli con la Biennale di Dakar. Molti dei partecipanti avevano comunque già espresso in altre circostanze il loro punto di vista

⁴⁶³ Per la lista degli eventi paralleli della Biennale di Dakar 2002, vedere Allegato numero 5 Gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 2002.

⁴⁶⁴ Nel 2002 collaboravo alla promozione dell'artista Moataz Nasr e – avendolo candidato alla Biennale di Dakar – quando fu selezionato mi occupai di inviare comunicati stampa su Dak'Art a tutte le riviste italiane. Per questo motivo molte pubblicazioni d'arte e generiche pubblicarono articoli o notizie sulla Biennale in tempo. I comunicati ufficiali della Biennale arrivarono soltanto all'ultimo, permettendo però ad alcuni giornalisti (solo di pubblicazioni anche in inglese o francese) di assistere all'evento: Melissa Dunn di "Flash Art" partecipò in questo modo alla Biennale.

sulla questione⁴⁶⁵, ma il dibattito servì soprattutto a sottolineare l'urgenza di un cambiamento di metodo. La stessa esigenza di cambiamento di metodo fu espressa dal presidente del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria Ery Camara nel suo testo in catalogo⁴⁶⁶ e poi da Salah Hassan nell'editoriale della rivista "NKA" del 2003⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Cfr. sottoparagrafo *Modalità di selezione*.

⁴⁶⁶ Ery Camara, *Taches imperatives dans le domaine de l'art africain* all'interno del catalogo di *Dak'Art 2002*, Dakar, 2002, pp. 14-19.

⁴⁶⁷ Salah Hassan, *Editorial* in "NKA", 2002.

9. L'organizzazione della Biennale

Quando un evento artistico internazionale riceve una recensione o viene criticato, solitamente si fa riferimento alla scelte curatoriali, alla selezione di un certo gruppo di artisti piuttosto che di un altro, al tipo di allestimento che valorizza o meno le opere. Per la Biennale di Dakar il discorso è molto diverso; le recensioni e gli articoli criticano anche elementi estremamente pratici: le pareti che non sono state imbiancate, le opere che non sono arrivate in tempo o i proiettori che non funzionano. La Biennale di Dakar – ancora oggi – non sempre funziona ed il suo funzionamento è spesso l'elemento che abbassa la qualità dell'evento, passando in primo piano rispetto alle opere e agli artisti selezionati, alle scelte curatoriali e alle particolarità dell'allestimento.

Il secondo problema di Dak'Art è la mancanza di una direzione artistica, che rende estremamente difficile la comprensione delle mostre⁴⁶⁸. Il pubblico (soprattutto quello internazionale digiuno da conoscenze sull'arte contemporanea africana) percepisce l'evento come una panoramica sul continente, senza immaginare che si tratta invece di quello che è arrivato al Segretariato Generale e di una sua grossolana scrematura. Il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria opera infatti delle scelte in base ai dossier di candidatura, per presentare le opere migliori, ma senza vedere le opere (giudica solo attraverso le immagini), senza conoscere gli artisti e senza poter seguire una logica tematica, o stilistica, o qualsiasi logica. La tendenza è dunque quella di presentare le migliori opere recenti di artisti il più possibile giovani: in sostanza questo è il criterio di selezione dell'Esposizione Internazionale e del Salone Internazionale del Design di Dak'Art.

Il desiderio di utilizzare le risorse locali e di incoraggiare la formazione di nuove figure professionali in Africa è poi un elemento chiave della Biennale fin dal 1993. L'obiettivo è infatti quello di creare opportunità di lavoro ed incoraggiare la specializzazione degli operatori del settore dell'arte, ma il problema è come cominciare. Le prime edizioni della Biennale rispecchiano la mancanza di esperienza degli organizzatori, la carenza di figure professionali e la scarsa specializzazione dei tecnici, problemi che solo il tempo riuscì risolvere. Ancora oggi – seppur migliorato – l'ufficio stampa invia pochi comunicati e solo all'ultimo momento (non in tempo per la pubblicazione della notizia sulle riviste d'arte specializzate), i tecnici che si occupano dell'allestimento hanno difficoltà a far funzionare i proiettori (spesso i video vengono spenti dopo l'inaugurazione) e tanti artisti non inviano a Dakar le loro opere più fragili per timore che vengono rovinate. L'esperienza, così come la documentazione, sono quindi elementi che possono essere accumulati e migliorati soltanto con l'esperienza. I

⁴⁶⁸ Cfr. sottoparagrafo *Modalità di selezione*.

Comitati Tecnici sono quindi gli organi della Biennale più deboli. Il Comitato Esposizioni in particolare è onerato da moltissimi incarichi ed il coinvolgimento degli studenti dell'*Ecole des Arts* nella realizzazione delle mostre è quindi molto importante sia per l'effettivo aiuto che gli studenti offrono alla Biennale, sia per la formazione che ne ricevono. La necessità di subappaltare alcuni aspetti della realizzazione della Biennale ad esperti esterni è stata considerata fin dal 1997 nello studio di valutazione di Isabelle Bosman⁴⁶⁹. Uno dei problemi principali di questo investimento è comunque il costo dell'operazione e la difficoltà burocratica per il pagamento dei responsabili, anche se previsto dal progetto presentato nel 1994 dal Comitato Scientifico. Tendenzialmente infatti, il Segretariato Generale preferisce ricorrere a funzionari pubblici che ricevono un semplice indennizzo per il lavoro svolto nell'organizzazione della Biennale, ma questi amministratori sono spesso scoraggiati dalla mancanza di contratti di servizio chiari con la Biennale e dall'insicurezza dello stesso indennizzo. Per questo sarebbe necessario che i rapporti di lavoro tra i vari tecnici e la Biennale fossero formalizzati, al fine di distribuire in modo più efficace le responsabilità e in modo da evitare che la carica che i funzionari pubblici ricoprono possa impedire alla Biennale il controllo sul loro operato.

Gli organizzatori della Biennale devono infine fare i conti con i problemi di budget: i finanziamenti arrivano spesso in ritardo e non sono distribuiti nel corso dei due anni che separano le edizioni della manifestazione⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ Isabelle Bosman, *Dak'Art 96...*, p. 58.

⁴⁷⁰ Cfr. sottoparagrafo *I finanziamenti*.

L'organizzazione della Biennale del 1992

La Biennale del 1992 ebbe un'organizzazione diversa rispetto alle edizioni successive. Per quanto riguarda le istituzioni, l'evento fu gestito essenzialmente dalle stesse persone che si occuparono della *Biennale des Lettres* nel 1990: cambiarono soltanto alcuni responsabili dei Commissioni (esposizioni e animazione, accoglienza e alloggio) e fu aggiunto un consulente per l'arte contemporanea.

La responsabilità dell'evento fu affidata al Segretario Generale della Biennale Amadou Lamine Sall (lo stesso segretario generale della *Biennale de Lettres* del 1990) e a tre assistenti ed animatori culturali (Christian Tonani, Ismaïla Diouf e Mamadou Diouf). Il Segretariato Generale fu affiancato dal Comitato Tecnico (presiedute da Cheikh Hamidou Kane), diviso in diverse Commissioni con l'incarico di gestire l'organizzazione pratica delle esposizioni e dell'animazione (Mamadou Niang), dei dibattiti (Moustapha Tambaou, affiancato da una Commissione Scientifica dei Colloqui Internazionali⁴⁷¹), del budget (Moussa Sene), delle relazioni pubbliche (Mouhamadou Moustapha Dia), dell'accoglienza e dell'alloggio (Aïcha Lo). Marie-Laure Croiziers de Lacvivier⁴⁷² ebbe il ruolo di consulente per l'arte contemporanea. La Giuria Internazionale fu costituita da 14 membri tutti residenti a Dakar: 6 stranieri e 8 senegalesi. I membri internazionali furono l'egiziano Samir Sobhy (presidente della giuria, artista e rappresentante dell'UNICEF a Dakar), i francesi François Belorgey (direttore del Centro Culturale Francese di Dakar) e Sylvie Plateau (presidente dell'ADAPAC), la canadese Sylvie Fortin (professoressa d'arte), l'argentino Hector Alberto Flores (Ambasciatore a Dakar) e lo statunitense Thomas Hodges (direttore del Centro Culturale Americano di Dakar). I senegalesi nominati furono Mamadou Niang (professore d'arte, consigliere tecnico del Ministero della Cultura e presidente della Commissione Esposizioni e Animazione), Moustapha Tambaou (consigliere del Ministro della Cultura, presidente della Commissione Dibattiti), Massamba Lam (direttore dei musei dell'IFAN Ch.A.Diop), Rémi Sagna (direttore delle arti, delle lettere e delle biblioteche del Ministero della Cultura), Kalidou Sy (direttore dell'Ecole Nationale des Beaux-Arts di Dakar), Abdou Sylla (critico, ricercatore del dipartimento d'estetica dell'IFAN), Ismaïla Diouf (animatore culturale, membro del Segretariato della Biennale e responsabile delle relazioni pubbliche della Galleria Nazionale d'Arte) e Mamadou Diouf (animatore culturale e membro del Segretariato della Biennale). Le opere presentate durante la Biennale furono selezionate e poi premiate dalla Giuria Internazionale, che le scelse tra circa 300 proposte; la Giuria seguì i criteri di creatività, originalità e innovazione, preferendo i lavori più recenti degli artisti⁴⁷³.

⁴⁷¹ La struttura della Commissione Scientifica per i dibattiti fu mantenuta invariata rispetto all'edizione della Biennale del 1990.

⁴⁷² Marie-Laure Croiziers de Lacvivier (franco-senegalese) è stata assistente dei programmi dell'UNESCO dal 1964 al 1988. E' stata consulente artistico di Afrique en Créations, agente d'arte e collezionista soprattutto di artisti senegalesi.

⁴⁷³ *Dakar 1992 – Biennale Internationale des Arts* (cat. esposizione), Paris, Beaux Arts Magazine, Paris, 1992, pp. 65.

La Biennale del 1992 ebbe un budget di circa 300.000.000 franchi CFA [448.350,00 euro] e lasciò un debito di circa 37.000.000 franchi CFA [55.307,15 euro]: questo debito fu saldato grazie alle sponsorizzazioni arrivate in ritardo e grazie al contributo statale del 1994 per il funzionamento del Segretariato Generale. La Biennale del 1992 fu quindi finanziata dal Governo Senegalese, dal Comune di Dakar, dalla Commissione Europea, dal Ministero Francese di Cooperazione e di Sviluppo, dal Ministero Francese dell'Educazione e della Cultura, dall'Agenzia di Cooperazione Culturale e Tecnica (ACCT), dal Comune di Parigi, dal Segretariato di Stato della Francofonia e delle Relazioni Culturali Esterne, dal Québec (Canada), dalla Comunità Francese del Belgio, dall'Istituto Culturale Africano (ICA), dalla Svizzera, dall'UNESCO, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD), dall'UNICEF, dall'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte (AICA) e dalle società SONATEL e LONASE.

La nuova organizzazione a partire dal 1996

Nel giugno del 1993, il Ministero della Cultura organizzò una settimana di valutazione, per rispondere alle domande e alle critiche che avevano suscitato le edizioni della Biennale del 1990 e del 1992. L'evento fu analizzato dagli organizzatori e dai partner, che pianificarono le nuove linee guida. Nell'ottobre del 1993 il Ministro della Cultura Coura Ba Thiam annunciò le direttive per la Biennale: l'evento fu consacrato esclusivamente alla promozione dell'arte contemporanea africana e furono istituiti il Segretariato Generale permanente e il Comitato Scientifico, per rendere più professionale la realizzazione della Biennale.

La Biennale fu così consacrata esclusivamente alla promozione dell'arte contemporanea africana, impedendo la partecipazione agli artisti occidentali che erano invece presenti nelle edizioni del 1990 e del 1992. Il Comitato Scientifico fu quindi incaricato di redigere un progetto analitico per la realizzazione della nuova Biennale Panafricana, che indicasse gli obiettivi e le strategie di realizzazione. Ancora oggi la Biennale conserva la sua specificità africana.

In base alle direttive del Ministero della Cultura, furono istituiti il Segretariato Generale permanente e il Comitato Scientifico della Biennale di Dakar. La struttura e i membri di queste due istituzioni furono mantenuti con poche modifiche nelle edizioni del 1996, 1998 e 2000. Per l'edizione della Biennale del 2002 – a causa dell'elezione del nuovo presidente del Senegal Abdoulaye Wade – numerosi responsabili del Segretariato Generale e del Comitato Scientifico furono sostituiti. Il Ministero della Cultura designa ancora oggi i membri del Segretariato Generale (funzionari pubblici del Ministro della Cultura) e del Comitato Scientifico, approva il progetto della Biennale e assicura la regolarità dell'evento e delle valutazioni; sostiene i costi per il funzionamento ordinario del Segretariato Generale e finanzia in parte la realizzazione della Biennale. Il suo ruolo è quindi essenzialmente di tutela, nonostante la Biennale non abbia ancora acquisito una completa autonomia e una formulazione giuridica autonoma.

Il Segretariato Generale

Il Segretariato Generale della Biennale di Dakar (SGBD) è divenuta un'istituzione permanente nel novembre del 1993, con maggiori responsabilità. Il Segretariato nasceva infatti con l'obiettivo di fornire alla Biennale una struttura amministrativa specializzata ed indipendente. La realizzazione tecnica e la gestione finanziaria della Biennale sono infatti affidate al Segretariato Generale. Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, il Segretariato Generale definisce il piano delle attività, identifica e designa i responsabili dell'esecuzione (Comitato Tecnico) e coordina gli interventi. Dal punto di vista finanziario, il Segretariato Generale elabora il budget e amministra i

conti, ricorrendo a gare d'appalto per i servizi e le forniture. Il Segretariato Generale ha anche l'incarico di conservare la documentazione della Biennale e di arricchire così nel tempo il suo Centro di Informazione e di Documentazione.

Nelle edizioni della Biennale del 1996, 1998 e 2000, il Segretario Generale fu **Rémi Sagna**, affiancato dai due assistenti Mamadou Rassouloulaye Seydi e Bintou Ly Diédhiou Pierre (solo nell'edizione del 1996 c'era un terzo assistente Djibril Itor Ndiaye). Nell'edizione della Biennale del 2002, il Segretario Generale fu **Ousseynou Wade**, affiancato da 4 assistenti (Fatou Dia Ndiaye Dieye, Mamadou Rassouloulaye Seydi, Dany Pierre Diedhiou, Youma Fall) e da 3 tirocinanti (Rokhaya Ndaw, Stéphanie Amiot e Mame Moussa Sy). Fanno parte del Segretariato della Biennale anche la segretaria (Ndeye Coumba Diouf poi sostituita da Aïssatou Ngom dal 1998), il documentarista (Ousseynou Niang fino al 2000), l'amministratore (Moussa Sene nel 1996, Abdou Khadre Sarr nel 1998 e Mohamed Dieng nel 2000 e nel 2002) e il sorvegliante (Abdourahmane Sy).

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico fu costituito nel febbraio del 1994 con l'incarico di indicare gli obiettivi, le strategie e i criteri di valutazione della Biennale, per dare coerenza ed un approccio strutturato alla Biennale. Il progetto analitico per la nuova organizzazione della Biennale fu presentato dal Comitato Scientifico nel maggio del 1994 e fu poi approvato in novembre. Il Comitato Scientifico contribuisce quindi all'elaborazione teorica della Biennale, segue la realizzazione dell'evento e interviene nelle decisioni. I suoi membri sono incaricati di scegliere i componenti del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria e di identificare i professionisti da invitare alla Biennale. Il Comitato Scientifico è infine responsabile delle valutazioni finali. In particolare il Presidente del Comitato Scientifico svolge un ruolo rilevante durante la realizzazione della Biennale: è membro del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria, è presente a tutte le inaugurazioni e presiede l'apertura ufficiale della Biennale, dove recita un discorso introduttivo. Il Comitato Scientifico è un organo provvisorio, costituito da rappresentanti senegalesi del mondo dell'arte e della cultura, nominati dal Ministero della Cultura. I membri eleggono al loro interno il presidente. Tra i membri del Comitato Scientifico ci sono artisti, stilisti, giornalisti, professori, responsabili del Ministero della Cultura, galleristi e ricercatori (dall'edizione del 2000 furono invitati anche alcuni architetti, fotografi e designer). Il Segretario Generale è automaticamente membro del Comitato Scientifico.

Nel edizioni della Biennale del 1996 e del 1998 il Comitato Scientifico fu costituito dagli stessi 23 membri, con **Ousmane Sow Huchard** come presidente. Nell'edizione del 2000, furono sostituiti 13 membri su 23; **Sylvain Sankalé** fu il nuovo presidente.

Nell'edizione 2002 della Biennale – presieduta da **Marie-José Crespin**⁴⁷⁴ – il numero dei membri del Comitato Scientifico fu ridotto a 14 e, rispetto alle edizioni precedenti, furono invitati 7 nuovi responsabili, incluso il neoeletto Segretario Generale.

La presenza di esperti di diversi settori nel Comitato Scientifico e nel Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria è uno stimolo per la specializzazione e la ricchezza della Biennale. I membri del Comitato Scientifico (sempre composti da operatori culturali senegalesi) sono stati modificati nel corso del tempo, per soddisfare le esigenze emerse nelle varie edizioni della Biennale: sono così stati inseriti designer, fotografi e architetti capaci di proporre candidati per il Comitato di Selezione e di Giuria e di suggerire contatti e inviti per la Biennale.

Il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria

Il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria ha il compito di scegliere – in base alle modalità di selezione stabilite dal Comitato Scientifico – i partecipanti all'Esposizione Internazionale e al Salone Internazionale di Design Africano e di Creatività Tessile. Dopo che le opere sono state allestite, i membri del Comitato di Selezione e di Giuria le valutano e stabiliscono a quali artisti assegnare i premi. Alcuni membri del Comitato di Selezione e di Giuria hanno l'incarico di organizzare in modo indipendente le Esposizioni Individuali, selezionando gli artisti e le loro opere.

I membri del Comitato di Selezione e Giuria (nominati dal Comitato Scientifico) sono scelti in base al settore nel quale operano (curatori, responsabili di riviste d'arte, conservatori e direttori di musei, galleristi, collezionisti). Nell'edizione del 1996 i membri del Comitato di Selezione e di Giuria furono 13 (di cui cinque senegalesi e tre da altri paesi dell'Africa); nell'edizione del 1998 e del 2000 furono 16 (nell'edizione del 1998 quattro membri erano senegalesi e quattro di altri paesi dell'Africa; nel 2000 quattro erano senegalesi e sei di altri paesi dell'Africa) e nell'edizione del 2002 il numero fu invece ridotto a 10 (di cui quattro senegalesi e due da altri paesi dell'Africa)⁴⁷⁵. Il presidente del Comitato Scientifico e il Segretario Generale della Biennale fanno parte del Comitato di Selezione e di Giuria (fino all'edizione del 2000 anche il presidente del Comitato Tecnico era un membro del Comitato di Selezione e di Giuria).

Il presidente della Biennale di Dakar è sempre un critico d'arte. Nell'edizione della Biennale del 1996 fu **Marie-Claude Volfin** (rappresentante francese dell'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte), nel 1998 fu **Achille Bonito Oliva**, nel 2000 fu **David Elliott** (critico d'arte, curatore e direttore di museo in Svezia) e nel 2002 fu **Ery Camara** (consulente senegalese del Museo Nazionale d'Arte e del Museo d'Arte Moderna di Città del Messico e presidente della giuria della Biennale di Venezia del 2001).

⁴⁷⁴ Il magistrato Marie-José Crespin è collezionista e artista di gioielli.

⁴⁷⁵ Cfr. allegato numero 5 *Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria*.

Nell'edizione della Biennale del 1996 il Comitato di Selezione e di Giuria era inoltre composto da un responsabile di rivista d'arte (il francese Jean-Loup Pivin, co-fondatore di "Revue Noire"), da una gallerista africana (la keniota Ruth Schaffler⁴⁷⁶), da un collezionista africano (Dominique Kanga delle Costa d'Avorio) e da un artista africano (il senegalese Kalidou Sy, direttore Ecole Nationale des Beaux-Arts di Dakar). Cinque curatori furono poi incaricati di selezionare gli artisti per le Esposizioni Individuali (un curatore asiatico, uno americano, uno europeo e due africani): Yukiya Kawaguchi (conservatore del museo Setagaya Art di Tokyo), Polly Nooter-Roberts (direttrice del dipartimento di antropologia del museo dell'Università dell'Iowa), Daniel Sotiaux (rappresentante della delegazione della Comunità Francese del Belgio in Senegal), Brahim Alaouie (direttore dell'*Istitut du Monde Arabe* di Parigi e originario del Marocco) e Abdou Sylla (critico d'arte e ricercatore senegalese).

L'edizione del 1998 mantenne la struttura dell'edizione del 1996 nella selezione di alcuni membri del Comitato, aggiungendo però alcuni nuovi responsabili. Continuarono così ad esserci un rappresentante di rivista d'arte (la canadese Chantal Ponbriand), un gallerista africano (la sudafricana Linda Givon), un collezionista africano (Edem Kodjo del Togo) ed un artista africano (il senegalese Ousmane Sow). Furono invece aggiunti: un gallerista europeo (il belga Lucien Billinelli), un conservatore di museo (Danièle Giraudy dalla Francia) ed un designer (la belga Diana Porfirio). Vi furono ancora cinque curatori incaricati di selezionare i cinque artisti per le Esposizioni Individuali (due curatori americani, un curatore europeo e due curatori africani): Mary Jane Jacob (USA)⁴⁷⁷, Dominique Fontaine (Canada), Alfons Hug (Germania), Yacouba Konate (Costa d'Avorio) e Ali Louati (Tunisia).

L'edizione del 2000 aggiunse un sesto curatore tra gli incaricati di selezionare gli artisti per le Esposizioni Individuali ed eliminò il responsabile della rivista d'arte. I membri erano quindi ancora composti da un gallerista africano (la camerunese Marième Samb Malong), un gallerista europeo (la tedesca Dany Keller), un conservatore di museo (la sudafricana Marilyn Martin), un designer (il franco statunitense Hilton Mc Connico), un collezionista africano (il senegalese Amadou Yassine Thiam) e un artista africano (il nigeriano El Anatsui). I curatori incaricati dell'organizzazione delle Esposizioni Individuali non furono più selezionati in base al loro paese d'origine, ma furono semplicemente scelti sei curatori internazionali specializzati in altrettante aree geografiche: per l'Africa Orientale e l'Oceano Indiano fu incaricato Peter Pierre-Louis (Seychelles), per l'Africa Centrale Simon Njami (Camerun Francia), per l'Africa Occidentale Ablade Glover (Ghana), per l'Africa Australe Hans Bogatzke (Germania), per l'Africa Settentrionale Malika Dorbani (Marocco) e per gli artisti africani della diaspora Orlando Britto Jinorio (Spagna).

Nel edizione del 2002 la struttura del Comitato di Selezione e di Giuria cambiò in modo significativo. Tre curatori furono scelti per organizzare tre Esposizioni Individuali in diverse sedi della città. N'Goné Fall (Senegal – Francia, redattrice di "Revue Noire", critica d'arte e curatrice) fu invitata a presentare tre artisti africani, Ery Camara (Senegal – Messico, presidente del Comitato) fu incaricato di selezionare tre artisti della diaspora africana; Bruno Corà (Italia, curatore del Museo Pecci di Prato) fu invece libero di scegliere tre artisti

⁴⁷⁶ Ruth Schaffler morì il 15/03/1996, prima dell'inizio della Biennale.

⁴⁷⁷ Nell'articolo di Marion Fresia ("Sud Quotidien", 09/12/1997) non compare il membro del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria Mary Jane Jacob, ma al suo posto viene indicato il designer italiano Alberto Alessi.

occidentali. Céline Savoye (Francia, designer e curatrice della Biennale di Design di Saint-Etienne in Francia nel 2002) fu incaricata di organizzare il Salone del Design Africano. Furono poi nominati France Borel (Belgio, direttrice della Scuola Nazionale d'Arte La Cambre di Bruxelles), Sakina Savoye (Marocco, conservatrice del Museo di Marrakech), Pep Subiros (Spagna, curatore dell'esposizione di Barcellona *Africas – The artist and the City* del 2001) e Malika Dorbani (Tunisia, curatrice tunisina; è stata conservatrice del Museo d'Algeri e documentarista per il dipartimento di pittura del Museo del Louvre). Il presidente del Comitato Tecnico della Biennale non fu nominato tra i membri del Comitato.

La composizione del Comitato di Selezione e di Giuria è rimasta abbastanza simile nel corso del tempo: i membri provenienti da paesi africani hanno oscillato tra il 50% e il 62% del totale⁴⁷⁸. La presenza di esperti stranieri nella Giuria è inoltre prevista per evitare che la Biennale di Dakar si isoli diventando troppo provinciale e per permettere alle esposizioni di arricchirsi di una più varia esperienza. I membri stranieri del Comitato possono anche evitare che la Biennale sia troppo influenzata da pressioni locali e possono promuovere l'evento in un contesto allargato.

Le Modalità di selezione

Gli artisti con la nazionalità di un paese africano possono candidarsi per partecipare all'Esposizione Internazionale o al Salone Internazionale del Design Africano e della Creatività Tessile.

Il Segretariato Generale diffonde il bando di candidatura l'anno precedente alla nuova edizione della Biennale (la data della successiva Biennale è pubblicata sul catalogo). Il bando viene inviato alle ambasciate senegalesi, alle ambasciate straniere in Senegal, ai Centri Culturali dell'Africa e alla lista di contatti della Biennale. Seguendo le indicazioni del bando, gli artisti possono così presentare il loro dossier di candidatura. Il dossier è composto da una lettera di candidatura in cui si precisa la scelta dell'esposizione, un curriculum vitae, due fotografie dell'artista, degli articoli o testi critici, 5 fotografie o diapositive a colori delle opere in concorso e una scheda tecnica delle opere (in cui si devono indicare titolo, tecnica, anno di creazione, dimensioni, peso, prezzo della vendita, valore da dichiarare per l'importazione e valore da assicurare). I dossier inviati non vengono restituiti agli artisti, ma vengono inseriti nell'archivio del Centro di Documentazione del Segretariato Generale della Biennale di Dakar. Attraverso i dossier di candidatura, il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria sceglie le opere che parteciperanno all'Esposizione Internazionale e al Salone del Design Africano. I membri del Comitato di Selezione e di Giuria si riuniscono così a Dakar e analizzano in due sedute le opere: nella prima seduta viene fatta una selezione degli artisti; nella seconda seduta, viene scelto il gruppo dei partecipanti definitivo, indicando per ogni autore l'opera o le opere che saranno esposte.

Il metodo dei dossier di candidatura – adottato dalla Biennale di Dakar dal 1994 – è stato spesso criticato, ma non ha mai subito modifiche. I vantaggi del metodo sono infatti di permettere ad un gruppo eterogeneo ed internazionale (il Comitato

⁴⁷⁸ Cfr. allegato numero 5 *Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria*.

Internazionale di Selezione e di Giuria) di valutare insieme le opere secondo gusti e criteri diversi e di permettere gli artisti di candidarsi liberamente alla Biennale senza dover già essere conosciuti. Un sistema particolare di selezione come il metodo dei dossier di candidatura permette quindi alla Biennale di proporsi come alternativa ad altri eventi mondiali (presentando artisti giovani o ancora poco noti) e allo stesso tempo si tratta di un metodo estremamente economico. Il metodo ha però il grande svantaggio di non funzionare perfettamente. Il primo problema è la comunicazione: affinché gli artisti si candidino alla Biennale è necessario che presentino un dossier, e per poterlo fare devono essere informati per tempo sulla Biennale, sulla scadenza del bando e sul materiale da inviare.

Il bando di candidatura non è inviato in modo efficace e si basa più sul passaparola che sui comunicati stampa. Nonostante il bando sia in inglese ed in francese, i paesi francofoni sono più informati sulla Biennale (grazie soprattutto ai Centri Culturali Francesi d'Africa), mentre gli artisti dei paesi anglofoni sono meno al corrente della manifestazione. Paradossalmente poi è più facile ottenere notizie sull'Africa in Occidente che in Africa, attraverso le riviste specializzate, i critici e i curatori che lavorano nel settore e attraverso un migliore accesso ad Internet. Osservando il numero dei dossier ricevuti dalla Biennale⁴⁷⁹, è quindi possibile fare alcune considerazioni. La maggior parte dei dossier è sempre stata presentata dagli artisti senegalesi⁴⁸⁰, ovviamente più informati e desiderosi di partecipare alla Biennale. Gli artisti di paesi meglio collegati con il Senegal, grazie a progetti di cooperazioni e al coinvolgimento nella stessa Biennale (come la Costa d'Avorio e il Camerun), hanno inoltre presentato più dossier di candidatura. La presenza di membri del Comitato di Selezione e di Giuria di determinate nazionalità ha poi facilitato l'accesso di artisti provenienti dallo stesso paese e gli stessi membri del Comitato di Selezione e di Giuria possono a loro volta presentare dei dossier. Il passaparola è poi ancora una volta la chiave di molte presenze: la presenza di molti artisti marocchini provenienti dalla scuola d'arte o dalla città di Tétouan è emblematica da questo punto di vista. Per riassumere le partecipazioni alla Biennale di Dakar si può quindi osservare che per l'edizione del 1996 arrivarono 316 candidature⁴⁸¹; per l'edizione del 1998 ne arrivarono 244 (36 furono selezionati per l'Esposizione Internazionale e 7 per il Salone del Design Africano); per l'edizione del 2000 ne arrivarono 308 (di cui 25 furono selezionati per l'Esposizione Internazionale e 8 per il Salone del Design Africano) e per l'edizione del 2002 ne arrivarono 352 (di cui 44 furono selezionati per l'Esposizione Internazionale e 14 per il Salone del Design Africano). Ad ogni modo, il metodo dei dossier di candidatura può funzionare soltanto se il numero dei candidati non diventa troppo alto, perché altrimenti sorgerebbero nuovi problemi legati ai tempi di valutazione.

⁴⁷⁹ Cartella stampa della Biennale del 2002.

⁴⁸⁰ Nel 1996 i dossier degli artisti senegalesi erano il 45.89%; nel 1998 erano il 29.53%; nel 2000 erano il 25.64% e nel 2002 erano il 30.68%.

⁴⁸¹ Pauline Le Quang Sang nel suo articolo *Dak'Art 96 – Le 3eme pôle du triangle des arts en Afrique de l'Ouest* su "Zapping" (numero 4, luglio – agosto 1996, pp. 13-17) sostiene che per la Biennale del 1996 arrivarono 340 candidature.

Il secondo problema del metodo di dossier di candidatura è legato alle difficoltà per gli artisti africani di realizzare delle presentazioni e delle immagini di qualità.

Secondo le istruzioni del bando, gli artisti devono autofinanziare la realizzazione dei dossier e questo può creare dei problemi soprattutto per la riproduzione delle opere. Le fotografie o le diapositive necessarie per candidarsi e per presentare il proprio lavoro sono molto costose in Africa e spesso di cattiva qualità. Ancora una volta gli artisti che abitano sul continente sono svantaggiati rispetto agli artisti che abitano nell'Occidente: i materiali per presentare un dossier professionale sono più costosi e più difficili da reperire. Creare un dossier richiede quindi un investimento di tempo e denaro e non tutti gli artisti sono ovviamente interessati. In particolare gli artisti più noti tendono ad essere invitati alle manifestazioni e raramente si sottomettono al sistema di candidatura.

Un terzo problema è generato dalla fragilità di un metodo che consente di valutare gli artisti e le opere per un'esposizione soltanto osservando una presentazione e delle fotografie.

Il Comitato di Selezione e di Giuria deve selezionare le opere in base alle fotografie e alle diapositive, spesso di pessima qualità. Gli artisti che presentano dei dossier graficamente più curati sono quindi avvantaggiati, perché comunque la selezione viene fatta sulla base delle immagini di 5 opere, non sufficienti per poter valutare tutto il lavoro di un artista. L'opera più adatta alla Biennale viene poi selezionata tra le cinque proposte ed il metodo non promuove la realizzazione di opere create specificatamente per la sede di Dakar.

Infine l'ultimo ed essenziale problema del metodo dei dossier di candidatura è l'impossibilità di dare una direzione artistica all'evento.

I criteri di valutazione delle opere si basano infatti soprattutto sulla qualità, sull'originalità e sull'attenzione verso gli artisti più giovani e verso le opere più recenti. Questi criteri non sono però capaci di dare una coerenza di gusto all'esposizione e l'impressione generale delle mostre di Dak'Art è di una profonda disparità qualitativa delle opere. Il tentativo dell'edizione del 2002 di arricchire almeno l'allestimento per dare un'armonia estetica complessiva alle opere non è infatti stato sufficientemente efficace, visto che l'effetto finale del progetto è risultato piacevole e corretto, ma assolutamente banale. La ricerca di una soluzione innovativa a questo problema d'incoerenza delle opere potrebbe comunque produrre delle soluzioni interessanti: non è infatti necessario che la Biennale adotti sistemi già sperimentati, potrebbe invece studiare una proposta estetica al problema, creando o commissionando un'opera d'arte capace di dare una collocazione coerente e innovativa alle esposizioni, che proprio per il metodo che adottano non potranno mai avere uno stile o un tema unico⁴⁸².

Per ovviare ai problemi del metodo dei dossier di candidatura, la Biennale ha così puntato sempre di più sulle Esposizioni Individuali, mostre gestite e organizzate da membri del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria. Il sistema non è molto

⁴⁸² L'altra soluzione sarebbe la modifica del metodo utilizzato, cfr sottoparagrafo *Modalità di selezione*.

diverso dalla formula intermedia di selezione, proposta già nel 1997, durante l'incontro di valutazione della Biennale del 1996⁴⁸³. Alcuni curatori sono incaricati di selezionare degli artisti provenienti da diverse aree geografiche: le Biennali del 1996 e 1998 presentarono così cinque personali di artisti provenienti dall'Africa Settentrionale, Centrale, Occidentale, Orientale e Australe; nel 2000 fu anche presentata la mostra personale di un artista della Diaspora ed alcuni artisti crearono progetti specifici per la Biennale. La Biennale del 2002 ampliò la selezione degli artisti, chiedendo a tre curatori di selezionare tre artisti per diverse esposizioni: una di artisti africani, una di artisti della diaspora e una di artisti internazionali selezionati senza restrizioni.

Il problema della mancanza di una direzione artistica per la Biennale di Dakar è l'aspetto del metodo di candidatura e selezione più criticato. La necessità di una ricerca e di una riflessione critica alla base dell'evento (nella scelta degli artisti ma anche nella determinazione dei temi da discutere) ha quindi incoraggiato diversi professionisti⁴⁸⁴ a proporre delle alternative e delle possibili soluzioni al problema. I modelli emersi durante i dibattiti e durante gli incontri di valutazione si possono sintetizzare in tre tipi: la formula dei direttori artisti locali, la formula della direzione artistica e la formula intermedia.

Attraverso il sistema dei direttori artistici locali, la Biennale potrebbe affidare il compito di selezione a dei critici o dei curatori che hanno una buona conoscenza dell'arte del loro paese o della loro regione. A ogni responsabile verrebbe quindi assegnata la scelta di uno o due artisti per paese (o per gruppo di paesi), oppure la scelta di una prima più larga selezione che verrebbe poi determinata dalla Biennale. La Biennale offrirebbe così un panorama più esaustivo della situazione dell'arte nel continente e fuori dal continente (coinvolgendo anche artisti di fama maggiore), senza avere però il problema di finanziare numerosi viaggi di ricerca sul territorio. In compenso il metodo orienterebbe la Biennale sulla priorità nazionale e geografica: l'Esposizione Internazionale diventerebbe la somma di "padiglioni nazionali", gli artisti sarebbero chiamati a rappresentare la nazioni, si rischierebbe di amplificare le tendenze nazionali (cosa che la Biennale di Dakar ha sempre evitato attraverso lo spirito panafricano) e si cadrebbe facilmente nella selezione di artisti poco innovativi, ma più classici e corretti. Anche se la selezione definitiva venisse poi fatta dalla Biennale, sarebbe difficile identificare la persona o le persone da incaricare a svolgere questa funzione. Inoltre non si conoscono specialisti in grado di inviare buoni dossier da ogni parte del mondo e il metodo non permetterebbe di compiere ricerche approfondite.

Attraverso il modello della direzione artistica, un piccolo gruppo di specialisti africani (non soltanto senegalesi e con esperti esterni scelti tra quelli della diaspora) potrebbe fare ricerche

⁴⁸³ Cfr. *ibidem*.

⁴⁸⁴ Tra i critici che sono intervenuti nei dibattiti sull'organizzazione della Biennale vi sono Brian Biggs, Orlando Britto curatore al tempo del Centro Atlantico di Arte Moderna della Canarie, Magda Gonzales ricercatrice dell'Istituto Wilfredo Lam dell'Avana, Rasheed Araen fondatore della rivista "Third Text", Jean-Loup Pivin fondatore della casa editrice "Revue Noire" ed il critico senegalese Ery Camara.

in base a diverse fonti di informazione e documenti: contributi di specialisti locali, informazioni accumulate da istituzioni, esposizioni di altre manifestazioni, ricerche sul terreno e contatti con artisti. Il metodo è senza dubbio più costoso rispetto al sistema dei direttori artistici locali, ma l'approfondimento sulla situazione dell'arte contemporanea africana sarebbe senza dubbio più efficace e più ricco. Attraverso questo metodo si accumulerebbero documenti e informazioni preziose e si avrebbe un approccio critico coerente. La direzione artistica potrebbe poi avere uno status giuridico permanente (come quello della Biennale di La Avana, organizzata dall'Istituto Wilfredo Lam) o uno status giuridico temporaneo, modificabile e rinnovabile ad ogni edizione della Biennale. Quest'ultima soluzione in particolare permetterebbe di ricorrere a professionisti non solo senegalesi e – grazie alla sua flessibilità – contribuirebbe all'emergere di nuovi esperti africani.

La Biennale potrebbe anche essere organizzata combinando insieme le diverse soluzioni, utilizzando un modello intermedio tra la formula dei direttori artistici locali e la formula della direzione artistica. Fissando in modo più chiaro i criteri di selezione e consacrando maggiore attenzione agli artisti giovani, si potrebbe così mantenere l'Esposizione Internazionale basata sui dossier di candidatura, affiancando però anche una direzione artistica, capace di proporre altre mostre, con artisti meno giovani o con progetti espositivi più coerenti. In particolare Simon Njami e Ery Camara hanno sostenuto durante i dibattiti della Biennale la nomina di un curatore artistico unico, indispensabile per coordinare l'evento.

Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da membri senegalesi, nominati dal Segretariato della Biennale in base alle loro competenze. I membri del Comitato Tecnico sono scelti di preferenza tra il personale amministrativo (al quale viene dato un indennizzo), ma possono anche essere nominate persone esterne retribuite. Il Comitato Tecnico si occupa dell'organizzazione pratica della Biennale e assicura la realizzazione dei diversi aspetti dell'evento; è suddiviso in Commissioni, che nelle varie edizioni hanno subito modifiche. La Commissione Esposizioni è incaricata della gestione di tutte le esposizioni, compresa quella delle pubblicazioni sull'arte contemporanea. Si occupa di facilitare i lavori del Comitato Internazionale di Selezione, definisce l'allestimento e prepara il catalogo.

Nel 1996 e nel 1998 il responsabile fu Alioune Badiane, nel 2000 Daouda Diarra e nel 2002 Sérigne Mbaye Camara. La Commissione Animazione organizza gli eventi laterali alla Biennale, come i concerti, gli spettacoli e i cocktail. Nel 1996 e nel 1998 il responsabile fu Mamadou Seyba Traore, nel 2000 Mamadou Kébé e nel 2002 Pape Baba Ndiaye. La Commissione Dibattiti (sempre presieduto da Iba Ndiaye Djadji) prepara e gestisce i dibattiti, realizza gli atti e organizza la proiezione dei film sull'arte in collaborazione con il Centro Culturale Francese. La Commissione Comunicazione è incaricata dell'ufficio stampa, della realizzazione delle cartelle e dei comunicati stampa, della diffusione degli annunci pubblicitari e della realizzazione del film documentario sulla Biennale. Nel 1996 l'incaricato era Djadji Touré, nel 1998 Modou Ngom, nel 2000 Ousseynou Guéye e nel 2002 Baba Diop. La Commissione Village de la Biennale gestisce e affitta gli spazi del Village de la Biennale, dove è ospitata l'esposizione vendita di arte popolare. Nel 1996 e nel 1998 il responsabile fu Sékou Cisse e nel 2000 fu Ndiawar Mboup; nel 2002 il Comitato fu eliminato. La Commissione Infrastrutture prepara le strutture e l'attrezzatura necessaria per la realizzazione della Biennale. Nel 1996, 1998 e 2000 il responsabile fu Mamadou Berthé, nel 2002 fu Abdou Békrine Gueye. La Commissione Eventi Paralleli (nata nel 2002 e presieduta da Mauro Petroni): è incaricato di coordinare e presentare gli eventi paralleli della Biennale. La Commissione Programmazione (con a capo Moustapha Tambadou) fu abolita dopo la Biennale nel 1996. La Commissione Accoglienza, Trasporto e Registrazione si occupa degli ospiti della Biennale. Nel 1996 il responsabile fu Lamine Diouf; nel 1998, 2000 e 2002 fu Mouhamadou Rassoul Seydi (nelle edizioni della Biennale del 1998 e del 2000 la Commissione Accoglienza Trasporto e Registrazione fu unita alla Commissione Alloggio). La Commissione Alloggio organizza la distribuzione delle stanze per ospiti della Biennale e risolve i problemi di alloggio. Nel 1996 il responsabile fu Binetou Ndiaye, nel 2002 Youma Fall. La Commissione Finanza nel 1998, nel 2000 e nel 2002 ebbe come responsabile Moussa Séné; la Commissione Sicurezza fu affidata nel 1996 a Mhmadou Tall, nel 1998 a Léon Diedhiou e nel 2000 a Malik Mbaye (nel 2002 fu ancora un altro agente di sicurezza ad occuparsi della Commissione). Infine la Commissione Salute fu gestita nel 1996 dal dottor Moustapha Dieng; nel 1998, nel 2000 e nel 2002 ebbe invece come responsabile il dottor Moustapha Dieng.

I Finanziamenti

La Biennale conta su tre finanziatori principali: il Governo Senegalese (Ministeri della Cultura, del Turismo e Comune di Dakar), i partner della cooperazione (Commissione Europea, l'ACCT, l'UNESCO, la Francia, la Comunità Francese del Belgio e il Canada) e gli sponsor privati. I rapporti con i partner finanziari della Biennale si basano in linea di principio sulla trasparenza, per incoraggiare un rapporto duraturo. I costi e gli investimenti sono razionalizzati, per essere efficacemente destinati alla realizzazione degli obiettivi dell'evento. La Commissione Europea è il più importante finanziatore dell'evento, coprendo circa il 50% del budget totale. Anche Afrique en Créations (con la direttrice della sezione di arti visive, Florence Alexis) partecipa come partner alla Biennale di Dakar, insieme all'AFAA (Association Française d'Action Artistique, struttura che ha sostituito l'Agenzia di Scambi Artistici del Ministero degli Affari Esteri).

La Biennale nel 1992 ebbe un budget di **448.350,00 euro** (e lasciò un debito di altri 55.307,15 euro); Dak'Art 1996 ebbe un budget di circa 470.000.000 franchi CFA [**702.415,19 euro**] e fu realizzata con un finanziamento dei fondi regionali del FED di 206.000.000 CFA [307.867,09 euro, circa il 44% del budget totale]; il budget servì anche a coprire il debito lasciato dalla Biennale del 1992. Dak'Art 1998 ebbe un budget di 417.650.796 franchi CFA [**630.134,80 euro**], con un contributo nazionale di 95.758.000 franchi CFA [144.475,84 euro, circa il 23% del budget complessivo] ed un contributo europeo di 250.000.000 franchi CFA [377.190,00 euro, circa il 60% del budget complessivo]⁴⁸⁵. La Biennale del 2000 ebbe un budget tra 400.000.000 e 450.000.000 franchi CFA [tra **603.506 e 678.942 euro**], con un finanziamento di circa 250.000.000 franchi CFA [377.190 euro, circa il 63% o il 56% del budget totale] proveniente dalla Commissione Europea. Il budget della Biennale del 2002 fu di circa 600.000.000 franchi CFA [**905.256 euro**]; 32.000.000 franchi CFA [48.280,32 euro] furono destinati all'allestimento (grazie al contributo di Africalia).

I partner della cooperazione che sostennero Dak'Art sono l'Agenzia Intergovernamentale della Francofonia, la Francia (attraverso il Ministero degli Esteri, l'AFAA – Associazione Francese d'Azione Artistica, il programma Afrique en Créations e il Centro Culturale Francese di Dakar), il Belgio (Comunità Francese del Belgio di Wallonie-Bruxelles, ambasciata e AFRICALIA), il Canada (ambasciata e Québec), la Cina, la Germania (attraverso il Goethe Institut di Dakar), gli Stati Uniti (attraverso il Centro Culturale Americano di Dakar), la Svizzera, la Gran Bretagna (British Council), l'Austria e l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale (UEMOA), le Nazioni Unite (attraverso l'UNESCO, l'UNICEF ed il programma per lo sviluppo PNUD).

Gli sponsor privati che sostennero e sostengono la Biennale sono senegalesi ed internazionali: fondazioni, società, mezzi di comunicazione (riviste, televisioni e radio) ed istituzioni culturali (gallerie, musei e spazi espositivi). In realtà gli sponsor ed i partner cominciarono ad assumere un ruolo importante dal 1998. Le istituzioni

⁴⁸⁵ Secondo il documento redatto da Ousmane Sow Huchard (*Seminaire international d'evaluation de Dak'Art 98*, Dakar, 05-06/01/1999). Secondo un'intervista a Rémi Sagna (Yatma Fall in "Continental, giugno-luglio 1998) il budget totale della Biennale fu di 439.000.000 franchi CFA [662.345,64 euro].

culturali cambiarono poi a seconda delle edizioni di Dak'Art, in relazione ai membri del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria e alle attività della Biennale: per esempio il Centro d'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato sostenne la Biennale del 2002, quando Bruno Corà – suo direttore – fu invitato come membro del Comitato Internazionale. Lo stesso avvenne per le sedi espositive e per gli spazi utilizzati dalla Biennale: alcuni alberghi finanziarono la manifestazione riducendo il prezzo delle loro camere ed alcune sale espositive accolsero l'allestimento delle mostre (per esempio – sempre nel 2002 – Fougerolle). Le agevolazioni ed il coinvolgimento di istituzioni furono annotate sul catalogo includendo le stesse tra i partner.

Tra le fondazioni, sostennero Dak'Art nel 2002 la Fondazione Prince Claus del Belgio, Omar Benjeloun del Marocco, Youth Network for Development del Senegal e Jean-Paul Blachère azione africana; tra le società nel 1992 vi furono Sonatel e Lonase, mentre nel 2002 finanziarono Dak'Art le società Alizé, Elton, ICS (Industrie Chimiche del Senegal), SALL, Qualinet, Phoenix, SDV (Oilfield Senegal) e il Porto Autonomo di Dakar; tra le compagnie aeree Air Afrique (fino al 2000) ed Air France (dal 2000); tra i mezzi di comunicazione, le riviste “Revue Noire” (fino al 2000), “Africultures” (2002), “Cimaise Revue d'Art Contemporain” (fino al 1998) e “Afrique Magazine” (fino al 2000), le televisioni TV5 Afrique (dal 1996) Transtel Germania (1996), RAI Italia (1996), RTBF Belgio (1996), RTSR Svizzera (1996) e Canal Horizons (dal 2002) e la radio Radio France Internationale – RFI (nel 1998). Nel 2002 anche gli alberghi Novotel e Méridien Président ed il Café de Rome di Dakar finanziarono l'evento. Gli istituti culturali che sostennero Dak'Art furono l'Institut Culturel Africain – ICA (1992), l'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte (AICA) (1992-1996), la Goodman Gallery di Johannesburg (1998), la galleria Lucien Billinelli di Bruxelles (1998), la Casa della Cultura di Berlino (1998), il Museo Canadese delle Civiltà (1998), la Casa delle Arti di Tunisi (1998), la South African National Gallery di Città del Capo (2000), la galleria Mai Ollivier di Parigi (2000), il Moderna Museet di Stoccolma (2000), il Centro d'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato insieme all'Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America – ACRA (2002), il Centro Culturale Sarev Au Sud du Sud di Marsiglia (2002) e il West African Museum – WAMP (2002). A Dakar invece gli spazi espositivi che sostennero la Biennale furono il Museo di Arti Africane IFAN – UCAD, la Galleria Nazionale d'Arte, il Centro Culturale Blaise Senghor, la Casa della Cultura Doua Seck, lo spazio VEMA (dal 1996), il Gorée Institute (2000), Metissacana (2000), la Galleria Aux Quatre Vents (2000), la Scuola dei Bibliotecari Archivisti e Documentaristi dell'UCAD (2002), la Biblioteca Universitaria dell'UCAD (2002) e Fougerolle (2002).

I servizi retribuiti sono un'altra piccola entrata della Biennale.

I Servizi retribuiti sono la vendita dei cataloghi (5.000 franchi CFA ciascuno [7,47 euro], che poi diventeranno 10.000 franchi CFA [14,95 euro]), i biglietti di ingresso (5.000 franchi CFA, che poi diventeranno 10.000 franchi CFA), la vendita degli stand (1.000.000 franchi CFA in totale = 1.494,50 euro), la vendita di magliette e zainetti della Biennale (3.500.000 franchi

CFA = 5.230,75 euro), gli ingressi ai concerti (7.500.000 franchi CFA = 11.208,75 euro) e la serata danzante di chiusura (6.500.000 franchi CFA = 9.714,25 euro)⁴⁸⁶.

Una delle prerogative della Biennale è quella di differenziare le fonti di finanziamento e di raggiungere un sostegno statale pari ad un terzo del budget totale (Comune di Dakar, governo e ministeri vari), al fine di legittimare la Biennale agli occhi dei partner internazionali. Il governo senegalese è infatti il garante della continuità dell'evento e fin dalla prima edizione si è posto come promotore dell'iniziativa. La presenza della Commissione Europea come finanziatore principale della manifestazione ha vantaggi e svantaggi: la Commissione Europea – oltre a permettere la reale realizzazione delle esposizioni – ha anche imposto un sistema di controllo e di valutazione del budget e dei risultati dell'evento, assicurando la realizzazione di un quadro finanziario in grandi linee per ogni edizione della Biennale, una maggiore chiarezza nell'attribuzione di servizi e forniture, una trasparenza nelle voci di spesa ed una maggiore efficacia nella realizzazione della Biennale. Allo stesso tempo la Commissione Europea – offrendo il finanziamento principale dell'evento – ha molto potere decisionale: la stessa scelta di consacrare Dak'Art all'esclusiva promozione dell'arte contemporanea africana fu determinata dalla sua influenza; perché la Biennale possa cambiare la sua organizzazione interna (utilizzando un sistema alternativo rispetto al Comitato Internazionale e alla selezione sulla base dei dossier)⁴⁸⁷ sarà ancora una volta necessaria l'approvazione della Commissione Europea.

La cattiva gestione del budget fu una delle ragioni dei problemi organizzativi di Dak'Art. Soprattutto i ritardi nell'arrivo dei finanziamenti, la lentezza burocratica per le gare d'appalto e la mancanza di una distribuzione dei fondi durante i due anni tra una Biennale e l'altra hanno generato numerose difficoltà. Il Segretariato Generale ha dal 1993 una certa autonomia, ma i suoi membri sono tuttora agenti pubblici (e subiscono quindi una certa ingerenza nelle decisioni) e la Biennale non è ancora inquadrata in modo chiaro dal punto di vista giuridico. Per quanto riguarda la gestione del budget, il Segretariato subisce ancora molte pressioni nelle sue decisioni, ma almeno è svincolato dai responsabili del Servizio di Amministrazione Generale e dell'Equipaggiamento (SAGE) del Ministero della Cultura. Ancora oggi la Biennale manca di finanziamenti per coprire la parte preparatoria delle mostre (come le ricerche sul terreno), aspetto che influenza negativamente la qualità delle esposizioni e dei dibattiti.

Il miglioramento economico della Biennale – in particolare nelle ultime tre edizioni – dimostra la fiducia nell'evento da parte dei nuovi partner e da parte del governo senegalese.

⁴⁸⁶ I dati si riferiscono in particolare alla Biennale del 1996: Isabelle Bosman, *Dak'Art...*, p. 16.

⁴⁸⁷ Cfr. sottoparagrafo *Modalità di selezione*.

I Premi

Il Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria visita l'Esposizione Internazionale e il Salone del Design prima dell'inaugurazione ufficiale e sceglie gli artisti vincitori. I premi vengono quindi consegnati durante l'apertura ufficiale.

I premi previsti dalla Biennale sono:

Il Gran Premio Léopold Sédar Senghor del Presidente della Repubblica del Senegal, per un artista dell'Esposizione Internazionale (5.000.000 franchi CFA = 7.473,94 euro).

Il Premio Rivelazione del Ministero della Cultura, per un artista senegalese all'interno dell'Esposizione Nazionale (nel 1996) e poi per un artista dell'Esposizione Internazionale (2.000.000 franchi CFA = 2.989,00 euro).

Il premio Giovane Talento nelle Scuole del Sindaco di Dakar, per un giovane artista selezionato all'interno del "Salone dell'Educazione Artistica" (1.000.000 franchi CFA = 1.494,50 euro). Nel 2000 il valore del premio fu convertito in materiale per produrre arte. Nel 2002 il premio fu abolito.

Il Premio della Creatività dell'Unione Europea (2.000.000 franchi CFA = 2.989,00 euro), per un artista scelto tra qualsiasi esposizione e poi per un artista del Salone Internazionale del Design Africano. In realtà anche nel 1996 il premio fu assegnato ad un designer.

Durante la Biennale del 1996 furono assegnati anche due Premi dell'UNICEF (di 200.000 franchi CFA [298 euro] e di 50.000 franchi CFA [74,50 euro]) a due studenti delle scuole senegalesi (rispettivamente a Lémou Guèye e a Anaïs Elal).

Nell'edizione del 2000 i premi aumentarono, offrendo agli artisti alcune residenze d'artista (soggiorni di studio all'estero); furono così aggiunti:

Il Premio dell'Agenzia Intergovernamentale della Francofonia destinato ad un giovane artista del Esposizione Internazionale, che espone per la prima volta alla Biennale e che proviene da un paese membro dell'Unione (5.500.000 franchi CFA [8.195,00 euro] offerti sotto forma di residenza d'artista).

Il Premio per un Giovane Talento dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale (UEMOA) destinato ad un giovane artista dell'Esposizione Internazionale (nel 2000 furono assegnati 2.000.000 franchi CFA [2.989,00 euro] e nel 2002 fu offerta una residenza in Francia).

Il Premio dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale (UEMOA) destinato ad un creatore tessile all'interno del Salone Internazionale del Design Africano e della Creatività Tessile (nel 2000 furono assegnati 2.000.000 franchi CFA [2.989,00 euro], nel 2002 il premio fu abolito).

Il Premio della Comunità Francese del Belgio Wallonie-Bruxelles per un giovane artista (residenza di due mesi in Belgio). Nel 2000 il premio era destinato ad un artista del Salone della Giovane Creazione Senegalese.

Il Premio per la Fotografia offerto dalla rivista "Revue Afrique Magazine" (soggiorno a Parigi)

Durante la Biennale del 2002 furono ancora assegnati nuovi premi:

Il Premio del Centro Culturale SAREV di Marsiglia (residenza d'artista).

Premio dell'Ambasciata Francese (residenza d'artista).

Premio del Centro Culturale Francese (residenza di due mesi in Francia).

I premi nacquero per promuovere gli artisti di talento, ma anche per arricchire le collezioni senegalesi: le opere premiate in denaro diventano infatti proprietà dello Stato. Il premio risulta così come un pagamento dell'opera, ma a volte l'opera ha un valore superiore rispetto al premio stesso.

Durante la Biennale del 2000, il designer Ola dele Kuku ricevette soltanto una menzione d'onore, che gli permetteva di mantenere la proprietà delle sue opere. Durante la Biennale del 2002, i lavori degli artisti premiati durante le precedenti edizioni della manifestazione e acquisite dalla Biennale stessa furono allestite all'interno dell'Esposizione Retrospettiva di Dak'Art.

Nel 1992 vinsero la Biennale Moustapha Dimé del Senegal e Zerihun Yetmegeta dell'Etiopia; nel 1996 ricevettero premi Abdoulaye Konaté del Mali (Gran Premio Léopold Sédar Senghor), Mamadou Fall Dabo del Senegal (Premio Rivelazione all'interno dell'Esposizione degli Artisti Senegalesi) e Vincent Amian Niamien della Costa d'Avorio (Premio della Creatività per il design); nel 1998 ottennero riconoscimenti Viyé Diba del Senegal (Gran Premio Léopold Sédar Senghor), Godfried Donkor del Ghana (Premio Rivelazione), Issa Diabaté della Costa d'Avorio (Premio della Creatività per il design) e Claire Kane del Senegal (Premio della Creatività per il design). Nel 2000 i vincitori furono Fatma M'seddi Charfi della Tunisia (Gran Premio Léopold Sédar Senghor), Bernadette Searle del Sudafrica (Premio Rivelazione), Manady Seydi del Senegal (Premio dell'Agenzia Intergovernamentale della Francofonia), Jems Robert Koko Bi della Costa d'Avorio (Premio Giovane Talento dell'UEMOA), Samuel Fosso della Repubblica Centrafricana (Premio della Fotografia), Ola Dele Kuku (menzione speciale per il design), Valérie Oka della Costa d'Avorio (Premio della Creatività) e, insieme, Bounama Sall Ndiaye del Senegal e Zoarinivo Razakaratrivo del Madagascar (Premio dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale). Nel 2002 i premi furono assegnati a Ndary Lo del Senegal (Gran Premio Léopold Sédar Senghor), Moataz Nasr dell'Egitto (Premio Rivelazione), Dominique Zinkpe del Benin (Premio dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale), Faouzi Loatiris del Marocco (Premio della Comunità Francese del Belgio), Batoul S'Himi del Marocco (Premio del Centro Culturale Sarev di Marsiglia), Ali Chraibi del Marocco (Premio dell'Ambasciata di Francia) e Umeka Edemba della Nigeria (Premio del Centro Culturale Francese di Dakar).

L'aumentare dei premi durante le diverse edizioni della Biennale è sintomo dell'interesse verso la manifestazione e dimostra la partecipazione sempre più attiva dei finanziatori dell'evento. E' invece difficile valutare i criteri utilizzati per scegliere i vincitori. Un primo problema è legato alla selezione: la scelta da parte della Giuria avviene quando le opere sono allestite (e non attraverso le immagini presentate nei dossier di candidatura), ma non prende in considerazione tutta la produzione dell'artista. Diversi partecipanti manifestarono durante le varie edizioni della Biennale le loro perplessità sulle scelte della Giuria, sospettando che vi fossero pressioni nelle decisioni e che i premi in qualche modo fossero già decretati prima dell'apertura delle

esposizioni. Parlare di “premi già assegnati” è certamente difficile da dimostrare e forviante, ma è facile immaginare che i criteri di valutazione non siano solo legati alla qualità dell’opera. Altri elementi entrano in gioco, come la nazionalità degli artisti, la qualità già riconosciuta del loro lavoro o la loro presenza ad edizioni precedenti della Biennale. Per quanto riguarda i criteri di nazionalità si può notare che in tutte le edizioni della Biennale furono premiati degli artisti senegalesi e che in tre casi su cinque fu un senegalese a vincere il Premio Léopold Sédar Senghor.

Nel caso di Ndary Lo (premiato nel 2002), la fama crescente del giovane artista in Senegal e all’estero può essere stato un elemento importante per decretarne la vittoria. La produzione di Ndary Lo, Fatma M’seddi Charfi (premiata nel 2000) e Viyé Diba (premiato nel 1998) era inoltre già conosciuta, grazie alla loro partecipazione a precedenti edizioni della Biennale.

Un discorso a parte va invece fatto per il Premio Rivelazione dal 1998 (quando fu destinato ad artisti dell’Esposizione Internazionale) che – a differenza del Gran Premio Léopold Sédar Senghor più influenzato da pressioni e da questioni di prestigio – sembra essere destinato esclusivamente alla ricerca e all’innovazione nell’arte.

Godfried Donkor, Bernadette Searle (più nota come Berni Searle) e Moataz Nasr esposero infatti installazioni e video, utilizzando un linguaggio più innovativo e coraggioso rispetto agli artisti vincitori del Premio Senghor e tutti e tre gli artisti furono poi selezionati dal Forum for African Arts, per partecipare nell’esposizione parallela *Authentic/Ex-Centric* alla Biennale di Venezia del 2001 (Donkor e Searle) e alla mostra *Smottamenti* della Biennale di Venezia del 2003 (Nasr).

10. Gli obiettivi

La Biennale – incentrata sulla promozione dell'arte contemporanea africana – nasce come strumento per favorire la liberalizzazione del settore dell'arte incoraggiando la cooperazione tra lo stato e le iniziative private, e per promuovere la commercializzazione l'arte contemporanea africana e rafforzare il suo mercato, anche a livello internazionale. La Biennale è dunque uno strumento al servizio degli artisti e degli specialisti di settore: per approfondire le loro conoscenze, stimolando la critica e le pubblicazioni; per creare dei contatti utili evitando l'isolamento, e per sostenere nuovi progetti, scambi e partenariati. La Biennale vuole inoltre favorire la partecipazione del pubblico attraverso l'informazione e l'educazione artistica⁴⁸⁸. Osservando gli obiettivi che la Biennale si era prefissata nel 1994, è possibile analizzare e valutare le strategie adottate dal Comitato Scientifico nelle diverse edizioni di Dak'Art⁴⁸⁹.

La liberalizzazione del settore dell'arte

Il desiderio di incoraggiare la liberalizzazione del settore dell'arte fu studiato fin dal 1993 dagli organizzatori della Biennale di Dakar come un elemento essenziale per permettere il coinvolgimento di finanziatori diversi rispetto ai partner classici della cooperazione, e per rendere l'evento un reale progetto di sviluppo della cultura e delle iniziative culturali in Africa. La liberalizzazione del settore dell'arte appare evidente nella partecipazione di sponsor privati alla Biennale⁴⁹⁰ e nella nascita e nello sviluppo delle esposizioni parallele.

La partecipazione di sponsor privati e di un numero sempre maggiore di partner permise alla Biennale di promuovere in modo più significativo i contatti, gli scambi, i progetti ed i partenariati (tra i partecipanti all'evento e all'interno del Senegal stesso), rafforzando quindi indirettamente il mercato dell'arte africana. Nel corso delle diverse edizioni di Dak'Art, il coinvolgimento sempre maggiore di nuovi sponsor e di nuovi partner fu anche alla base della crescita degli eventi paralleli, che si aprirono a nuovi operatori del settore dell'arte, a nuovi artisti e ad uno spirito sempre più internazionale della Biennale.

⁴⁸⁸ Il Consiglio Scientifico e il Segretariato Generale della Biennale attraverso 7 incontri definirono nel 1994 gli obiettivi, i contenuti ed il regolamento della Biennale; le decisioni furono approvate nel novembre 1994.

⁴⁸⁹ Le diverse strategie appaiono nel regolamento interno della Biennale (dove è definita la struttura organizzativa della manifestazione) e nelle attività realizzate durante l'evento per raggiungere gli obiettivi.

⁴⁹⁰ Cfr. paragrafo *L'organizzazione della Biennale*, sottoparagrafo *I finanziamenti*.

Durante tutte le edizioni di Dak'Art, le iniziative indipendenti furono non solo tollerate ma anche promosse: le autorità locali visitarono gli eventi paralleli, le mostre furono inserite nel programma della Biennale e fu offerto anche un sostegno logistico ed economico ad alcuni progetti. Fin dalla prima edizione del 1992 intorno alla Biennale di Dakar si creò un ambiente effervescente, ricco di manifestazioni e di partecipazione attiva da parte di tutto il mondo dell'arte. La Biennale rappresentò un trampolino anche per artisti non inclusi negli eventi ufficiali ed offrì grande visibilità internazionale anche a progetti autonomi e discordanti rispetto a Dak'Art⁴⁹¹. In generale gli eventi paralleli realizzati durante la Biennale di Dakar furono di due tipi: non commerciali e commerciali. Gli eventi non commerciali furono gruppi di lavoro, progetti d'artisti (spesso in cooperazione con partecipanti internazionali) e mostre. Gli eventi commerciali furono le esposizioni personali e collettive organizzate da gallerie d'arte e da atelier privati. Dak'Art dimostrò col tempo di essere un reale promotore di creatività, presentando durante l'edizione del 2002 oltre 100 eventi paralleli⁴⁹².

Il mercato dell'arte africana

Dak'Art si pose nelle intenzioni dei suoi organizzatori come il principale animatore del mercato dell'arte africana a livello internazionale, ruolo ribadito dal 1996 in ogni discorso d'inaugurazione tenuto dai vari presidenti del Comitato Scientifico. L'obiettivo di favorire l'inserimento e l'integrazione dell'arte africana nei circuiti del mercato internazionale nacque infatti dal desiderio di promuovere anche dal punto di vista economico l'ascesa degli artisti e degli operatori culturali del continente, migliorando anche la loro formazione e la loro esperienza. L'arte e la cultura furono viste come elemento di sviluppo e come strumenti per la creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove fonti di guadagno. Questo aspetto economico presente tra gli obiettivi della Biennale fu spesso criticato. Se da una parte sembrava infatti ragionevole facilitare la commercializzazione delle opere di artisti africani (invitando galleristi, spiegando all'interno di conferenze i diritti d'autore, aprendo la mostra vendita del MAPA...), dall'altro il principio poteva generare diversi effetti collaterali: le opere delle esposizioni rischiavano di essere scelte per soddisfare il mercato, le gallerie invitate potevano chiudere l'arte africana in un "ghetto" per artisti solo dell'Africa e la Biennale si faceva

⁴⁹¹ In questo senso la Biennale di Dakar si diversifica notevolmente rispetto alla Biennale del Cairo. La Biennale del Cairo ha cominciato a presentare numerosi eventi paralleli soltanto nel 2001, senza però sostenerli. Durante la Biennale del Cairo del 2001, fu infatti organizzato il festival indipendente Al Nitaq nelle gallerie del centro della città.

⁴⁹² Cfr. allegato numero 2 *Gli eventi paralleli della Biennale di Dakar del 2000 e del 2002* (allegato numero 3). Per quanto riguarda le istituzioni che hanno promosso eventi paralleli a Dakar, per il Senegal vedi capitolo *Il contesto senegalese della Biennale di Dakar*, paragrafo *L'epoca della presidenza Dionf*, sottoparagrafo *Le gallerie private, le associazioni e le istituzioni* e paragrafo *L'epoca della presidenza Wade*; per le istituzioni internazionali vedi capitolo *Dak'Art e l'arte contemporanea africana*.

carico di una questione non puramente artistica⁴⁹³. La grande contraddizione dell'apertura del mercato dell'arte a Dak'Art – ribadita nel discorso d'inaugurazione della Biennale del 2002 dalla presidentessa del Comitato Scientifico (nonché magistrato) Marie-José Crespín – resta tutt'oggi la mancanza di una legislazione in Senegal che faciliti l'importazione e l'esportazione delle opere d'arte, il loro acquisto e la loro vendita⁴⁹⁴.

La strategia che gli organizzatori di Dak'Art utilizzarono per rafforzare il mercato dell'arte africana fu quella di incoraggiare la partecipazione di esperti alla Biennale (galleristi, curatori, critici) e di creare una mostra vendita, ovvero il MAPA (Marché des Arts Plastiques Africains).

Il MAPA ebbe soltanto due edizioni (1998 e 2000), con una pessima organizzazione e con opere di qualità estremamente disomogenea. La mostra vendita aveva tra i suoi obiettivi quello di promuovere un mercato d'opere d'arte di qualità in Africa e di incoraggiare il sistema delle quotazioni, ma in realtà ebbe essenzialmente il merito di facilitare l'incontro tra artisti ed operatori dell'arte ed i contatti tra i partecipanti della Biennale. Questo unico aspetto positivo non apparve sufficiente a giustificare la realizzazione di una nuova edizione della mostra e nel 2002 l'evento non fu quindi nuovamente organizzato.

I dibattiti offrirono uno spazio per discutere della situazione del mercato dell'arte africana e per presentare il funzionamento di gallerie e centri d'arte locali ed internazionali.

La Biennale presentò durante i dibattiti il resoconto di gallerie ed istituzioni commerciali focalizzate sull'arte contemporanea africana, provenienti dall'Africa e dall'Occidente (Senegal, Costa d'Avorio, Camerun, Kenya, Mali, Madagascar, Marocco, Francia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti) e successivamente – nel 2002 – presentò la situazione il mercato dell'arte africana dal punto di vista giuridico, attraverso un approfondimento specialistico realizzato da organizzazioni esterne (CCI e APIX). I dibattiti di Dak'Art 1996 ebbero il titolo *La creazione artistica africana e il mercato internazionale dell'arte* e furono invitati galleristi e storici dell'arte che offrirono il loro punto di vista e la loro esperienza nell'ambito del commercio delle opere africane. William Karg – direttore della Galleria d'arte africana contemporanea di New York – raccontò la situazione statunitense e quella della sua galleria; lo stesso fecero per i loro rispettivi paesi e per le loro istituzioni anche i galleristi Simone

⁴⁹³ Secondo lo studio di valutazione di Isabelle Bosman (p. 24) l'accento messo sull'aspetto economico dalla Biennale di Dakar è inopportuno: investire così tanto nella partecipazione all'evento di gallerie e istituzioni private è controproducente perché i privati promuovono un'arte vendibile, a discapito di progetti artistici che possono invece essere promossi esclusivamente da istituzioni culturali.

⁴⁹⁴ Le tasse in Senegal sono particolarmente alte. Durante le sue diverse edizioni la Biennale non favorì particolarmente la vendita di opere d'arte proprio perché per ogni vendita effettuata da persone residenti in Senegal è necessario pagare più del 96% di tasse sul valore dell'opera.

Guirandou Ndiaye (Arts Pluriels di Abidjan, Costa d'Avorio), Ruth Schaffner (Galleria WATATU di Nairobi, Kenya), Bryan Biggs (Galleria Bluecoat di Liverpool, Gran Bretagna), Dany Keller (Galleria Dany Keller di Monaco, Germania), Bineta Cisse (Espace Vema di Dakar) e Rodrigo Uribe Malarino (Gallerie OCO 3 di Parigi, Francia). Nel 1998, sotto il titolo *Management de l'art africain contemporain*, i dibattiti sul mercato dell'arte africana furono maggiormente strutturati, dividendosi tra creatività tessile, design e arti visive. Vi fu un intervento sulla creatività tessile africana di Aïssa Djonne (gallerista e stilista senegalese) e di Diana Porfirio (designer belga) con Florence Alexis di Afrique en Créations in qualità di moderatrice: le due artiste raccontarono la loro esperienza di collaborazione nella produzione e tintura di tessuti tradizionali a Dakar. Il designer industriale francese Benoît de Chassy presentò i vari ambiti del design internazionale, mentre l'artista e architetto del Mali Cheikh Diallo parlò specificatamente del design in Africa; la consulente del GRET (ufficio francese di ricerca) Nadine Paris raccontò le caratteristiche e i risultati di un progetto d'artigianato in Madagascar, sviluppato attraverso la creazione della società collettiva commerciale SOAVA e promosso dall'agenzia locale CREADEVA. Infine vi fu la presentazione del lavoro dei galleristi Anne-Judith Van Loock (Galleria Alpanos, Marocco), Philippe Boulakia (Galleria Boulakia di Parigi, Francia), Joëlle Busy Fall (Galleria Arte di Dakar) e Skoto Aghowa (Galleria Skoto di New York, USA). Nel 2000 i dibattiti ruotarono più sul concetto di arte contemporanea africana che sul suo mercato; fu comunque organizzata una giornata con la partecipazione dei galleristi Thérèse Diatta (galleria Kemboury di Dakar), Jackie Boru (gallerista d'Abidjan, Costa d'Avorio), Lise Didier Moulangeot (segretario generale dell'associazione Savoir au Présent per la promozione degli artisti africani in Francia), Gaston Madeira (gallerista senegalese), la gallerista Schawb (Camerun), Marie Laure Croiziers de Lacvievier (gallerista franco-senegalese), Attoui Amal (gallerista libanese basata ad Abidjan, Costa d'Avorio) e Mal Njam Malet (gallerista camerunese). Anche Savané Yahya (conservatore ivoriano) Simone Ndiaye (storica dell'arte) e Nicole Guèze (ricercatrice d'arte) parteciparono ai dibattiti. Nel 2002 la situazione del mercato dell'arte africana fu analizzata in un laboratorio organizzato dal CCI – Centro di Commercio Internazionale e dall'OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, coordinato da Maria Mercedes Sala (rappresentante del CCI per i progetti di sviluppo nell'ambito dell'artigianato e dell'industria culturale); vi furono interventi di Jean-Marc Patras (consulente del CCI sul marketing dell'arte africana), Jean David Castro (consulente del CCI per la protezione intellettuale applicata ai prodotti culturali), Line Verbauwhede (rappresentante dell'OMPI) e Giuseppe Balisto (consigliere del CCI per i progetti di integrazione regionale in Africa e Medio Oriente). Il seminario analizzò il problema e la tutela della proprietà intellettuale, il mercato dell'arte internazionale e la sua regolamentazione, la situazione specifica del Senegal ed alcuni casi (l'artista del Benin Georges Adéagbo a Documenta di Kassel, la Fondazione Seydou Keita di Bamako presentata dal suo presidente Alioune Ba e sul fotografo africano Samuel Fosso). Sempre durante la Biennale del 2002 fu organizzato dall'APIX anche un forum sul mecenatismo d'impresa.⁴⁹⁵

⁴⁹⁵ Sulle organizzazioni internazionali che parteciparono ai dibattiti della Biennale, vedi anche il capitolo Dak'Art e l'arte contemporanea africana, sottoparagrafo L'arte contemporanea africana a Dak'Art.

Sempre in una visione di sviluppo economico, la Biennale incluse inoltre nel suo programma di esposizioni anche il design, la creatività tessile e la fotografia. Contemporaneamente alla Biennale furono inoltre organizzate sfilate di moda promosse dal centro multidisciplinare Metissacana e dagli stilisti senegalesi. L'architettura non divenne mai oggetto di esposizioni (nonostante fosse stata teoricamente prevista nel progetto del 1994), ma nell'edizione del 2002 fu organizzato un forum di architettura e di urbanistica.

La tendenza della Biennale sembra attualmente quella di rafforzare il mercato dell'arte africana attraverso la valorizzazione e la promozione dei dibattiti e degli scambi tra i partecipanti del mondo dell'arte, senza però favorire direttamente il commercio delle opere dei singoli artisti (come si era cercato di fare con il MAPA). Il ruolo di Dak'Art da questo punto di vista si sta quindi concentrando sull'arte, lasciando invece ad operatori specifici – come gallerie, collezionisti ed altre istituzioni – la funzione di immettere gli artisti nel mercato internazionale.

Conoscenza e formazione

La Biennale è un'occasione preziosa per la formazione dei critici e degli operatori culturali, che – coinvolti nell'organizzazione – possono acquisire esperienza; i forum ed i laboratori organizzati durante la manifestazione permettono ai partecipanti di approfondire alcuni aspetti dell'arte o di prendere parte in un clima internazionale ad un progetto specifico (per esempio la creazione del quotidiano della Biennale)⁴⁹⁶. L'approfondimento delle conoscenze sull'arte contemporanea africana è quindi promosso oltre che dalle esposizioni, anche dai dibattiti, dai forum, dai laboratori, dalle visite agli atelier degli artisti senegalesi, dalle proiezioni di film sull'arte, dall'esposizione vendita di pubblicazioni sull'arte africana e dalla creazione all'interno del Segretariato della Biennale di un Centro di Documentazione dove vengono archiviati i documenti prodotti durante le edizioni di Dak'Art e dove è allestita una biblioteca specializzata nell'arte contemporanea africana.

Nel 1996 la Biennale di Dakar assunse l'incarico di promuovere l'arte africana, senza la pretesa di dare un panorama dettagliato o di rappresentare i singoli Stati dell'Africa: l'Esposizione Internazionale non è infatti un evento che permette alle singole nazioni di selezionare ed esporre gli artisti (come avviene nei padiglioni della Biennale di Venezia o in quelli del Cairo) e nemmeno una mostra organizzata per aree geografiche. La Biennale di Dakar offre quindi un panorama dell'arte contemporanea africana estremamente lacunoso, ma allo stesso tempo diverso e più ricco rispetto a quello offerto dalle grandi mostre internazionali o dalle esposizioni incentrate sull'arte dell'Africa.

⁴⁹⁶ Cfr. paragrafo *L'organizzazione della Biennale*.

I dibattiti della Biennale nacquero e si sono tuttora sviluppati per essere una dinamica occasione di incontro e di scambio⁴⁹⁷; furono incentrati sulla creazione artistica africana in generale, sulle opere dei protagonisti delle esposizioni individuali, su alcuni movimenti ed artisti pionieri e sulle condizioni e le prospettive del mercato dell'arte africana⁴⁹⁸. Nel corso del tempo i dibattiti cercarono di diventare sempre di più un'occasione per promuovere le discussioni e l'approfondimento critico sull'arte africana: nel 1996 e nel 1998 si concentrarono ancora sul mercato dell'arte, mentre nel 2000 e nel 2002 furono focalizzati sullo stile, le correnti e l'identità degli artisti africani contemporanei. La questione dell'"africanità" dell'arte contemporanea africana (ovvero se esistono o no caratteristiche ed uno spirito comune tra gli artisti dell'Africa) accese in tutti gli incontri vivaci discussioni. I dibattiti mancarono però di una precisa definizione del tema o dei temi centrali e spesso presentarono interventi simili; gli atti dei colloqui vennero pubblicati con grande ritardo. L'emissione speciale della televisione satellitare World Net fu prevista nel 1996 per permettere ai partecipanti di discutere in diretta anche con professionisti statunitensi, ma non fu realizzata.

L'esposizione vendita di pubblicazioni sull'arte africana fu finalizzata alla valorizzazione degli approfondimenti critici: furono infatti esposte le opere delle librerie e delle case editrici locali, ma anche le pubblicazioni straniere, presentate dai partecipanti all'evento.

Il Centro di Documentazione raccoglie la pubblicazioni donate alla Biennale (cataloghi, riviste, articoli...) e la documentazione emessa dalla Biennale stessa, insieme a tutti i dossier degli artisti che si sono candidati. Il Centro di Documentazione ha l'obiettivo di diventare una biblioteca specializzata sull'arte contemporanea africana e di permettere una valutazione dei risultati e dei progetti che Dak'Art ha direttamente e indirettamente promosso. Il materiale di cui dispone il Centro è ancora poco, ma è comunque preziosa la sua opera di conservazione.

Informazione

L'informazione sulla Biennale e sulla ricchezza dell'arte contemporanea africana è promossa attraverso i documenti prodotti dalla Biennale stessa e attraverso il coinvolgimento dei media. I comunicati stampa, il catalogo, i documentari, il sito, i rapporti ed i partenariati con la stampa (TV, radio e riviste), il quotidiano di Dak'Art sono tutti utili strumenti che effettivamente permettono il coinvolgimento di un pubblico più vasto, locale ed internazionale, ma la qualità di questi strumenti è ancora debole. Per promuovere Dak'Art, gli organizzatori della Biennale produssero anche

⁴⁹⁷ *Rencontres et Echanges* è il titolo generico con il quale sono chiamati i dibattiti della Biennale.

⁴⁹⁸ Cfr. paragrafo *Il mercato dell'arte africana*.

numerosi manifesti e dépliant che furono distribuiti in tutta la città e dei gadget come adesivi, magliette e borse.

L'ufficio stampa della Biennale migliorò nel 2002: alcuni giornalisti stranieri furono invitati a partecipare all'evento (prima solo quelli coinvolti nei dibattiti erano spesi dalla Biennale), fu messo materiale on-line, i comunicati stampa furono preparati con maggiore cura ed il sistema di accreditazione della stampa fu semplificato e reso più veloce. In compenso i documenti della Biennale non furono inviati in tempo per permettere alle riviste mensili o bimestrali di pubblicare la notizia prima dell'inizio dell'evento⁴⁹⁹. Dak'Art inoltre non è ancora pienamente bilingue; molti dibattiti e forum sono ancora esclusivamente in francese e solo pochi incontri offrono un servizio di traduzione simultanea. Le informazioni sulla Biennale riportate dai giornalisti che non capiscono il francese sono quindi spesso lacunose e scorrette.

Dak'Art manca ancora di una buona diffusione del bando di candidatura. La Biennale pubblica sul suo catalogo la date della successiva edizione, ma non diffonde in modo sufficiente le informazioni sulla possibilità di candidarsi. Vengono spediti comunicati ai centri culturali stranieri in Africa (francesi, tedeschi, inglesi e statunitensi in particolare), alle ambasciate senegalesi all'estero, alle ambasciate straniere in Senegal, agli enti turistici, ma ancora a poche istituzioni internazionali e ai mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda l'informazione durante Dak'Art, gli invitati della Biennale non sono seguiti in modo adeguato dagli organizzatori: ricevono in ritardo informazioni sul loro biglietto aereo, sull'eventuale trasporto delle opere e sulle attività della Biennale stessa. In compenso rispetto alle edizioni precedenti, Dak'Art 2002 ha migliorato l'informazione sul suo programma radunando tutti gli ospiti in un solo albergo e collocando diversi punti di assistenza nell'albergo stesso e nelle sedi delle esposizioni.

Il catalogo presentò nel corso del tempo sempre più testi critici, ma a tutt'oggi il materiale è ancora insufficiente per permettere un accesso all'arte contemporanea africana o uno sviluppo della ricerca; poche opere degli artisti sono poi documentate nella pubblicazione. La Biennale sostiene la produzione di un documentario durante le sue edizioni; il film è però montato e distribuito in tempi lunghi. Il sito della Biennale (<http://www.biennalededakar.sn>) fu creato specificatamente per l'edizione del 2002 e fu effettivamente attivo solo durante l'evento; il materiale on-line raccoglie i comunicati stampa e alcuni articoli del quotidiano della Biennale in francese e inglese. Durante le edizioni precedenti di Dak'Art ci furono altri tentativi di mettere in rete documenti sulla Biennale, ma questi siti non furono gestiti dagli organizzatori, ma da istituzioni private.

⁴⁹⁹ Le riviste italiane ed alcune straniere che pubblicarono notizie sulla Biennale prima della sua apertura ricevettero il materiale e le informazioni dall'ufficio stampa di Moataz Nasr.

Le infrastrutture

Anche il miglioramento delle infrastrutture fa parte degli obiettivi della Biennale: si vorrebbe costruire un Museo d'Arte (o destinare nuovamente il Museo Dynamique all'arte), acquistare le attrezzature necessarie per le mostre e formare del personale specializzato nell'allestimento delle esposizioni. La Biennale è infatti uno stimolo per la creazione di infrastrutture culturali.

Nel 1993 fu fatto un censimento sui luoghi che potevano ospitare le esposizioni della Biennale, ma non furono presi in considerazione gli spazi non convenzionali. Solo durante l'ultima biennale del 2002 anche luoghi non convenzionali furono destinati alle esposizioni (come il vecchio Palazzo di Giustizia).

Il Padiglione del Museo dell'IFAN, la Galleria Nazionale, la Camera di Commercio, il Centro Culturale Blaise Senghor, l'Università, i centri culturali stranieri, le gallerie e le istituzioni private, il Comune di Dakar, il salone dell'Assemblea Nazionale ed il teatro Sorano furono i primi edifici utilizzati per le manifestazioni. Il Villaggio della Biennale⁵⁰⁰ ospita ad ogni edizioni un'esposizione vendita di arte e artigianato, ma purtroppo resta inutilizzato tra una Biennale e l'altra; la Casa della Cultura Doua Seck⁵⁰¹ fu utilizzata per la prima volta nel 1998 e nel 2002 il polo fieristico della città ospitò l'Esposizione Internazionale e i dibattiti di Dak'Art.

La selezione delle opere per la Biennale è strettamente legata agli spazi disponibili, come sottolinea Ousmane Sow Huchard nel suo resoconto di valutazione⁵⁰²: i membri del Comitato Internazionale di Selezione e di Giuria visitano infatti la sede delle mostre prima di definire una stima del numero di opere da selezionare. Purtroppo però – nonostante l'attenzione sempre maggiore verso l'allestimento⁵⁰³ – mancano ancora totalmente opere *site specific*.

⁵⁰⁰ A Dakar conosciuto come il *Village de la Biennale*.

⁵⁰¹ A Dakar conosciuta come la *Maison de la Culture* Doua Seck.

⁵⁰² Ousmane Sow Huchard, *Seminaire International d'evaluation de Dak'Art 98*, Dakar, 1999, p. 8.

⁵⁰³ Cfr. paragrafo *Le edizioni della Biennale*, sottoparagrafo *Dak'Art 2002*.

IV. Bibliografia

1. Bibliografia sull'arte contemporanea africana

Riviste

- “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”, direttrice Sandra Federici, edizioni Lai Momo, Sasso Marconi (Bologna). La rivista è stata fondata nel 1992.
- “Atlantica. Revista de las Artes”. Pubblicazione del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. Rivista trimestrale in spagnolo ed inglese.
- “Gallery”, Delta Gallery Publications, Zimbabwe. La rivista è nata nel 1994.
- “NKA: Journal of Contemporary African Arts”. USA & Nigeria. La rivista è stata creata nel 1994.
- “Presence Africaine: Revue Culturelle du Monde Noir”, Paris, dal 1947.
- “Revue Noire”, direttore Jean Loup Pivin, redattore-capo Simon Njami, direttore di redazione Bruno Tilliette, direttore artistico Pascal Martin Saint Léon, Paris. Gli articoli sono raramente firmati. Primo Numero: Primavera 1991 – Ultimo Numero 33/34 Giugno-Novembre 1999. Testi in francese e inglese (per alcuni articoli anche in spagnolo). La rivista continua on-line www.revuenoire.com
- “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture”, direttore Rasheed Araeen, Kala Press, London. La rivista è nata nel 1987.

Raccolte di saggi e numeri speciali di riviste

- 1978 *Modern Konst I Afrika* [Modern Art in Africa], (a cura di) Sune Nordgren, Kalejdoskop, Lund (Svezia), 1978, pp. 137.
- 1977 *Patrimoine Culturel et Création Contemporaine – en Afrique et dans le Monde Arabe*, (a cura di) Mohamed Aziza, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1977, pp. 250.
- 1989 *Contemporary Art from the Islamic World*, (a cura di) Wijdan Ali, The Royal Society of Fine Arts, Amman, 1989, pp. 288.
- 1993 “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture” *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993. Recensioni d’arte: *Holding unto Own Space. Eight African Women Artists* e *The Dakar Biennale ’92: Where Internationalism Falls Apart*. Testi in inglese.
- 1994 *Global Visions Towards a New Internationalism in the Visual Arts*, (a cura di) Jean Fisher, Kala Press, London, 1994, pp. 176.
- 1997 *Art Criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997.
- 1998 *Images of Enchantment: Visual and performing Arts of the Middle East*, (a cura di) Sherifa Zuhur, The American University in Cairo Press, Cairo, 1998.
- 1999 *Dialogue of the Present – 18 Contemporary Arab Women Artists*, (a cura di) Siamee H. Keelan, Fran Lloyd, London, 1999, pp. 260.
- 1999 *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999.
- 1999 “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”. Numero 2-3/99, Dicembre 1999. Dossier: *Arte africana contemporanea*, a cura di Giovanni Parodi di Passano. Recensioni d’arte: *Biennale di Venezia* e *Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo*. Testi tradotti in italiano e testi originali.
- 2001 *Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001. Raccolta di saggi e schede di artisti.

Saggi e articoli

- Airaud, Bruno. *MASA Abidjan 1999* in “Revue Noire”, numero 32, Marzo-Aprile-Maggio 1999, p. 91.
- Alaoui, Brahim. *Le Maroc et ses créateurs* in “Revue Noire”, numero 33/34, Giugno-Novembre 1999, p. 51.
- Allainmat, Basile. *L’Afrique d’aujourd’hui n’apporte rien à l’art universel?* Intervista di Bruno Tilliette in “Revue Noire”, numero 5, Giugno.Luglio-Agosto 1992, p. 15.
- Appiah, Kwame Anthony. *The Postcolonial and The Postmodern* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 48-73.

- Arnold, Marion. *Women and Art in South Africa*, David Philip Publishers, Claremont (Sudafrica) e St.Martin Press, New York, 1996, pp. 186.
- Arrist, Western. *Western Artists/African Art* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 8, 1994, pp. 175-179.
- Ayi d'Almeida, Joazinho Francisco. *L'enseignement des arts à la recherche de ses chemins* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 276-278.
- Baiocchi, Gianni. *Come guardare all'arte africana: l'opinione di un collezionista* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 14-16.
- Beier, Ulli. *Contemporary Art in Africa*, Pall Mall Press, London, 1968, pp. 174.
- Beier, Ulli. *The Right to Claim the World. Conversation with Ibrahim El Salahi* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 23-30.
- Boisdur de Toffol, Marie-Hélène. *L'école negro-caraïbe et le mouvement Vobou-Vobou* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 240-241.
- Boisdur de Toffol, Marie-Hélène. *La peinture sous verre au Sénégal* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp.123-125.
- Boisdur de Toffol, Marie-Hélène. *Politique culturelle au Sénégal* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 232-235.
- Bonito Oliva, Achille. *Le identità dell'Africa a Dak'Art 98* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 17-18.
- Bonito Oliva, Achille. *The Instant Door. Post-Criticism* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 24, 1999, pp. 56-63.
- Bonito Oliva, Achille. *The Reproduction of Symbols* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 17, 1997, pp. 194-198.
- Brahammar, Gunnar. *Modern Monumental Art in Africa* in *Modern Konst I Afrika* [Modern Art in Africa], Kalejdoskop, Lund (Svezia), 1978, pp. 114-117.
- Breitz, Candice. *Why have there been no Avant-Garde African Artists?* In "Atlantica. Revista de las Artes", numero 11, 1995, pp. 145-157.
- Breton, Patrick e Féau Étienne. *Pratiques rituelles en mouvement* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 68-69.
- Britto Jinorio, Orlando. *Dak'Art 1996* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 14, 1996, pp. 167-170.
- Britto Jinorio, Orlando. *Dak'Art 98* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 21, 1998, pp. 188-191.
- Bruyère, Jean-Michel. *L'Excentrisme et l'Archipel* in "Revue Noire", numero 23, Dicembre 1996 Gennaio-Febbraio 1997, p. 83.
- Bruyère, Jean-Michel. *Moustapha Dimé. Biennale des Arts de Dakar 1996. Sculpture* in "Revue Noire", numero 22, Settembre-Ottobre-Novembre 1996, pp. 92-93.
- Budney, Jen. *Trade Routes at the Crossroads* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 120-133.
- Busca, Joëlle. *Du sexe des anges africains ou l'illusion du métissage* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 340-345.
- Busca, Joëlle. *Uno sguardo dislocato* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 19-22.

- Camara, Ery. *Enigmas of the Crossroad: Vision and Light. Reception and Distribution of African Art in* “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 5, 1993, pp. 95-104.
- Cano, Iraida. *The Kirita's Batiks* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 7, 1994, p. 171.
- Carlson, Ole. *Policy and Culture Festivals in Africa in Modern Konst I Afrika* [Modern Art in Africa], Kalejdoskop, Lund (Svezia), 1978, p. 121.
- Cassel, Valerie. *Convergence: Image and Dialogue. Conversations with Alexander 'Skunder' Boghossian* in “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture” *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 53-68.
- Castelli, Enrico. *Innovazione e ripresa nei linguaggi contemporanei della creatività urbana* in “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”. Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 23-25.
- Condon, Robert. *The Other Season* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 12, 1995, pp. 166-170.
- Cordero, Leticia. *Arab Art* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 21, 1998, pp. 143-144.
- Cordero, Leticia. *Arab Art* in “Atlantica”, n. 21, 1998, pp. 143-144.
- Cornelis, Sabine. *Naissance d'un académisme in Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 164-167.
- Daba Sarr, Rokhaya. *Dakar en toute liberté* in “Revue Noire”, numero 7, Dicembre 1992 Gennaio-Febraio 1993, p. 2.
- Deepwell, Katy. *Introduction* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 9-13.
- Deliss, Clementine. *El Sy: An Artist's Vision and Practice* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 10, 1995, pp. 226-228.
- Deliss, Clementine. *Meditations: Resisting the Seduction of the Space* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 17, 1997, p. 190.
- Deliss, Clementine. *The Dakar Biennale '92: Where Internationalism Falls Apart* in “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture” *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 136-141. Recensione.
- Dhlomo, Bongi. *State of Art in South Africa* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 11, 1995, pp. 129-131.
- Diab, Rashid. *Contemporary African Art from the Sudanese Perspective* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 8, 1994, pp. 126-129.
- Diawara, Manthia. *Talk of the Town: Seydou Keita in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 236-242.
- Ebong, Ima. *Negritude: Between Mask and Flag – Senegalese Cultural Ideology and the Ecole de Dakar* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 129-143.
- Egonwa, Osa D. *African Art: A Contemporary Source Book*, Osasu Publishers, Benin City, 1991.
- El Anatsui, 'Sankofa: Go Back an' Pick' *Three Studio Notes and a Conversation* in “Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture” *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 39-52.
- Enwezor, Okwui. *Reframing the Black Subject: Ideology and Fantasy in Contemporary South African Representation* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp.377-399.

- Enwezor, Okwui e Olu Oguibe. *Introduction in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 9-14.
- Enwezor, Okwui. *Between Worlds: Postmodernism and African Artists in the Western Metropolis in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 245-275.
- Enwezor, Okwui. *Between Worlds: Postmodernism and African Artists in the Western Metropolis* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 12, 1995, pp. 119-133.
- Faber, Paul. *La realtà dei miti: la questione dell'identità nell'Africa contemporanea* in “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”. Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 26-31.
- Fall, N’Goné. *Migrations et convergences in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 394-397.
- Fani-Kayode, Rotimi. *Traces of Ecstasy in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 276-281.
- Féau, Étienne e Patrick Breton. *Pratiques rituelles en mouvement in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 68-69.
- Féau, Étienne. *Territoire des formes*, in *Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 54-61.
- Firstenberg, Lauri. *Negotiating the Taxonomy – Contemporary African Art: Production, Exhibition, Commodification* in “Art Journal”, n. 3, vol. 59, autunno 2000, pp. 108-110.
- Förster, Till. *La figuration et les enseignes publicitaires in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 114-117.
- Gaudibert, Pierre. *Il n’est jamais trop tard* intervista in “Revue Noire”, numero 1, Primavera 1991, p. 11.
- Gaudibert, Pierre. *L’art africain contemporain*, Editions Cercle d’Art, Paris, 1991, pp. 174.
- Gazari Seini, Joseph. *Les Nouveaux Modernes du Ghana in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 184-187.
- Grabski, Joanna. *Pierre Lods et l’École de Poto-Poto in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 179-181.
- Guez, Nicole. *Art africain contemporain – Guide*, Editions Dialogue Entre Cultures, Paris, 1992, pp. 294.
- Guez, Nicole. *L’idolo e la distanza: uno sguardo sull’arte africana contemporanea* in “Africa e Mediterraneo. Cultura e società”. Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 32-34.
- Hanru, Hou. *Working in Johannesburg for “Hong Kong, etc.”* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 19, 1998, pp. 146-150.
- Hassan, Salah. *The modernist Experience in African Art: Visual Expressions of the Self and Cross-Cultural Aesthetics in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 215-234.
- Herzog, Hans Michael. *The Human Being as Cosmic Achievement. The Paintings of Kweise Owusu Ankomah* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 16, 1997, pp. 170-172.
- Horsch-Albert, Sigrid. *Oshogbo: history d’une école in Anthologie de l’art africain du XX siècle*, (a cura di) N’Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 190-191.
- Hultén, C.O. *Modern Art in Africa – A Summary by Carole Gillis in Modern Konst I Afrika* [Modern Art in Africa], Kalejdoskop, Lund (Svezia), 1978, pp. 122-134.

- Ismail Afifi, Fatma. *The Kom Ghorab project in Cairo* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 95-96.
- Jantjes, Gavin. *The Artist as a Cultural Salomon. A view from the Frying Pan* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 103-106.
- Jarram, Nour-Eddine. *Islamic Figurative Painting* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 4, 1992, pp. 88-91.
- Jarram, Nour-Eddine. *Islamic Figurative Painting* in "Atlantica", n. 4, 1992, pp. 88-91.
- Jones, Kellie. *Life's Little Necessities. Installations by Women in the Nineties* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 165-171.
- Jules-Rosette, Bennetta. *L'art d'aéroport* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 118-119.
- Kasfir, Sidney Littlefield. *Contemporary African Art*, Thames & Hudson Ltd, London, 1999, pp. 224 [in edizione francese: *L'Art contemporain africain*, Thames & Hudson SARL, Paris, 2000].
- Kasfir, Sidney. *African Art and Authenticity: A Text with a Shadow* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 88-113.
- Kellner, Clive. *Mosbekwa Langa* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 17, 1997, pp. 157-161.
- Kennedy, Jean. *New Currents, Ancient Rivers – Contemporary African Artists in a Generation of Change*, Smithsonian Institute Press, London-Washington DC, 1992.
- Kim, Yu Yeon. *Transversions* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 179-187.
- Koloana, David. *The Identity Question. Focus on the Black South African Expression* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 99-102.
- Koloane, David Nthubu. *Centres d'art noirs* in "Revue Noire", numero 11, Dicembre 1993 Gennaio-Febbraio 1994, p. 32.
- Koloane, David. *Art criticism for whom?* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 69-72.
- Koloane, David. *The Identity Question: Focus of Black South African Expression* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 329-333.
- Kyeyune, George. *L'art moderne à l'université de Makerere, Ouganda* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 195-197.
- Kyeyune, George. *L'école d'art de Makerere: la période de structuration* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 244-245.
- Kyeyune, George. *Makerere Art School: la période de survie* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 294-297.
- Lalouschek, Elisabeth. *Nuove prospettive sull'arte contemporanea africana* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 35-38.
- Loumpet-Galitzine, Alexandra. *Ibrahim Njoya (c.a. 1980-1966) maître du dessin Bamoun* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 103-105.
- M'Bokolo, Elikia. *15 ans d'indépendance: un bilan en clair-obscur* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 269-271.
- M'Bokolo, Elikia. *Les aires géographiques et culturelles* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 14-18.

- M'Bokolo, Elikia. *Les indépendances, une naissance plus qu'une renaissance* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 216-218.
- M'Bokolo, Elikia. *Naissance des villes coloniales* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 90-96.
- Macrì, Teresa. *Postculture*, Maltemi, Roma, 2002, pp. 270.
- Madekurozwa, Bulelwa. *Art contemporain au Zimbabwe. Du Centre à la marge* in "Revue Noire", numero 28, Marzo-Aprile-Maggio 1998, pp. 10-12.
- Magnin, André e Jacques Soulillou. *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996.
- Magnin, André, *L'arte contemporanea dell'Africa nera: Territorio, Frontiera, Mondo* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 39-42.
- Maliqalim Simone, Abdul e David Hecht. *Masking Magic. Ambiguity in Contemporary African Political and Cultural Practices* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 107-113.
- Maraini, Toni. *Naissance d'une Histoire* in "Revue Noire", numero 33/34, Giugno-Novembre 1999, pp. 14-20.
- Martin, Jean-Hubert. *La modernità come ostacolo a un apprezzamento egualitario della culture* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 43-45. Il testo è l'estratto di un articolo presentato al Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie di Parigi nel 1998 con il titolo "Dal museo coloniale a...".
- Martin, Marilyn. *Arts en Afrique du Sud* in "Revue Noire", numero 11, Dicembre 1993 Gennaio-Febbraio 1994, p. 24.
- Martin, Marylin. *Continuité et rupture en Afrique du Sud* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 255-257.
- Martin, Marylin. *L'Afrique du Sud post-apartheid* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 374-377.
- Martin, Marylin. *Les précurseurs d'Afrique du Sud* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 207-211.
- Mazrui, Ali A. *Global Apartheid? Race and Religion in the New World Order* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 5, 1993, pp. 89-94.
- Mba-Zue, Nicolas. *De l'art culturel à l'art actuel* in "Revue Noire", numero 5, Giugno.Luglio-Agosto 1992, p. 17.
- McCartney, Murray. *The art critic as advocate: A Zimbabwean perspective* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 51-54.
- McEvelley, Thomas. *Fusion: Hot or Cold?* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 301-318.
- Mercer, Kobena. *Eros & Diaspora* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 283-293.
- Mhonda, Tony. *Art critic as advocate* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 63-67.
- Mixingue, Adriano. *Kitsch et manipulation politique en Angola* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 306-307.

- Mosquera, Gerardo. *Capelan. Spirits and texts* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 6, 1994, pp. 134-135.
- Mosquera, Gerardo. *Important and Exportant* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 151-164.
- Mudimbe, V.Y. *Reprendre: Enunciations and Strategies in Contemporary African Arts* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 31-47.
- Mulvey, Laura. *The Carapace That Failed: Ousmane Sembene's Xala (1974)* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 340-420.
- Murray, Barbara. *Art criticism for whom? The experience of "Gallery" magazine in Zimbabwe* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 55-62.
- Ndiaye Diadi, Iba. *L'impossible Art Africain*, Editions Dekkando, Dakar, 2002, pp. 118.
- Nicodemus, Everlyn. *Bourdieu out of Europe?* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 75-87.
- Nicodemus, Everlyn. *Fuori dall'invisibilità. Le difficoltà che si incontrano nello scrivere di arte africana contemporanea* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 46-52.
- Nicodemus, Everlyn. *Meeting Carl Einstein* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 31-38.
- Nicodemus, Everlyn. *The art critic as advocate* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 27-31.
- Njami, Simon e Jean Loup Pivin. *Dak'Art 1998. La Biennale Panafricaine des Arts* in "Revue Noire", numero 29, Giugno-Luglio-Agosto 1998, pp. 76-81.
- Njami, Simon e Jean Loup Pivin. *Dak'Art, Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Africus, Biennale de Johannesburg* in "Revue Noire", numero 17, Giugno-Luglio-Agosto 1995, pp.88-89.
- Njami, Simon. *Die Anderen Modernen* in "Revue Noire", numero 26, Settembre-Ottobre-Novembre 1997, pp. 84-85.
- Njami, Simon. *Et Nox Facta Est* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 10, 1995, p. 221.
- Njami, Simon. *Il Mito del Continente Immobile* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 53-55.
- Njami, Simon. *L'art et la manière* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 360-363.
- Novakoy, Anna. *Public Sex. In Conversation with Lorna Simpson* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 172-178.
- Ntuli, Pitika e Olu Oguibe. *The Battle for South Africa's Mind* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 11, 1995, pp. 122-128.
- Ntuli, Pitika. *Fragments from Under a Telescope. A Response to Albie Sachs* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 69-77.
- Obgechie, Sylvester. *Onabolu, Lasekan et la Murray School* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 171-175.
- Ocampo, Estela. *Primitive Art?* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 4, 1992, pp. 107-109.

- Odita, Emmanuel. *Some Observations on Contemporary African Art in Modern Konst I Afrika* [Modern Art in Africa], Kalejdoskop, Lund (Svezia), 1978, p. 8
- Ofeimun, Oda. *John Muafangejo. A Poetic Intervention* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 79-87.
- Ogbechie, Sylvester. *Festival des arts de Lagos* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 290-291.
- Ogbechie, Sylvester. *Les écoles d'arts au Nigeria: Zaria et Nsukka* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 288-291.
- Ogbechie, Sylvester. *Zaria Art Society et le mouvement Uli* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 247-249.
- Oguiibe, Olu e Okwui Enwezor. *Introduction* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguiibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 9-14.
- Oguiibe, Olu e Pitika Ntuli. *The Battle for South Africa's Mind* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 11, 1995, pp. 122-128.
- Oguiibe, Olu. *History, Geography and Culture* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 188-191.
- Oguiibe, Olu. *Holding unto Own Space. Eight African Women Artists* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 131-135. Recensione.
- Oguiibe, Olu. *In 'The Heart of Darkness'* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 3-8 e in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguiibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 320-327.
- Oguiibe, Olu. *Thoughts towards a New Century* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 97-105.
- Oguiibe, Olu. *Un discorso di ambivalenza: il pensiero postmoderno e l'arte contemporanea africana* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 56-61. Il testo è stato presentato durante la conferenza *Arte Identità Confini* tenuta al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel febbraio-marzo 1995 (pubblicato per la prima volta in *Arte Identità Confini*, (a cura di) C. Christov-Barkagiev e L. Pratesi, edizioni Carte Segrete, Roma, pp. 60-65). Lo stesso testo è stato pubblicato con il titolo *Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporary African Art*, in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguiibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 17-29.
- Okeke, Chika. *Beyond either/or: Towards an art criticism of accommodation* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 89-93.
- Okeke, Chika. *The Quest for the Nigerian Art: Or a Story of Art from Zaria and Nsukka* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguiibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 144-165.
- Oloidi, Ola. *Art criticism in Nigeria, 1920-1996: the development of professionalism in the media and the academy* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 41-49.
- Pankhurst, Richard. *L'art chrétien d'Éthiopie: origine ed évolution* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 73-75.

- Parodi da Passano, Giovanna. Introduzione. *Le "loro" Afriche* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 4-13.
- Patric, Blaise. *L'art utile et Sankara* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 283-285.
- Patric, Blaise. *La risposta è nella domanda* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 62-63.
- Payet, Thierry. *Petite histoire du Mozambique* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, p. 311.
- Pensa, Iolanda. *Biennale del Cairo* in "Flash Art", anno XXXIV, n. 228, giugno-luglio 2001, p. 137.
- Pensa, Iolanda. *Arte contemporanea/Il Cairo brulica: Primavera Creativa* in "Nigrizia", anno 119, n. 6, giugno 2000, pp. 45-48.
- Pensa, Iolanda. *Arte/Biennale di Venezia: L'Africa non c'è, l'Africa c'è* in "Nigrizia", anno 119, n. 9, settembre 2001, p. 57.
- Pensa, Iolanda. *Il Cairo, tra antico e contemporaneo* in "Tema Celeste", n. 88/89, gennaio-febbraio 2002, pp. 116-117.
- Pensa, Iolanda. *Africa e Arte: L'opera al nero* in "Gulliver", n. 1-2, gennaio-febbraio 2003, pp. 188-194.
- Pensa, Iolanda. *Il Senegal al computer* in "Africa e Mediterraneo", n. 41, dicembre 2002, pp. 43-45.
- Pensa, Iolanda. *L'Africa? Uno straordinario mosaico di artisti: Il ritratto di un continente dinamico e vivace* in "Africa", n. 4, luglio-agosto 2003, pp. 10-13.
- Perniola, Mario. *Beyond Neo-Classicism and Primitivism* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 4, 1992, pp. 102-106.
- Perrazone, Christian. *Master Sow or "when attitudes become forms"* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 6, 1994, pp. 136-139.
- Picton, John. *In Vogue, or the Flavour of the Month. The New Way to Wear Black* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 89-98.
- Picton, John. *In Vogue, or The Flavour of the Month: The New Way to Wear Black* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp.115-126.
- Picton, John. *La sculpture neo-traditionnelle au Nigeria* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 100-101.
- Picton, John. *Sculptures de ciment et cercueils ornamentaux* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 128-129.
- Picton, John. *Tradition et XX siècle* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 329-333.
- Picton, John. *Yesterday's cold mashed potatoes* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 21-25.
- Pivin, Jean Loup e Simon Njami. *Dak'Art 1998. La Biennale Panafricaine des Arts* in "Revue Noire", numero 29, Giugno-Luglio-Agosto 1998, pp. 76-81.
- Pivin, Jean Loup e Simon Njami. *Dak'Art, Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Africus, Biennale de Johannesburg* in "Revue Noire", numero 17, Giugno-Luglio-Agosto 1995, pp.88-89.
- Pivin, Jean Loup. *Biennale des Arts de Dakar 1996* in "Revue Noire", numero 22, Settembre-Ottobre-Novembre 1996, pp.87-88.
- Pivin, Jean Loup. *De l'exposition* in "Revue Noire", numero 24, Marzo-Aprile-Maggio 1997, pp.82-83.
- Pivin, Jean Loup. *Des arts sans histoire, même si* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, p. 21.

- Pivin, Jean Loup. *L'art de l'autre côté du miroir... de l'imagerie à l'art* in "Revue Noire", numero 32, Marzo-Aprile-Maggio 1999, p. 93.
- Pivin, Jean Loup. *L'invention de l'artiste* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 152-153.
- Pivin, Jean Loup. *La ville de toutes des expressions* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 78-86.
- Pivin, Jean Loup. *Le doute s'installe...* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 262-267.
- Pivin, Jean Loup. *Le rêve éveillé d'une Afrique nouvelle* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 214-215.
- Pivin, Jean Loup. *Les artistes messagers* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 148-149.
- Pivin, Jean Loup. *Les couleurs de la différence. Biennale des Arts de Dakar, Sénégal 1996* in "Revue Noire", numero 21, Giugno-Luglio-Agosto 1996, p. 95.
- Pivin, Jean Loup. *Les précurseurs* in "Revue Noire", numero 7, Dicembre 1992 Gennaio-Febrero 1993, p. 26.
- Pivin, Jean Loup. *Postulats et convictions* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 8-11.
- Pivin, Jean Loup. *Set Setal. Histoire d'une parole qui tue* in "Revue Noire", numero 7, Dicembre 1992 Gennaio-Febrero 1993, p. 26.
- Pivin, Jean Loup. *Suites Africaines* in "Revue Noire", numero 25, Giugno-Luglio-Agosto 1997, pp. 91-92.
- Richards, Colin. *About Face: Aspects of Art History and Identity in South African Visual Culture* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 348-373.
- Richards, Colin. *Peripheral vision: Speculations on art criticism in South Africa* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 73-87.
- Richards, Colin. *Retaining this Fire* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 11, 1995, pp. 132-144.
- Rosen, Rhoda. *Art History and Myth Making in South Africa: The Example of Azaria Mbatha* in "Third Text. Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture" *Africa Special Issue*. Numero 23, Summer 1993, pp. 9-22.
- Schroth, Mary Angela. *Artisti africani alla Biennale di Venezia* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, pp. 116-117. Recensione.
- Schroth, Mary Angela. *Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo* in "Africa e Mediterraneo. Cultura e società". Numero 2-3/99, Dicembre 1999, p. 117. Recensione.
- Serieys, Guy. *Cooperation & Culture* in "Revue Noire", numero 7, Dicembre 1992 Gennaio-Febrero 1993, p. 27.
- Seyoum, Konjit. *L'école des beaux-arts d'Addis Abeba et la révolution socialiste éthiopienne* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 301-303.
- Shire, George. *Art criticism of Africa outside of Africa: A reply to Olu Oguibe* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 107-110.
- Shonibare, Yinka. *Fabric and the Irony of Authenticity* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 19, 1998, pp. 138-139.

- Silva, Olabisi. *Africa95: Cultural colonialism or cultural celebration in Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, pp. 15-20.
- Snipe, Tracy D. *Arts and Politics in Senegal 1960-1996*, Africa World Press, Trenton (NJ), 1998.
- Soulillou, Jacques e André Magnin. *Contemporary Art of Africa*, Thames and Hudson, New York-London, 1996.
- Soulillou, Jacques. *Exposition ou cabinet de curiosité? "Africa Explores: 20th Century African Art"* in "Revue Noire", numero 2, Settembre 1991, pp. 54-55.
- Sow Huchard, Ousmane. *Le 1er Festival Mondial des arts nègres* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 224-229.
- Steiner, Christopher B. *Africa in Transit*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1994, pp. 220.
- Sy, Kalidou. *Biennale de Dakar 92: Confrontation?* In "Revue Noire", numero 7, Dicembre 1992 Gennaio-Febbraio 1993, p. 16.
- Tayou, Pascal Marthine. *Biennale de La Havane, Cuba. Se regarder à travers une fenêtre* in "Revue Noire", numero 25, Giugno-Luglio-Agosto 1997, p. 94.
- Tayou, Pascale Marthine. *Moustapha Dimé. Je ne rêve que de lumière* in "Revue Noire", numero 29, Giugno-Luglio-Agosto 1998, pp. 88-90.
- Timm, Margo. *Inversion of the Printed Image: Namibian Perspectives of John Nderasia Muafangejo in Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 335-347.
- Ukadike, N. Frank. *New Developments in Black African Cinema* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 167-213.
- Valdés Figueroa, Eugenio. *Angola: Excavations on the Periphery of History* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 21, 1998, pp. 178-187.
- Valdés Figueroa, Eugenio. *Dying Quaye Style: Contemporary Funeral Art in Ghana* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 7, 1994, pp. 133-135.
- Valdés Figueroa, Eugenio. *Recycling Modernity: Waste and the Anthropology of Artifacts in Contemporary African Art* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 13, 1996, pp. 137-142.
- Valdés Figueroa, Eugenio. *The Archaeology of Repression: 4 Artists of South Africa* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 9, 1995, pp. 127-133.
- Vellut, Jean-Luc. *"Imagiers"* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 160-163.
- Vera, Yvone. *Zimbabwe: deux écoles de "l'authenticité"* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 201-203.
- Waddekk, Heather. *A Tribute. Jock Whittet 1913-1996* in *Art criticism and Africa*, (a cura di) Katy Deepwell, Saffron Books, African Art and Society Series, London, 1997, p.7.
- Weil, Benjamin. *Crossing the Boundaries* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 8, 1994, pp. 130-134.
- Williamson, Sue. *"Resistance Art" en Afrique du Sud* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 317-321.
- Younge, Gavin. *L'art dans les Townships* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, (a cura di) N'Goné Fall e Jean Loup Pivin, Éditions Revue Noire, Paris, 2001, pp. 258-259.
- Zaya, Antonio. *Fetichist Meeting with Nazario Twenty Years Later* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 7, 1994, pp. 174-175.
- Zaya, Antonio. *Meditations: on Spirituality in Art* in "Atlantica. Revista de las Artes", numero 17, 1997, pp. 191-193.

- Zaya, Octavio. *Interview with André Magnin* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 5, 1993, pp. 129-131.
- Zaya, Octavio. *Meaning in Transit: Framing the works of Boutros, Dridi, Ennadre, Gasteli and Naji* in *Reading the Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace*, (a cura di) Olu Oguibe e Okwui Enwezor, Institute of International Visual Arts (inIVA) e MIT Press, London, 1999, pp. 295-299.
- Zaya, Octavio. *On Dak'Art 92* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 5, 1993, pp. 126-128.
- Zaya, Octavio. *Yinka Shonibare. The Essential Inauthenticity of Reality* in “Atlantica. Revista de las Artes”, numero 19, 1998, pp. 134-137.
- Zuhur, Sherifa. *Images of Enchantment – Visual and Performing Arts of the Middle East*, The American University in Cairo Press, Cairo, 1998, pp. 324.

Cataloghi di esposizioni collettive di arte contemporanea africana

- 1974 *African Art Today: Four Major Artists*, African-American Institute, New York, 1974.
- 1979 *Kunst aus Afrika*, Horizonte, Berlin, 1979 (24/06-12/09/1979).
- 1984 *L'art en Afrique est la vie: Paul Ahyi & El loko aus Togo*, Galerie Altana, Hamburg, 1984 (03-18/11/1984).
- 1984 *Cairo – 1st Cairo Biennale*, Cairo, 1984.
- 1984 *La Habana Biennale*, La Habana (Cuba), 1984 (maggio-giugno 1984).
- 1986 *Cairo – 2nd Cairo Biennale*, Cairo, 1986.
- 1986 *La Habana Biennale II*, La Habana (Cuba), 1986 (novembre-dicembre 1986).
- 1987 *Botschaften aus Sudafrika*, Museum für Völkerkunde, Frankfurt-an-Main, 1987.
- 1988 *Cairo – 3rd Cairo Biennale*, Cairo, 1988.
- 1988 *The Neglected Tradition – Towards a New History of South African Art (1930-1988)*, a cura di Steven Sack, Johannesburg Art Gallery, Johannesburg, 1988.
- 1989 *La Habana Biennale III*, La Habana (Cuba), 1989 (novembre-dicembre 1989).
- 1989 *Art/Images in Southern Africa*, a cura di K. Danielsson, Kulturhuset e Agenzia Svedese di Sviluppo, Stoccolma, 1989.
- 1989 *Magiciens de la Terre*, a cura di Jean-Hubert Martin, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1989 (Centre Pompidou, Parigi, 18 maggio – 14 agosto 1989).
- 1989 *Croisement de Signes*, a cura di Mohamed Métalsi, Institut du Monde Arabe, 1989, pp. 66 (24/04-15/08/1989).
- 1990 *Lotte or Trasformation of the Art Object*, a cura di Célementine Deliss, Grazer Kunstverein e Accademia d'Arte, Vienna, 1990.
- 1990 *Art from the Frontline – Contemporary Art from South Africa, Angola, Botswana, Mozambique, Tanzanian, Zambia, Zimbabwe*, Frontline States, London, 1990.
- 1990 *Changing Traditions – Contemporary African Artists*, a cura di Grace Stanislaus, The Studio Museum in Harlem, New York, 1990.
- 1990 *Wegzeichen – Signs: Art From East Africa 1974-1989*, a cura di Johanna Agthe, Museum für Völkerkunde, Frankfurt-an-Main, 1990.
- 1990 *Art from South Africa*, a cura di David Elliott, Thames & Hudson, London, 1990 (Museum of Modern Art, Oxford, 17/06-23/09/1990).
- 1991-1994 *Africa Explorers: 20th Century African Art*, a cura di Susan Vogel e Ima Ebong, Center for African Art, New York, 1991-1994.
- 1991 *La Habana Biennale IV*, La Habana (Cuba), 1991 (novembre-dicembre 1991).
- 1991 *Africa Hoi*, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 1991.
- 1991 *Africa Now: Jean Pigozzi Collection* (esposizione itinerante), Groningen Museum, Groningen, 1991 (la mostra è stata allestita anche a Mexico City nel 1991-92).
- 1991 *Art and Ambiguity – Prospectives on the Brenthurst Collection of Southern African Art*, Johannesburg Art Gallery, Johannesburg, 1991.

- 1992 *The Jean Pigozzi Contemporary African Art Collection at the Saatchi Collection*, The Saatchi Gallery, London, 1992.
- 1992 *Home and the World: Architectural Sculpture by Two Contemporary African Artists*, The Museum for African Art, Collana Focus on African Art, New York, 1992, pp. 92.
- 1992 *Cairo – 4th Cairo Biennale*, Cairo, 1992.
- 1993 *Affinities: Contemporary South African Art* (XLV Biennale di Venezia), Ambasciata del Sudafrica, Roma, 1993.
- 1992 *Documenta IX*, a cura di Jan Hoet, Edition Cantz, Stuttgart, 1992 (Kassel, 13/06-20/09/1992).
- 1993 *Fusion – West African Artists at the Venice Biennale*, a cura di Thomas McEvilly, Museum for African Art, New York, 1993.
- 1993 *Africa Now*, Saatchi Gallery, London, 1993.
- 1993 *La grande vérité, les astres africains*, a cura di André Magnin, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Nantes, 1993 (25/06-25/09/1993).
- 1994 *Otro Pais: Escalas Africanas (Another Century: African Stepovers)* a cura di Simon Njami e Joëlle Busca (coordinamento generale di Orlando Britto Jinorio), Centro Atlantico de Arte Moderno, Les Palmas de Gran Canaria, 1994 (Las Palmas de Gran Canaria, 15/11/1994-15/01/1995 e Palma de Mallorca Fundacion “La Caixa”, 15/02-16/04/1995).
- 1994 *Rencontres Africaines*, Institute du Monde Arabe, Paris, 1994.
- 1994 *Cairo – 5th Cairo Biennale*, Cairo, 1994.
- 1994 *La Habana Biennale V*, La Habana (Cuba), 1994 (maggio-giugno 1994).
- 1995 *Black Looks, White Masks*, a cura di Octavio Zaya e Tumelo Mosaka, Ministerio de Asuntos Exteriores, Tabapress, Madrid, 1995.
- 1995 *Africus – Johannesburg Biennale*, Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council, Johannesburg, 1995.
- 1995 *Seven Stories About Modern Art in Africa*, a cura di Clémentine Deliss, Whitechapel, London, 1995 (27/09-26/11/1995 all'intero di *Africa95*).
- 1995 *Vital: Three Contemporary African Artists* (Cyprien Tokoudegba, Touhami Ennadre e Farid Belkahia), Tata Gallery, Liverpool, 1995 (13/09-10/12/1995 all'interno di *Africa95*).
- 1995 *Big City: Artists from Africa*, a cura di Jean Pigozzi e Julia Peyton-Jones, Serpentine Gallery, London, 1995 (20/09-05/12/1995 all'intero di *Africa95*).
- 1996 *Cairo – 6th Cairo Biennale*, Cairo, 1996.
- 1996 *Colours*, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 1996.
- 1996 *In/Sight – African Photographers – 1940 to the Present*, a cura di Okwui Enwezor, Octavio Zaya, C. Bell e D. Tilkin, Solomon Guggenheim, 1996.

- 1997 *Documenta X*, a cura di Catherine David, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit (Germania), 1997 (Kassel, 21/06-18/09/1997).
- 1997 *La Habana Biennale VI*, La Habana (Cuba), 1997.
- 1997 *Veilleurs de Monde – Gbedji Kpantolè – Une aventure béninoise* (esposizione e progetto di residenza per artisti), Editions CQFD, Paris, 1998, pp. 160 (Centro Culturale Francese del Benin 12/08-09/09/1997).
- 1997 *Trade Routes – History and Geography – Second Johannesburg Biennale*, a cura di Okwui Enwezor, Johannesburg, 1997.
- 1997 *Die Anderen Modernen: Zeitgenössische Kunst aus Afrika, Asien und Lateinamerika*, a cura di Alfons Hug, Hauses der Kulturen des Welt, Berlin, 1997 (08/05-27/07/1997).
- 1998-99 *Cairo – 7th Cairo Biennale*, Cairo, 1998.
- 1999 *“Rewind”- Fast Forward.Za: New Work from South Africa*, a cura di Frits Bless e Bozzie Rabie, Van Reekum Museum Apeldoorn (NL), 1999 (05/06-07/09/1999).
- 1999 *Africa is Addictive: Towards – Transit – Hair Salon. New Visual Languages in South Africa*, Pro Helvetia, Zürich, 1999 (28/08-25/09/1999).
- 1999 *Contemporary African Art from the Jean Pigozzi Collection* (asta presso Sotheby's), London, 24/06/1999.
- 1999 *Mirror's Edge*, a cura di Okwui Enwezor, Umea (Svezia), 1999 (esposizione itinerante a Vancouver, Torino, Glasgow e Copenhagen).
- 1999-2000 *South meets West*, a cura di Bernhard Fibicher, Yacouba Konaté e Yuonre Vera, Berna, 2000 (Accra 10/11-05/12/1999 e Berna 06/04-25/06/2000).
- 2000 *Transafricana – Artisti contemporanei*, a cura di Mart Angela Schroth, Edizione Lai Momo, Bologna, 2000 (Bologna 15/01-24/02/2000).
- 2000 *Il ritorno dei Maghi – Il Sacro nell'arte africana contemporanea*, a cura di Sarenco ed Enrico Mascelloni, Edizioni Skira, Milano, 2000 (Orvieto 08/04-30/06/2000).
- 2000 *Le Désert*, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 2000.
- 2000 *Partage d'Exotisme: Biennale d'Art Contemporain de Lyon*, a cura di Jean-Hubert Martin, Lione, 2000.
- 2000 *La Habana Biennale VII*, La Habana (Cuba), 2000 (17/11/2000-10/01/2001).
- 2001 *Naturaleza, Utopias y Realidades – International Meeting of Contemporary Art* (cat. esposizione), a cura di Orlando Britto Jinorio, Gran Canaria, 2001, pp. 152.
- 2001 *La Biennale di Venezia – La piattaforma dell'umanità*, a cura di Harald Szeeman, Electa, 2001.
- 2001 *Authentic/Ex-Centric* (esposizione parallela alla Biennale di Venezia), a cura di Salah Hassan e Olu Oguibe, Forum For African Arts, Ithaca (NY), 2001 (Venezia 09/06-30/09/2001).
- 2001 *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition*, a cura di Pep Subiros, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 224 (29/05-11/09/2001).

- 2001 *Cairo – 8th Cairo Biennale*, Cairo, 2001.
- 2002 *The Short Century – Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994*, a cura di Okwui Enwezor, Ps1, New York, 2002 (esposizione itinerante 2000-2001).
- 2002 *Documenta 11_ Platform 5*, a cura di Okwui Enwezor, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit (Germania), 2002 (Kassel 08/06-15/09/2002).
- 2003 *La Biennale di Venezia – Sogni e Conflitti: la dittatura dello spettatore*, a cura di Francesco Bonami, la Biennale di Venezia, 2003.

2. Bibliografia sulla politica culturale in Senegal

Saggi e articoli

- “Revue Noire”, *Spécial Dakar – Sénégal* (a cura di Jean-Loup Pivin, François Belorgey, Gilles-Eric Foadey e Bouna Medoune Seye), numero 7, Paris, dicembre 1992 – gennaio e febbraio 1993.
- Axt, Friedrich e El Hadji Moussa Babacar Sy (a cura di). *Bildende Kunst der Gegenwart in Senegal. Mit einer Einführung von L.S.Senghor (Anthology of Contemporary Fine Arts in Senegal, edizione trilingue)*, Frankfurt/M, Museum für Völkerkunde, 1989, pp. 278.
- Badiane, Alioune. *Juste un peu de moyens et beaucoup de liberté* in *Art contemporain du Sénégal* (catalogo esposizione 18/09-28/10/1990), Paris, 1990.
- Badiane, Alioune. *Les pionniers de l'art plastique contemporain sénégalais* in *Art contemporain du Sénégal* (catalogo esposizione)... pp. 5-8.
- Boisdur de Toffol, Marie-Hélène. *Les “souvères”* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, Paris, Editions Revue Noire, 2001, pp. 120-125.
- Boisdur de Toffol, Marie-Hélène. *Politique culturelle au Sénégal* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, Paris, Editions Revue Noire, 2001, pp. 230-237.
- Démanguy Diouf, Saliou. *Les arts plastiques contemporains du Sénégal*, Dakar, Présence Africaine, 1999, pp. 239.
- Ebong, Ima. *Négritude: Between Mask and Flag: Senegalese Cultural Ideology and the Ecole de Dakar* in *Reading the Contemporary* (ed. Olu Oguibe...), pp. 128-143.
- Gaudibert, Pierre (intervista). *Art, prestige et politique à propos de l'exposition “Art contemporain du Sénégal”: Arche de la Défense Paris 1990* in “Revue Noire”, n. 1, estate 1991.
- Gaudibert, Pierre. *Ces Deux Sources vives – populaire et savante* in *Art contemporain du Sénégal* (catalogo esposizione 18/09-28/10/1990), Paris, 1990.
- Gaudibert, Pierre. *L'Art africain contemporain*, Paris, Editions des Cercles d'art, 1991, pp. 175.
- Guez, Nicole. *Art africain contemporain – Guide*, Paris, Editions Dialogue entre cultures, 1992, pp. 293.
- Huchard, Ousmane Sow. *Exprimer une certaine nécessité intérieure* in *Art contemporain du Sénégal* (catalogo esposizione 18/09-28/10/1990), Paris, 1990.
- Huchard, Ousmane Sow. *Le 1er Festival Mondial des Arts Nègres Dakar 1966* in *Anthologie de l'art africain du XX siècle*, Paris, Editions Revue Noire, 2001, pp. 220-229.
- Kan Sy. *Reflections of Art, Contemporaneity and Urban Existence in Dakar* in *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition* (cat. esposizione), a cura di Pep Subiros, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 86-88.
- Kasfir, Sidney Littlefield. *Contemporary African Art*, London, Thames & Hudson Ltd, 1999, pp. 168-176.
- Pelleti, Jacques. *Messagers d'une culture qui régénère notre imaginaire* in *Art contemporain du Sénégal* (catalogo esposizione 18/09-28/10/1990), Paris, 1990.
- Pivin, Jean-Loup. *Les Précurseurs* in “Revue Noire”, n. 7, dicembre 1992 – gennaio e febbraio 1993, p. 26.
- Pivin, Jean-Loup. *Set Setal: histoire d'une parole qui tue* in “Revue Noire”, n. 7, dicembre 1992 – gennaio e febbraio 1993, p. 26.
- Serieys, Guy. *Coopération & culture* in “Revue Noire”, n. 7, dicembre 1992 – gennaio e febbraio 1993, p. 27.
- Snipe, Tracy. *Arts and Politics in Senegal 1960-1996*, Asmara-Trenton, Africa World Press, 1998, pp. 174.

- Ströter-Bender, Jutta. *Zeitgenössische Kunst der "Dritten Welt"*, Cologne, DuMont Buchverlag GmbH & Co, 1991 (edizione francese *L'art contemporain dans les pays du "Tiers-monde"*, Paris, Editions L'Harmattan, 1995, pp. 224). Capitolo sul Senegal pp. 108-120.
- Subiros, Pep. *Dakar: Le Village dans la Ville* in *Africas: The Artist and the City – A Journey and an Exhibition* (cat. esposizione), a cura di Pep Subiros, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 16-25.
- Sy, El Hadji. *Lettre à Pierre Lods* in "Revue Noire", n. 7, dicembre 1992 – gennaio e febbraio 1993, p. 17.
- Sylla, Abdou. *Arts Plastiques et Etat au Sénégal: Trente Cinq Ans de Mécénat au Sénégal*, Dakar, IFAN-Ch.A.Diop, 1998, pp. 167.
- Tambadou, Moustapha (a cura di), *Les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise* (atti delle conferenze di Kaolack 08-13/06/1994), Ministère de la Culture, Dakar, 1994, pp. 366.

Cataloghi (esclusa la Biennale di Dakar)

- 1966 *Premier Festival Mondial des Arts Nègres*, Dakar, 1966 (01-24/04/1966).
- 1966 *Exposition d'Art contemporain: Tendances et Confrontations*, Dakar, 1966 (01-24/04/1966).
- 1966 *L'art nègre : sources évolution expansion* (in occasione della riunione dei musei nazionali francesi), Commissariato del *Festival Mondial des Arts Nègres* di Dakar e *Grand Palais* di Parigi, Musée Dynamique, Dakar, 1966.
- 1972 *Picasso*, Dakar (Museo Dynamique), 1972 (06/04-06/05/1972).
- 1973 *Salon des Artistes Sénégalais*, Dakar (Museo Dynamique), dal 1973 (salone annuale).
- 1974 *Art sénégalais d'aujourd'hui*, Paris (Grand Palais), 26/04-24/06/1974. La stessa mostra (organizzata e sostenuta dallo Stato senegalese) con poche modifiche ha viaggiato a Nizza (Centre Artistique des Rencontres Internationales, 14/07-11/08/1974), Helsinki (Museo Tardehalli, 12/09-03/10/1974), Vienna (Kunstakademie, 12/11-12/12/1974), Stoccolma (Casa della Cultura, 15/01-23/02/1975), Roma (Palazzo Braschi, 25/04-27/05/1975), Firenze (Palazzo degli Affari, 22-26/05/1975), Bonn (Bonn Centre, 06-22/04/1976), città DEL Messico (Palacio de Bellas Artes, 24/04-27/05/1979), Washington DC (Corcoran Gallery, 22/02-06/04/1980), Boston (Museum of Fine Arts, 22/07-24/08/1980), Roxbury (Massachusetts, Museum of the National Centre of Afro-American Artists, 20/07-24/08/1980), Hamilton (Canada, Art Gallery, 11/08-23/09/1980), Atlanta (The High Museum of Art, 06/09-19/10/1980), New Orleans (Museum of Art, 07/11/1980-04/01/1981), Québec (Museo d'Arte, 11/03-12/04/1981), Brasilia (Teatro Nacional, 08-25/11/1981), San Paolo /Brasile, Museu de Arte, 24/11-22/12/1981) e Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna,
- 1975 *Quatre artistes sénégalais*, Ecole Internationale, Bordeaux, 1975.
- 1977 *Le Sénégal a Lagos: Deuxieme Festival Mondial des Arts Negro-Africains*, Ministère de la Culture, Dakar, 1977, pp. 34.
- 1979 *Arte Contemporaneo del Senegal*, Mexico (Palazzo dell'Arte), 1979.
- 1980 *Teng*, esposizioni annuali organizzate a Dakar dagli artisti dal *Village des Arts*. Le esposizioni furono organizzate nel 1980, 1981, 1982 e 1983.
- 1980 *Contemporary Art of Senegal*, Washington DC (Corcoran Gallery), 1980 (22/02-06/04/1980).
- 1981 *Art Contemporain du Sénégal*, Québec (Ministero degli Affari Culturali), 1981.
- 1983 *Expressions nouvelles de la jeune peinture sénégalaise*, Lorient e Quimper (Francia), 1983.
- 1984 *Kunst im Senegal Heute*, Ifa Galerie, Bonn e Liebig Haus, Darmstadt, 1985.
- 1985 *Ansätze – Senegalesische Kunst der Gegenwart*, Iwalewa Haus, Batreuth, 1985.
- 1986 *6 Künstler aus dem Senegal*, Ifa Galerie, Bonn, 1986.
- 1987 *Acht Künstler aus dem Senegal*, Galerie Neuheisel, Saarbrücken, 1987.
- 1987 *Moderne Kunst aus dem Senegal*, Städtische Galerie, Wendlingen, 1987.
- 1989 *Bildende Kunst der Gegenwart in Senegal* (a cura di Friedrich Axt e El Hadji Moussa Babacar Sy), Frankfurt/M, Museum für Völkerkunde, 1989.

- 1990 *Art contemporain du Sénégal*, Paris (Grande Arche de la Fraternité), 18/09-28/10/1990. La mostra organizzata dallo Stato senegalese è poi stata allestita con poche modifiche anche in altre città (con meno diffusione rispetto alla mostra itinerante cominciata a Parigi nel 1970), tra le quali Tervuren (Musée Royal de l'Afrique Centrale, 17/11/1990-27/01/1991).
- 1991 *Art contemporain du Sénégal*, Tervuren (Musée Royal de l'Afrique Centrale), 1991 (17/11/1990-27/01/1991).
- 1991 "Yala yana", *Kunst Dergenvart aus dem Senegal*, Oldenburg, 1991 (24/03-21/04/1991).
- 1992 *Fémin'Art 92*, Dakar, 1992.
- 1992 *V Salon National des Arts Plastiques*, Dakar, 1992.
- 1994 *Senegal Behind Glass: Images of Religious and Daily Life*, a cura di Anne-Marie Bouttiaux-Ndiaye, Prestel-Verlag, Munich e New York, 1994 (Hamburgische Museum für Völkerkunde, Hamburg, 30/06-18/09/1994).
- 1995 *Céramiques à l'atelier*, Ceramiques Almadies, Dakar, gennaio 1995.
- 1995 *Art et Solidarité – Exposition du Rotary Club*, Dakar, 1995.
- 1998 *Fémin'Art 98*, Dakar (Museo dell'IFAN), 1998.
- 1999 *Arte senegalés contemporáneo*, Cartagena, luglio-agosto 1999.
- 1999 *Partenaires pour le social – Exposition d'oeuvres d'arts*, Dakar (Sofitel Teranga), 1999

3. Bibliografia sulla Biennale di Dakar

Cataloghi

- 1992 *Dakar 1992 – Biennale Internationale des Arts* (cat. esposizione), Paris, Beaux Arts Magazine, Paris, 1992, pp. 66.
Salon de l’Amitié – Dak’Art 92, Dakar, 1992, pp. 16.
- 1996 *Dak’Art – Spécial Biennale de l’art africain contemporain* (cat. esposizione) in “Cimaise Art Contemporain”, anno 43, n. 240-241, Paris, aprile-maggio-giugno 1996, pp. 5-96.
- 1998 *Dak’Art 98 – Biennale de l’Art Africain Contemporain* (cat. esposizione) in “Cimaise Art Contemporain”, anno 45, n. 253, Paris, Aprile 1998, pp. 116.
- 2000 *Dak’Art 2000 – Biennale de l’Art Africain Contemporain* (cat. esposizione), Editions Eric Koehler, Paris, 2000, pp. 132.
- 2002 *Dak’Art 2002 – 5eme Biennale de l’Art Africain Contemporain* (cat. esposizione), La Biennale des Arts de Dakar, Dakar, 2002, pp. 160.

Documenti

- 1992 Bosman, Isabelle. *Dak'Art 96 – Troisième édition de la Biennale de Dakar – Etude d'évaluation (rapport intermédiaire)*, Dakar, gennaio 1997.
- 1996 *La création artistique africaine et le marché international de l'art (Actes des "Rencontres et échanges" de Dak'Art 96)*, Dakar, 1996, pp. 130.
- Bosman, Isabelle. *Dak'Art 96 – Troisième édition de la Biennale de Dakar – Etude d'évaluation (rapport intermédiaire)*, Dakar, gennaio 1997.
- Badiane, Alioune. *Rapport du Seminaire International d'évaluation de Dak'Art 96*, Dakar, 02-03/04/1997.
- L'Union Européenne et la République du Sénégal – Rapport annuel 1996 (documenti interni VIII/1100/97-FR), Dakar, 1997.
- Dakar – Le Guide*, Editions S.S.H.E.L, Dakar, maggio 1996, pp. 124.
- 1998 *La Biennale de l'Art Africain Contemporain – Management de l'Art Africain Contemporain (Actes des Rencontres et Echanges de la Biennale DAK'ART 98)*, Dakar, 1999, pp. 71.
- DAK'ART 98 – Dossier de Presse*, Dakar, 1998.
- DAK'ART 98 – Exploitation des Fishes d'Evaluation*, Dakar, 6/1998.
- Huchard, Ousmane Sow. *Seminaire International d'évaluation de DAK'ART 98*, Dakar, 05-06/01/1999.
- Lista delle recensioni di DAK'ART 98, a cura del Segretariato Generale della Biennale.
- 2000 *Dak'Art 2000 Programme*, programma delle esposizioni ufficiali e degli eventi paralleli.
- Le marche des arts plastiques en Afrique (MAPA): Reglement*, Dakar, 1999.
- Dak'Art: La Biennale de l'Art Africain Contemporain: Reglement general*, Dakar, 1999.
- Dak'Art 2000: Dossier de presentation*, Dakar, 2000.
- Quotidiano della Biennale di Dakar "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", pubblicato dal Gorée Institute, diretto dalla Biennale di Dakar e con i capiredattori Moustapha Gueye e Roger Pierre Turine.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 1, 05/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 2, 06-07/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 3, 08/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 4, 09/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 5, 10/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 6, 11/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 7, 12/05/2000, pp. 4.
- "dakart – Le Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar", n. 8, 13/05/2000, pp. 4.

- 2002 *Dak'Art: La Biennale de l'Art Africain Contemporain: Règlement general*, Dakar, 2001.
Dak'Art 2000: Dossier de presse, Dakar, 2002.
 Dak'Art 2002, programma ufficiale, Dakar, 2002.
 DAKARTOFF, programma delle esposizioni parallele, Dakar, 2002.
Cerimonie Officielle d'Ouverture, programma dell'inaugurazione, Dakar, 2002.
Rencontres et Echanges – Dak'Art 2002, programma dei dibattiti, Dakar, 2002.
 Quotidiano della Biennale di Dakar “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”,
 diretto da Alassane Cissé, con Baba Diop e Roger Pierre Turine come direttori di
 redazione e con Pascal Zantou come caporedattore.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 1, 10/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 2, 11-12/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 3, 13/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 4, 14/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 5, 15/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 6, 16/05/2002, pp. 4.
 “dak'art – Quotidien de la Biennale des Arts de Dakar”, n. 7, 17/05/2002, pp. 4.
*L'art africain contemporain et le marché international – Atelier du CCI et de l'OMPI à la Biennale des
 Arts Dak'Art 2002*, atti del convegno, Dakar, 14-16-18/05/2002.

Saggi e articoli

Eventi ufficiali e paralleli di Dak'Art 1992

- Sylla, Abdou. *Arts Plastiques et Etat – Trente cinq ans de mécénat au Sénégal*, Université Ch.A.Diop, Dakar, 1998, pp. 151-153 (Biennale di Dakar del 1990 e del 1992).
 Sy, Kalidou. *Biennale de Dakar 92: confrontation?* In “Revue Noire” 12/1992 e 01-02/1993, n. 7, p. 6.
 Camara, Ery. *Enigmas of the Crossroad: Vision and Light. Reception and Distribution of African Art in
 “Atlantica” 1993*, n. 5, pp. 95-104.
 Zaya, Octavio. *On Dak'Art 92* in “Atlantica” 1993, n. 5, pp. 126-128.
 Zaya, Octavio. *Interview with André Magnin* in “Atlantica” 1993, n. 5, pp. 129-131.
 Deliss, Clementine. *The Dakar Biennale '92: Where Internationalism Falls Apart* in “Third Text” 1993, n. 23, pp. 136-141.
 Cessou, Sabine. *Marie-Laure Croiziers de Lacuivier. Drogée d'art* in “L'Autre Afrique” 10-16/06/1998, p. 71.

Eventi ufficiali e paralleli di Dak'Art 1996

- Dak'Art* in “Revue Noire”, n. 17, 06-07-08/1995, pp. 88-89.
 Pontié, Emmanuelle. *Les Africains d'abord!* In “Jeune Afrique”, n. 1947, 06-14/05/1996, p. 24.
Dak'Art 96 in “Walfadjri”, n. 1245, 09/05/96, p. 6.
Suivez la guide in “Walfadjri”, n. 1245, 09/05/96, p. 6.
A part le plus officiel... in “Walfadjri”, n. 1245, 09/05/96, p. 6.
 Ndiaye, S. *La belle aventure! L'Histoire des arts plastiques au Sénégal* in “Démocraties”, 14/05/96, pp. 4-7.

- Badiane, Alioune. *Sur un terreau fertile* in “Démocraties”, 14/05/96, p. 4.
- Seck, Mouhamadou. *L'école de Dakar* in “Démocraties”, 14/05/96, p. 5.
- Diagne, Oumar. *Pour une nouvelle manutention de l'art* in “Démocraties”, 14/05/96, p. 7.
- Diuof, Ibou. *Je n'ai pas de maître* in “Démocraties”, 14/05/96, p. 7.
- Barrière, Gérard. *Dakar 96 art contemporain, l'heure africaine* in “Museart”, n. 60, 05/1996, p. 12.
- Pontié, Emmanuelle. *L'Afrique a mal à son art...* in “Jeune Afrique magazine”, n. 133, 05/1996.
- Bagnon, Francis. *Dak'Art 96 – Le génie créateur africain explose* in “Le Jour”, n. 403, 03/06/96.
- Bagnon, Francis. *Les lignes de force de la fête de la création* in “Le Jour”, n. 403, 03/06/96.
- Rebetez, Pascal. *L'art africain croit en l'avenir* in “Le nouveau quotidien Suisse”, 04/06/96.
- Turine, Roger Pierre. *Une biennale de l'art africain* in “La Libre Belgique”, n. 61, 07/06/96.
- Rebetez, Pascal. *L'art nègre est fini, place aux artistes* in “Le Quotidien Jurassien”, 13/06/96.
- L'artiste africain ne veut plus entendre parler d'art nègre* in “La Liberté”, 15/06/96.
- Pontié, Emmanuelle. *Dal'Art 96 – Pari tenu!* In “Afrique Magazine”, 06/1996, pp. 34-35.
- Gorius, Alain. *Dak'Art 96 avec Kacimi – Les Enseignements de la Biennale* in “Maghreb Magazine”, n. 49, 06/1996, pp. 52-54.
- Seck, Guèye Alassane. *Dak'Art 96 – L'heure du bilan* in “Démocraties”, 06/1996, p. 3.
- Seck, Mohamadou. *Passion légitime* in “Démocraties”, 06/1996, p. 3.
- Pivin, Jean Loup. *Biennale des Arts de Dakar 1996* in “Revue Noire”, n. 21, 06-07-08/1996, p. 95.
- Le Quang Sang, Pauline. *Dak'Art 96 – Biennale de l'art africain contemporain – dossier* in “Zapping”, n. 4 07-08/1996, pp. 12-25.
- Le Quang Sang, Pauline. *Dak'Art 96 – Le 3eme pôle du triangle des arts en Afrique de l'Ouest* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, pp. 13-17.
- Le Quang Sang, Pauline. *Ambiance: Dak'Art 96 au quotidien* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, pp. 18-19.
- Le Quang Sang, Pauline. *Portrait d'artistes: les lauréates du Dak'Art 96 – Adoulaye Konaté* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, p. 20.
- Le Quang Sang, Pauline. *Portrait d'artistes: les lauréates du Dak'Art 96 – Vincent Niamien* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, p. 21.
- Le Quang Sang, Pauline. *Regards d'artistes sur le Dak'Art 96 – Mohamed Kacimi (Maroc)* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, p. 22.
- Le Quang Sang, Pauline. *Regards d'artistes sur le Dak'Art 96 – Jean Marie Bruce e Hassane Sar (Sénégal)* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, p. 23.
- Le Quang Sang, Pauline. *Regards d'artistes sur le Dak'Art 96 – N'Guissan, Kra (Côte d'Ivoire)* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, p. 23.
- Le Quang Sang, Pauline. *Ils ont dit...* in “Zapping”, n. 4, 07-08/1996, pp. 24-25.
- Pivin, Jean Loup. *Biennale des Arts de Dakar 1996* in “Revue Noire”, n. 22, 09-10-11/1996, pp. 87-88.
- Biggs, Bryan. *Dak'Art 96* in “Third Text”, n. 39, Autunno 96, pp. 83-86.
- Britto Jinorio, Orlando. *Dak'Art 1996* in “Atlantica”, n. 14, 1996, pp. 167-170.
- Spaid, Sue. *Assembling Africa – Report from Dakar* in “Art in America”, 05/1997, pp. 47-53.
- Man Jusu, K.K. *La Biennale des Récupérateurs – Dak'Art 96*.

Eventi ufficiali e paralleli di Dak'Art 1998

- Dak'Art 98* in “Revue Noire”, n. 26, 09-10-11/1997, p. 93.
- Fresia, Marion. *Dak'Art 98 – Le Jury international se penche sur 290 œuvres* in “Sud Quotidien”, n. 1403, 09/12/97.

- Cisse, Alassane. *Six Sénégalais sélectionnés. Dak'Art 98 – Exposition internationale* in “Sud Quotidien”, n. 1407, 13/12/97.
- Mbaye, El Hadj A. *Dak'Art 98 aura lieu en Avril* in “Le Soleil”, n. 8276, 02/01/98.
- Diallo, Mamadou Alpha. *Le jury de Dak'Art contesté par des artistes non sélectionnés* in “Tempo”, n. 001, 02/1998, p. 12.
- N'Komo, Henri. *9 Ivoiriens sélectionnés* in “Fraternité Matin”, n. 9967, 06/01/98.
- Man Jusu, K.K. *L'accent sur le Marche – Biennale des arts de Dakar* in “Fraternité Matin”, n. 9967, 06/01/98.
- Diop, Jean Meïssa. *Comment une école devient espace culturel* in “Walfadjri”, n. 1803, 18/03/98, p. 9.
- Dak'Art 98 – la biennale de l'art africain contemporain*, 4/1998, pp. 22-23.
- Bagnon, Francis. *1. Dak'Art 98 – La Biennale de la rupture* in “Le Jour”, n. 968, 21/04/98.
- Bagnon, Francis. *2. La percée des arts ivoiriens* in “Le Jour”, n. 969, 22/04/98.
- Pires, Jean. *Applui renouvlé de l'Union européenne* in “Le Soleil”, n. 8366, 22/04/98.
- Cisse, Alassane. *Les Six Sénégalais de la Biennale* in “Sud Quotidien”, n. 1511, 22/04/98.
- Sarre, Ismaïla. *La Touche de l'Union Européenne* in “Sud Quotidien”, n. 1511, 22/04/98.
- Bagnon, Francis. *3. Les artistes ivoiriens tiennent salon* in “Le Jour”, n. 970, 23/04/98, p. 11.
- Egora, Claire. *L'œil à l'affût de l'insolite. Ananias Lekè Dago, photographe* in “Le Jour”, n. 970, 23/04/98, p. 11.
- Bonito Oliva, Achille. *Niente incuci, siamo africani* in “L'Espresso”, 30/04/98, pp. 128-129.
- Mbaye, Massamba. *Au début était... L'école de Dakar expose à Yassine Art Galerie* in “Le Matin”, n. 395, 30/04 - 01/05/98.
- Cisse, Alassane. *“L'Art doit circuler” – Marieme Samb (galeriste)* in “Sud Quotidien”, n. 1519, 02-03/05/98.
- Mbaye, Massamba e Mansour Diouf. *En attendant le bilan... Dak'Art 98: le comité d'organisation face à la presse* in “Le Matin”, n. 397, 04/05/98.
- Man Jusu, K.K. *Le marché des arts est né – MAPA* in “Fraternité Matin”, 05/05/98, p. 11.
- Man Jusu, K.K. *Les deux nouveautés – La photo et le textile* in “Fraternité Matin”, 05/05/98, p. 11.
- Man Jusu, K.K. *Un cheveu sur la soupe? – Salon ivoirien* in “Fraternité Matin”, 05/05/98, p. 11.
- Dakar, Art 98 – Acte de presance Guid'Art* in “Nouvel Horizon”, n. 117, 08/05/98, pp. 4-6.
- Boni, Tanella. *Lieux de mémoire, sons et lumières* in “Fraternité Matin”, 09-10/05/98, p. 14.
- Man Jusu, K.K. *“Dakar m'a fait réfléchir” – Issa Diabaté (Prix de la créativité)* in “Fraternité Matin”, 12/05/98, p. 8.
- Man Jusu, K.K. *Mécénat d'Etat. Compuscrit* in “Fraternité Matin”, 12/05/98, p. 8.
- N'Koumo, H. *Le phénomène Willie Buster* in “Fraternité Matin”, 12/05/98, p. 9.
- Boni, Tanella. *Au-delà de l'art, la poésie* in “Fraternité Matin”, 12/05/98, p. 9.
- Xuriguera, Gérard. *Dak'Art 98. Petitia Fièvres et Supplément d'âme* in “Cimaise”, n. 254, 05-06/1998, pp. 81-82.
- Pivin, Jean Loup e Simon Njami. *Dak'art 1998* in “Revue Noire”, n. 29, 06-07-08/1998, pp. 76-79.
- Pivin, Jean Loup e Simon Njami. *Young Design Fair* in “Revue Noire”, n. 29, 06-07-08/1998, pp. 80-81.
- Fall, Yatma. *DAK'ART 98 – L'art sous toute ses facettes* in “Continental”, n. 5, 06-07-08/1998.
- Fall, Yatma. *Entretien avec M. Rémi Sagna* in “Continental”, n. 5, 06-07-08/1998.
- Alexis, Florence. *Dak'Art 98* in “La Lettre d'Afrique en Créations”, n. 21, 07-08-09/1998.
- Britto Jinorio, Orlando. *Dak'Art 98* in “Atlantica”, n. 21, 1998, pp. 188-191.
- Vogel, Sabine. *DAK'ART 1998. Africa Light* (traduzione in inglese) in “Universes in Universes” www.universes-in-universe.de (sito Internet), 1998.
- Dak'Art 98* (notizia breve) in “Co@rtnews” (sito Internet), n. 1, 02/1999.

- Bonito Oliva, Achille. *Le identità dell'Africa e Dak'Art 98* in "Africa e Mediterraneo", n. 28-29, 02-03/1999, pp. 17-18.
- Florence, Alexis. *DAK'ART 98* in "Culture Europe", n. 28, 12/1999.
- Le plasticien Jacob Bleu s'interroge* in "Le Jour", n. 1881, 20/06/01.
- Diedhiou, Djib. *Quand la Banque Mondiale s'investit dans l'Art* in "Convergences", n. 3, pp. 19-20.
- Turine, Roger Pierre. *Dak'Art 98: en lice l'art africain contemporain – Rencontre et réflexions opportunes* in "La Libre Belgique", 1998, pp. 108-111.
- Lintig, Bettina von. *Dak'Art 98 – Biennale de l'Art Africain Contemporain* in "Cockatoo Pressonline" www.dieblauensteiten.de (sito Internet).

Eventi ufficiali e paralleli di Dak'Art 2000

- Rougnaux, Cécile. *Les toiles se déroulent* in "Sud Quotidien", n. 2124, 04/05/2000, p. 7.
- Cisse, Alassane. *Au rythme de la Biennale* in "Sud Quotidien", n. 2124, 04/05/2000, p. 7.
- Maitre, Anne. *Une palette riche de ses couleurs et rythmes* in "Walfadjri", 04/05/2000, p. 6.
- Niang, Doudou Sarr. *Le rendez-vous de la créativité artistique* in "Le Soleil", 04/05/2000, p. 6.
- Niang, Doudou Sarr. *Plaidoyer pour une émergence du marché africain de l'art* in "Le Soleil", 04/05/2000, p.6.
- Rougnaux, Cécile. *24 H avant l'ouverture de la Biennale – Les oeuvres sortent des caisses* in "Sud Quotidien", 05/05/2000.
- Nzale, Félix. *La colère des jeunes musiciens* in "Sud Quotidien", 05/05/2000.
- Niang, Doudou Sarr. *Un mois de festivités artistiques* in "Le Soleil", 05/05/2000.
- Rendez-vous des manifestations cinématographiques* in "Le Soleil", 05/05/2000.
- Cisse, Alassane. *La photographie au secours de la diplomatie* in "Sud Quotidien", n. 2126, 06/05/2000, p. 7.
- Nzale, Félix. *Fatma Charfi – L'art rapproche les peuples* in "Sud Quotidien", n. 2126, 06/05/2000, p. 7.
- Rougnaux, Cécile. *Premier couac dans l'organisation du Mapa* in "Sud Quotidien", n. 2126, 06/05/2000, p. 7.
- Dièye, Alioune. *Wade promet une nouvelle Maison des arts* in "Sud Quotidien", n. 2126, 06/05/2000, p. 7.
- Mbaye, Massamba. *Le président Wade annonce la construction d'une Maison des Arts* in "Le Matin", 06-07/05/2000, p. 9.
- Mbaye, Massamba. *La Biennale s'expose* in "Le Matin", 06-07/05/2000, p. 9.
- Mbaye, Massamba. *Fatma M'zeddi Charfi Grand Prix Léopold Sédar Senghor* in "Le Matin", 06-07/05/2000, p. 9.
- Ndiaye, Amadou Gaye. *Le temps des changements qualitatifs* in "L'Info", n. 474, 06-07/05/2000, p. 2.
- Niang, Doudou Sarr. *La créativité à l'honneur* in "Le Soleil", 06-07/05/2000, pp. 1 e 8.
- Nougairède, Delphine. *Des couacs dans l'organisation* in "Le Soleil", 06-07/05/2000, p. 8.
- Pires, Jean. *Le règne des volumes et des formes* in "Le Soleil", 06-07/05/2000, p. 8.
- Dia, Demba Silèye. *Me Wade "Protecteur des arts et des artistes"* in "Walfadjri", n. 2443, 06-07/05/2000, p. 6.
- Dia, Moussa. *Biennale des artistes ou des cols blancs?* In "Promotion", 08-14/05/2000, p. 7.
- Séne, Abdoulaye. *Une troupe pas dans son élément* in "Le Matin", 08/05/2000, p. 9.
- Séne, Abdoulaye. *Des lauréats réagissent* in "Le Matin", 08/05/2000, p. 9.
- Mbaye, Massamba. *Un colloque international sur Senghor* in "Le Matin", 08/05/2000, p. 9.
- Maroine, Sadibou. *Carnaval de Dakar* in "Le Soleil", 08/05/2000, p. 6 e 16.
- Cisse, Sambou. *Appel d'offre pour photographie* in "Le Soleil", 08/05/2000, p. 6.
- Dia, Demba Silèye. *Salon de la mode - L'imagination au service du froufrou* in "Walfadjri", n. 2444, 08/05/2000, p. 6.

- VS. *Mme Henriette Diabate, Ministre de la Culture de la Cote d'Ivoire - "Il faut renforcer les industries culturelles"* in "Sud Quotidien", n. 2127, 08/05/2000, p. 7.
- Nzale, Félix. *Breves Culturelles* in "Sud Quotidien", n. 2127, 08/05/2000, p. 7.
- Dieye, Alioune. *Quel avenir pour les galeries africaines?* In "Sud Quotidien", n. 2128, 09/05/2000, p. 8.
- VS. *Le fête de la créativité* in "Sud Quotidien", n. 2128, 09/05/2000, p. 8.
- Nzale, Félix. *La parole a Saydeth (styliste)* in "Sud Quotidien", n. 2128, 09/05/2000, p. 8.
- Coly, Cheikh Malik. *18 millions pour intéresser les artistes* in "Le Soleil", 09/05/2000, p. 7.
- Mendy, Ambroise. *L'ambiance était au rendez-vous* in "L'Info", n. 476, 09/05/2000, p. 4.
- Thiam, Samba. *Jeux d'intérêts et non-dits* in "L'Info", n. 476, 09/05/2000, p. 4.
- Sene, Abdoulaye Saty. *Quid de l'art africain?* In "Le Matin", 09/05/2000, p. 3.
- Mbaye, Massamba. *Des Artistes plasticiens rencontrent le cinéma d'animation* in "Le Matin", 09/05/2000, p. 3.
- Maitre, Anne. *Le tour des galeries* in "Walfadjri", n. 2445, 09/05/2000, p. 6.
- SAM *Le génie renié?* In "L'Info", n. 476, 09/05/2000, p. 9.
- Ndiaye, Amadou Gaye. *L'art africain au rendez-vous* in "L'Info", n. 477, 10/05/2000, p. 9.
- Ndiaye, Amadou Gaye. *Les artistes sénégalais seront fortement présents au Festival Lille 2000* in "L'Info", n. 477, 10/05/2000, p. 9.
- Mbodj, Diaw. *Une association voit le jour* in "Le Matin", 10/05/2000, p. 8.
- Demba, Jean. *Le Micom préconise la discussion sur leur financement – Agenda du Dak'Art* in "Le Matin", 10/05/2000, p. 8.
- Nougairède, Delphine. *Galerie Atiss: sculptures et peintures spontanées* in "Le Soleil", 10/05/2000, p. 6.
- Cisse, Sambou. *Dakar carrefour de la mode* in "Le Soleil", 10/05/2000, p. 6.
- Pires, Jean. *Design, quand tu nous tiens* in "Le Soleil", 10/05/2000, p. 6.
- Niang, Doudou Sarr. *Deux "magiciens" dans l'arène* in "Le Soleil", 10/05/2000, p. 7.
- Nzale, Félix. *Des salons à corner dans la rue* in "Sud Quotidien", n. 2129, 10/05/2000, p. 7.
- Nzale, Félix. *Christian Tiem (artiste togolais)* in "Sud Quotidien", n. 2129, 10/05/2000, p. 7.
- Dièye, Alioune. *Les designers sortent de l'anonymat* in "Sud Quotidien", n. 2129, 10/05/2000, p. 7.
- Deng, Amady Aly. *Hommage à Alioune Diop, Directeur de "Présence Africaine"* in "Sud Quotidien", n. 2129, 10/05/2000, p. 7.
- Sarr, M. *La nouvelle politique de Wade* in "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 4.
- Dia, Demba Silèye. *Trois stylistes, trois spectacles* in "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 7.
- Dia, Demba Silèye. *Dak'Art sur le Web* in "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 7.
- Maitre, Anne. *Le tour des galeries* in "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 7.
- Maitre, Anne. *Niokoboké: pour qui, pourquoi?* In "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 7.
- Dia, Demba Silèye. *Une "folie" de plus en plus vaste* in "Walfadjri", n. 2446, 10/05/2000, p. 7.
- Tong, Chu-yin. *Communiqué de presse* in "L'Info", n. 478, 11/05/2000, p. 9.
- Nougairède, Delphine. *Un havre de paix et de créativité aux abords du marché Kermel* in "Le Soleil", 11/05/2000, p. 5.
- Niang, Fary. *Dak'Art 2000 – Les démarches du conseil scientifique de la Biennale 2000* in Populaire, n. 150, 11/05/2000.
- Pires, Jean. *Retour annoncé sur le devant de la scène* in "Le Soleil", 11/05/2000, p. 5.
- Diouf, O. *La biennale pour test* in "Le Soleil", 11/05/2000, p. 5.
- Sene, Abdoulaye Saty. *Exposition "Un artiste, une oeuvre, une carte"* in "Le Matin", 11/05/2000, p. 7.
- Dia, Demba Silèye. *Des symboles pour un monde uni (expo Chalys Leye - Buch Bin Ber)* in "Walfadjri", n. 2447, 11/05/2000, p. 6.
- Yogo, Cathy. *Salon du design et de la créativité textile* in "Walfadjri", n. 2447, 11/05/2000, p. 6.

- Nzale, Félix. *Dak'Art 2000, Oka Valerie Laureate du prix de la créativité* in "Sud Quotidien", n. 2130, 11/05/2000, p. 8.
- Rougnaux, Cécile. *Pas de grosse peinture parmi les mannequins* in "Sud Quotidien", n. 2130, 11/05/2000, p. 8.
- Mbaye, Massamba. *Ousmane Dia, Hassane Sarr: accords de tons sur fer* in "Le Matin", 12/05/2000, p. 8.
- Mbaye, Massamba. *L'assistance européenne à la Biennale saluée* in "Le Matin", 12/05/2000, p. 8.
- Sène, Abdoulaye Saty. *Réactions* in "Le Matin", 12/05/2000, p. 8.
- Agenda Dak'Art 2000* in "Le Matin", 12/05/2000, p. 8.
- Maitre, Anne. *Nicolas Cissé monopolise-t-il le design africain?* In "Walfadjri", n. 2448, 12/05/2000, p. 6.
- Yogo, Cathy. *Les motifs de la protestation* in "Walfadjri", n. 2448, 12/05/2000, p. 6.
- Seck, M. *L'art au service de l'environnement* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 7.
- Seck, M. *Coups de coeur, loin des effets de monde* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 7.
- Thiam, Samba. *La double image de la Biennale* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 7.
- Ndiaye, Allou. *Les premiers pas de la Capoeira au Sénégal* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 9.
- Pires, Jean. *L'histoire d'une amitié de longue date – Exposition Sénégal-Israel* in "Le Soleil", 12/05/2000.
- Rougnaux, Cécile. *Les doléances des artistes pour la prochaine édition* in "Sud Quotidien", n. 2131, 12/05/2000, p. 6.
- Nzalé, Félix. *Sana Chebadi – Le stylisme est un art de vivre* in "Sud Quotidien", n. 2131, 12/05/2000, p. 6.
- Rougnaux, Cécile. *Le raffinement marocain – Semaine Internationale de la Mode* in "Sud Quotidien", n. 2131, 12/05/2000, p. 6.
- Ndiaye, Amadou Gaye. *La biennale aborde un nouveau tournant* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 10.
- Ndiaye, Allou. *La mauvaise farce des organisateurs – Mémorial de Gorée* in "L'Info", n. 479, 12/05/2000, p. 10.
- Diouf, Omar. *Bila et états d'âme d'un rendez-vous* in "Le Soleil", 13-14/05/2000, p. 6.
- Bocoum, Matel. *"La Biennale a été une réussite"* in "Sud Quotidien", n. 2132, 13/05/2000, p. 3.
- Quatrième Semaine Internationale de la Mode* in "Le Matin", 13-14/05/2000, p. 9.
- Mbaye, Massamba. *Expos "Enfants de Nuit" – Le troublant murmure des enfants de nuit* in "Le Matin", 13-14/05/2000, p. 8.
- Bocoum, Ismaila. *Le mot de la semaine: Mode* in "L'Info", n. 480, 13-14/05/2000, p. 4.
- Yogo, Cathy. *La frustration des artistes relégués* in "Walfadjri", n. 2449, 13-14/05/2000, p. 6.
- Niang, D.S. *La Médina, nouvel espace artistique* in "Le Soleil", 16/05/2000, p. 10.
- Niang, D.S. *La mode chinoise à la parade* in "Le Soleil", 16/05/2000, p. 10.
- Cissé, Alassane e A.B.D. *Katoucha séduit, Bibi confirme* in "Sud Quotidien", n. 2134, 16/05/2000, p. 8.
- Cissé, Alassane. *Ouagadougou, le rendez-vous des artisans africains* in "Sud Quotidien", n. 2134, 16/05/2000, p. 8.
- Olive, Cécile e Cécile Rougnaux. *Claire Kane et Xuli Bet au large* in "Sud Quotidien", n. 2134, 16/05/2000, p. 8.
- Dione, Marie Adélaïde. *Un clôture riche en couleurs* in "Le Matin", 16/05/2000, p. 8.
- Diop, Massamba. *Rémi Sagna dédend sa paroisse* in "Le Matin", 16/05/2000, p. 8.
- Coulibaly, Abdou Latif. *La critique du "révolté" – L'oeil de El Hadji Sy sur la Biennale* in "Sud Quotidien", n. 2135, 17/05/2000, p. 6.
- Nzale, Félix. *Gorée – Naissance de la Panafricaine des journalistes culturels* in "Sud Quotidien", n. 2135, 17/05/2000, p. 6.
- Diop, Cheikh. *Un relation de symbiose – L'art, la science, la vérité et la raison* in "L'Info", n. 483, 17/05/2000, p. 9.

- Dia, Demba Silèye. *Un rendez-vous de trois continents* in “Walfadjri”, n. 2452, 17/05/2000, p. 9 e in “Walfadjri”, n. 2453, 18/05/2000, p. 9.
- Maitre, Anne. *La fête continue par le cinéma* in “Walfadjri”, n. 2452, 17/05/2000, p. 9.
- Lo, K. *Jean-Fadiouth accueille le festival de la Fraternité* in “Walfadjri”, n. 2452, 17/05/2000, p. 9.
- Yogo, Cathy. *Derrière le look, il y a toute une philosophie* in “Walfadjri”, n. 2452, 17/05/2000, p. 9.
- Faye, Charles. *Le galeries d'ouvrent sur Internet...* in “Walfadjri”, n. 2452, 17/05/2000, p. 9.
- Rougnaux, Cécile. *Chalys Lèye peint les signes* in “Sud Quotidien”, n. 2136, 18/05/2000, p. 8.
- Mbaye, Massamba. *Projet artistique Brest-Berlin-Dakar – Un dernier quai qui n'est pas un* in “Le Matin”, 18/05/2000, p. 8.
- Mbaye, Massamba. *Salon de la Jeune Création Plastique Sénégalaise – La folie est ailleurs* in “Le Matin”, 18/05/2000, p. 8.
- Diallo, Mouha. *Le culte de la céramique* in “Le Matin”, 18/05/2000, p. 8.
- Diop, Cheikh. *Un relation de symbiose – L'art, la science, la vérité et la raison – Suite et fin* in “L'Info”, n. 484, 18/05/2000, p. 9.
- Fall, Joe Ousmane. *Le conseil scientifique et le secrétariat général de Dak'Art 2000 indexés* in “L'Info”, n. 484, 18/05/2000, p. 8.
- Fall, Joe Ousmane. *Défendre la culture africaine en étant présent aux grands rendez-vous* in “L'Info”, n. 484, 18/05/2000, p. 8.
- Fall, Joe Ousmane. *Le désordre l'emporte sur l'esthétique* in “L'Info”, n. 484, 18/05/2000, p. 8.
- Thorin, Valérie. *Arts Plastiques – C'est l'année du Dak'Art!* in “Afrique Magazine”, maggio 2000, p. 40.
- Pensa, Iolanda. *Dak'Art 2000* in “Flash Art”, n. 223, anno XXXIII, estate 2000, pp. 46-47.
- Macri, Teresa. *“Dak'Art” Africa* in “Il Manifesto”, (senza indicazione di data e numero), 2000, p. 14.
- Williams, Sue. *Diary Dak'Art 2000* in “Artthrob” <http://www.artthrob.co.za/00may/news.html> (sito Internet), maggio 2000.
- Schroth, Mary Angela. *Dak'Art 2000: La Panafricaine des Arts Plastiques* in “Africa e Mediterraneo”, n. 3/00 (33), dicembre 2000, p. 121.
- Silva, Bisi. *Dak'Art 2000: The Millennium Biennale?* In “Third Text”, n. 53, inverno 2000-2001, p. 103-106.

Eventi ufficiali e paralleli di Dak'Art 2002

- Biaye, M. *Dak'Art 2002* in “Walfadjri”, 22/06/2001.
- Pires, Jean. *L'équation des infrastructures* in “Le Soleil”, 23/08/2001.
- Pires, Jean. *Zone Art (chronique): Dak'Art 2002, dix ans et le monde à conquérir* in “Le Soleil”, 06/09/2001.
- Sarr Niang, Doudou. *Biennale de l'art africain DAK'ART 2002: Innovations majeures, esprit conquérant* in “Le Soleil”, 06/10/2001.
- Pires, Jean. *Zone Art (chronique): en attendant Dak'Art 2002* in “Le Soleil”, 11/10/2001.
- Pires, Jean. *Biennale des arts de Dakar: L'expertise italienne en renfort* in “Le Soleil”, 02/11/2001.
- Pires, Jean. *Biennale de Dakar 2002: Trois cents soixantesept oeuvres devant le jury* in “Le Soleil”, 11/12/2001.
- Pires, Jean. *Selection Dak'Art 2002: Prédominances des oeuvres en trois dimensions* in “Le Soleil”, 18/12/2001.
- Pires, Jean. *Atelier artistique international: “Territoires”, un thème, plusieurs lectures* in “Le Soleil”, 02/05/2002, p.13.
- APS. *Semaine culturelle: Le Sénégal hôte du Cap-Vert en aout* in “Walfadjri”, 02/05/2002, p. 9.
- Mbaye, Massamba. *Exposition au Musée de l'IFAN: Les dissonances dans les rythmes de Kan Si* in “Le Matin”, 02/05/2002, p. 9.

- Pires, Jean. *C'est parti pour la Biennale des arts!* In "Le Soleil", 10/05/2002, p. 18.
- Dia, Mademba Ramata. *Dak'Art 2002: La Biennale fete ses 10 ans aujourd'hui* in "Le Matin", 10/05/2002, p. 7.
- Diop, Moustapha. *Embellissement de la cité du rail: Les vieux caillécdrats transformés en objets d'art* in "Le Matin", 10/05/2002, p. 7.
- Seck, Sidy. *Dak'Art 2002: V'iyé Diba, "Une impression de vide avec une Biennale sans musée contemporain"* in "Le Matin", 10/05/2002, p. 7.
- Dumas, Helene. *Salon du Design: Une Afrique résolument moderne* in "Le Soleil", 13/05/2002, p. 9.
- PANA. *Joe Zawinul s'invite à la Biennale* in "Le Soleil", 13/05/2002, p. 9.
- PANA. *Réunion de Ministres de la culture africains à Dakar: Vers un plan d'action Cedeao en faveur de la culture* in "Le Matin", 14/05/2002, p. 7.
- Seck, Sidy. *L'art entre ruptures et repères* in "Le Matin", 14/05/2002, p. 7.
- Pires, Jean. *Installations au Cap Manuel: Mécris-moi un palais abandonné* in "Le Soleil", 14/05/2002, p. 3.
- Pires, Jean. *Monnaie virtuelle: Un Afro s'il vous plaît...* in "Le Soleil", 14/05/2002, p. 3.
- Pires, Jean. *La prochaine serie d'Ousmane Sow: Des sculptures géantes sur les Egyptiens* in "Le Soleil", 14/05/2002, p. 3.
- Dumas, Helene. *Gorée, une galerie entre deux eaux* in "Le Soleil", 14/05/2002, p. 3.
- Badji, Mariama. *Biennale off a l'Espace Agora: Entre art et convivialité* in "Sud Quotidien", n. 2732, 15/05/2002.
- Dia, Demba Silèye. *Ordre des Arts et Lettres de la France: Neuf artistes sénégalais décorés* in "Walfadjri", 15/05/2002.
- Biaye, Mamadou. *Createurs africains d'Afrique Centrale: A la découverte de talents à l'état brut* in "Walfadjri", 17/05/2002.
- PANA. *Entre femme et artiste: Une question de feeling* in "Le Soleil", 17/05/2002, p. 9.
- PANA. *Espace CEDEAO: Vers un plan d'action pour la culture* in "Le Soleil", 17/05/2002, p. 9.
- Dumas, Helene e Vincent Joguet. *Moussa Sakho, sous-verriste: Le bonheur est dans l'atelier...* in "Le Soleil", 18-19-20/05/2002, p. 5.
- Diop, Babacar. *Hommage à un maître: Gora Mbengue, maître de sous-verre* in "Le Soleil", 18-19-20/05/2002, p. 6.
- PANA. *Une artiste malgache prospecte dans le "post-récupération"* in "Le Matin", 18-19-20/05/2002, p. 6.
- Seck, Sidy. *L'art et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (ntic) (suit et fin)* in "Le Matin", 18-19-20/05/2002, p. 7.
- Dunn, Melissa. *Dak'Art: Report from Senegal* in "Flash Art International", n. 225, vol. XXXIV, luglio-settembre 2002, p. 49 e 59 (tradotto poi in italiano su "Flash Art").
- Pensa, Iolanda. *Dak'Art 2002 – Dieci anni di esperienza* in "Africa e Mediterraneo", n. 1-2/02 (39-40), settembre 2002, pp. 86-88.
- Murphy, Maureen. *Interviste e articoli sulla Biennale di Dakar 2002* in "Africultures" (rivista e sito Internet), 2002.

Siti Internet

- [Http://www.refer.sn/dakart/dakart.htm](http://www.refer.sn/dakart/dakart.htm) Sito ufficiale della Biennale DAK'ART '96. Nel sito è riportato anche l'articolo di Marion Fresia (Sud Quotidien, 09/12/97, n. 1403).
- [Http://www.metissacana.sn/biennale/](http://www.metissacana.sn/biennale/) Sito creato in occasione di DAK'ART 2000. Il sito della Biennale del 1998 non sembra però essere funzionante.
- [Http://www.biennalededakar.sn/](http://www.biennalededakar.sn/) Sito ufficiale della Biennale di Dakar creato per l'edizione del 2002.

4. Interviste, colloqui e conferenze

12/10/1998	Dakar	Rémi Sagna	Segretario Generale di Dak'Art 1998
13/04/1999	Milano	Medhat Shafik	Artista egiziano
15/04/1999	Ginevra	Momar Seck	Artista senegalese
20/04/2000	Milano	<i>Il Ritorno dei Maghi</i>	Conferenza stampa
20/04/2000	Milano	Sarenco	Artista e curatore
20/04/2000	Milano	Enrico Mascelloni	Curatore
20/04/2000	Milano	Almighty God	Artista del Ghana
20/04/2000	Milano	Engdaget Legesse	Artista etiope
30/04/2000	Dakar	Saadio	Artista senegalese
01/05/2000	Dakar	Mamadou Fall Dabo	Artista senegalese
03/05/2000	Dakar	Suleymane Diagne	Artista senegalese
05/05/2000	Dakar	Africa in Venice	Conferenza Stampa
05/05/2000	Dakar	Goddy Leye	Artista camerunese
06/05/2000	Dakar	Dak'Art	Conferenza stampa
07/05/2000	Dakar	Giuria Dak'Art 2000	Conferenza stampa
07/05/2000	Dakar	Dany Keller	Direttrice galleria Dany Keller, Germania
07/05/2000	Dakar	Marylin Martin	Direttrice Galleria Nazionale Sudafrica
10/05/2000	Dakar	“Revue Noire”	Conferenza stampa
10/05/2000	Dakar	Sandrine Dole	Designer francese (progetti in Camerun)
10/05/2000	Dakar	Simon Njami	Critico d'arte e curatore.
10/05/2000	Dakar	Barthélémy Togo	Artista del Camerun
11/05/2000	Dakar	Conferenza Stampa	Designer africani
11/05/2000	Dakar	Andrea Marchesini	Responsabile di “Africa e Mediterraneo”
11/05/2000	Dakar	Mary Angela Schroth	Critica d'arte e curatrice
11/05/2000	Dakar	Teresa Macri	Critica d'arte e curatrice
11/05/2000	Dakar	André Magnin	Critico d'arte e curatore
11/05/2000	Dakar	Younés Rahmoun	Artista marocchino
11/05/2000	Dakar	Zoulikha Bouabdellah	Artista algerina
11/05/2000	Dakar	Mouhamed Ounouh	Artista algerino e gallerista
12/05/2000	Dakar	Conferenza Stampa	Conclusioni su Dak'Art 2000
12/05/2000	Dakar	Jules Bertrand Wokam	Designer del Camerun
12/05/2000	Dakar	Ola dele Kuku	Designer nigeriano
13/05/2000	Dakar	Kofi Setordji	Artista del Ghana

13/05/2000	Dakar	El Anatsui	Artista e professore a Nsukka, Nigeria
13/05/2000	Dakar	Ousmane Ndiaye Dago	Artista senegalese
14/05/2000	Dakar	Rémi Sagna	Segretario generale di Dak'Art 2000
14/08/2000	Marsiglia	Mounir Fatmi	Artista marocchino
15/11/2000	Teheran	Khosrow HassanZadeh	Artista iraniano
15/11/2000	Teheran	Iraj Eskandari	Direttore della Biennale di Teheran
15/11/2000	Teheran	Golnaz Fathi	Artista iraniana
21/02/2001	Milano	Medhat Shafik	Artista egiziano
23/02/2001	Milano	Kendell Geers	Artista sudafricano
12/03/2001	Cairo	Moataz Nasr	Artista egiziano
12/03/2001	Cairo	Khaled Hafez	Artista egiziano
12/03/2001	Cairo	Semi Elias	Artista egiziano
12/03/2001	Cairo	Sabah Naim	Artista egiziana
13/03/2001	Cairo	Iman Issa	Artista egiziana e giornalista d'arte
13/03/2001	Cairo	Brian Wood	Critico d'arte
13/03/2001	Cairo	Amina Mansour	Artista egiziana
13/03/2001	Cairo	Hassan Khan	Artista egiziano
13/03/2001	Cairo	Wael Shawky	Artista egiziano
14/03/2001	Cairo	Sameh El Halawany	Artista egiziano curatore di Gudran
14/03/2001	Cairo	Aliaa El Gready	Artista egiziana curatrice di Gudran
14/03/2001	Cairo	Shady El Noshokaty	Artista egiziano
14/03/2001	Cairo	Mona Marzouk	Artista egiziana
14/03/2001	Cairo	Stefania Angarano	Gallerista italiana al Cairo
14/03/2001	Cairo	William Wells	Gallerista al Cairo
15/03/2001	Cairo	Ahmed Fouad Selim	Curatore della Biennale del Cairo
15/03/2001	Cairo	Fatma Ismail	Direttrice della galleria Akhnaton
15/03/2001	Cairo	Catherine David	Critica e curatrice
16/03/2001	Cairo	Hany El Gowily	Fotografo egiziano
17/03/2001	Cairo	Marilu Knode	Critica d'arte e curatrice
17/03/2001	Cairo	Scott Bailey	Critico d'arte, artista e dal 2003 gallerista
17/03/2001	Cairo	Gilane Tawadros	Critica d'arte e curatrice
08/06/2001	Venezia	Olu Oguibe	Esposizione <i>Authentic/Ex-Centric</i> (conf.)
08/06/2001	Venezia	Salah Hassan	Esposizione <i>Authentic/Ex-Centric</i> (conf.)

08/06/2001	Venezia	Godfried Donkor	Esposizione <i>Authentic/Ex-Centric</i> (conf.)
08/06/2001	Venezia	Cémentine Deliss	Critica d'arte e curatrice
16/09/2001	Ginevra	Paolo Colombo	Direttore del Centro Arte Contemporanea
28/10/2001	Amman	Ali Maher	Direttore del Darat Al Funun
09/05/2002	Dakar	Fernando Alvim	Artista dell'Angola
10/05/2002	Dakar	Ery Camara	Critico d'arte e curatore
10/05/2002	Dakar	Ndoye Dou'ts	Artista senegalese
12/05/2002	Dakar	Simon Njami	Critico d'arte e curatore
12/05/2002	Dakar	Salah Hassan	Critico d'arte e curatore
09/05/2002	Dakar	Faissal Ben Kiran	Artista marocchino
09/05/2002	Dakar	Safaa Erruas	Artista marocchina
09/05/2002	Dakar	Lisa Brice	Artista sudafricana
09/05/2002	Dakar	Fatma M'seddi Charfi	Artista tunisina residente a Berna
09/05/2002	Dakar	Batoul S'himi	Artista marocchina
09/05/2002	Dakar	Mulugeta Tafesse	Artista etiope residente in Belgio
09/05/2002	Dakar	Ali Chraibi	Artista marocchino
09/05/2002	Dakar	Mansour Ciss	Artista senegalese
09/05/2002	Dakar	Abou Békrine Gueye	Architetto e curatore scenografia Dak'Art
10/05/2002	Dakar	Inugurazione	Discorso del presidente Wade
10/05/2002	Dakar	Inugurazione	Discorso di Marie-José Crespin
10/05/2002	Dakar	Arte digitale	Conferenza e progetto Keur Thioissane
10/05/2002	Dakar	Otobong Nkanga	Artista nigeriana
10/05/2002	Dakar	Emeka Udemba	Artista nigeriano
10/05/2002	Dakar	Rodney Place	Artista sudafricano
10/05/2002	Dakar	Jaume Plensa	Artista spagnolo
10/05/2002	Dakar	Amahiguere Dolo	Artista del Mali
10/05/2002	Dakar	Berry Bickle	Artista dello Zimbabwe residente Maputo
10/05/2002	Dakar	Aimé Ntakiyica	Artista del Burundi residente in Belgio
11/05/2002	Dakar	Jems Robert Koko Bi	Artista della Costa d'Avorio
11/05/2002	Dakar	Salifou Lindou	Artista del Camerun
11/05/2002	Dakar	Mohamed Abdulla	Artista iracheno
11/05/2002	Dakar	Toma Luntumbue	Artista e curatore Kinshasa/Bruxelles
11/05/2002	Dakar	Nicole Guez	Critica e storica dell'arte africana, Africalia

11/05/2002	Dakar	Marie Ballif	Critica e curatrice francese (a Barcellona)
11/05/2002	Dakar	Emmanuel Galland	Critico d'arte e operatore culturale
11/05/2002	Dakar	Hasan M. Elahi	Artista USA e professore alla USF
12/05/2002	Dakar	Orlando Britto Jinorio	Critico d'arte e curatore
12/05/2002	Dakar	Saro Leon	Gallerista di Artificio, Canarie
12/05/2002	Dakar	Tania Nasielski	Curatrice di video d'animazione e mostre
12/05/2002	Dakar	Kahare Miano	Architetto e operatore culturale del Kenya
13/05/2002	Dakar	Ricky Balboa	Designer del Congo Kinshasa
13/05/2002	Dakar	Baltazar Faye	Designer senegalese
13/05/2002	Dakar	Jamila Lamrani	Designer marocchina
13/05/2002	Dakar	Valérie Oka	Designer della Costa d'Avorio
13/05/2002	Dakar	Philippe Pirotte	Critico d'arte e curatore belga
14/05/2002	Dakar	Seminario CCI	Mercato africano e diritti d'autore
14/05/2002	Dakar	AccademiaJan van Eyck	Conferenza sull'accademia
15/05/2002	Dakar	Bongi Dhlomo-Mautloa	Conferenza: la Biennale di Johannesburg
15/05/2002	Dakar	Salah Hassan	Conferenza: Africa a Venezia
15/05/2002	Dakar	Simon Njami	Conferenza: Biennale di Bamako
15/05/2002	Dakar	N'Goné Fall	Critico d'arte e curatrice
15/05/2002	Dakar	Konjit Seyoum	Gallerista di Asni in Etiopia
15/05/2002	Dakar	Sue Williamson	Artista sudafricana e "Arthrob"
15/05/2002	Dakar	Kathy Grundlingh	Direttrice galleria nazionale di Cape Town
17/05/2002	Dakar	Mara	Designer senegalese
17/05/2002	Dakar	Grand Père	Artista senegalese
17/05/2002	Dakar	Ina Ivanceanu	Giornalista austriaca (workshop Dakar)
17/05/2002	Dakar	Michael Hoepfner	Artista austriaco (workshop Dakar)
17/05/2002	Dakar	Andrea Pesendorfer	Artista austriaco (workshop Dakar)
18/05/2002	Dakar	Didier Schaub	Gallerista di Doual'Art in Camerun
22/05/2002	Dakar	Ousseynou Wade	Segretario Generale di Dak'Art 2002
20/06/2002	Bologna	Sandra Federici	Direttrice "Africa e Mediterraneo"
20/06/2002	Bologna	Andrea Marchesini	Responsabile di "Africa e Mediterraneo"
13/11/2002	Milano	Meschac Gaba	Artista originario del Benin
30/04/2003	Milano	Cristina Fiamingo	Africanista (conferenza)
07/05/2003	Milano	Bernardo Bernardi	Antropologo (conferenza)

14/05/2003 Milano Nadia Valgimigli Teatro africano (conferenza)

Ringraziamenti

*Chi non ha debiti
non ha amici.*

Proverbio senegalese

Questa ricerca è stata un'ottima scusa per scoprire, imparare, viaggiare, lavorare, incontrare, chiacchierare, cercare finanziamenti e ricevere aiuto, tantissimo aiuto. Sono debitrice di infinite gentilezze, di incoraggiamenti, informazioni, assistenza, ospitalità e soprattutto di molta fiducia e affetto.

Un ringraziamento particolare va ai miei genitori, che hanno sempre promosso il mio senso della libertà e sostenuto i miei sogni, subendone poi le inaspettate, sorprendenti, burrascose e spesso ingestibili conseguenze. Il rasserenatore delle mie ansie e delle mie ossessioni compulsive è invece Matteo, il mio eroico marito che inspiegabilmente sopporta le mie paure, canalizza le mie energie nel mondo reale e non mi ha mai detto che devo smettere di viaggiare. Grazie all'indispensabile zia Albrizia, al cinico ma sempre disponibile fratello Giovanni, ad Amar e a tutti i testimoni.

Il progetto è stato in parte realizzato con il sostegno della Comunità europea nell'ambito del programma "Servizio volontario europeo". Il contenuto del progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione o della Struttura nazionale in merito e non impegna in alcun modo la responsabilità della Commissione o della Struttura nazionale.